

Iulian Boldea
Cornel Sigmirean
Dumitru-Mircea Buda
(Editors)

**The challenges of communication.
Contexts and strategies
in the world of globalism**

**COMMUNICATION,
EDUCATION SCIENCES,
PSYCHOLOGY AND
SOCIOLOGY**

Arhipelag XXI Press | 2018
ISBN: 978-606-8624-00-6

I.Boldea, C. Sigmirean, D.-M.Buda

THE CHALLENGES OF COMMUNICATION. Contexts and Strategies in the World of Globalism

Date: 20-21 October 2018

Location: „DIMITRIE CANTEMIR” University, Tîrgu Mureş

***THE CHALLENGES OF COMMUNICATION
Contexts and Strategies in the World of Globalism***

Section: Communication, Education Sciences, Psychology and Sociology

ISBN: 978-606-8624-00-6

Edited by:

The Alpha Institute for Multicultural Studies

Moldovei Street, 8

540522, Tîrgu Mureş, România

Tel./fax: +40-744-511546

Email: julian.boldea@gmail.com

Published by:

”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureş, 2016

Tîrgu Mureş, România

Email: tehnoredactare.cci@gmail.com

Contents

ADVERTISING AS IMAGE, SYMBOL, SUPRA-LANGUAGE AND COMMUNICATION FORM

Doina David

Associate Prof. PhD. „Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş..... 7

ARGUMENT FOR A STRATEGY OF STRATEGIC COMMUNICATION

Ioan Deac

Prof., PhD, "Carol I" National Defence University, Bucharest 14

RESEARCH REGARDING THE QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION

Arina Modrea

Assoc. Prof., PhD, UMFST Tîrgu Mureş 19

THE MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION OF PHYSICAL CULTURE FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF THE KNOWLEDGE BASED SOCIETY

Gheorghe Branişte, Viorica Calugher, Tudor Branishte, Viorel Dorgan

PhD, Associate Professor, State University of Physical Education and Sport, Chişinău, PhD, Associate Professor, State University of Physical Education and Sport, Chişinău, PhD habil., University Professor, State Medical and Pharmaceutical University "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, PhD habil., University Professor, State University of Physical Education and Sport, Chişinău, Moldova 24

COMPETENCE FORMATION OF DOCTOR-PATIENT INTERPERSONAL COMMUNICATION IN MEDICAL STUDENTS

Silvia Nastasiu, Tudor Branishte

PhD Student, Lecturer and, Prof., Hab. Dr., "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy, Moldova 29

LANGUAGE AND CULTURE VS LANGUAGE AS A MEDIUM OF COMMUNICATION: THE ATTITUDE TOWARDS THE ENGLISH LANGUAGE TODAY

Laura Ioana Leon

Assoc. Prof., PhD, "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iaşi 39

EXPECTATIONS, ATTITUDES AND SKILLS - THREE PREDICTIVE FACTORS OF SUCCESS AT THE TEACHER TENURE EXAM IN THE CASE OF STUDENTS ATTENDING THE PEDAGOGICAL MODULE

Monica Maier

Assoc. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University Center.... 45

KNOWLEDGE OF TRANSGENERATIONAL PATTERNS IN FAMILY THERAPY

Angela Bogluţ

Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiş" Western University of Arad 52

INSULTS, SCANDALOUS BEHAVIORS, INDIGNATION IN THE PRESS

Carmen Neamțu

Assoc. Prof., PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad 58

VASILE GOLDIȘ'S JOURNALISTIC DISCOURSE

Cristian Măduță

Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad 73

THE ROLE AND PLACE OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING IN THE MANAGEMENT OF PSORIASIS AND ATOPIC DERMATITIS

Maria Dorina Pașca

Assoc. Prof., PhD, UMFST Tîrgu Mureș 78

SELF ESTEEM IN THE CASE OF MINORITY ETHNIC GROUPS

Ioana Lepădatu

Assoc. Prof., PhD and Elena Hurjui, Lecturer, PhD – Spiru Haret University, Brașov 84

THE DEBUT OF THE GREAT UNION – BESSARABIA, MARCH 27, 1918

Mirela Nistor and Ana-Elena Costandache

"Virgil Madgearu" Economic College of Galați, "Dunărea de Jos" University of Galați 89

ORGANIZATION-IMAGE-PUBLIC. CASE STUDY: THE CLUJ-NAPOCA CITY HALL

Corina Rotar

Lecturer, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 95

AUGUST 1968 – TO MOMENT OF CEAUȘESCU'S CULT OF PERSONALITY

Andrei Tinu, Lecturer, PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest; Cătălin Boboc, PhD Student, University of Bucharest and Marius-Sorin Bozgan, PhD Student, USAMV Bucharest 100

OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR GIFTED CHILDREN

Ana Maria Oțelea

PhD Student, "Constatin Stere" University of European Political and Economic Studies, Moldova 105

HAPPINESS AT SECOND SIGHT. RECONSIDERING THE INFLUENCE OF ADVERTISING ON HAPPINESS

Melinda Izabela Achim

Lecturer, PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University Center 109

MANAGERIAL COMMUNICATION. DECISIONS AND ANALYSIS OF NEGOTIATION

Cezarina Adina Tofan

Lecturer, PhD, University of Pitești 113

MULTIDIMENSIONAL DATA MODELS

Cezarina Adina Tofan

Lecturer, PhD, University of Pitești 123

ABOUT MEANINGS AND EFFECTS OF MEDIA POPULISM IN CONTEMPORARY PRESS

Viorel Nistor

Lecturer, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 129

THE FORMATIVE VALUE OF COOPERATIVE LEARNING IN CONTEMPORARY EDUCATION

Alina Boja

Assist. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University Center.. 138

MEANS OF DEVELOPMENT OF A PARTNERSHIP OF MENTORING

Claudia Florina Pop

Senior Lecturer, PhD, University of Oradea 145

SEARCH JOB STRATEGIES

Elena Oliviana Epurescu

Lecturer, Phd, Politehnica University of Bucharest 151

USING MAPS FOR TEACHING HISTORY IN ELEMENTARY SCHOOL

Elena Andreea Trif-Boia

Lecturer, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 156

ON THE STRATEGIC INTENTIONS OF EDUCATIONAL FORMATORS

Valeria Peştean

Lecturer, PhD, "Vasile Goldiş" Western University of Arad 166

THE PSYCHOTHERAPIST, RECEIVER OF THE PATIENT'S UNUTTERABLE

Gabriel Balaci

Lecturer, PhD, "Vasile Goldiş" Western University of Arad 175

**A READING OF THE MODERN TYPOLOGY OF TYPES OF MISINFORMATION/DISINFORMATION, OR
FAKE-NEWS FROM THE PERSPECTIVE OF ST. AUGUSTINE OF HIPPO**

Nicolae-Sorin Drăgan

PhD, National University of Political and Administrative Sciences, Bucharest..... 180

COHERENCE AND COHESION IN APHASIC DISCOURSE ANALYSIS

Reka Incze (Kutasi)

PhD Student, "Lucian Blaga" University of Sibiu..... 188

**CAREER CONSTRUCTION IN ADOLESCENCE. THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER ADAPTABILITY,
COPING STRATEGIES AND THE LEVEL OF VOCATIONAL DEVELOPMENT**

Elena Ungureanu (Pop)

PhD Student, University of Bucharest..... 197

EMOTIONAL SUPPORT IN THE COUPLE RELATIONSHIP - FACTOR THAT INFLUENCES THE NARRATIVE SCRIPT FOR DESISTANCE FROM CRIME	
Constantin Todiriță	
PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	202
FAMILY - FRAMEWORK FOR PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE	
Liviu Marius Gînju	
PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	211
ADLERIAN REALITY IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER	
Diana Chisalita	
Lecture, Phd, "Vasile Goldiș" Western University Of Arad	218
THE EXPERIMENTAL WORSHOP - THE INCENTIVE TO INTERNAL SEEKINGS	
Iuliana Moraru	
Assist. Prof., PhD, "G. Enescu" National University of Arts, Iași	223
THE INFLUENCE OF CULTURAL ELEMENTS ON SCHOOL AGGRESSIVE BEHAVIOR	
Nora Alice Gyorbiró	
PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca	230
VIRAL CONTENT FORMULA – AN ANALYSIS ON "ADEVĂRUL" NEWSPAPER	
Decebal Remus Florescu	
PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca	238
PARADIGM OF EFFICIENT MANAGEMENT COMMUNICATION IN SCHOOL	
Teodor Bivol	
PhD Student, "Ion Creangă" State Pedagogical University of Chișinău, Moldova.....	244
MIRCEA ELIADE: BY BENARES TO GANGE -RADIO MEMORIES	
Monica Ghiță (Stoica)	
PhD Student, University of Bucharest.....	250
IMPACT OF FALSE NEWS ON CITIZENS	
Ionel Cosmin Găgiu	
PhD Student, University of Craiova.....	254

ADVERTISING AS IMAGE, SYMBOL, SUPRA-LANGUAGE AND COMMUNICATION FORM

Doina David

Associate Prof. PhD. „Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş

Abstract: Through advertising, we are able to identify the factors underlying the buying action and the basis for choosing a product in favor of another. The issue that has often generated and generated disputes between psychologists, marketing directors and only, is to find technically and conceptually the mechanisms for validating the methods of quantifying the effectiveness of advertising.

This aspect is sometimes surrounded by ambiguity because, advancing in research, the idea is increasingly drawn that the purchasing decision is based on a number of factors - purchasing power, self-esteem, individual personality, membership group, reference group, etc.

In this context, the challenges posed by advertising, advertising, message, communication through the advertising message, the role of advertising campaigns, the identification of the factors influencing the consumption process, the social, socio-cultural impact of this segment appear in a society in which it is increasingly necessary to master ". "Collective culture."

In conclusion, the development of modern and postmodern society has forced the advent psychology to emerge as a necessity, trying to respond to a nearly rhetorical challenge: has or does the advertising have an effect on the behavioral dimension of man?

Keywords: advertising, message, communication, postmodern society, reference group.

Ființa umană se transformă sub influența rațiunii, a afectivității, în mod conștient sau inconștient, a legilor specifice societății în care trăiește. În acest context reclama, publicitatea, îl formează pe om, devine principalul martor al evenimentelor esențiale din viața acestuia. Publicitatea îl însoțește pe om în drumul său de la învățare spre adeziune, pentru că, întotdeauna, sau aproape întotdeauna, argumentele ei se încheie prin actul de cumpărare, prin adoptarea unui comportament, sau chiar alegerea unui stil de viață. Abordarea reclamei dincolo de aspectul ce vizează procesul de creație și creativitate, trebuie să ia în considerare câteva aspecte ce vizează abordarea individului din perspectiva câtorva elemente particulare.

Omul în momentul în care percepe mesajul reclamei este coordonat, condus de câteva mecanisme, care presupun și propun o abordare analitică, în contextul în care publicitatea și comunicarea au adesea un discurs pedagogic, care se supun regulilor învățământului: demonstrația, repetiția, concluzia. Acestor reguli se va supune și analizarea și argumentația discursul nostru.

1. Raționalitatea și prezența acesteia în reclamă

Omul, în orice mod de abordare al realității este condus și se coordonează după mecanismele sale specific de gândire. Modul său de acțiune este unul care presupune: analiză, evaluare, alegere, adeziune sau ne adeziune, mecanisme în care se bazează pe criterii obiective, determinate în mod explicit de logică.

Astfel, modul de gândire, unul cartezian, este acela care determină persoana umană în receptarea oricărui mesaj, implicit cel al reclamei, indiferent dacă are calitatea de receptor sau emițător, trebuie să se supună unui scop, acela de a se informa¹.

¹ William.J.Mc.Guire, *Persuasion, Resistance, and Attitude Chnge*, in, *Handbook of Comumunication*, Chicago, Rand McNally, 1973, pag.221.

Aici intervine rolul mesajului transmis prin reclamă, unde, expunerea, argumentarea se va baza pe demonstrație, probe, referințe validate. În aceste condiții reclama presupune un discurs: realist, precis, practic, pragmatic, tehnic, științific, legat concret de fapte.

Reclamele din ziua de azi trebuie să răspundă unui public din ce în ce mai exigent. Acesta dorește informații, transparență, o dovadă concretă a utilității produsului. În același timp, individ, „consumă” publicitate, pe care de obicei o apreciază pentru creativitate, pentru spectacolul pe care poate să-l creeze, pentru plăcerea de a consuma pe care o oferă. Dacă la început publicitatea rațională s-a impus prin austeritate, la ora actuală ea, trebuie să depășească provocarea de a fi în același timp informativă „comunicativă” și numai.

Mesajul publicitar în ziua de azi nu poate fi exclusiv rațional. El, trebuie să cuprindă și elemente poetice, onirice, amuzante, evocatoare și nu doar elemente obiective. În alte situații mesajul, poate fi conceput rigid, în spiritul unui catalog anost de prezentare dar, comentariul mesajului poate fi unul conceput pe un ton și într-un stil sugestiv², în acest context reclama, are cu certitudine o funcție vie. Când ea, promovează: bunăstare, frumusețe, fericire, tinerețe veșnică, răspunde direct și indirect aspirațiilor umane, poate acesta este și principalul motiv pentru care mesajul publicitar, reclama, publicitatea au succes. Dacă promisiunea idealului dorit reiese din raționamentul și silogismul reclamei, mesajului acesteia devine-mental pură realitate.

Abordarea raționalistă a mesajului și a reclamei, intervine atunci când mesajul implică elemente mai mult insignifiante, unde, demersul logic este îndreptat spre efectul dorit, forțând încrederea și adevărul din partea consumatorului.

1.1. Abordarea psihodinamică a reclamei

Nu în toate cazurile, deciziile noastre, abordările, convingerile, sunt un rezultat ferm al manifestării rațiunii, tocmai pentru că nu în toate cazurile acest gen de manifestări sunt conștiente.

Publicitatea reușește să utilizeze aceste minusuri ale comportamentului uman, reușind să inducă consumatorului dreptul de a interveni și acționa uneori nesăbuit. Prin publicitate comunicarea devine persuasivă³, manipulative, se sprijină pe toate resorturile psihologice, care ne transformă în personaje vulnerabile în fața mesajului.

Psihologia dar, mai ales psihanaliza a dat naștere jocului de forțe ale inconștientului, acele mecanisme care ne dictează alegerile, dorințele, acele componente complexe care constituie și construiesc personalitatea și Eul nostru.

Astfel au apărut acele concepte care vorbesc despre „nevoi”, „motivații”, „afirmarea sinelui”. Omul, ființa umană, există doar datorită relației sale cu sinele, cu semenii, cu lumea, poate crea și purta cu sine potențialul creativ sau distructiv care va sta la baza tuturor motivațiilor și intențiilor sale. Astfel, tocmai motivațiile sunt cele care vor stabili și dicta comportamentul.

1.2. Psihanaliza- Eul utilizat în reclamă⁴

Se pare că mai mult ca oricând în secolul XXI, reclama utilizează componentele tendințelor înnăscute: instinctele sexuale, de supraviețuire, de conservare, ect , prin reclame aici, sunt exploatate acele componente care vizează cele mai des întâlnite instincte ale noastre, instinctele din viața noastră socială, de subzistență, de dominare, de suprapunere, de

² A se vedea, Milton Rokeach, (1973), *The Nature of Human Values*, Free Press, New York.

³ A se vedea, Irving L. Janis, (1973), *Personality as Factor in Susceptibility to Persuasion, in the, The Science of Human Communication*, coord. Wilbur Schramm, Basic Books, New York, p. 54-65

⁴ A se vedea, Doise, W., Mugny, G., (1998) *Psihologie și dezvoltare cognitivă*. Iași: Editura Polirom; Cheersman, J., & Merikle P.M. (2006), *Distinguishing Conscious from Unconscious Perceptual Processes* Journal Of Psychology 40. 343-395; Cohen, J.B. (2007), *An interpersonal orientation to the study of consumer behavior*, în, *Journal of Marketing Research* vol. 4. p. 270-278

plăcere, de autodepășire, de agregare. Toate aceste instincte în existența noastră se manifestă ca pulsuni, descărcări de energie inconștientă, necontrolată, ce presupune și vizează o satisfacție imediată.

Publicitatea, mesajul publicitar se adresează din ce în ce mai mult, direct instinctului, ceea ce presupune din partea mecanismului publicitar o tehnică deosebit de abilă. Pentru ca publicitatea să-și atingă acest obiectiv întotdeauna va apela la trei componente, trei etape de acțiune:

1. Declanșarea impulsului, astfel, mesajul publicitar trebuie să flateze, să stimuleze, să trezească instinctual, trebuie să-l determine pe subiect să se manifeste să se exprime.

2. Activarea dirijată a impulsului către un scop, în acest caz mesajul publicitar prezintă produsul ca un obiect al dorințelor noastre cu scopul de a canaliza energia noastră instinctivă.

3. Anticiparea, presupune descrierea prin mesaj a plăcerii viitoare, declanșând nevoia noastră imediată de achiziționare a produsului.

Cu toate acestea, societatea, existența noastră, codurile, nu ne permit să ne satisfacem toate dorințele, pulsunile noastre. Aici, intervine morala, legea⁵ cu rolul de reglare a pornirilor noastre bazate cu predilecție pe impulsuri. Această intervenție direct sau indirect, declanșează stări conflictuale, tensiuni, conflicte interioare, dezechilibre, unde impulsurile trebuie să se adapteze realității exterioare.

Rezolvarea acestor conflicte se face prin compromisuri, pe care le descoperă treptat personalitatea individului. La acest nivel intervine publicitatea care, vine în ajutorul omului frusta, propunându-i produse pentru satisfacerea imediată a plăcerilor sale. Atunci apare dorința, pofta, capriciul dorința de explorare, revendicare, însușire. Astfel reclama, publicitatea vor deveni instrumente prin care ele vor încerca să adapteze lumea interioară a omului la lumea exterioară.

1.3. Instanțele personalității utilizate în reclamă

Bazându-ne pe conceptele avansate de Freud, individual este “divizat” între nevoile, impulsurile sale și limitele impuse în calea satisfacerii lor. Aceste limite sunt tot mai mult impuse de viața socială, acestea vor genera conflicte în și asupra structurii personalității, conflicte pe care Freud le decodifică apelând la trei “instanțe”.

1.3.1. Alter Ego-ul

Considerat principal sursă a impulsurilor și refulărilor. La acest nivel descoperim tot ceea ce este înnăscut în noi, toate acele elemente care scapă conștientului și care totuși trăiesc înăuntrul nostru, și acționează în secret asupra gândurilor noastre și implicit asupra a ceea ce noi întreprindem.

Asemeni psihanalizei, care aduce la suprafață un traumatism profund din copilărie, care există într-o schemă mentală și poate destructura un mod de viață până când el, este identificat și depășit, tot așa și publicitatea aduce la suprafață ceea ce este ascuns determinându-ne să ne asumăm acele lucruri care au fost ascunse dar pe care le dorim.

Astfel, publicitatea bazată pe Alter Ego, descoperă elementele care devin adevărate motoare în promovarea publicitară, care scapă de sub incidența raționamentului, pentru a flata aspirațiile umane, reușind astfel să găsească ușor drumul spre obiectivul propus.

1.3.2. Supra-eul

Este acel aspect al personalității care reprezintă interiorizarea interdicțiilor, a elementelor represive pe care le-a întâlnit individual pe parcursul vieții sale în societate și pe parcursul educației. Acestea se constituie ca în adevărate elemente de cenzură a personalității, cenzură care se manifestă în cea mai mare parte în mod inconștient, sub formă de autocritică,

⁵A se vedea, Louis.A.(1997), Day, *Ethics in Mass Communication, Cases and Controversies*, ed. a. II.a, Wadsworth, Belmont, California.

sisteme de valori proprii, cenzură, elemente care pot genera la un moment dat conflict intern.

1.3.3. Ego-ul

Reprezintă instanța supremă a personalității, asigură compromisul între Alter Ego și Supra-eu, este mediator, asigură un echilibru prin mecanismul de autoapărare și autoconservare, pentru a sigura și păstra unitatea persoanei. Publicitatea restabilește acest raport prin ridicarea barierelor, interdicțiilor, prin reglarea conflictelor noastre interioare.

Pentru a interveni publicitatea, mesajul⁶ acesteia prin aceste trei pâghii, trebuie să acționeze atât la nivel mental cât și la nivelul stilului abordat. Mesajul publicitar apelează cu precădere la nivelul inconștientului, unde, mesajul trebuie să se contureze, să se creeze și să acționeze având la bază scheme mentale specifice care, renunță la discurs clar și foarte rațional.

Astfel, în publicitate aportul psihanalizei și al psihologiei este foarte important. Pe cât de restrictiv este mesajul și demersul rațional, pe atât de permisiv este mesajul bazat pe motivații inconștiente, pe pulsioni, concludiv, această abordare permite consumatorului să își atingă facil scopul, îi permite să iasă din sfera banalității, printr-un transfer simbolic artificial.

2. Abordarea psihosocială

Mediul sociocultural formează, influențează și determină comportamentele umane. Astfel, individual este produsul unei culturi de bază, este rezultatul unor norme, roluri și statute. În acest context publicitatea, mesajul publicitar, reclama, pentru a vinde, pentru a se vinde, ajută consumatorul să trăiască ușor conform unor norme, pentru a-și îndeplini rolurile: profesionale, familiale, cu maximă eficiență.

Individul aparține unor subculturi diverse: grup familial, social, profesional, diverse medii ale vieții cotidiene, care sunt determinante pentru conduita indivizilor, ele vehiculează modele, norme, linii de conduită reguli prin intermediul cărora se asigură coeziunea și buna funcționare a societății.

Un individ se simte puternic și motivat dacă aderă la un microgrup din convingere personală și dacă are, în același timp, conștiința faptului că acționează coerent cu ceilalți. În ce privește comportamentul de cumpărare generat de mesajul publicitar și de reclamă, se află și el sub incidența acestui cod contextual.

Consumatorul evaluează produsul în funcție de tipul de consum practicat în cadrul subgrupurilor din care face parte. Astfel, individul va avea încredere într-un mesaj publicitar dacă regăsește în el normele și valorile grupului din care face parte.

2.1. Grupul de apartenență și de referință

În cazul conceptului de „grup” trebuie să facem o distincție între:

- Grupul de apartenență, acela din care face parte individul datorită statutului său social real;
- Grupul de referință, care este acel grup ce reprezintă o referință pentru individ, exprimând o adeziune personală prin care individului i-ar face plăcere să facă parte.

Dacă prima categorie de grup reprezintă acea structură din care realmente facem parte, cea de a doua, reprezintă grupul care exercită o presiune exterioară. În cazul spotului publicitar trebuie să ținem cont de faptul că, reclama proiectează sau permite integrarea într-un grup, aici, trebuie să observăm dacă grupul care ni se propune prin reclamă, este de apartenență sau de referință.

De obicei mesajul publicitar pune mai ușor în evidență grupul de referință, pentru că acesta aduce o valoare suplimentară mesajului. Un astfel de mesaj apare în cazul anunțurilor de angajare, când, întreprinderea se prezintă în exterior și în interior, drept grup de referință

⁶ A se vedea, Otto Lerbinger, (1972), *Designs for Persuasive Communication*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

prin leadership-ul său, căutând să creeze, să trezească un sentiment de mândrie, mândria de a aparține unui grup care este de referință pentru toți, astfel se creează un resort psihologic pentru a tenta.

2.2. Stereotipurile în reclamă⁷

Începând cu anii '20 mișcarea culturalistă promova idea și principiul că, fiecare cultură sau civilizație oferă individului un model bază pe care își va clădi personalitatea.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, există întotdeauna o personalitate de bază, caracter național, specific local, etnic, geografic, norme ale unei societăți-tip, care pot fi circumscrise unor frontiere. La un moment dat acestea, amplificate, exagerate, caricaturizate, au devenit adevărate scheme care au fost aplicate microsocietăților (grupuri socio-demografice, socio-profesionale, regiuni, zone) și uneori extinse la macrosocietăți, țări și continente.

În general publicitatea utilizează stereotipuri mai ales atunci când este vorba de profesii, devenind adevărate clișee chiar dacă ele au fost depășite de realitate. Aici, publicitatea, mesajul publicitar, reclama, vor utiliza un întreg arsenal de obiecte-semne, simboluri care se transformă în adevărate coduri de permanență, de recunoaștere.

2.3. Arhetipurile de conduită și reclama

De la începutul existenței noastre, din copilărie suntem și ne atașăm de norme. Aceste se bazează pe modele familiale, biologice, profesionale, se bazează pe acele arhetipuri care devin repere de acțiune și gândire determinate de: vârstă, sex, profesie, statut familial. Toate aceste elemente se vor regăsi în reclame. Publicitatea pentru a-și atinge obiectivele va utiliza de calitate de receptor-consumator pe care o are fiecare dintre noi:

Publicitatea va oferi fiecăruia dintre noi posibilitatea de a achiziționa un produs/marcă care îl va încadra în anumite norme, pentru a asigura rolul, și pentru a-și îndeplini statutul; **oferă** individului mijlocul prin care se poate adapta la o societate aflată într-o evoluție, devenire și mișcare continuă; **întotdeauna** reclama și publicitatea se va construi și sprijini pe norme și curente socioculturale prin care își va argumenta mesajul. Existența normelor în societate implică și adeziunea la acestea din partea individului. Adeziunea reprezintă consensul individului față de anumite norme, consens generat de condiționările educative și acțiunea mai mult sau mai puțin conștientă a individului. Distingem două forme de adeziune:

Adeziunea extrinsecă, este situația în care individul se adaptează, în deplină înțelegere, pentru a nu fi considerat un marginal, se supune normelor, prin *conformism*;

Adeziunea intrinsecă, este atunci când individul asimilează și interiorizează legile, până când acestea devin aproape o proprie filosofie, un demers și o alegere personală ce corespunde idealurilor grupului în care se va integra.

În acest context este greu de stabilit și determinat în mod obiectiv, influența pe care o are contextul familial, cultural asupra comportamentelor asupra deciziilor și gândurilor noastre, tocmai aici intervine libertatea individului, liberul arbitru.

Cu toate acestea, scopul publicității este tocmai această adeziune intrinsecă, chiar dacă indivizii nu recunosc influența pe care o are publicitatea asupra propriilor alegeri, sau nu recunosc faptul că nu întotdeauna decodifică mesajele unei publicități dincolo de caracterul incisiv și uneori lipsit de transparență și conținut inteligibil.

2.4. Schimbarea normelor și a rolurilor-impactul lor asupra reclamei

De cele mai multe ori schimbarea normelor într-o societate implică schimbarea unui întregi scheme educaționale, în acest caz apare inevitabil situație când individul opune rezistență schimbării.

⁷ A se vedea, Moldoveanu, Maria, Miron, Dorina (1994), *Psihologia reclamei*. București: Editura Libra.

Aici, intervine inteligența de a sugera noile modele având la bază modelele preexistente, recunoscute, acceptate, prezente în cultura grupului. În acest caz, rolul publicității este de a facilita procesul de „pierdere” al valorilor recunoscute de grup până la acel moment, rolul său este acela de a asigura un factor de echilibru între vechi și nou, tradiție și modernitate, de a atenua conflictele între generații, clase, propunând modele prin care poate fi mai ușor acceptată realitatea.

Rolul, este la rândul său determinat și fixat de o lege colectivă⁸. Această lege colectivă este fixată de coduri, regulamente, interdicții, recomandări. Astfel, publicitatea nu ezită în a recupera aceste reguli, în a adopta atunci când este nevoie chiar un ton imperativ sau autoritar.

Pe lângă rolul explicit, al fiecăruia există și un alt fel de rol dar nu mai puțin important, pe care fiecare interlocutor îl așteaptă de la celălalt din perspectiva funcției sale sociale. Este ceea ce numim *așteptarea de rol*, care este un element de o complexitate suplimentară.

Chiar și la acest nivel intervine publicitatea, rolul ei este acela de a decoda așteptările de rol în locul nostru și de a desemna produsul care ne ajută să nu dezamăgim. Cea mai mare ambiguitate o vom regăsi la nivelul rolurilor profesionale, pentru că aici rolul, trebuie să depășească uneori modelele stereotipizate și atunci este nevoie de reajustare, regularizare sau complementaritate în abordarea publicitară. Ceea ce nu trebuie să ignorăm în final este faptul că, în decursul unei zile noi, ca și indivizi parcurgem mai multe roluri: profesionale-în funcție de interlocutori, roluri familiale-de mamă, soție, fiică, iar confruntările cu aceste roluri determină o alegere, o disjuncție, în care trebuie să efectuăm selecții, poate să rupem contactul cu unul din roluri, sau să recurgem la compromisuri cu riscul de a ne îndepărta de modelul ideal. Publicitatea ne oferă mijloacele de integrare într-un grup, într-o societate, creează și stimulează colaborarea și spiritul de echipă, înlătură barierele în comunicare punând în evidență rolul fiecăruia, rol regăsit apoi în acțiunile colective. Astfel, reușește să integreze individul să-l pună în acord cu sine, cu lumea, reușește să-l valorizeze și să-i ofere posibilitatea de a valoriza la rândul său. Publicitatea ne redă o imagine valorizată a noastră, a societății în care trăim, uneori chiar ajunge la idealizare pentru a obține efectul dorit. Astfel, publicitatea are rolul de a furniza repere, norme și valori, are rolul de a valoriza și de a integra subiecții. Acest rol se materializează atunci când publicitatea stabilește: valori comune, referințe colective, unde individul devine un *eu colectiv*, care face parte dintr-un tot. Cu toate acestea, publicitatea respectă individualitatea și specificitatea fiecăruia, creează și promovează reprezentări colective, creează jocuri de rol și de modele, asigură tuturor în mod egal accesul la consum și la realizarea de sine. Publicitatea, reușește să-și atingă aceste obiective pentru că ea vorbește printr-un limbaj comun: al imaginilor, al simbolurilor, al miturilor utilizând supra-limbajul.

BIBLIOGRAPHY

1. Coman, M., (1999), *Introducere în sistemul mass media*, Editura Polirom, Iași;
2. Cova, B., (1996), *Wath postmodernism means to marketing manage in*, *European Management Journal*;
3. Dagenais, B., (2003), *Campania de relații publice*, Editura Polirom, Iași;
4. Dutton, B., (1997), *The Media*, Longman Ltd., London and Essex;
5. Dyer, G., (1999), *Advertising as communication*, Routledge, London and New York;

⁸ A se vedea, Theodore. L. Glasser and Charles T. Salmon, (1994), *Public Opinion and the Communication of Consens*, Guilford Press, New York.

6. Eadie, W. F., (ed.) (2009), *21st Century Communication: A Reference Handbook*, Sage Pbl., London New York New Delhi.;
7. Ellis, D.G., (1994), *Small Group Decision-Making*, McGraw Hill Book, London and New York; *European Manager Journal*;
8. Farran, R. V., Monge, P. R., Russell, H. M., (1977), *Communicating and Organising*, Random House, New York;
9. Feather, J., (2000), *The Information Society – A Study of Continuity and Change*, Library Association Publishing, London;
10. Fiske, J., (1982), *Introduction to Communication Studies*, Methuen Co., London and New York;
11. Fleming, D., (1993), *Media Teaching*, Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA.; Hartley, J., (2002), *Communication, Cultural and Media Studies*, Routledge, London and New York;
12. Friestad, M, Wright, P. (1994), *The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts*, în, *Journal of Consumer, Research*;
13. Goldman, R, (1992), *Reading Adds Socioally*, Londin; Routledge;
14. Hartley, P., (1993), *Interpersonal Communication*, Routledge, London and New York;
15. Hartley, P., (1997), *Group Communication*, Routledge, London and New York;
16. Leovaridis, C., (2007), *Industria publicității – O abordare organizațională*, Editura Universitară, București;
17. MacLeod, A, Nash, J, (2000), *Technology acceptance, tehnofears and the rise of the post-moder consumer*, in *World Advertising Research Center*, Oxen, UK;
18. Popescu, C., (2005) *Introducere în publicitate*, Editura Universității din București, București;
19. Toffler, A, (2000), *Al treilea val*, Editura Antet, București.

ARGUMENT FOR A STRATEGY OF STRATEGIC COMMUNICATION

Ioan Deac

Prof., PhD, "Carol I" National Defence University, Bucharest

Abstract: The current approaches to strategic communication only refer to the most obvious aspects: the instruments of strategic communication. However, strategic communication is so much more than a simple toolkit which must be used for a specific purpose. Strategic communication must be linked to security interests and must itself have a strategy establishes the frame of perception, comprehension and signification for the target audience. The strategy of strategic communication thus becomes the vector for projecting and developing security strategies and the endgoal of strategic communication becomes security culture.

Keywords: strategy, strategic communication, security, security culture

Strategic communication is an increasingly present topic of debate in communication studies. It can be noticed in the actions and activities of corporations and organizations, in the operations and missions of international and transnational bodies, in the policies and strategies of states and governments. The analysis that we shall undertake will show that each of the aforementioned structures has its own conception with respect to strategic communication, its goal and its area of applicability. Strategic communication is either an integrative concept with respect to a series of complementary communication processes, or a concept employed to impress and astound due to the resonance it carries. In our opinion, strategic communication should satisfy the definition criteria of a strategy, namely, it should encompass a subject field different from that of other communication processes, it should present an area of applicability distinct from that of other communication processes, and it should pursue endgoals diverse from those of other communication processes.

In the literature, strategic communication is mainly placed in the context of organizational communication and it is connected to it. The following are a few relevant examples of this: Kjerstin Thorson, in Oxford Bibliographies¹, presents a definition of strategic communication which is based on the makeup structure and the complementarity of communication processes: "Strategic communication is an umbrella term to describe the activities of disciplines including public relations, management communication, and advertising." This definition reflects the understanding that communication processes function on the basis of a relation of complementarity, that they complete and supplement each other. Even if the author only mentions three communication processes, this makeup can be extended to other processes that are specific to an organization. Actually, according to such a definition, strategic communication does not refer to a distinct process, but it subsumes a series of other processes and simply gives this collection an umbrella, generic term. However, what does not result from the use of strategic communication as an umbrella term is that there is an actual connection, an underlying coordination among the subsumed processes by virtue of a unitary action plan. And this connection is precisely what strategic communication presupposes, this is what is currently missing from studies focusing on this conjugated type of communication.

¹ Kjerstin Thorson, Strategic Communication, Oxford Index, <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0007.xml>, accessed 05.10.2018.

Other authors² consider that communication practices and processes and the goals they envisage are what gives a strategic characteristic to communication: “[strategic communication is] ...the purposeful use of communication by an organization to fulfill its mission”. According to these authors, the process as such is not the defining characteristic of strategic communication, but the focus of communication processes towards the fulfillment of the organizations mission. For these authors, analyzing the target audience profile, writing messages and coordinating communication processes become the determining elements for strategic communication. In this light, a communication process is strategic if the endgoals it pursues are correlated to the mission and the aim of the organization. Thus, strategic communication gains a landmark: the mission of the organization, but it does not become a distinct process, since any communication form or action could be considered “strategic” if it is in keeping with the mission of the organization. From this characteristic, we can deduce the correlation and dependence of strategic communication on the organizational management activity, which it simply accompanies and reflects. It should also be mentioned that the six components that the authors subscribe to strategic communication – management, marketing, public relations, technical communication, political communication, and information/social marketing campaigns – only come to strengthen the idea of a summary representation of certain processes that have all come to bear a common name: strategic communication.

A. Zerfass și S. Huck³ consider that a communication process becomes strategic if it is innovative, if it surpasses the boundaries of the current states of affairs, if it generates and explores new avenues, forms or horizons of communication. At the same time, the authors consider that such innovations can mostly appear in leadership communication. Undoubtedly, strategic communication must strive to surpass the aim of solving concrete issues.

Another author, B. Steyn⁴ formulates a defining condition for strategic communication: “[strategic] communicators provide input to, but not take part in, corporate strategy formulation. Corporate communication strategy should be linked to corporate strategy.” In the author’s opinion, strategic communication is not an umbrella term, it does not represent the practice of tailoring messages to the target audience or to the organizational mission. B. Steyn remarks that an organization’s strategy and strategic communication must work hand in hand. Strategic communication will thus contribute to the organization’s strategy: it determines in strategy “what” and “how” the organization will communicate. Thus, strategic communication can become a process distinct from the other organizational communication processes, with its own agenda and mission. Our concern with respect to this theory refers to the fact that in the organization’s strategy this “what” and “how” are no more than the communication component or function of that strategy, and to consider this component as a process of strategic communication seems to oversimplify the situation and use too complex a term for an extremely restricted area of applicability.

The Financial Times Lexicon (FTL)⁵ provides a distinct meaning, as it puts forth a definition for strategic communication which highlights the qualitative character of communication: “Communication is strategic when it is completely consistent with a corporation’s mission, vision, values and is able to enhance the strategic positioning and competitiveness of the organization.” Moreover, in the examples it provides, it seems that the strategic communication process that FTL takes under consideration is actually corporate social responsibility communication. However, strategic communication cannot be social responsibility communication, even if the latter focuses on strategic objectives. Even so, one idea is worth retaining: in order to succeed and attain a

² Hallahan, K., D. Holtzhausen, B. van Ruler, D. Vercic, and K. Sriramesh. 2007. Defining strategic communication. *International Journal of Strategic Communication* 1:3–35.

³ Zerfass, A., and S. Huck. 2007. Innovation, communication, and leadership: New developments in strategic communication. *International Journal of Strategic Communication* 1.2: 107–122.

⁴ Steyn, B. 2003. From strategy to corporate communication strategy: A conceptualization. *Journal of Communication Management* 8.2: 168–183

⁵ <http://lexicon.ft.com/Term?term=strategic-communication>

competitive positioning compared to other organizations, strategic communication is the vehicle for the vision and values of the organization.

It can be noticed from the above presented theories that, in the organizational, corporate context, strategic communication is more often than not a particular aspect or a specific instance of organizational or corporate communication. It does not represent a specific process in and of itself, nor does it have a specific object. In this context, the strategic aspect of communication is given solely by the manner in which the organization projects its messages, by the extent to which they are correlated to its strategy, of which it is an integral part. Consequently, in organizational communication, one cannot identify a strategy for strategic communication, only several disparate elements – orientation according to the organization's mission and the link to the organization's strategy – insufficient for a strategic-level outlook and conception.

In order to pertinently discuss strategic communication so it does not overlap with any of the afore-mentioned situations, a clearer development and analysis of the area of applicability is required, as well as of the context and goals of such communication. In what follows, we shall look at NATO's and the US government view on strategic communication.

NATO has a specific and well-structured approach to the phenomenon. NATO has developed its own approach with respect to strategic communication, which represents a very important area of interest and research (there is a NATO StratCom Center of Excellence in Riga), as well as an area of operations for the Alliance. NATO's attitude towards strategic communication denotes interest and commitment. The vision NATO holds is very similar to the theoretical and practical one used by private organizations and corporations. Thus, for NATO, strategic communication is firstly a common denominator for a number of activities that the Alliance had also previously undertaken: "NATO Strategic Communications is the coordinated and appropriate use of NATO communications activities and capabilities in support of Alliance policies, operations and activities, and in order to advance NATO's aims". These activities and capabilities are:

1) Public Diplomacy: NATO civilian communications and outreach efforts responsible for promoting awareness of and building understanding and support for NATO's policies, operations and activities, in complement to the national efforts of Allies; 2) Public Affairs: NATO civilian engagement through the media to inform the public of NATO policies, operations and activities in a timely, accurate, responsive, and proactive manner; 3) Military Public Affairs: promoting NATO's military aims and objectives to audiences in order to enhance awareness and understanding of military aspects of the Alliance; 4) Information Operations: NATO military advice and coordination of military information activities in order to create desired effects on the will, understanding, and capabilities of adversaries and other NAC-approved parties in support of Alliance operations, missions and objectives; 5) Psychological Operations: planned psychological activities using methods of communications and other means directed to approved audiences in order to influence perceptions, attitudes and behavior, affecting the achievement of political and military objectives.⁶

It can be noticed that NATO is preoccupied by the correlation of communication processes with the Alliance's strategy. Thus, Public Affairs, Information Operations and Psychological Operations are integrated in the operational planning process for military operations, being considered military capabilities and force generators. However, this does not account for the strategic nature of communication. But, at the same time, NATO is also focused on promoting its values and objectives through strategic communication. Its communication campaigns, WeAreNATO being one of the most recent, fully reflect its intent to transmit the Alliance's values and to position itself in the public sphere with respect to other military actors. Although it manages to combine in all their complexity and particularity its own communication characteristics and practices, NATO does not surpass the paradigm in which other organizations operate with respect to strategic communication as it does not manage to define an area of applicability that is specific solely to strategic communication. Its areas of interest and applicability are restricted to the

⁶<https://www.stratcomcoe.org/about-strategic-communications>, accessed 07.10.2018.

respective communication processes that make up NATO's particular brand of strategic communication, which means that NATO has not, as of yet, identified a specific domain of applicability for strategic communication.

A more complex and detailed approach can be found when analyzing the same process and concept at the level of the United States' government. For the US government, strategic communication represents the "focused United States Government efforts to understand and engage key audiences to create, strengthen, or preserve conditions favorable for the advancement of United States Government interests, policies, and objectives through the use of coordinated programs, plans, themes, messages, and products synchronized with the actions of all instruments of national power"⁷. This definition already has the elements that we have been looking for. The area of applicability for strategic communication becomes evident and distinct from other similar ones: promoting the interests, policies and objectives of the US government, coordinating the communication capabilities and synchronizing the actions of national actors, in other words of the political arena. The context in which strategic communication operates is also distinguishable: it generates a partnership between the government and various target audiences. And last, but not least, the goal of strategic communication becomes synergic at the national level, which means that it encompasses the processes we have discussed before and it is coordinated because all these processes work together flawlessly to promote the government's values and interests.

Strategic communication can only be truly manifest at the level of state government. Strategic communication is correlated to the government's strategy and its objectives are to promote the government's interests (political, economic, diplomatic, military, cultural, etc.) by cultivating at the same time the social and political values of the government. Strategic communication can also be correlated to the national security strategy, in which case, strategic communication becomes the vector for security culture, promoting security values and interests. As previously shown, a wide array of procedures and techniques does not encompass the essence of strategic communication. Strategic communication treats the communication means, media, channels and infrastructures as instruments through which it becomes manifest, but it is not their complexity that conveys its strategic nature. This strategic character is determined by its ability to coordinate the processes and infrastructures that it uses, and this ability can only come as a result of a well-developed and clear strategy.

In conclusion, strategic communication cannot simply be an umbrella term, cannot simply express a characteristic of the intensity and focus of a process or be just a name for already existing and operating processes. Strategic communication cannot be the mere action of coordinating operational capabilities deployed during a political and military mission.

Strategic communication must be a distinct communication process, associated to governance strategies and security strategies. In this stance, strategic communication must have its own strategy, since it cannot be based on a simple model, as it is not repetitive and routine-like, but rather it needs to adapt to the ever-changing and complex context of governing. Strategic communication must be innovative and must have the ability to explore new communication horizons. Moreover, the strategy of strategic communication must be competitive because this type of communication takes place in a competitive environment where more actors compete for the attention and the minds of the target audiences. Strategic communication must be able to face up to other such processes, and the only means by which it can do so is if it based on a well-thought out and clear strategy, meant to coordinate and guide it.

BIBLIOGRAPHY

⁷ Joint Publication 1-02: "Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms", Washington D.C. 12 April 2001 (as amended through 17 March 2009), accessed 08.10.2018.

1. Kjerstin Thorson, Strategic Communication, Oxford Index, <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0007.xml>
2. Hallahan, K., D. Holtzhausen, B. van Ruler, D. Vercic, and K. Sriramesh. 2007. Defining strategic communication. *International Journal of Strategic Communication* 1:3–35
3. Zerfass, A., and S. Huck. 2007. Innovation, communication, and leadership: New developments in strategic communication. *International Journal of Strategic Communication* 1.2: 107–122.
4. Steyn, B. 2003. From strategy to corporate communication strategy: A conceptualization. *Journal of Communication Management* 8.2: 168–183
5. <http://lexicon.ft.com/Term?term=strategic-communication>
6. Joint Publication 1-02: "Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms", Washington D.C., 12 April 2001 (as amended through 17 March 2009)
7. <https://www.stratcomcoe.org/about-strategic-communications>

RESEARCH REGARDING THE QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION

Arina Modrea

Assoc. Prof., PhD, UMFST Tîrgu Mureş

Abstract: The article proposed wishes to make a responsible analysis of the situation of tertiary education in the new economic, geopolitical U.E. states, notably in Romania XXI century and in line with the new national strategy for tertiary education 2015 – 2020 and with „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education. Area”(ESG) elaborated in may 2015. In this context, position and training of university teachers to the direction the school is heading, „romanian schools” becomes essential for achieve the objectives Union Agenda. European for modernizing higher education in european countries, as well as and of those set out in the „National Strategy for tertiary education,, 2015 - 2020 ". The problem of quality at the institutions of higher education remains a essential theme in the current context of Romanian / European education, for which reason the current study intends to contribute through the recommendations made for improving internal quality assurance assessment tools.

Keywords: education, higher education, quality, analysis, national strategy, teacher,

1. Stadiul actual al învățământului superior

În studiul pe care mi-l propun să-l fac în acest articol doresc să încep, poate atipic pentru o lucrare cu o concluzie, care va deveni de fapt punctul de pornire. Pornind de la faptul că învățământul superior românesc face parte din cel european concluzia este simplă, și anume că trebuie aliniat cu acesta. Pentru ajungerea în acest punct trebuie să respectăm niște standarde sau poate chiar să le introducem, iar pe urmă să le respectăm pe cele pe care nu le avem încă stabilite la nivelul Universităților.[1,2]. În învățământul superior actual urmărirea calității are un rol important în managementul universitar, dar desigur pentru a fi în totală concordanță cu învățământul european mai avem unele standarde pe care trebuie să le îndeplinim. Adoptarea „ Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area(ESG) în mai 2015, ne poate ajuta din punct de vedere formal/strategic foarte bine în demersul nostru de a ajunge la performanțe în domeniul educației, deoarece în acest document găsim formulate standardele necesare pentru asigurarea calității la nivelul învățământul superior.

Standardele existente în ESG sunt stabilite pe cele trei direcții, și anume a: evaluării interne, evaluării externe și a agențiilor de asigurare a calității.[3,5,16].

În continuare voi încerca să propun și să dezvolt, absolut personal și din perspectiva Universității noastre diferite instrumente de evaluare internă care să fie utile instituțiilor de învățământ superior românesc prin care să se asigure calitatea, dar care să fie și în concordanță deplină cu standardele stabilite prin ESG.[7,8,16].

2. Recomandări și propuneri de îmbunătățire a calității

Recomandările și propunerile de îmbunătățire a calității pot fi făcute corect numai dacă există un studiu/analiză atentă a rapoartelor anuale de evaluare internă a calității elaborate de facultățile ce fac parte din Universitate. Astfel, în urma analizării rapoartelor anuale de evaluare internă a calității se pot trage diferite concluzii care pot genera propuneri reale prin care să aducem plus valoare în instituția noastră, iar pentru altele pot fi recunoscute ca exemple de bune practici. În continuare voi încerca să formulez, din punctul meu de

vedere, recomandări ce se impun pentru creșterea calității, pentru aducerea de plus valoare în instituțiile din mediul universitar.

În urma studiului și analizei rapoartelor anuale de evaluare internă a calității propun următoarele recomandări de îmbunătățire a calității:

- Stabilirea de repere privind calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic și de cercetare, facilități oferite studenților de facultate;
- Stabilirea de repere calitative și cantitative (benchmarking) pentru comparația programului de studii cu alte programe din țară și străinătate;
- Activarea politicilor și strategiilor universității în facultăți și stimularea participării fiecărui membru al corpului didactic și de cercetare, precum și a studenților;
- Susținerea de către managementul universității a îmbunătățirii continue a calității în toate activitățile desfășurate;
- Creșterea numărului criteriilor și standardelor de calitate ARACIS la nivel instituțional și la nivelul fiecărui program de studii ;[1,2]
- Revizuirea programelor de studii pentru a corespunde dinamicii pieței calificărilor universitare și profesionale, precum și prin comparație europeană și internațională pe baza unui set de nivele profesionale de reper;
- Aplicarea principiilor de evaluare formativă;
- Aprecierea performanțelor cadrelor didactice;
- Îmbunătățirea procesului de orientare a studenților la alegerea cursurilor și a carierei la nivel de facultate;[14]
- Îmbunătățirea strategiilor de cercetare la nivelul facultăților
- Reacreditare CNCSIS a centrelor de cercetare din cadrul Universității și dotarea acestora corespunzător temelor de cercetare abordate.
- Inițierea de schimburi de experiență între cadrele didactice ale universității în scopul îmbunătățirii procesului de evaluare;[15]
- Adaptarea strategiilor didactice și oferirea de sprijin suplimentar pentru studenții cu performanțe înalte și pentru cei cu dificultăți de învățare;
- Crearea de noi spații pentru laboratoare dotate cu calculatoare;
- Continuarea achizițiilor de resurse bibliografice;
- Continuarea modernizării dotărilor existente în vederea creșterii calității procesului didactic; instructiv-educativ,
- Scurtarea duratei de eliberare a actelor de studii;
- Organizarea de centre de lucru unde să se formeze cadrele didactice pentru a cunoaște și pe urmă a aplica aceste metode moderne de predare-învățare-evaluare,
- Îmbunătățirea organizatorică și tematică a practicii studenților – lărgirea bazei de practică prin instituirea de convenții de practică cu firme din domeniu;
- Extinderea stagiilor de practică/plasament/internship ale studenților în mediul industrial/economic/pedagogic;
- Elaborarea de cursuri și materiale didactice pentru fiecare disciplină din planul de învățământ și punerea la dispoziția studenților – cel puțin în format magnetic
- Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare, de formare continuă,
- Preocuparea cadrelor didactice pentru diversificarea oportunităților de învățare – pe lângă formele clasice extinderea platformelor de învățare e-learning;
- Deschiderea tot mai largă spre mediul industrial având în vedere cerințele crescute ale pieței forței de muncă, dezvoltarea și modernizarea permanentă a programelor de studii universitare, care să întâmpine nevoia de specialiști în domeniul automatizării și electroenergeticii, încurajarea creerii de medii și experiențe de învățare care să conducă studenții spre descoperire și cunoaștere, atragerea de fonduri structurale și proiecte de

cercetare națională și internațională, actualizarea materialelor didactice în format electronic și utilizarea facilităților de e-learning existente;

- Oferirea unei baze reale de practică a studenților, angrenarea studenților în proiecte și contracte, urmărirea carierei absolvenților, dezvoltarea acțiunilor de cooperare cu universități din străinătate;
- Acoperirea integrală a disciplinelor de studiu cu suport de curs publicat;
- Implicarea activă a studenților în activitatea de cercetare;
- Angrenarea masteranzilor în activități de cercetare, prin participarea la echipe de elaborare a granturilor și proiectelor de cercetare cu agenți economici;
- Evaluarea activității masteranzilor, astfel încât să se stimuleze elaborarea de lucrări independente bazate pe cunoștințe însușite riguros;
- Creșterea gradului de compatibilizare a programelor de studii cu planurile de învățământ a universităților renumite din Europa/ARACIS.[1,2].
- Îmbunătățirea activității didactice și științifice, pentru integrarea mai bună a activității de practică, pentru îmbunătățirea dotărilor materiale necesare activității didactice și de cercetare, deschiderea tot mai largă spre mediul industrial;
- Acoperirea integrală a disciplinelor de studiu cu suport de curs publicat;
- Angrenarea studenților în proiecte și contracte, acordarea unei atenții mai mari predării mediilor avansate de proiectare;
- Angrenarea masteranzilor în activități de cercetare, orientarea spre teme de lucrări de disertație actuale.

Actul didactic reprezintă o parte extrem de importantă în procesul instructiv-educativ, astfel se impune și pentru această activitate ridicarea calității conform standardelor europene[4,6]

Din multitudinea de recomandări și propuneri ce pot fi făcute cu scopul creșterii calității în mediul universitar intră și îmbunătățirea unor indicatori de performanță. Trei concepte sunt esențiale : viziune, misiune, strategie care reprezintă „coloana vertebrală” a unei instituții de învățământ care vrea să funcționeze în mod profesionist, care își cunoaște cu precizie obiectivele, știind de asemenea care sunt oportunitățile și care vor fi rezultatele. Astfel, în urma studiului făcut ținând cont de contextul actual al învățământului modern și de tendințele către care tinde, din punctul meu de vedere, putem exprima câteva constatări/concluzii care pot fi formulate după liniile directoare reprezentative prin intermediul cărora se configurează imaginea acestui domeniu, al educației. Constatările/concluziile luate trebuie să fie formulate pe următoarele direcții: predare și învățare, cercetare, servicii către societate, cultura calității, internaționalizare.

3. Concluzii

Procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor educaționale oferite de facultăți trebuie susținut prin implicarea directă și angajamentul total al întregului corp profesoral și auxiliar privind realizarea obiectivelor referitoare la calitate. În final, putem sublinia că starea calității în învățământul superior în România care evidențiază necesitatea implementării conceptului de „facultate centrată pe student”, în care activitatea didactică să fie centrată pe nevoile studentului, să fie organizată pe principiul implicării, proactivității și structurării. Unitățile de învățământ sunt considerate a fi responsabile în atingerea unui nivel ridicat de corelare între oferta educațională și piața muncii[14]. Totodată, este indicată necesitatea unui dialog social între factorii implicați, efectuarea unor studii și analize locale pentru a cunoaște cerințele din piața muncii și, în consecință, ofertele educaționale ale unităților de învățământ să fie corelate cu aceste cerințe[13]. Asigurarea calității în învățământul superior poate fi considerată *un proces de evaluare, din diferite perspective și pe mai multe niveluri instituționale, a modului în care o instituție de învățământ superior*

funcționează și a manierei în care aceasta răspunde nevoilor de formare profesională și de cercetare științifică ale "clienților" săi. (Marian, 2014)[11,12]. Dacă la începuturile educației universitare calitatea era considerată o dimensiune intrinsecă a însuși conceptului de universitate, calitatea educației universitare fiind dată defaima corpului profesoral și recunoscută de autoritatea care încuviința funcționarea universității, în epocă modernă, însuși conceptul de calitate a educației a cunoscut o serie de prefaceri pentru ca universitățile să răspundă mai bine așteptărilor tot mai variate ale membrilor societății în mijlocul cărora ființau și funcționau, după cum apreciază Korka, în volumul „Educația decalitate pentru piața muncii” (Korka, 2009)[9,10]. Calitatea educației în epoca modernă, după cum apreciază același autor, era dovedită atât prin profesionalismul absolvenților, cât și prin recunoașterea pe plan național a performanței cunoașterii științifice a profesorilor activi în respectivele instituții. Universitatea își autodefinia astfel singură calitatea, răspunzând comenzi sociale așa cum credea că este cel mai bine, încercând să se adapteze cerințelor societății pe care le considera compatibile cu misiunea ei. Societatea accepta această atitudine.

Azi, universitatea îndeplinește mai multe funcții, care să-i permită să facă față unei societăți bazate pe economia de piață, pe competiția dintre operatorii activi din același segment al vieții sociale, pe principii democratice (Korka, 2002).[9,10]

BIBLIOGRAPHY

1. ARACIS -(2009) Propunere de indicatori de performanță în vederea proiectării unui proces de benchmarking la nivelul instituțiilor de învățământ superior din România, București.
2. ARACIS -(2017) Metodologia de evaluare externă standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București.
3. Bent, Russell J. The quality assurance process as a management method for psychology training programs. *Professional Psychology*, Vol 13(1), Feb 1982, 98-104. doi: 10.1037/0735-7028.13.1.98.
4. Cojocariu, V.M., (2002), „Teoria și metodologia instruirii”, Editura Didactică și Pedagogică, București;
5. Conole, G. & M. Oliver (ed.). *Contemporary perspectives in E-learning research*. London: Routledge, 2007.
6. Cristache Ristea (2007) Piața muncii și piața formării profesionale.
7. Daniel Serban, (2001) Standards for Local Governments Training in CEE countries;
8. European Commission, Directorate-General for Education and Culture. *Basic Indicators on the Incorporation of ICT into European Education Systems. Facts and figures. 2000/01 Annual Report*.
9. Korka, M. (2012) Ghid de bune practici pentru implementarea Cadrului național al calificărilor în învățământul superior Vol Coord de Nastase
10. Korka, M., (2009) Educație de calitate pentru piața muncii, Editura universitară București
11. Marian, L. (2014) Note de curs Calitatea în Învățământul superior
12. Organization for Economic Co-operation and Development. *Education Today: The OECD Perspective*. OECD, 2009.
13. Scheuermann F. & Francesc Pedro (ed.). *Assessing the effects of ICT in education. Indicators criteria and benchmarks for international comparisons*. Luxembourg: European Commission JRC/ OECD, 2009.
14. Silvaș, A., (2011) Consiliere și orientare în carieră. Editura Napoca Star. Cluj Napoca
15. Silvaș, A., Modrea, A., (2011), *Comunicarea educațională de la teorie la practică*, Editura Univerității „Petru Maior” din Târgu-Mureș;

16. Standards for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 2005

THE MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION OF PHYSICAL CULTURE FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF THE KNOWLEDGE BASED SOCIETY

Gheorghe Branishte, Viorica Calugher, Tudor Branishte, Viorel Dorgan
PhD, Associate Professor, State University of Physical Education and Sport,
Chişinău, PhD, Associate Professor, State University of Physical Education and Sport,
Chişinău, PhD habil., University Professor, State Medical and Pharmaceutical
University “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, PhD habil., University Professor, State
University of Physical Education and Sport, Chişinău, Moldova

Abstract: The fundamental feature of the contemporary world economy is the rapid evolution towards globalization and use of information technologies and communication. In this context, knowledge policies – research, innovation, education and training – are of exceptional importance during the period of transition towards a Europe of knowledge. The new millennium raise towards the education a multitude of problems and very few solutions, fact that actually requires specialists to address an innovative and optimistic attitude, so that in perspective, to be highlighted the challenges of this period, not the threats germinated by the problems without solutions. Increasing the intellectual potential of society is the strategic objective of the contemporary era. Starting from this fact the twenty-first century draws a priority to create a modern industry education, particularly a higher one, which will become an important area of investment because there is no more valuable and more favorable investment than that in developing a society of science, knowledge and education.

Keywords: Higher Education, Globalization, Knowledge, Competitiveness, Quality of Service

An expressive peculiarity of globalization is reliance on knowledge, which is concretized on: boosting the role of human capital; focusing effective increases on highly educated and specialized human resources; allocation of development benefits to those who are capable and trained; the growing connection between knowledge and competitiveness. It is preferable to focus on: the formative aspect of learning, creativity cultivation, and thinking stimulation. An educational system that pays special attention to: student development, constructive critique, exploration, understanding, and its deepening, creates only perfect individuals that are able to adapt to constantly changing modern world [11]. Initially in the special literature was theorized the concept of "knowledge based economy", using its definition by P. Drucker, 1969 [3]. The knowledge economy or knowledge based economy is a concept that refers to using knowledge to produce benefits. Benefits can have a strictly economic dimension or a strong symbolic dimension. An important component of the knowledge economy is innovation. Through its involvement in innovative processes, contemporary university must respond to these realities by increasing emphasis on technological innovation and immediate applicability of the research.

The concept of "knowledge society" is currently used all around the world. This name is a contraction of the term "knowledge based society" (Knowledge-based Society) which involves [1,2]:

- broadening and thoroughness of scientific knowledge and truth about existence;

- use and management of existing knowledge in the form of technological and organizational knowledge;
- knowledge production through technological innovation;
- an unprecedented dissemination of knowledge to all citizens through new methods, using mainly the Internet, eBook and methods of learning through electronic methods (e-learning);
- knowledge society represents a new economy, in which the innovation process (the ability to assimilate and convert new knowledge to create new products and services) is crucial and that, unlike the old economy where tangible goods were primordial, in the new economy matters, primarily intangible assets, immaterial, difficult to describe and especially to quantify and measure but have value and generates value [7].

In light of these realities, the current society requires an education system that contributes significantly to the development of knowledge and skills. University graduates should be formed for jobs, which rapidly change due to the dynamic developments in technology and work organization. University academic environment, including physical culture and sport, has to solve important issues such as: increasing the involvement of the business community in the activities and processes of defining competences and study programs; adapting higher education for physical culture and sports to labour market needs by increasing communication between university students and employers [4,9]; improving university management in order to increase university capacity to link its offer according to requirements of those interested; development of ICT tools for managing the process of communication between university-students-graduates-employers; training of personnel involved in activities to increase the relevance of university education offer to labour market demand. State University of Physical Education and Sport aims to adapt to the social dynamics, the rapid change of skilled labour market context and social and individual expectations of university education beneficiaries.

Modernization of higher education of physical culture from Republic of Moldova is performed in conditions of unprecedented transformations caused by three factors:

- 1) development of information and communication technologies;
- 2) increase of the individual higher education demand (more and more people aspire to obtain a university degree);
- 3) increasing competition in the higher education market - institutional diversification and individual increased demand for higher education have generated competition between universities and expanding the number of taxpayers for educational services has led to apparition of trade with such services.

Having three fundamental functions – research, teaching / learning and community service – University provides training that must anticipate and respond to social needs and to produce that mass communicators and receivers that define an open society. This process involves the research for the development and use of new technologies and providing mechanisms for vocational training, entrepreneurship education or training. The University has a greater role than that to produce and establish social status for graduate students and members of the academic community, contributing to the configuration of individual personalities, strengthening qualifications and professions, improving and codifying knowledge.

Another opinion, supported by Weber and Bergan [8,10], concerning the mission of higher education, suggests that universities should prepare students for life as active citizens of a democratic society; offering degree programs related to career development; generating opportunities for personal development [6]; to provide a broad and advanced knowledge base.

In a society with a competitive market, in order to survive in the marketplace and to be prosperous, the university should be competitive, to meet customer requirements, refer to the highest standards and produce quality, since no one buys products or lacking quality service, no matter how attractive it may be their price. Competitiveness is indeed, the fundamental requirement for the success of any university that aims to gain and maintain market segment to which addresses with offered services. Thus, diversification of universities on the national market requires their constant competition, with ascending character, and can not afford to abandon it, whereas loss of competitiveness would surely mean its bankruptcy and disappearance from the market.

Modernization of higher education of physical culture in the context of a knowledge-based society has as primordial priority the quality assurance, reflected in the dimensions [5]:

- 1) **international** – dimension that lies in the requirements of European community regarding the integration in the European Higher Education Area :
 - compliance with the standards and practices of European universities in quality assurance;
 - increased confidence in the capabilities of the university to provide quality services and products;
 - adapting university curricula to the requirements of the European area in order to secure mobility of students and teachers.
- 2) **national** – dimension expressing society imperatives:
 - generating confidence in the ability and university performances in meeting the implicit and explicit expectations of society;
 - assumption of responsibilities by the university for the proposed services;
 - increase the contribution of the education system to the country's economic and social development by providing graduates with job performance;
 - convergence of educational services markets and human resources.
- 3) **institutional** – this dimension contains requirements relating to increasing the competitiveness of universities, their national and international recognition:
 - orientation towards performance and competitiveness of higher education institutions in the educational services market and graduates in the labour market resources;
 - rapid insertion of graduates in the labour market resources;
 - European market recognition of qualifications (degrees and diplomas) given by institutions in the country;
 - development of an institutional culture of quality, fully involved in obtaining staff performance, responsibility increase for quality.

In this context, a particular importance has the establishment of a National Agency for Quality Assurance in Professional education (Government Decision no. 191 of 22 April 2015), which has the following strategic objectives:

- 1) to contribute to the development and promotion of quality culture in technical professional education, higher and continuing education;
- 2) to evaluate curricula and capacity of organizations providing technical professional, higher and continuing education in order to achieve quality standards;
- 3) to enforce the technical professional education, higher and continuing education from Republic of Moldova of Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area;
- 4) to provide the access to public information about the quality of technical professional education, higher and continuing education in Moldova;
- 5) to propose strategies and policies to partners in order to ensure and develop the quality in the technical, higher education and continuous professional training;

6) to promote professionalism and competitiveness of technical, higher education and continuous professional training in the Republic of Moldova, etc.

Being responsible, therefore, for preparing young generations of graduates in various fields of knowledge, the university is also responsible for the future of society and of the future state of the nation. Quality of education and training is therefore an essential process of maximum importance for the becoming, progress of learners and society at the same time.

In this context, State University of Physical Education and Sport implements European standards and guidelines for internal quality assurance within higher education institutions, as follows:

- developing policy in quality field;
- developing specific procedures of the Quality Management System (QMS) and their implementation at the university level;
- periodic evaluation of curricula and certification;
- assessing students' degree of satisfaction;
- quality assurance of teaching staff;
- providing the necessary resources for learning process and students support;
- development of an efficient information system of the university.

In conclusion, we mention that the process of higher education modernization of physical culture from the Republic of Moldova should be based on the following principles: achieving a balanced educational profile through decentralization; correlation of physical culture education system from the Republic of Moldova with European education system; harmonization, adjustment of qualifications / powers conferred / formed with national and global market requirements; development of relations between universities and economic, cultural, sports agents of civil society; planning the changes and granting of a long enough time answer, so that the university could react to the interventions determined by the implementation of new policies; encouraging partnerships between the components of higher education and / or those of the scientific research system, ranging from simple cooperation, established in order to achieve limited objectives, by merging to complete high education and research institutions, able to compete the stronger and stronger concurrence in European or global educational market.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Drăgănescu, M. *Cunoașterea și societatea cunoașterii*. În: *Comunicare la sesiunea de lansare a programului strategic SI-SC*, Academia Română, 10 aprilie, 2001.
- [2] Draganescu, M. *Societatea informațională și a cunoașterii*. *Vectorii societății cunoașterii*, 2004, www.edemocratie.ro.
- [3] Drucker, P. *The Age of Discontinuity; Guidelines to Our changing Society*, Harper and Row, New York, 1969.
- [4] Braniște, L. *Rolul dezvoltării competenței comunicative în procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă străină*, Studii și cercetări științifice. Seria Filologie (Plurilingvism și interculturalitate. Textul în context: cuvânt și imagine), 2016, nr. 35, p. 51-57, http://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2016/12/SCS_35-2016_final.pdf.
- [5] Șavga, L. *Asigurarea calității în învățământul superior din Moldova în contextul priorităților și obiectivelor europene*. În: *Materialele seminarului interuniversitar „Implementarea sistemului de management al calității în cadrul instituțiilor de învățământ superior: concept, experiența instituțiilor din țară și peste hotare”*, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, 5 iulie, 2006.

- [6] Gănceanu-Rusu, R., Mtitelu-Tarțău L., Stătescu, C., Boancă, M., Lupușoru, R.V., Dima, N., Rezuș, E., Rezuș, C., Lupușoru C.-E. *Evolution of biological parameters in the metabolic syndrome*. Revista Medico-Chirurgicală a Societății de Medici și Naturaliști Iași, 2017, 121(3): 638-644 ISSN 0048-7848.
- [7] Iancu, Șt., *Ingineria de la roată la inteligență artificială – Locul ingineriei române în lume*. Editura Performantica, Iași, 2008.
- [8] Weber, L., Bergan S. *The public responsibility for higher education and research*. Council of Europe higher education, series No. 2, Strasbourg: Council of Europe, 2005.
- [9] Delheye, P., *Statistics, gymnastics and the origins of sport science in Belgium (and Europe)*. Eur. J. Sport Sci., 2014; 14(7): 652-660.
- [10] Orton, E., Whitehead J. et al., *School-based education programmes for the prevention of unintentional injuries in children and young people*. Cochrane Database Syst. Rev., 27 dec., 2016.
- [10] Nastasiu, S., *Secvențe metodologice de formare a competențelor comunicative la studenții mediciști*. In: Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae, Științe ale Educației, categoria B, nr.9 (109), Editura Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, pag. 123-128, 2017.

COMPETENCE FORMATION OF DOCTOR-PATIENT INTERPERSONAL COMMUNICATION IN MEDICAL STUDENTS

Silvia Nastasiu, Tudor Branishte

**PhD Student, Lecturer and, Prof., Hab. Dr., “Nicolae Testemițanu” State University of
Medicine and Pharmacy, Moldova**

Abstract: In medicine, communication has an existential function, as it constitutes a fundamental condition for diagnosing the disease and recovery of the human being to the natural physiological state, the health, the level of interpersonal communication between the doctor and the patient. Doctor-patient communication is, by its very nature, interpersonal communication. Research in this field facilitates understanding of this relationship, explains the attitudes and intentions of those who participate in the communication act. Thus, communication produces the transformation of the behaviours of those involved in the process to the benefit of both parts. In medical communication, these approaches are fully contoured in the aspect of providing medical services, where both interpersonal and professional communication skills gain defined valences in the success of the medical practice. We appeal to the reasons for which we have placed interpersonal doctor-patient communication in a context of the science of education, and emphasize that it needs to be cultivated and follow the endless journey of perfection, as medicine and pedagogy, as sister disciplines, follow it for centuries.

Keywords: interpersonal communication, doctor-patient, skills, medicine, relationship

Noul mileniu pune în fața învățământului o multitudine de probleme și foarte puține soluții, fapt, ce impune specialiștii să abordeze o atitudine inovatoare și optimistă, astfel încât, în perspectivă, să fie evidențiate provocările acestei perioade, și nu amenințările generate de problemele fără soluții (Braniste, Dorgan et al, 2018, p. 132). Comunicarea în medicină este o temelie a procesului relațional dintre medic și pacient, de aceea în cercetarea noastră, ne vom opri preponderent asupra acestei relații, care este de natură duală, inegală, având drept protagoniști persoana suferindă, care solicită ajutor calificat, și medicul profesionist/ specialistul, care este în măsură să acorde acest ajutor, să-i aline suferința și să-l trateze. Din perspectiva socială, relația medic-pacient, după Miu, „este influențată de valorile societății, în general și a unităților medicale, care există în această societate, întrunind câțiva factori sociali care influențează, actualmente, această relație:

- reforma sistemului de sănătate;
- modificările structurale ale dinamicii asistenței;
- inițierea unei culturi a drepturilor individuale, respectiv, trecerea la un model de asistență în care autonomia pacientului este recunoscută” (Miu, 2004, p.41).

În literatura de specialitate sunt rezumate două *funcții* ale actului comunicativ dintre medic și pacient: una *informativă* (reciprocă, între medic și bolnav) și cealaltă *terapeutică*. Cosman subliniază că „ (...) relația medic-pacient este axată pe îngrijirea corpului bolnav, dar că această relație este dominată atât de afectivitatea pacientului, cât și de cea a doctorului” (Cosman, 2010, p. 240).

În această relație de roluri, medicul poate adopta față de pacient mai multe *atitudini*:

- „*tutore autoritar*: nu dă nici o explicație, așteptând de la bolnav o ascultare fidelă;

- *mentor*: își oferă cunoștințele de expert, gata să-l învețe pe pacient să se adapteze la condițiile modificate ale stării sale de sănătate;
- *savant detașat*: descrie obiectiv avantajele și inconveniențele diferitelor posibilități terapeutice, lăsând pacientului libertatea de alegere, dar și impunându-i responsabilitatea acestei alegeri;
- *părinte bun și protector*: caută să ferească copilul său (pacientul) de orice noutate dureroasă, sau orice responsabilitate chinuitoare;
- *avocat al „adevărului înainte de toate”*: care gândește că nimic nu este mai rău decât înșelăciunea și care poate spune chiar și ceea ce nu este necesar bolnavului”(Athanasiu, 1983, apud Miu, 2004, p.24).

Autoarele Simona Fica și Ludmila Minea menționează condiționarea actului medical (starea fizică a pacientului), dar și vulnerabilitatea (starea psihică) acestuia, dictată de anumite particularități:

- „clientul se găsește într-o situație vulnerabilă în care cere ajutor - starea fizică și mentală a clientului nu este una obișnuită, el se află într-o situație de boală, traumatism sau într-o stare fiziologică specială (de exemplu, graviditate sau boala cardiovasculară, Rezuș et al, 2015, p.716);
- este o relație unilaterală, îndreptată către pacient;
- are anumite obiective precise, legate de starea și nevoile pacientului (de exemplu: punerea diagnosticului, educație pentru sănătate, instituirea unei terapii medicamentoase etc.” (Fica et al., 2008, p. 2).

În vederea optimizării actului medical, inclusiv din perspectivă pedagogică, în viziunea unor cercetători, medicului îi sunt necesare anumite *abilități*:

- *empatia* – abilitatea de a recunoaște, percepe și simți emoțiile altor persoane, de a înțelege trăirile pacientului la nivel cognitiv și emoțional;

Empatia este cunoaștere *a altuia*, în special *a eului* social apropiată de intuiție; interpretare a *eului altora* după propriul nostru *eu*, „este acea calitate umană care ne permite să ne punem în locul celui din fața noastră, să-i înțelegem motivațiile, rațiunea și emoțiile. A fi empatic nu înseamnă a simți ce simte pacientul, ci numai a înțelege ce simte el”(Fica, Minea, 2008, p.8), dar „o astfel de abilitate empatică (având o bază constituțională, dar putând fi indusă prin exercițiu, (...) trebuie diferențiată de *simpatie*, care semnifică o participare (alături de el) la stările afective ale altcuiva (și nu de pe aceeași poziție cu el), și de identificare (nivelul maxim de transpunere în situația și coordonatele de bază ale altei persoane)” (Luban-Plozza, et al., 2003, p.138).

- *autocontrolul* – necesar în menținerea unei atitudini calme, relaxate, cu disponibilitate de a comunica și a interveni pentru binele pacientului;
- *abilitatea de ascultare activă* - atunci când pacientul înțelege că este ascultat și medicul are satisfacția de a fi auzit și simțit necesitățile acestuia, sunt obligatorii alte *caracteristici* ale medicului:
- *deschiderea* (stop! pentru simțiri negative; nu judecăm pacientul!);
- *toleranța* (acceptarea celorlalți, așa cum sunt ei, cu defecte și calități);
- *conștientizarea* (are loc cu ajutorul mesajelor suplimentare – limbajul corpului, expresiei faciale, tonul vocii etc.);
- *capacitatea de influențare, persuasiune, negociere*;
- *asertivitatea* – abilitatea de exprimare sinceră a emoțiilor și trăirilor personale, fără a simți teama de a încălca drepturile celorlalți (după Cioca & Popa-Velea, 2013, apud Popa-Velea, 2016, p.104).

Aceste caracteristici sunt definatorii pentru calitățile medicului, deoarece în comunicarea medicală, unde ascultarea capătă o rezonanță definitivă pentru colectarea de date privind evoluția maladiei, a simptomelor și, în consecință, pentru stabilirea diagnosticului corect, formarea și dezvoltarea abilităților de bun ascultător devin extrem de importante și utile. Comunicarea are o serie întreagă de caracteristici: motivare, caracter situațional, caracter euristic, productivitate, integritate, caracter activ și dinamic etc., de aceea manifestarea lor ca rezultat al acțiunii instructive este impulsivă nu de asimilarea limbii și a sistemului limbii, ci de sistemul mijloacelor de vorbire (Branîște, 2016, p.53).

Aptitudinile și abilitățile de comunicare interpersonală sunt esențiale în relația medic-pacient, deoarece de iscusința de comunicare a medicului depinde promptitudinea și corectitudinea stabilirii diagnosticului și a schemei de tratament adecvată pacientului respectiv. Ca persoană, medicul poate avea o multitudine de trăsături de personalitate comune cu pacienții, dar ca medic, el exercită o funcție socială a cărei îndeplinire pretinde satisfacerea unor exigențe formulate și însușite de către societate. În prezent, se disting două *imagini* corespunzătoare de medici: imaginea doctorului care alină suferința, înțelege și îngrijește (medicul de familie sau medicul generalist) și imaginea doctorului care tratează sau vindecă (putând face chiar minuni), adică medicul specialist (după Iamandescu, 1997, p.134).

Dintre calitățile, medicului necesare în exercitarea profesiei și *trăsăturile definatorii* (după Parsons) pentru statutul său social, savanții Luban-Plozza, Iamandescu, Cosman, etc. evidențiază:

- „*însușiri intelectuale* - exactitatea diagnosticului, cunoștințe profesionale, diagnostic instantaneu;
- *însușiri morale* - activități profesionale, abnegație, dezinteres material;
- *calități relaționale* – empatie, toleranță, sinceritate, cordialitate, autoritate, timp acordat bolnavului, optimism” (după Luban-Plozza, Iamandescu, 2003, p.132)
- „*competența tehnică*, obținută prin licențe și specializări în domeniu, însoțită de competențe și abilități adoptate din domenii profesionale conexe, cum ar fi cel social, managerial, psihologic;
- *universalism*, manifestat prin acordarea de asistență oricărei persoane, indiferent de naționalitate, religie sau statut social;
- *neutralitatea afectivă* - medicul trebuie să fie neutru din punct de vedere afectiv față de bolnavul pe care îl îngrijește, deoarece acesta fie că îl iubește sau nu, el așteaptă de la medic să fie vindecat de boala sa. *Fenomenul de „transfer”, evidențiat de psihanaliză, există în orice relație medicală; doctorul asistă la spectacole dramatice, dar el nu trebuie să fie bulversat de ele.*
- *dezinteresul și altruismul* sunt absolut necesare spre a fi captată încrederea bolnavului care este un element esențial în tratament;
- *specificitatea funcțională* – dreptul medicului asupra intimității persoanei bolnave nu trebuie să depășească limitele domeniului medical – „în afara relației noastre doctor-bolnav, nu există nimic altceva;
- *obligația pentru medic de obținere a consimțământului bolnavului* în legătură cu aplicarea unor procedee diagnostice sau terapeutice”.

Această datorie a medicului este condiționată în mod exclusiv de *libertatea bolnavului conștient* (...). Opusă acestor situații „de forță majoră” este tendința unor medici de a smulge consimțământul unor bolnavi – cu discernământ redus ori slăbiți de boală – pentru practicarea unor investigații sau intervenții terapeutice foarte riscante pentru bolnav, dar cu

un beneficiu modest sau chiar îndoielnic („riscuri inutile”)(după Iamandescu,1997, p.137; Luban-Plozza, et al., 2003, p. 134-136; Cosman, 2010, p. 227).

Toate aceste elemente pot fi sintetizate „sub genericul de «corectitudine profesională» și se exprimă printr-o gamă largă de atitudini impuse și încurajate de societate, care trebuie considerate de către bolnav ca «subînțelese»(uneori fiind mai greu pentru medic să le respecte în fața unor bolnavi cu un comportament «dificil» sau agresiv)”,ghidând astfel și metodologia cercetării noastre (Luban – Plozza et al.,2003,p.137).

Rolul social al medicului se corelează cu rolul de pacient al persoanei civile, în momentul stabilirii diagnosticului și odată cu confirmarea bolii.,„Doctorii nu au timpul și nici înclinația de a-și asculta pacienții și de a lua în considerare sentimentele acestora”, consemnează Tudose, „ei nu au destule cunoștințe despre problemele emoționale și problematica socio-economică a familiei. De asemenea, se constată că medicii provoacă teamă dând explicații într-un limbaj prea tehnic”(Tudose, 2003, p.183). Relația medic-pacient este o relație între roluri, asimetrică – medicul are o poziție de superioritate și este elementul activ, iar bolnavul este elementul pasiv; consensuală – bolnavul recunoaște puterea medicului. Această relație, după Cosman, trece printr-o serie de *etape* în procesul terapeutic:

- „*etapa de apel* – pacientul se prezintă plin de suferință și incertitudine;
- *etapa de obiectivizare* a relației terapeutice – intervenția tehnologiei de investigare;
- *etapa de personalizare* – după stabilirea diagnosticului, conturarea așteptărilor ambilor protagoniști ai alianței terapeutice” (Cosman, 2010, p. 242).

Astăzi nu se mai pune problema dacă este necesar de a informa pacientul despre boala sa, însă „informând pacientul și interacționând cu acesta, este extrem de important să se cunoască imaginea lăuntrică /spirituală a bolii pacientului, deoarece numai în baza caracteristicilor individuale ale personalității sale și starea sa emoțională, actul de comunicare se poate desfășura corect și, în același timp, să se conformeze principiului de bază al jurământului lui Hipocrate: „a nu face rău“ (traducerea ne aparține) (Троицкая, Л.А. et al., 2013, p.53). Prin imaginea lăuntrică/spirituală a bolii subînțelegem senzațiile, emoțiile, experiențele anterioare legate de boală. Boala schimbă dramatic calitatea vieții celui suferind, de aceea medicului îi mai revine, pe lângă responsabilitatea procesului de tratament, și povara restabilirii stării emoționale a pacientului cu mediul înconjurător, adaptarea acestuia la noile condiții de viață.

Astfel, o relație (medic-pacient) bazată pe *empatie, benevolență, beneficiență, respectul față de ființa bolnavă, respectul față de viața umană și sănătatea pacientului ca primă îndatorire* conferă medicului nenumărate satisfacții și pacientului variate beneficii, dintre care enumerăm:

- pacientul se simte *valoros, important și unic*;
- pacientul se simte *apreciat*;
- pacientul *deține controlul*;
- pacientul se simte *confortabil* în relația cu medicul său.

Concluzionăm în acest context că, în procesul de îngrijire, se fundamentează relația medic-pacient, o relație complexă ale cărei probleme nu au fost întotdeauna clar formulate, dar mai ales nu au fost pe deplin rezolvate, iar încrederea pacientului în știința medicală este mijlocită de încrederea în cei care îl tratează sau îl îngrijesc. Aceste precepte fundamentează multiaspectual investigația noastră centrată pe comunicarea interpersonală medic – pacient.

Elemente esențiale de formare a competențelor de comunicare a diagnosticului grav

Legislația în vigoare a Republicii Moldova – „Legea nr.264 din 27.10.2005 *Cu privire la exercitarea profesiei de medic*, unde în *Articolul 17. Obligațiile profesionale ale medicului* este stipulat, că (1) Medicul este obligat: p. k) să informeze pacientul direct sau prin intermediul reprezentanților legali ori al rudelor lui apropiate despre starea sănătății acestuia; respectiv în reglementările Legii Republicii Moldova nr. 263 din 27.10.2005 *Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului* în *Articolul 5. Drepturile pacientului*, punctul i.) se menționează că pacientul are dreptul la informații exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament și recuperare, profilaxie, precum și la riscul potențial și eficiența terapeutică a acestora; cât și la îngrijire terminală demnă de o ființă umană (punctul p.); iar în *Articolul 11. Asigurarea dreptului pacientului la informare*, în p. (5) se declară că „*Informațiile medicale cu privire la starea sănătății pacientului și la intervenția medicală propusă, inclusiv la riscurile și beneficiile potențiale ale fiecărei proceduri, efectele posibile ale refuzului tratamentului, alternativele existente, pronosticul și alte informații cu caracter medical, se prezintă de către prestatorul de servicii de sănătate într-un limbaj clar, respectuos și accesibil pacientului, cu minimalizarea terminologiei profesionale*”. În concordanță cu prevederile acestor Legi, pacientul devine subiectul principal în luarea deciziilor medicale, medicului îi revine obligația și responsabilitatea de a-l consilia în acest demers medical.

O dificultate majoră, cu o încărcătură emoțională imensă, în practica medicală este cea a comunicării unui diagnostic grav – care poate avea o evoluție fatală sau un prognostic rezervat. Medicul este obligat să ofere pacientului informații relevante despre boala sa. Ascunderea unui diagnostic sever duce, în primul rând, la neîncredere și anxietate, pacientul are dreptul la cele mai adecvate și complexe informații despre diagnostic, prognostic, riscurile și beneficiile terapiei, să refuze sau să aleagă tratamentul. Deși medicul este obligat prin lege de a oferi informații despre starea de sănătate anume pacientului, realitatea este alta. Cercetătoarea Mosoiu D.V. în urma unui studiu în domeniu susține, că „94.3% din medicii chestionați consideră că familia este cea care află prima diagnosticul. Familia face presiuni întotdeauna sau adesea asupra medicului ca acesta să nu comunice onest cu pacientul (81% din respondenți). Pacienții conform percepțiilor medicilor doresc să cunoască adevărul despre diagnostic adesea sau întotdeauna (70% din respondenți)” (Mosoiu, 2009). Diagnosticul sever este echivalat cu o maladie incurabilă, cu o situație de sănătate lipsită de speranță, deoarece, în percepția unora și cu părere de rău - cazul celor mai mulți oameni, conduce la inevitabilul deces, dar ar trebui să se atragă atenția și la acea perioadă intermediară când crește speranța de viață (după Kiibler-Ross, apud Skolka, 2004).

Cercetătorul Pilling (1999) afirmă că „menținerea neadevărului cu scopul protecției pacientului este un mit, o prejudecată, care de fapt îngreunează situația acestuia. A crede că dacă nu i se spune bolnavului adevărul, atunci el nici nu cunoaște acest adevăr, reprezintă o convingere falsă. Mai devreme sau mai târziu toți știu că vor muri, chiar și copiii” (apud Skolka, 2004). Unii pacienți nu vor să afle tristul adevăr, dar medicul trebuie să ofere fiecărui pacient posibilitatea de a afla informațiile legate de starea sa de sănătate, „să aibă cele mai adecvate și complexe informații despre diagnostic, prognostic, riscurile și beneficiile terapiei” (Tudose, 2003, p. 217).

Fiecare *cuvânt* rostit de medic în anturajul respectiv capătă o semnificație majoră pentru pacient. Cercetătorul român Istrătoaie remarcă, că „important este ceea ce este înțeles nu ceea ce este spus (...) fiecare cuvânt contează, dar dincolo de cuvinte, atitudinea și postura medicului constituie și ele mesaje transmise pacientului și asimilate atare de către acesta” (Istrătoaie, 2015, p. 464). Pornind de la simplu fapt că *ce spunem* este la fel

de important ca și *cum spunem* și de aici rezultă și înțelegerea propriu-zisă și corectă, putem cu certitudine să afirmăm, că toate celelalte elementele ale actului comunicațional sunt și ele la fel de importante, ba mai mult – în cazul acesta capătă o conotație mai profundă. Scopul principal al informării corecte a pacientului despre starea sa de sănătate rezidă în stabilirea unei relații de încredere; sporirea sentimentului pacientului de control al situației; luarea deciziilor de către pacient și exprimarea preferințelor în alegerea terapierilor.

Obiectivele generale de care ar trebuie să se ghideze medicul în acest demers de anunțare a unui diagnostic infaust sunt acelea care „să permită pacientului să dobândească cunoștințe și să dezvolte capacitățile necesare pentru a gestiona simptomele penibile, să trăiască cotidian cu boala, să prevină complicațiile și să pactizeze cu limitările, să facă față incertitudinii și să dea un sens parcursului vieții” (ibidem, p. 467). A comunica eficient nu se rezumă doar la a informa bine, precizează Munteanu, „ci a rămâne concis, comprehesibil și a verifica dacă mesajul a fost primit. Acesta implică:

- a suporta ca bolnavul să-și exprime până la capăt credințele, neliniștea sau dubiile;
- a accepta să răspunzi la întrebări incomode;
- a încuraja revenirea, mai târziu, asupra unei explicații deja date;
- a incita explicit bolnavul să pună întrebări despre ce nu a fost abordat” (Munteanu, 2005, p.6).

Scopurile procesului de comunicare a veștilor proaste trebuie atinse treptat, afirmă unii cercetători și specifică: „aflarea unor informații despre pacient care privesc gradul său de cunoaștere în domeniul bolii sale și așteptările pe care le are, furnizarea unor informații inteligibile pentru pacient și în conformitate cu așteptările acestuia, reducerea impactului emoțional al veștilor proaste și, în final, dar nu pe ultimul loc, dezvoltarea unor strategii terapeutice împreună cu pacientul” (Nițu et al., 2012, p.203). Nu putem să nu fim de acord cu următoarea afirmație, că „comunicarea realizată treptat, întărirea speranțelor, expectanțelor realiste, face posibilă acceptarea adevărului. (...) Dacă medicul, în loc să facă o declarație, discută cu bolnavul, atunci acesta prin întrebări și modul în care le pune îi furnizează medicului repere pentru cantitatea de informație de care are nevoie și pe care actualmente o poate prelucra” (Skolka, 2004, p.100).

În practica medicală *Protocolul SPIKES*, care se centrează pe acceptarea și conștientizarea emoțiilor, reprezintă o strategie eficientă de pregătire și anunțare a veștilor infauste, afirmă specialiștii în domeniu (Baile et.al., 2000; Buckman, 2005), este „acronimul unui proces în 6 etape; acestea accentuează cele mai importante momente ale discuției și sugerează moduri de apreciere a situației pe măsură ce ea evoluează pentru a răspunde constructiv la modificările care apar ulterior” (Nițu et.al., 2012, p.202):

1) *S – setting - cadrul de comunicare*, care implică spațiul privat, intim unde va avea loc discuția și confidențialitatea informațiilor anunțate. Pentru informarea pacientului asupra diagnosticului și prognosticului, pentru a-l ajuta, dar și pentru a obține cât mai multe și mai utile informații, medicul își va construi dialogul, urmând anumiți pași:

- va alege un moment adecvat; va asigura caracterul privat al discuției;
- va crea o atmosferă favorabilă situației fără vreo masă sau birou între pacient și medic;
- va ignora tot ce-i distrage atenția;
- va păstra o distanță potrivită;
- va sta drept sau ușor aplecat spre interlocutor;
- va evita transmiterea unor mesaje incomplete sau a adevărului parțial;
- va folosi limbajul simplu, direct, dar suficient de explicit;
- va controla elementele comunicării nonverbale – atitudine corporală, mimică, tonul vocii;

- va demonstra o atitudine empatică față de ce i se întâmplă pacientului.

Interesantă în această privință este și recomandarea unor cercetători ruși, care afirmă că „reducerea distanței psihologice este un element important în comunicare nonverbală, și pe care îl putem obține prin abandonarea halatului pe speteaza unui scaun sau undeva prin apropiere, iar la haină să rămână doar insigna cu numele și poziția pe care o ocupați în cadrul instituției medicale, astfel conversația va avea loc într-un mediu confortabil, într-o atmosferă de reciprocitate, dar totodată veți menține poziția de autoritate” (traducerea ne apartine), (Герасимова, Болomoжнов et al., 2015, p.16).

2) *P-perception – percepția* – înainte de a comunica informațiile proaste trebuie să aflați cât de mult știu și înțeleg pacienții din ce li se întâmplă. La începutul discuției se recomandă pregătirea pacientului prin întrebări de felul: „*Doriți să aflați detalii despre boală?*” sau „*Doriți să discutăm rezultatele analizelor?*”; „*Vă îngrijorează boala dvs.?*”;

- va încuraja pacientul să vorbească prin gesturi afirmative și aprobări;
- va pune întrebări deschise și clare (*cum?, de când?*);
- va menține contactul vizual fără să intimideze pacientul;
- va accepta tăcerile de scurtă durată sau va interveni cu întrebări de genul „*Ce v-a determinat să vă întrerupeți?*”; „*La ce vă gândiți?*”;
- va repeta și va interpreta ceea ce spune pacientul;
- va oferi bolnavului posibilitatea de negare;
- va răspunde empatic, identificând și recunoscând emoțiile trăite de pacient ca fiind firești etc.
- sprijinirea necondițională a pacientului: „*Vreau să știți că voi fi în continuare alături de dvs. Mă puteți telefona dacă aveți probleme sau întrebări. Voi reveni la dvs. ori de câte ori va fi nevoie*”.

3) *I-invitation – invitația* – medicul va urmări atent atitudinea pacientului, limbajul corpului, reacția față de boală: „*Când a apărut prima dată durerea ce ați crezut că poate fi?*” „*Sunteți genul de persoană care vrea să știe toate detaliile despre ceea ce se întâmplă?*”.

- Vă evita exprimările dure; va vorbi în termeni simpli;
- Va lăsa pacientul să vorbească, fără să-l întrerupă;

4) *K-knowledge – cunoașterea* – înainte de a comunica veștile proaste, va avertiza pacientul că urmează vești nu tocmai bune:

- Va aplica aluzia de avertizare: „*Îmi pare rău, dar cred că lucrurile par a fi grave*”, după care este recomandată o pauză pentru a urmări reacția pacientului;
- Va oferi informația, treptat „pe bucăți”.

Medicul nu trebuie să uite că și expresia feței, privirea, gesturile, poziția brațelor și a picioarelor de asemenea transmit ceva pacientului. Tonalitatea vocii, tonul, ritmul, frecvența și greșelile de vorbire, pauzele sau tăcerea sunt alte aspecte care favorizează comunicarea. De foarte multe ori înțelegem sentimentele celorlalți tocmai prin aceste aspecte ale comunicării nonverbale.

5) *E-empathy – empatie* – conștientizarea și managerierea emoțiilor atunci când apar în timpul discuției:

- va asculta activ și va identifica emoția (sau emoțiile); Dacă nu va fi sigur, va folosi o întrebare deschisă: „*Cum vă face asta să vă simțiți?*”, „*Ce ați înțeles din ce v-am spus până acum?*” ;
- va identifica sursa sau cauza emoțiilor. De cele mai multe ori acestea sunt generate chiar de veștile proaste pe care tocmai le-a auzit.
- va arăta pacientului că a identificat emoția și originea ei: „*Când ați auzit rezultatul tomografiei clar a fost un șoc pentru dumneavoastră*” „*Clar, această veste este una care v-a întristat*”

Pentru a oferi suport va putea spune: „Știi, nu este chiar ceea ce vă doriți să auziți”; pentru exprimarea empatiei „Aș vrea să vă dau vești mai bune”. „Medicul nu trebuie să experimenteze aceleași emoții pentru a fi empatic; dar poate demonstra simplu că înțelege emoțiile pacientului”.

6) *S – strategy and summary – strategie pentru viitor* – vaverifica des dacă este înțeles de pacient. Înainte de a termina discuția va face sumarul informațiilor și va întreba dacă sunt neclarități, va stabili obiective și strategii pentru tratament (după Nuțu et.al., 2012).

Urmare studiului realizat în domeniul comunicării veștilor rele încercăm să enumerăm câteva dintre barierele de comunicare a diagnosticului infaust:

Tabelul nr.1. Bariere în comunicarea diagnosticului infaust

BARIERE ÎN COMUNICAREA DIAGNOSTICULUI INFAUST
○ Teama de a nu face rău pacientului
○ Percepția că adevărul dezechilibrează pacientul din punct de vedere emoțional
○ Cred că nu sunt pregătiți din punct de vedere emoțional
○ Cred că este o sarcină prea dificilă și stresantă
○ Consideră că adevărul nu este util pacientului

Comunicarea interpersonală pacient-medic fundamentată pe schimbul de informații reciproce dă dovadă de respect a individualității fiecărui pacient în parte. „Scopul este acela de a construi o alianță terapeutică bazată pe încredere, schimb de cunoștințe și ascultarea celuilalt. În practică, anunțarea diagnosticului poate fi ajustată în funcție de fiecare pacient, în mod progresiv, pentru ca acesta să poată, după un anumit timp, să asimileze și să înțeleagă condiția în care se află, să urmeze tratamentele propuse și să participe la luarea deciziei” (Aluaș, 2014, p.21). Comunicarea cu pacientul solicită din partea medicului o capacitate de dăruire și empatie deosebite. Demonstrând multă competență, dar și suflet, posibilitățile de colaborare cu pacientul cresc, mai ales când acesta simte că medicul înțelege și se implică în suferința lui, „pacienții apreciază medicii care pot diagnostica cu pricepere și au o comunicare eficientă. Medicii care au bune competențe de comunicare au o satisfacție mai mare de la locul de muncă, dar și mai puțin stres și sunt mai puțin predispuși la Sindromul Burnout”(traducerea ne aparține) (Jankowska, Pasierski, 2014, p. 350). În baza celor enunțate anterior stabilim câteva reguli în comunicarea diagnosticului infaust în tabelul nr. 2:

Tabelul nr. 2. Percepte în comunicarea diagnosticului infaust

PERCEPTE ÎN COMUNICAREA DIAGNOSTICULUI INFAUST
○ Stabilirea relației medic-pacient bazată pe sinceritate, încredere și responsabilitate
○ Prin atitudine a da dovadă de speranță (cancerul este o maladie imprezizibilă!)
○ Informația transmisă trebuie să fie clară, corectă
○ Mesajul trebuie să fie transmis printr-un limbaj simplu, fără exces de terminologie medicală
○ Utilizarea termenului „remisie,, în loc de „vindecare,,
○ Adevărul pentru pacient nu înseamnă adevărul întreg
○ Permitearea pacientului de a vorbi nestingherit – să-și manifeste pe larg emoțiile cu care se confruntă – frică, furie, negare, speranță etc.
○ Permitearea pacientului de a lua decizii cu privire la metodele de tratament și investigații
○ Pacientul decide cui să-i furnizeze informațiile despre starea sa de sănătate!
○ Asigurarea pacientului de confidențialitatea discuțiilor

În concluzie, procesul de comunicare medic-pacient este un act uman obișnuit, care comportă toate valențele acestuia și trebuie tratat ca atare, fără a-i imputa aspecte specifice tranșante, care l-ar situa în afara unor relații omenești apropiate și firești.

BIBLIOGRAPHY

1. ALUAȘ, M. (2014). *Aspecte etice privind evoluția relației medic-pacient*. [on-line] [citat 12.07.2018] Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/319141814_ASPECTE_ETICE_PRIVIND_EVOLUTIA_RELATIEI_MEDIC-PACIENT
2. COSMAN, D. (2010). *Psihologie medicală*. Iași: Polirom. 462 p. ISBN 978-973-46-1735-7.
3. BAILE, W. F., BUCKMAN, R., et.al. (2000). *SPIKES – A SixStep Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer*. *Oncologist*. [on-line] [citat 17.07.2018]. Disponibil: http://www.cetl.org.uk/learning/feedback_opportunities/data/downloads/breaking_bad_news.pdf.
4. BRANIȘTE Gh., CALUGHER V., BRANIȘTE T., DORGAN V. (2018). *The Modernization of Higher Education of Physical Culture From the Republic of Moldova in the Context of the Knowledge Based Society*, în *The Proceedings of the International Conference, Communication, Context, Interdisciplinarity*, ediția a cincea (CCI 5), ed.: Iulian Boldea – Târgu-Mureș, Published by “Dialogue Arhipelag XXI Press”, Târgu-Mureș, supus evaluării pentru indexare în Web of Science – Clarivate Analytics.
5. BRANIȘTE, L. (2016). *Rolul dezvoltării competenței comunicative în procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă străină*, Studii și cercetări științifice. Seria Filologie (Plurilingvism și interculturalitate. Textul în context: cuvânt și imagine), 2016, nr. 35, p. 51-57, http://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2016/12/SCS_35-2016_final.pdf.
6. BROWN, R. F., et.al. (2008). *Communication Skills Training: Describing a New Conceptual Model*. [on-line] [citat 26.06.2018]. Disponibil: https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2008/01000/Communication_Skills_Training_Describing_a_New.6.aspx.
7. BUCKMAN, R. A. (2005). *Breaking bad news: the S-P-I-K-E-S strategy*. [on-line] [citat 17.07.2018]. Disponibil: <http://residents.pediatrics.med.ubc.ca/wp-content/uploads/2014/08/Delivering-Bad-news.pdf>
8. FICA, S., MINEA, L. (2008). *Ghid de comunicare și comportament în relația cu pacientul*. București: Universitară „Carol Davila”. 94 p. ISBN 9789737082035.
9. COSMAN, D. (2010). *Psihologie medicală*. Iași: Polirom. 462 p. ISBN 978-973-46-1735-7.
10. FICA, S., MINEA, L. (2008). *Ghid de comunicare și comportament în relația cu pacientul*. București: Universitară „Carol Davila”. 94 p. ISBN 9789737082035.
11. ГЕРАСИМОВА, И. В., БОЛОМОЖНОВ, А. М., et.al. (2015). *Приемы и методы эффективного общения с пациентами. Методические рекомендации*. [on-line] [citat 03.01.2018]. Disponibil: <http://oocmp.ru/assets/doc/info/priemi.pdf>.
12. IAMANDESCU, I. B. (1997). *Psihologie medicală*. București: Infomedica. 319 p. ISBN 973-96935-9-8.
13. ISTRĂTOAIE, O. (2015). *Comunicarea diagnosticului către pacient - limba medicală versus limba comună*. [on-line] [citat 13.07.2018]. Disponibil: <http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A23310/pdf>

12. JANKOWSKA, K., PASIERSKI, T. (2014). Medical communication: a core medical competence. In: *Polskie archiwum medycyny wewnętrznej*. 124 (7 8). pp. 350-351. [on-line] [citad 25.03.2018]. Disponibil: http://pamw.pl/sites/default/files/72_Pasierski.pdf
13. LUBAN-PLOZZA, B., IAMANDESCU, I. B. (2003). *Dimensiunea psihologică a practicii medicale*. București: Infomedica. 408 p. ISBN-978-7912-07-1.
14. *Legea nr.263 din 27.10.2005 Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului*. [on-line] [citad 16.07.2018]. Disponibil: <http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=313060>.
15. *Legea nr.264 din 27.10.2005 Cu privire la exercitarea profesiei de medic* [on-line] [citad 16.07.2018]. Disponibil: <http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=313060>.
16. MÂRZA, D. DĂNILĂ.(2009). *Relația terapeut-pacient: (terapia centrată pe client)*. Bacău: Alma Mater. ISBN 978-606-527-056-5; ISBN 978-606-527-056-5.
17. MIU, N. (2004). *Științele comunicării*. Cluj-Napoca: Ed.Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”. 251 p. ISBN 973-693-024-6.
18. MOȘOIU, D. V. (2009). *Comunicarea diagnosticului și a prognosticului în cancer*. Pregătirea, percepții și practici ale medicilor oncologi, hematologi și de îngrijiri paliative, așteptări ale populației și cadrul normativ. Rezumatul tezei de doctorat. USMF. Cluj-Napoca. [on-line] [citad 18.07.2018]. Disponibil: www.umfcluj.ro/sustinite-ro/category/20-rezumate-2009?download.
19. MUNTEANU, D. A. (2005). *Observații asupra modului în care se comunică diagnosticul de cancer*. [on-line] [citad 17.07.2018]. Disponibil: http://www.psihologiaonline.ro/download/lucrari/L009_ObservatiiCancer.pdf.
20. NIȚU, M., et.al. (2012). *Comunicarea veștilor proaste în practica medicală*. [on-line] [citad 19.03.2018]. Disponibil: http://rmj.com.ro/articles/2012.3/RMR_Nr-3_2012_Art-6.pdf.
21. POPA-VELEA, et.al. (2016). *Compediu de psihologie medicală*. București: Ed. Universitară „Carol Davila”. 204 p. ISBN 978-973-708-926-7.
22. REZUȘ, Elena, REZUȘ, Ciprian et al., *Cardiovascular Risk Factors in Chronic Inflammatory Rheumatic Diseases: Modern Assesment and Diagnosis*. Current Vascular Pharmacology, 2015 vol.13(6): 716-724.
23. SKOLKA, E. *Aspecte ale asistenței bolnavului aflat în stadiul terminal*. [on-line] [citad 07.03.2018]. Disponibil: <https://docslide.com.br/download/link/eniko-skolka-aspecte-ale-asistentei-bolnavului-aflat-in-stadiul-terminal>.
24. TUDOSE, F. (2003). *Orizonturile psihologiei medicale*. București: InfoMedica. 406 p. ISBN 973-7912-02-0.
25. ТРОИЦКАЯ, Л. А., et.al. (2013). Деонтологические принципы и психологические особенности профессионального взаимодействия доктора с пациентом.[on-line] [citad 23.11.2017]. Disponibil: <https://medi.ru/docplus/j01131248.pdf>.

LANGUAGE AND CULTURE VS LANGUAGE AS A MEDIUM OF COMMUNICATION: THE ATTITUDE TOWARDS THE ENGLISH LANGUAGE TODAY

Laura Ioana Leon

Assoc. Prof., PhD, "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iași

*Abstract:*In most recent years, a new topic of debate has been the focus of attention for many English teachers and foreign language methodologists. With the development of the Internet and technology, along with the increasing number of universities that offer English study programs for international students, foreign language teachers have realized that the traditional methods of teaching the English language may no longer fit the needs of the today's learners. English has become the lingua franca of many fields today and this has undoubtedly brought many changes in the way people perceive the study of the English language. The English language itself has come to have a new role in the new economy of things. It has become the lingua franca of many international universities. When used in such contexts, English is mainly perceived as a medium of communication and can no longer be identified with a specific cultural group. On the other hand, there are still students who learn English for academic purposes. In the latter context, people still need to be able to recognize the cultural element in the study of the language. The aim of this paper is to show ways in which the English teachers have to adapt to these internationally oriented curricula, knowing that they are an important tool in the process of making the students successful in their approach to learn a foreign language.

Keywords: English language, language, culture, lingua franca, higher education.

For more than forty years now, the process of studying foreign languages has been analyzed by linguists who have improved the way in which we perceive the idea of teaching and learning foreign languages today. Our students have become aware of the importance of developing the four skills in a foreign language (reading, writing, listening, speaking), understanding, at the same time, the complexities required by the use of a foreign language in the cultural context where it is produced. In other words, students are nowadays aware of the presence of the cultural element in the study of a foreign language and are able to detect it not only as a separate element in language, but rather to detect its presence in all the above-mentioned skills that one needs to possess in order to call himself / herself a proficient user of that foreign language. Generally speaking, when it comes to the teaching of foreign languages, things are the same. The English language has undergone some new changes and challenges especially since technology has witnessed such and amazing and rapid development. Thus today many people use English in many fields of activity. English has become the medium of communication for many people, in different cultural contexts. Therefore, in more recent years English has come to be regarded as the language that can and should be taught without making any reference to cultural elements as its purpose is to be used in culture free contexts, when the reference to a specific cultural background is absent. English has become a sort of a neuter language that anyone can use or make it his / her own. The aim of this paper is to question the above-mentioned issue, whether in the new economy of things, when the English language has indeed become the lingua franca of many fields, English is only a tool that helps in the process and mechanism of communication for millions of people around the world and the Internet.

Today there are many voices that argue that even when taught for academic purposes, the English language should be approached without much emphasis on the cultural element. Their first argument to support this idea is that in the case of the English language it is too hard anyway to establish whose culture should be taught, taking into account the fact that there are so many English-speaking environments. Furthermore, in the new globalized world, with such a diverse population, people no longer take into account the element of culture and the English language they use is nothing but a tool, people making use of a rather limited number of words to exchange in order to make themselves understood. We believe that this is rather a simplistic perspective and in reality things are not that superficial. First of all it is important to establish what the contexts in which the English language is used today are. If we refer to the academic context, there are at least two important directions in which the English language is used. When used for academic purposes, students all over the world, in universities, study English at an advanced level and, most of the times English is also studied for specific purposes (English for Specific Purposes - ESP). Most modern theories have emphasized the fact that the study of ESP should not limit itself to the study of specialized vocabulary only. Studying ESP is perceived today as a more complex process that views the language in the context of the students' future profession. Therefore it primarily has a communicative purpose. Also, a common chapter in the study of ESP (no matter the students' field of interest) is Academic Writing. Writing, as a productive skill, is a complex thing that has to be taught and students should become aware, from the very beginning, that the element of culture is present everywhere in the written text. Even such documents as the application forms carry with them elements of culture. If the CV, for instance, does not come with many cultural challenges, how vocabulary is used in context becomes an important issue. Terminology differs very much from what we have in the Romanian language and their equivalents in the English language (our students may find it difficult to translate such terms as "licențiat", "lucrare de diplomă" (BA / BS, BA / BS paper). The letter of application and the personal statement already come with more challenging things for Romanian users of the English language, from a cultural point of view. In the Romanian system the letter of application is not valued as much as in the British system, for instance, therefore Romanian applicants may not treat it with the utmost care when they design it and write it. Some other things they should know is that it is no longer appropriate to address such a letter to a woman calling her either "Mrs" or "Miss", but rather to use the neuter term "Ms" that does not reveal the woman's marital status. Personal statements are still not that much used in our university admission system. Even the way in which this was translated into Romanian is misleading, indicating a letter ("scrisoare de motivație") and not an essay. Of course, examples could go on up with the fact that we do not have a culture of designing and planning our future, so this might be a challenge for the Romanian applicant who has to write an entire paragraph devoted to the way in which he / she sees himself / herself within five or ten years. These are simple examples as difficulties really come along when we deal with more sophisticated pieces of writing such as essays or dissertations. In scientific writing, besides the fact that terminology may differ from one cultural context to another, and the author's use of the English language (as anon-native speaker) may be very different from what a native speaker would use mainly because the tendency is to follow the pattern in the mother tongue. Above all these, written communication as such is influenced by the author's cultural background. Here, by cultural background, we should understand things such as the author's educational background, the fact that the author may have different writing expectations, the relationship with the supervisor (if we speak about students who have to write dissertations or PhD candidates who write their PhD theses), and different ways of using methodologies. Therefore, when they have to produce such texts for different cultural contexts, authors should check the institution's requirements and follow them to the letter. The advantage of a

written text, though, is that it can be proofread and revised until the author is satisfied with it (another good tip for our students is to make them understand the importance of writing all these texts directly in the English language).

As we have already said, in the context of studying ESP, the English language is very much used for communicative purposes. It is here, probably, the most challenging aspect of using a language in its cultural context. If we refer to our experience of teaching ESP to medical students, then we have to mention the doctors' ability to communicate with patients with whom they do not share a cultural background. Our students may choose to carry out their profession abroad, therefore they have to understand the impact culture has on healthcare settings. If we refer to English-speaking environments, our future doctors need to understand their patients' language, accent and dialect. Throughout the doctor-patient encounter there are many instances misunderstanding, because of cultural issues, may occur. Therefore doctors have to be trained to have good communication skills. All aspects of the communication process (verbal and nonverbal communication, active listening, paralanguage and cultural awareness) have to be explained and understood in the context of healthcare settings. When they are used in a different cultural context, they all carry supplementary cultural information. If this cultural information is not properly understood, the whole doctor-patient encounter may be ruined and this will lead to misunderstanding, misdiagnosis and eventually incorrect treatment.

Verbal communication is essential in doctor-patient communication. Throughout the medical interview, the information given by the doctor must be accurate, complete and relevant. Doctors have to be able to adapt their language, in other words, to use lay terms that patient can understand. The doctor also has to be a good active listener, especially during the first part of the interview, when he / she listens to the patient's complaint. Specialists say that 80% of the diagnosis is established when the doctor listens to the patient's story. This is the moment the doctor gathers his / her information. Nonverbal behavior also plays an important part throughout the medical consultation. In order to show that they are listening, doctors may nod the head, make eye contact, or make an appropriate use of posture. Doctors also have to be able to pick up cues that would indicate any sign of discomfort or anxiety. Nonetheless, by means of the same type of communication, doctors should be aware that they could also send such nonverbal messages to their patients who may misinterpret them. Doctors should also pay attention to such details as, if they do not share the same cultural background with the patient. Also, when obtaining information on the patient's general health, doctors should pay attention to the way in which they formulate and ask their questions. Patients may become sensitive when they speak about some aspects of their lives: marital status, sexual orientation, domestic violence, drinking habits, sources of stress, use of drugs. Questions should be asked with care and formulated in such a way that they would not become offensive. The idea of politeness may differ from one context to another, therefore when they give instruction to their patients, they should also be careful (the use of the so-called "softeners" is recommended – words such as *can*, *could*, *just*, *please* really help in making instructions sound less tough: "*Could you just open your mouth, please!*" instead of "*Open your mouth!*").

Likewise, doctors who come from Eastern Europe may have a hard time in making the patient his / her partner in discussing the treatment plan or how the disease should be managed. Any attempt to change a patient's lifestyle may have a huge impact upon him / her. Therefore doctors should not force their opinions on their patients, but rather to present them with some options from which the patient is expected to choose. The options need to be patient-centered, taking into account the patient's way of life and the whole context he / she might find himself in. Doctors should let their patients see that their beliefs are taken into account. If there are still some misunderstandings because of the cultural differences, the doctors should talk with their patients in order to solve these issues. Throughout the medical

interview, doctors should show respect for cultural differences. They should not sound judgmental and they should not make any assumptions about the patients' beliefs.

If we refer to the second direction in which the English language has come to be used, then we have to mention the higher education that makes use of the language as a medium of communication and instruction. We speak about international universities that offer English study programs for international students all over the world. This has developed as a rather recent direction in the new globalized teaching system as students now can travel and this mobility has facilitated this exchange of students among universities in Europe and not only. Universities which have adopted English study programs have thus easily become international. Once universities introduced these international programs, they had to be able to adapt to the new challenges. We can state from the very beginning that the English study programs have proven to be more challenging than the French ones (because of the lack of homogeneity of the students who came to study in English as a foreign language – in the case of the French study programs, most of the times, students are native speakers of the language or at least use French as a second language, so the French cultural background is shared). Students studying in the English language are more diverse, they come to attend such programs from very different cultural backgrounds. Therefore their perspectives upon the world may be very different. Even the use of the English language is very different from one student to another. Though the purpose of our paper is not to discuss the ways in which universities have benefited from the use of such programs, maybe it is worth mentioning a study carried out by the British Council (The Center for Research and Development in English Medium Instructed) in 2014 which outlines some of these advantages: “the ability to teach a class of mixed nationalities through the medium of English means that universities can attract high fee-paying international students. It also means that universities can produce high quality research papers in English, helping them move up in international ranking” (www.teachingenglish.org.uk – Dearden 2014). The study which is detailed by Julie Dearden in her paper **English as a medium of instruction – a growing global phenomenon**, is an accurate description of the ways in which implementation of EMI (English as a medium for instruction), to see if this English is in any way different from Standard English. The study also touched upon more sensitive aspects of this implementation, discussing things like the implications of teacher education, teacher educators and material developers, the language problems associated to the process, what levels of English proficiency enable teachers / professors to provide quality instruction in their respective academic subjects, how deep students can learn students performance in EMI content learning, up to more sophisticated ways of understanding this complex process, such as: the psycholinguistic and sociolinguistic effects on students' home language resulting from EMI used in various stages of education.

Undoubtedly we can interpret this thing as the response universities had towards globalization. Nonetheless, it hard to generalize things, as all these adaptations to the new systems and requirements have taken place based on the needs dictated by each particular context. It is self-understood that the way in which English was introduced as a medium of communication also differs upon the context. Teachers and professors come from different cultural contexts and they have to find a common ground in order to find solutions to communicate. It is obvious that the pattern in which they studied and learnt the English language also differs, along with the grammar pattern they use. Thus we have to emphasize one important thing from the very beginning. In order to be able to teach in such English programs or, as a student, to register to them, both teachers and students need to have at least the B2 level in the English language. The B2 level enables them to communicate effectively in the English language, without the need to go deeper in the cultural contexts offered by English speaking environments. In other words, such non-native speakers have not reached that level when, besides the acquisition of grammar and vocabulary, they also start to

understand the cultural element belonging to the context in which the English language is used.

Thus, we no longer speak about a general Standard English, but rather of an English language that is based on the local needs. We may say we witness here a reversed phenomenon in which the native background of the English speaking world no longer imposes any rules or codes, but it is the other way round, in the sense that the local community in which English is used as a medium of communication will influence the way in which speakers will get along. We no longer speak about the way in which we use the language, but about some other norms (that are culturally situated. Paradoxically enough they are no longer situated in the context of the English speaking environment. Therefore we no longer require from international students (in non-native English speaking countries), a level of proficiency. Non-native speakers have identified some codes, that are generally accepted, and which make communication easier. One may say therefore that ELF may be a more artificial language meant to help non-native speakers survive: “To sum up so far, empirical ELF research has demonstrated that ELF involves both the frequent, systematic use of certain forms that are not found in native English, and that its speakers employ a range of pragmatic on-line processes in determining which forms to use in any given interaction (Jenkins 2017). In her study entitled **Common ground and different realities: world Englishes and English as a lingua franca**, Barbara Seidlhofer gives an answer to the problem of using codes: “Codification is recognized as a crucial requirement... in terms of actual descriptions of certain observed regularities [...] ELF users exploit the potential of the language, they are fully involved in the interactions whether for work or play. They are focused on the purposes of talk and on their interlocutors as people... absorbed in the ad hoc situated negotiation of meaning (which is) a far cry from calling up elements of a foreign language as they were learnt at school and passing them into service as ‘correctly’ as possible” (Seidlhofer 2009). Jennifer Jenkins also discusses in her paper the prominent features of ELF which basically refers to a simplification of the English language: regularization of irregular forms of verbs (*teached* for *taught*, *losed* for *lost*), prepositions missing (*we are dealing what is science*) (Jenkins 2011). Thus we can speak about an ELF specificity: “A lingua franca is a specific kind of language contact; lingua franca are vehicular languages, contact languages used when speakers do not share a first language [...]. While lingua francas are kinds of contact languages, at the same time they are also sites of language contact because speakers’ first and other languages are present as an influence, and often also drawn on as situational needs arise” (Jenkins 2011).

To conclude, we have to say that not even in the latter situation described, with English as a medium of instruction, we cannot say that the mere communication between participants is culture free. The very idea of using *foreign* languages to communicate implies the idea of information exchange between participants that do not share the language and the cultural background. Also, this does not mean that these conversations will not carry with them cultural elements. On the contrary, we believe that such users of the English language, in lingua franca contexts, would be required to have some additional skills, besides the linguistic ones. According to G. M. Willems, they would be the so-called socio-cultural that suit the context of communication: “When communicating with a lingua franca, at least three cultures are involved in the interaction: the culture of each interlocutor and the culture of the lingua franca” (Willems 1996). Indeed, when these speakers use the English language, “they use Standard English to fit the frames of their own culture and to express their own identity – the language each of us speaks reflects one’s own individual background, the community that one belongs to, and the identity that one wants to convey. As English is assimilated by people of the world, their cultural diversity is re-expressed through the common language” (Munsch 2014). Thus it is hard to anticipate how foreign languages are going to be taught in the future,

but for the time being, we still perceive the element of culture as an important factor that influences both the way of coding our messages and the way in which we decode them. Depending upon each context, foreign language teachers should inquire about their students' needs in terms of using the foreign languages they learn and, based on that, they should decide how much to focus on the idea of teaching culture along with the language. For the time being, we believe that culture is still an important part of the foreign language teaching.

BIBLIOGRAPHY

Jenkins, Jennifer. **Mobility and English Language Policies and Practices in Higher Education**. Chapter April 2017, <http://www.researchgate.net/publication/313113900>.

Jenkins, Jennifer. **Accommodating (to) ELF in the international university in *Journal of Pragmatics***. March 2011, <http://www.researchgate.net/publication/22252346>.

Munsch, Mathieu. **English as a lingua Franca in Europe: How is cultural diversity expressed in the Common Tongue**, 2014.. <http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:748145/FULLTEXT01.pdf>

Seidlhofer, B. **Understanding English as a Lingua Franca**. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Seidlhofer, B. **World Englishes**. 88 (28), pp 236-245.

Willems, G. M. **Foreign language study in intercultural communication**. *Multicultural Teaching*. 14.3, 1996.

<https://www.teachingenglish.org.uk> – English as a medium of instruction by Julie Dearden

EXPECTATIONS, ATTITUDES AND SKILLS - THREE PREDICTIVE FACTORS OF SUCCESS AT THE TEACHER TENURE EXAM IN THE CASE OF STUDENTS ATTENDING THE PEDAGOGICAL MODULE

Monica Maier

Assoc. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University Center

Abstract: The criteria on which the opting for a teaching career depends on are often subjective, and as a result, the number of graduates who undertake and pass the tenure examination right after graduation is quite low. The Speciality Departments with Psycho-pedagogical Profile should pay more attention to the selection of the students who attend the first level of the pedagogical module and to keep track of their evolution during the three-year training in this field, as to ensure a good correlation between their expectations and the whole formative approach. In this paper I describe a three-year study on the way expectations regarding initial teacher training, involvement in the training activities and psycho-pedagogical skills of the students attending the pedagogical module can influence their success at the teacher tenure exam.

Keywords: expectations, attitudes, skills, initial training, psycho-pedagogical module, teacher tenure examination, results.

Introduction

The Romanian higher education has been noted over the years through its rich offer of study programs and the quality of training of specialists in various fields of activity. The current controversy over the quality of the Romanian education urges us, the specialists in education sciences, to take a closer look at the way in which the initial and continuous teacher training is carried out, providing the general public with concrete data, relevant to the possible shortcomings of the educational process, their causes and improvement measures, where needed.

To a great extent, the questions that lead to the evaluation of the quality of education are relevant:

1. How well prepared are those who train and educate in school institutions?
2. How interested are the young people with psycho-pedagogical skills in a teaching career?
3. How do they evolve during the psycho-pedagogical training and how do they integrate into the educational system?
4. To what extent do teachers assume responsibility for the success of the teaching process?

In a study made four years ago on a sample of 100 young people, aged between 15 and 20, we tried to identify the preferred models of the young people when choosing a profession. The conclusions were as follows:

- **31,25% prefer as models businessmen;**
- **19,05% chose as models science men;**
- **16,5 % state that they prefer as their models, television stars;**
- **11,2 % prefer to choose models from literati;**
- **7,5% choose as models teachers;**

- 6, 5% of the students choose their models from their families;
- 3,16% have no model for the present time;
- 2,54% state they choose as their models, politicians;
- 2,3% prefer sportsmen as models.

It can be observed that a very small number of the young people have as models teachers, which raises questions about the way this profession is perceived and promoted. Many of the youth skilled to do training and education are not properly trained in this area, and often many young people with no other professional option, end up in the system.

Out of the nine concepts present in the curriculum map of the academic learning, two are extremely important from the point of view of their effects (I. Neacșu, 2013):

- Quality*: evolving concept, dynamic, socially relevant, rich in determinations. In defining quality in education, at least two aspects are to be taken into account: a) Higher education is not a factory, its products incorporate much higher added value than any finished product; b) philosophy, pedagogy, and total quality management are correlated with the expression sustainable development, the synergy of the 3 P triad - Human potential - Processes - Products / Performances.
- Expertise*: represents the psychological dimension of the objectives of a mature and responsible academic study, which aims at cognitive, emotional, procedural and action capacities. Competencies are acquired in time, are confirmed at performance level and expressed through different categories specific to certain fields of knowledge, research, and human creation.

Based on these considerations, we have proposed a more detailed analysis of the way students are opting for the teaching career during their undergraduate studies, attending the first level of the pedagogical module, as well as the factors that influence the success of the teacher tenure examination.

Objectives

This study presents some aspects regarding the psycho-pedagogical training of the students who opt for a teaching career within the Department of Specialty with Psycho-pedagogical Profile, at the North University Center of Baia Mare. The objectives of this study were as follows:

1. *an inventory of the students' expectations and needs regarding psycho-pedagogical training;*
2. *the analysis of the way students engage in teaching activities in order to meet their training needs;*
3. *the assessment of the skills specific to the teaching profession;*
4. *the analysis of the relationship between expectation – pedagogical skills – involvement - results.*

Sample and time period

The sample of students who took part in this study was selected from the three faculties of the North University Center of Baia Mare: the Faculty of Letters, the Faculty of Sciences and the Faculty of Engineering. We chose to analyze all three categories of students because psycho-pedagogical training is addressed to all those who want to opt for a didactic career, regardless of their field of specialization. Thus, from each faculty were selected 50 students, from different specializations.

The study period was of 3 years, during which 4 phases were completed:

1. during the enrollment phase to the pedagogical module, the needs, and expectations of the students regarding psycho-pedagogical training were recorded; also at this stage a

- psychological evaluation of each student of the study group was made, in order to determine the skills level and the personality traits necessary for the teaching profession;
2. the second phase consisted of tracing the students' attitudes towards psycho-pedagogical training/involvement in training activities; At this stage, we also analyzed the way in which the training activities meet the needs registered in the first phase;
 3. the recording phase of the data regarding the success of the students who undertook the teacher tenure examination;
 4. the last step was assigned to the analysis of the relationship between the factors pursued during the study: expectations – skills - involvement - results.

Methods and instruments

The research methods and tools used in this study were adapted to the four phases involved. In this respect, in the first phase, an interview was conducted with each student on the basis of a set of 4 questions concerning the interest in the teaching career, and the expectations regarding the training within the pedagogical module.

At this same stage, we used psychological tests to assess the students' skills and personality traits, analyzing then, to which extent these correspond to the teaching profession. The tests used have measured the following capabilities: general learning ability (analytical reasoning, analog transfer, cognitive inhibition and short-term memory, working memory, cognitive interference, switching of attention), verbal skill (understanding of texts), decisional capacity, personality questionnaire CP5F, emotion assessing scales (PDE, DAS, USAQ, ABS-II, EMAS).

In the second phase, we appealed to *the systematic observation* of each student, an *observation grid* being used, where data regarding the students' involvement in learning activities during the three years of psycho-pedagogical training were recorded (presence, accomplishing tasks, engaging in debates).

In the third stage, we recorded the students' results at the teacher tenure examination, taking into account their grades.

In the fourth phase, we performed a frequency analysis, calculated for the following aspects:

- The students' need to choose a teaching career as a first option, and the conviction that they will develop the necessary skills within the pedagogical module (according to specialization);
- The existence of aptitudes evaluated by psychological tests;
- The degree of involvement in didactic activities (according to specialization);
- The higher grades than 7 obtained at the teacher tenure exam.

Results

At the stage of enrollment at the 1st level pedagogical module, 73.2% of the students stated they wanted to learn within the pedagogical module: how to teach pupils, how to behave with them, how to make them learn, how to contribute to the increase of performance in education, how to design a didactic activity. These responses were generally valid for all specializations, with no significant differences depending on the students' area of study.

Out of the 150 investigated students, 78% expressed their need to prepare for the teaching career, as the first option for their professional future, the others opting for this kind of training only as a professional alternative.

Here is a summary of the results regarding the degree of participation, skills and results obtained at the teacher tenure exam.

Taking into account the degree of involvement in the learning activities by the students from the three faculties, we present below the chart with the percentages obtained.

Figure 1 The frequency of the students with good participation in didactic activities

We can observe that the differences between the students of the Faculty of Letters and those of the Faculty of Sciences were not significant, but the students from the Faculty of Engineering were less involved in didactic activities, compared to the other two categories. This aspect was reflected in the results of the formative and summative assessments.

Interpreting the results of the psychological tests applied in order to assess the skills required for the teaching profession, we found that:

- 84.6% of the students who wanted to attend the pedagogical module, with a teaching career as a first professional option, did have the necessary skills, 71.6% of them being from pedagogical specialties (Philology, Pedagogy of Primary and Pre-school Education, Mathematics, Chemistry, Biology);
- Out of the students who did not have a didactic career as their first option, only 43.4% did not have the skills necessary for this profession.

Below we chart the results of the psychological assessments, according to the faculties.

Figure 2 The frequency of the students with pedagogical skills

From the chart above we observe once again that the students of the Faculties of Letters and Sciences are closer to the teaching profession in terms of aptitude, compared to the Engineering students.

Starting from their expressed needs, their skills, and the way they have prepared during the three-year psycho-pedagogical training, we have noticed that there are differences when it comes to the undertaking of the teacher tenure examination.

The presence of the students from the three faculties at this examination, in the year of their graduation, was different.

Figure 3 The frequency of the students at the teacher tenure examination

It can be noticed that the lowest attendance was among the Engineering students (for whom a teaching career was only a professional alternative, from the very beginning) and the highest was among the students from the Faculty of Letters, who had the highest expectations and the greatest involvement in the psycho-pedagogical training.

Analyzing the results of the exam, we found that:

- 78% of those who have attended the examination have obtained higher grades than 7;
- 92.5% of those who took this exam, was part of the group of students who had the necessary skills to work as teachers;
- 85.3% of those who have passed the examination have graduated specializations with a pedagogical profile (Philology, Pedagogy of primary and preschool education, Mathematics, Chemistry, Biology);
- 88.4% of the students who obtained higher grades than 7 at the teacher tenure examination were involved in all the teaching activities during the 3 years of study (course, seminar, practical activities), and had good exam results.

Regarding the frequency of the students who obtained grades over 7 at the tenure examination, according to the faculty graduated, the situation was the following:

- The students from the Faculty of Letters achieved the highest percentage, among them the graduates of the Pedagogy of primary and preschool education specialization was at the top of the ranking, with grades between 8.50 and 10 (63%), followed by the philologists (27%);
- The students from Faculty of Sciences obtained higher grade than 7 in a smaller number, compared to the students of the Letters, and the Mathematics graduates achieved a higher score, with grades between 8.50 and 10 (43%), compared to the graduates of the other specializations of this faculty;
- Engineering students obtained the lowest percentage in passing this exam, with only 2% getting grades between 8.50 and 10.

Figure 4 The frequency of the students getting higher grades than 7 at the tenure examination

As I have already mentioned, in this study our aim was to see to what extent there is a concordance between the psycho-pedagogical skills, the degree of involvement in the didactic activities and the success at the teacher tenure examination. The results obtained and reflected in the chart below show that there is a close relationship between these three aspects.

Figure 5. The relationship between the involvement – skills – performance degrees

We can notice that there is a close relationship between the skills level, the degree of involvement in learning activities, and the passing of exams, for all three categories of students. As a result, we consider that careful monitoring of students during the study years is important, as well as an adequate selection for the admission to the pedagogical module.

Conclusions

The nowadays Romanian education needs quality human resources in all Romanian schools, the main actors performing the increasing of efficiency of the educational process, being the teachers.

Regardless of the specificity/university study programs, it is necessary to approach the theoretical and practical content, starting from the psychological profile and the training needs.

Analyzing the results obtained from this study, we can appreciate that:

- the psychological assessment at the admission to the pedagogical module provides teachers, and especially students, with a feedback regarding the success of the latter at the teacher tenure exam; it is not enough to want to be a teacher, one must also have the skills needed for this job;
- on the way students engage in didactic activities depend on school performance, successful examinations, and certainly the quality of the future teachers;
- the specializations of the undergraduates influence the option for psycho-pedagogical training and performance in this field; perhaps the small number of positions for technological disciplines or the reduced number of hours in certain disciplines in the science domain may determine engineers and scientists not to opt for a teaching career;
- the desire to be a teacher, and especially a good teacher, is correlated with the specific aptitudes needed for this profession (a good engineer can be a good teacher if he has skills in this field, and especially if he wants to practice in this field more than in others).

An important conclusion of this study is that higher education has the mission to ensure, among other things, the performance of the entire education system by providing training and education specialists. The universities' Departments of Specialty with Psycho-pedagogical Profile represent the means for achieving this mission, and as a result, they have the duty to select, initiate and perfect future and current teachers.

BIBLIOGRAPHY

Iucu Romiță, *Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii*, Ed. Humanitas, București, 2012.

Neacsu Ioan., *Valori și strategii psihopedagogice de optimizare a studiului academic al studenților. Abordări pe axa teorie- practică-performanță*, lucrare susținută în cadrul conferinței Teorii, valori și practici psihopedagogice, Baia Mare, 8-9 nov. 2013.

Șerbănescu Laura, *Formarea profesională a cadrelor didactice-repere pentru managementul carierei*, Ed. Printech, București, 2011.

KNOWLEDGE OF TRANSGENERATIONAL PATTERNS IN FAMILY THERAPY

Angela Bogluț

Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: Knowing ancestral psychological heritage is a useful thing in family therapy because the individual is born with a set of transgenerational patterns and predispositions which can influence it all the way through life. Understanding ancestral heritage is the first step in understanding your own identity, and understanding family functioning is important for guiding the patient into solving problems and providing a starting point in the therapeutic dialogue.

Keywords: individuality, pattern, ancestral, structure, role

Familia, reperul transmisiei psihice transgeneraționale și intergeneraționale

Minuchin definește structura familială ca fiind setul invizibil de cerințe funcționale ce organizează modurile în care membrii familiei interacționează. O familie este un sistem ce operează prin intermediul pattern-urilor tranzacționale. Tranzacțiile repetate stabilesc pattern-urile legate de cum, când și cine cu cine se relaționează. Pattern-urile tranzacționale pot fi verbale sau nonverbale, cunoscute sau necunoscute, dar funcția lor este de a regla comportamentul membrilor familiei. În felul acesta, unicitatea fiecărei familii este dată de tranzacțiile repetitive care construiesc pattern-uri de funcționare a respectivei familii. În sens genealogic, familia reprezintă un sistem ce funcționează într-un spațiu în care se stabilesc legături între membrii care o compun ce sunt uniți prin legături de sânge, de alianță și de valori. O familie poate să includă 3-4 generații, dar câmpul emoțional cuprinde 3 generații. Rolul familial reprezintă un set coerent de comportamente pe care un membru al familiei îl așteaptă de la ceilalți membri, în funcție de poziția ocupată de aceștia în sistemul familial. Mediul familial influențează, comportamentul membrilor și vice versa. Există o tendință puternică de a prelua tipare comportamentale parentale și putem concluziona faptul că acestea se transmit din generație în generație cu atât mai mult cu cât gradul de fuziune al unei familii este mărit. Totodată, deși contraintuitiv, reacțiile reactive reprezintă o consecință a fuziunii, persoanele cu un sine slab diferențiat putând fi complet colate familiei sau, dimpotrivă, complet detașate. Acestea sunt reactive și se lasă pradă emoțiilor, au o mare nevoie de a deține controlul, dispun de o flexibilitate și o adaptabilitate scăzute.

Transmisia psihică transgenerațională este un mecanism de transmisie a inconștientului familial, a legăturilor familiale prin care sunt vizate în special nespusul, secretele, fantomele psihice și alte obiecte psihice ireprezentabile de către subiect, conținuturi ce aparțin umbrei familiale. Moștenirea transgenerațională se constituie din elemente neprelucrate și neelaborate, transmise în cadrul unei istorii lacunare, este marcată de trăiri traumatice, de „interzis” și de „nespus”, așa cum susține Evelyn Granjon. A descoperi aceste moșteniri înseamnă să spunem o poveste mai amplă, care pleacă de la generația precedentă. E nevoie de ascultarea atentă a povestilor părinților și bunicilor noștri și de acordarea unei atenții speciale asupra mediului social și istoric în care aceștia au trăit. Legătura emoțională între copil și stramosi este esențială pentru dezvoltarea valorilor umane. Aceste legături determină adesea răspunsuri la întrebări precum: „Cine sunt eu ? Ce sunt eu pentru familia mea? În cine putem să avem încredere și cine sunt dușmanii noștri ? Ce mă leagă de familia

mea? Și, cel mai important, din aceste legături, pe cine resping și pe cine pastrez ? Cum renunță cineva la misiunea pe care a primit-o de la propria familie?" Este un teren alunecos al găsirii propriei căi, în mijlocul unei rețele de loialități familiale, față de care până la un punct aceea persoană a fost fidelă. Lucrul cu trauma psihică ce stă la baza acestor moșteniri transgeneraționale implică un proces dureros de separare, care se poate manifesta ca o criză de identitate, ca ruperea unui lanț emoțional. Asa cum spune Fromm, ceva profund intim și care îți definea viața se sfârșește.

Transmisia psihică intergenerațională este un "mecanism de transmisie a inconștientului familial, de cele mai multe ori realizat în mod conștient, prin intermediul căruia sunt transmise în cadrul unei familii diverse obiecte, fantasme, povești, mituri familiale integrabile, cu rol de a menține continuitatea legăturilor familiale". Spre deosebire de transmisia psihică transgenerațională, ansamblul elementelor menționate vizează aspecte interrelaționale ce au fost interiorizate, deci conștientizate. Prin intermediul interiorizării, subiectul devine purtător al memoriei familiale. Deși la origine orice proces de transmisie psihică are la baza fantasmele, datorită procesului interiorizării, putem observa maniera de construcție și efectele fantasmelor de transmisie. Odată realizată interiorizarea, se produce conștientizarea fantasmelor de transmisie, iar subiectul este concomitent și obiect. În transmiterea intergenerațională un rol important îl ocupă memoria familială.

Istoria unei familii reprezintă ansamblul evenimentelor, lucrurilor și întâmplărilor care au marcat existența sa în diferitele momente cronologice. Păstrarea acestor evenimente sub forma unor povești, a unor jurnale, a unor obiecte constituie memoria unei familii. Memoria familială este în esență un tip de memorie afectivă care cuprinde două tipuri distincte de manifestare: memoria-depozit și memoria-proces – cu roluri specifice în transmiterea istoriei familiale.

Memoria depozit este mecanismul de transmisie inter- și transgenerațional a unor conținuturi materiale ce țin și atestă sau exemplifică istoria familială. Termenul de memorie-depozit reprezintă toate sursele potențiale de informație privind familia. Ea este un conținut de materiale, de informații privind ceea ce este familia subiectului, informații latente care constau în surse potențiale: povestirile celor bătrâni; cărțile de suveniruri; fotografiile, filme, video; obiecte, morminte, corespondența, registre și alte documente genealogice. Memoria-depozit include și pastrează, de asemenea, reguli interne de funcționare în familia restrânsă, în familia lărgită, în cea a înaintașilor, dar și cele referitoare la modul în care un subiect aparținând familiei trebuie să se comporte față de lumea exterioară.

Memoria proces este o componentă dinamică sau funcțională a memoriei familiale. Se referă la procesul prin care suntem autorizați sau nu să avem acces la fondul de informații și să dispunem de ele. Este vorba de un proces de selecție a ceea ce este considerat bun să fie transmis. Acest proces de selecție implică inclusiv riscul transmiterii patologiei transgeneraționale. Secretele familiale participă la crearea și întreținerea acestei patologii. Secretul nu este ceva ce nu trebuie spus, pur și simplu, ci este ceva care trebuie ascuns, pentru că altfel ar leza pe cineva, sau pentru a proteja pe cineva. Memoria familială îndeplinește 3 funcții distincte, fiecare contribuind la ilustrarea modului în care fiecare individ este parte a legăturilor ce definesc modurile sale de afiliere cu membrii familiei și cu antecesorii săi:

- a. funcția de transmisie – asigură continuitatea istoriei familiale; are rolul de a perpetua particularitățile familiale, individuale și de grup;
- b. funcția de retrăire a evenimentelor și situațiilor din trecut, a experiențelor afective și a trăirilor personale;
- c. funcția de reflexivitate, care îndeplinește rolul de a oferi o imagine critică, constructivă, clarificatoare asupra destinului.

Perspectiva psihogenealogică asupra familiei

Psihogenealogia are ca centru de interes identificarea spațiului pe care îl ocupă fiecare în familia sa, a legăturilor cu antecesorii și explorează evenimentele, secretele, traumatismele, conflictele trăite de antecesori și modul în care acestea condiționează tulburările apărute în contextul de viață prezent al descendenților. La prima vedere aceste tulburări par a nu avea o explicație logică și de aceea este necesară căutarea răspunsurilor prin referire la contextul existențial de viață al individului. Prin reconectarea la zonele acoperite, ocltate, a memoriei afective familiale putem identifica explicația cauzei generatoare de simptome. În memoria afectivă a fiecăruia se găsesc incryptate evenimentele care au marcat viața antecesorilor lui și care se resimt în alegerile făcute în prezent de descendent. Prin analiza psihogenealogică se urmărește decodarea, găsirea sensului evenimentelor și experiențelor trăite și neintegrate de antecesori, reluate și traite în prezent de descendenți. Printr-o lectură simbolică a arborelui psihogenealogic și subliniind imaginea globală a legăturilor, conexiunilor, programărilor inconștiente, manipulărilor, influențelor și comunicărilor dintre membrii familiei, putem identifica dinamica inconștientă familială care influențează scenariul de viață al individului. Această metodă clinică înscrie persoana ca parte a istoriei sale familiale transgeneraționale. În acest context putem surprinde diferite tipuri de loialitate la care ne raportăm, repetițiile și scenariile de viață transgeneraționale care ne pot spune cine suntem în prezent. Studiarea legăturilor familiale, a disfuncțiilor, a locului și a sensului pe care îl ocupa fiecare în familia sa, conferă oportunitatea coștientizării situației actuale de viață, a resemnificării și integrării sensului ei în scopul eliberării din scenariul transgenerațional și deblocării de noi resurse care să permită un salt existențial calitativ superior.

Conform teoriei lui Murray Bowen, problema majoră din familie este fuziunea emoțională; scopul major este diferențierea. Fuziunea emoțională crește din nevoia instinctuală pentru alții, dar este o exagerare nesănătoasă a acestei nevoi. Unii oameni manifestă fuziunea direct ca o nevoie de a fi împreună, alții o maschează cu o fațadă pseudoindependentă. Persoana cu un sine diferențiat are nevoie să nu fie izolată ci poate rămâne în contact cu alții și își poate menține integritatea proprie. În mod similar, familia sănătoasă este cea care rămâne în contact viabil de la o generație la alta. În teoria boweniană triunghiul este unitatea universală de analiză, în principiu și în practică. Ca și Freud, Bowen a accentuat importanța centrală a relațiilor de familie timpurii. Relațiile dintre sine și părinți sunt descrise ca un triunghi și considerate cele mai importante din viață. Modul de înțelegere a triunghiurilor de către Bowen este una din cele mai importante contribuții și una din ideile importante din terapia de familie.

Pentru Bowen, terapia era o extensie logică a teoriei. Înainte de a putea face incursiuni importante în problemele familiei, trebuie să existe o înțelegere largă a modului în care operează sistemele familiei. Modelul lui Bowen își deplasează focusul de la simptome în favoarea dinamicii sistemice. Tratamentul descurajează pe terapeuți de la încercarea de a „consolida” relațiile, dar în schimb încurajează clienții să înceapă un efort de lungă durată de descoperire a sinelui. Acesta nu este totuși un subiect de introspecție ci face de fapt contactul cu familia. Clienții sunt echipați pentru aceste călătorii de descoperire a sinelui cu instrumente pentru înțelegerea propriilor patternuri de atașament și dezangajare emoțională.

Terapia în sistemul familial

Terapia de familie este o formă de psihoterapie care îi ajută pe indivizi să-și rezolve problemele în contextul unităților familiale, fiecare membru al familiei colaborează cu ceilalți pentru a înțelege mai bine dinamica grupului și modul în care acțiunile individuale se afectează reciproc și unitatea familială în ansamblu. Una dintre cele mai importante premise

ale terapiei sistemelor de familie este că ceea ce se întâmplă cu un membru al unei familii se întâmplă cu toată lumea din familie. Multe probleme psihologice provin din relațiile familiale disfuncționale iar aceste probleme se cronicizează mai târziu în viață. Familiile aflate în conflict, precum și cuplurile și persoanele cu probleme și preocupări legate de familiile lor de origine, pot beneficia de terapia sistemică de familie. Această abordare a tratamentului poate fi utilă pentru astfel de stări de sănătate mintală, cum ar fi depresia, tulburarea bipolară, anxietatea, tulburările de personalitate, dependența și tulburările legate de alimentație. Abordările terapiei de familie pot fi evaluate diferit în conformitate cu cât de mult sens au și cât de folositoare promet să fie, Bowen însuși considera că cea mai importantă contribuție a sa este de a arăta modul de a face comportamentul uman o știință. Mult mai importante decât metodele și tehnicile terapiei de familie, Murray Bowen a dus contribuții profunde la înțelegerea noastră privind modul în care funcționăm ca indivizi, cum progresăm cu familiile noastre și cum acestea sunt legate.

În practica terapiei sistemice de familie se disting tehnicile:

1. Genograma. Bowen a folosit ceea ce el a denumit „diagrama familiei”, pentru a aduna și organiza datele importante privind sistemul de familie multigenerațional. Funcția principală a genogramei este de a organiza datele în timpul fazei de evaluare și de a scoate la lumină în decursul terapiei procesele relaționale și triumphiurile cheie.
2. Triangularea (triumphiul terapiei) Aceasta tehnică se bazează pe ipoteza teoretică referitor la faptul că procesele relațiilor conflictuale din cadrul familiei au triumphiuri activate legate de simptomul cheie în încercarea de a restabili stabilitatea, iar familia va încerca în mod automat să includă terapeutul în procesul de triumphiulare. Dacă terapeutul poate rămâne liber de situațiile complicate emoționale reactive, cu alte cuvinte să rămână în afara triumphiului - sistemul de familie și membrii săi se vor calma până la punctul în care ei vor putea să înceapă să găsească soluții pentru dilemele lor. În tratamentul cuplurilor, fiecărui soț i se vor pune o serie de întrebări de proces cu scopul de a atenua emoția și pentru a crește observația și gândirea obiectivă.
3. Experimentele relaționale sunt făcute în jurul alterărilor structurale din triumphiurile cheie. Scopul este de a ajuta membrii familiei să devină conștienți de procesele sistemice și să învețe să recunoască propriul lor rol în ele. Poate că cele mai bune experimente au fost cele dezvoltate de Fogarty pentru folosirea urmărilor și urmăriților emoționali. Urmăritorii sunt încurajați să-și restrângă urmărirea, să înceteze să ceară și să diminueze presiunea pentru legătura emoțională și să vadă ce se întâmplă în ei înșiși și în relații. Acest exercițiu nu este conceput pentru o vindecare miraculoasă (asa cum au sperat unele persoane), ci pentru a ajuta la clarificarea proceselor emoționale implicate. Urmăriții sunt încurajați să se deplaseze spre o altă persoană și să-și comunice gândurile și sentimentele personale, cu alte cuvinte să găsească o alternativă fie evitând, fie capitulând în fața cererilor altora.
4. Antrenarea este o alternativă boweniană pentru rolul de implicare mai personal și mai emoțional comun celor mai multe forme de terapie. Prin acționarea ca un antrenor, terapeutul bowenian speră să evite să devină implicat în triumphiurile familiei. Antrenarea nu înseamnă să spui oamenilor ce să facă ci înseamnă să pui întrebări de proces concepute să ajute clienții să înțeleagă procesele emoționale ale familiei și rolul lor în acestea. Scopul este creșterea înțelegerii, creșterea autoconcentrării și legături mai funcționale cu membrii cheie ai familiei.
5. „Pozitia- Eu”. Luând o poziție personală este una din cele mai directe căi de a rupe cercurile de reactivitate emoțională. Este diferența între a spune „ Ești leneș” și „As vrea să mă ajuti mai mult” sau dintre „ Răsfеți întotdeauna copiii” și „ Cred că ai putea fi mai severă cu ei”. Este o mare diferență între cele două abordări. O altă ipoteză în terapia boweniană este aceea că, confruntarea mărește anxietatea și diminuează capacitatea de a gândi clar și de a vedea opțiuni. De aceea, deplasând focusul, făcându-l mai puțin personal și mai puțin

amenințător, este un mod excelent de a mări obiectivitatea. Aceasta formează baza pentru cele doua tehnici legate, terapia de familie multiplă și poveștile de înlocuire.

6. Terapia de familie multiplă. În versiunea sa de terapie de familie multiplă, Bowen a lucrat cu cupluri, concentrându-se asupra primului, apoi asupra celuilalt și minimizând interacțiunea. Ideea este că un cuplu poate învăța mai mult despre procesul emoțional observându-i pe ceilalți - alții în care ei nu sunt atât de implicați emoțional încât viziunea lor să fie întunecată de sentimente.

7. Poveștile de înlocuire. Aceasta este tehnica lui Guerin care arată filme, casete video și spune povești, pentru a învăța membrii familiei despre funcționarea sistemelor într-un mod care minimizează defensivitatea acestora.

Psihoterapeuții Bowenieni nu încearcă să schimbe oamenii și nici nu sunt foarte interesati de rezolvarea problemelor. În schimb, ei văd terapia ca pe o oportunitate pentru oameni de a învăța mai mult despre ei înșiși și despre relațiile lor, în așa fel încât să poată să-și asume responsabilitatea propriilor probleme. Nu trebuie să spunem, totuși, ca terapeuții bowenieni stau și permit familiilor să-și trieze propriile probleme. Dimpotrivă, terapia boweniana este un proces de investigație activă, în care terapeutul, ghidat de cea mai cuprinzătoare teorie din terapia de familie ajută membrii familiei sa renunțe la ideea de vinovăție și să găsească greșeală pentru a se confrunța și a explora propriile lor roluri din problemele familiei. Trasarea patternului problemelor familiale cere atenție la două lucruri: procesului și structurii. Procesul se referă la patternurile reactivității emoționale, structura se referă la rețeaua interconectată triunghiurilor. Pentru a schimba sistemul, modificarea trebuie să aibă loc în triunghiul cel mai important din familie - acela care implică cuplul marital. Pentru a realiza acest lucru terapeutul creează un triunghi nou, unul terapeutic. Dacă terapeutul este în contact cu partenerii, în timp ce din punct de vedere emoțional rămâne neutru, ei pot începe procesul detriunghiulării și diferențierii care va schimba profund și permanent sistemul întregii familii.

Concluzii:

Unul dintre scopurile terapiei de familie este creșterea autonomiei emoționale ale individului în cadrul familial, pentru evitarea contagiunii simptomatice de la membrii care dezvoltă anumite patologii, iar în funcție de gradul de anxietate și de nivelul de fuziune al familiei, se vor dezvolta anumite tipare de relaționare emoțională. Este fundamentală înțelegerea eului familial care provoacă fuziunea sau diferențierea dintre indivizi. Printre conceptele principale se află diferențierea sinelui, măsura în care un individ își păstrează autonomia în raport cu ceilalți membri ai familiei, păstrând totodată o legătură strânsă intimă cu aceștia. În cadrul psihologiei transgeneraționale, diferențierii sinelui este de o mare importanță, acesta transmițându-se de la o generație la alta. Persoanele cu un sine diferențiat dispun de o autonomie emoțională mai mare, pot fi mai flexibile și mai obiective și funcționează predominant cognitiv, pe când cele cu un sine nediferențiat sunt adesea dependente de ceilalți membri ai familiei, având un comportament dirijat de afecte.

BIBLIOGRAPHY

1. Anne Ancelin Schützenberger (2014) Psihogenealogia. Vindecarea rănilor familiale și regăsirea de sine; Titlul original: Psychogénéalogie, Editions Payot & Rivages, 2012
2. Carr, A., Wiley series în clinical psychology. Family therapy: Concepts, process and practice, 2012

3. Curran, T., Jennifer A. Samp & Anastacia Janovec (2017) Transgenerational Patterns of Communication Orientations and Depression Among Mothers and Adult Children, *Communication Studies*, 68:3, 278-295, DOI: 10.1080/10510974.2017.1318160
 4. Habib, C. (2014) The transition to fatherhood: A literature review exploring paternal involvement with identity theory, *Journal of Family Studies*,18:2-3, 103- 120, DOI: 10.5172/jfs.2012.18.2-3.103
 5. Kempler, W., *Principles of Gestalt family therapy*, Oslo, Nordahls, 1973
 6. Mark Wolynn , *Povestea ta a început demult. Cum să vindeci traumele familiale moștenite*, Editura Trei, 2016
 7. Minuchin, S., Fishman, H.C., *Family Therapy Techniques*, Cambridge, MA., Harvard University Press, 1981
- Mitrofan, I., Vasile L. V., *Terapii de familie*, Editura Sper, 2012

INSULTS, SCANDALOUS BEHAVIORS, INDIGNATION IN THE PRESS

Carmen Neamțu

Assoc. Prof., PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: The journalist of our days is emotionally involved in what he writes. His moods write the press article, often ignoring common sense, goodwill, balance in drafting. Analyzing the press of the last few years, we can say that the offenses have proliferated on all media channels, influential or unknown journalists were using the supreme argument of the right to an opinion, hand in hand with the sacred information mission of the citizen.

The paper presents numerous examples of insults addressed on various press channels, a number of situations, some scandalous, strange, unthinkable, revolting attitudes, outrageous bursts, hard-to-tolerate words. The journalist often practices indignation because he has been lying too often.

Keywords: insults, revolting attitudes of the journalist, outrageous bursts in the Romanian Press.

Insulte, jigniri, indignări de presă

„Numai jurnalistul se poate folosi în România de prerogativul de a nu ști nimic, de a vorbi despre lucruri importante și neimportante în numele țării, de a nu avea niciun fel de principiu sau, chiar mai bine, de a avea prea multe, și în sfârșit, de a predica moralitatea de la anvonul imoralității”. (Mircea Eliade, 1937)

Jurnalistul zilelor noastre e hiperimplicat afectiv în ceea ce scrie. Umorele lui scriu articolul de presă, ignorând deseori bunul-simț, buna cuviință, echilibrul în redactare.¹ Jurnalistul practică des indignarea pentru că de prea multe ori a fost mințit. Analizând presa ultimilor ani, putem afirma că jignirile au proliferat pe toate canalele de presă, jurnaliști influenți sau necunoscuți folosindu-se de argumentul suprem al dreptului la opinie, mână în mână cu misiunea sacră de informare a cetățeanului. Lucrarea de față prezintă numeroase exemple de insulte aduse de jurnaliști, surprinzând o serie de situații scandaloase, ciudate, de neconceput pentru receptori. Atitudini revoltătoare, izbucniri nelalocul lor, mârșanii greu de tolerat de invitații din mass-media.

În 2017, Consiliul Național al Audiovizualului a amendat Realitatea TV și B1 TV cu 85.000 de lei, respectiv 20.000 de lei, după ce posturile de știri au dezbătut proiectul de lege ce prevedea sărbătorirea Zilei Maghiarilor pe 15 martie. Televiziunile au fost sancționate pentru încălcarea mai multor articole de lege privind informarea corectă, dezbateră

¹ „Umorele jurnalistului nu doar că se văd, dar aproape că scriu relatarea, iar verificarea informației se face grăbit și superficial, dacă se face. Jurnalistul de astăzi nu mai vrea să afle, ci cere direct socoteală – el nu mai informează, cât trage direct la răspundere. E grăbit, superficial și, am mai spus-o, pare că nu-i pasă dacă cuvintele lui sunt grele sau prea ușoare, le aruncă pur și simplu sub ochii tuturor cu nonșalanță. Sau cu inconștiență”, observă și publicistul Sever Voinescu, în revista „Dilema veche”, an.XIV, Nr.721, 14-20 decembrie 2017, p.9.. Iată, în aceeași idee, și opinia profesorului american Peter Gross, un fin analist al presei românești, în **Întoarcere în laboratorul românesc. Mass-media după 1989**, Ed.,Nemira”, 2015, p.196: „Sunt rare ziarele capabile să relateze despre un eveniment sau fapt divers fără a-l condimenta cu digresiuni și interpretări mai mult sau mai puțin inspirate. Relatările cu pretenții beletristice iau locul știrilor, cazul izolat (chiar și în secțiunile economice) este ridicat la rang de simptom cu semnificație generală; fiecare ziar percepe realitatea politică a lumii prin prisma proprie”.

echilibrată și imparțială, dar și pentru articole ce privesc instigarea la ură și afirmațiile defăimătoare. Radu Herjeu, membrul CNA, a subliniat că este inadmisibil ce s-a întâmplat în emisiunea „Jocuri de putere“, de la postul Realitatea TV, fiind de părere că invocarea istoriei a fost un pretext pentru a ataca anumite partide politice, iar „virulența extraordinară care pare de sorginte naționalistă și patriotică, de fapt, a fost doar o strategie politică“.

Iată câteva capturi surprinse în 28 septembrie 2017, la postul Realitatea TV, în emisiunea jurnalistului Rareș Bogdan, „Jocuri de putere“. Mesajele jignitoare curg pe burtiera emisiunii. În virtutea dreptului la exprimare, a opiniei libere a moderatorului de presă, s-a ajuns ca unul dintre membrii Consiliului Național al Audiovizualului, scriitorul Radu Călin Cristea, să fie numit de jurnalist „o conservă comunistoidă exportată la Europa Liberă, pentru a încerca să producă ce a încercat Securitatea la Europa Liberă, inclusive asasinatle celebre despre care vorbim. Domnul Radu Călin Cristea nu este român“.

Iată și câteva din burtierele de la Realitatea TV: „Ticăloșia din CNA vrea să îngroape România liberă“; „Trădătorilor și slugilor“; „Citiți istoria, nătăraților! Vă mai spuneți români?“; „Slugile lui Dragnea. Amendă maximă pentru Realitatea“.

Ce-ai mai simțit, cum m-ați mai linșat?

Postul Realitatea TV nu este pentru prima dată amendat pentru modul în care abordează subiectul minorității maghiare. Moderatorul Rareș Bogdan reacționează dur pe Facebook, dar și în propria-i emisiune în direct, numindu-i pe membrii CNA „trădători” și „slugi”, declarându-se revoltat de cuantumul amenzii, precizând că a făcut recurs la istoria Transilvaniei și nicidecum nu a insigat la ură etnică, pentru că el „iubește oamenii indiferent de etnie”, însă „are o problemă cu liderii politici care fac trafic cu sentimente.” „Da, simt ostilitate față de politica UDMR, față de ofensa de a afirma că aniversarea Marii Uniri este o rană, nu un motiv de sărbătoare, față de ura față de aproapele lor, românul. Adică trebuie să ne băgăm Centenarul în fund doar ca să obțină PSD confortul majorității sigure? Trebuie să ne dăm foc la cărțile de istorie, în loc să le învățăm, ca pe o datorie sfântă, doar pentru că UDMR joacă tare, iar Liviu Dragnea, fără majoritate, este fript? Să ne cenzurăm gândurile, lacrimile și mamele pentru a servi unei găști de șarlatani?”, a scris Rareș Bogdan. De asemenea, realizatorul susține că CNA face un joc îndreptat împotriva României și anunță că postul de știri nu va mai avea reprezentant în Consiliu, ci se va apăra cu avocați. Bogdan mai spune că reprezentantul UDMR ar fi propus amenda de 20.000 de lei, însă membrul CNA Radu Călin Cristea s-a opus, fiind de părere că suma este prea mică pentru derapajul făcut. „Înțeleg să fie sancționat limbajul poate prea dur, prea colorat, dar nu exprimarea unei opinii

care n-a lezat etnia, pentru numele lui Dumnezeu! Ni s-a spus că există o lege europeană care spune că incitarea la ură poate duce la suspendarea licenței de emisie! O fi, dar cât de ticălos să fii încât să nu faci distincție între «maghiarii sunt detestabili, sunt vrednici de ură» (ceea ce nu am spus niciodată, pentru că nu gândesc astfel) și «Pablito de Teleorman înfinge un cuțit în inima transilvănenilor», recursul la istoria datei de 15 martie, «Transilvanie frumoasă» și «Treceți batalioane...»?“, mai scrie Rareș Bogdan.

Un alt abonat la derapajele de limbaj ale moderatorului este istoricul ieșean Lucian Boia. După emisiunea cu Boia, avându-l invitat pe filozoful Gabriel Liiceanu, jurnalistul încearcă să se scuze pentru jignirile din emisiunea cu Lucian Boia, precizând că a fost dezinformat:

Rareș Bogdan: „A fost o neînțelegere din partea mea și aș vrea, prin intermediul dvs, dle Liiceanu, să-i transmit scuzele mele (istoricului Lucian Boia)”.

Gabriel Liiceanu: „Păi nu putea fi o neînțelegere, că a fost un linșaj în regulă, organizat cu preoți, cu istorici, cu «Ardealul, un cutremur». A fost ceva di granda. Dacă aș fi fost în locul dânsului, aș fi avut aceeași reacție. A fost șocat, pentru că i-ați pus în minte, în cap și ați pretins că a pus pe hârtie ceea ce n-a afirmat niciodată (...) și faptul că ați organizat linșajul ăsta cred că cere o reparație, e treaba dvs cum o faceți.

Rareș Bogdan: Sunt unul dintre puținii jurnaliști care i-au citit cărțile...

Gabriel Liiceanu: Dar cum ați reușit să citiți pagina aia pe dos?

Rareș Bogdan: Ei, se mai întâmplă...

Gabriel Liiceanu: Da, se întâmplă, însă se întâmplă pe pielea oamenilor (...) Dvs ați ieșit din zona asta, însă ați avut o perioadă când ați reușit să faceți mici linșaje sau mari linșaje publice, în cazul lui Boia consider că e un mare linșaj, ați reușit și în cazul ICR-ului, și în cazul lui Cărtărescu, când ați chemat un expert în dezinformare, cred că Roșca Stănescu îl cheamă, și care a făcut afirmații halucinante, pe care dvs aveți obligația să le contracarați.(...)Deci dvs în momentul în care aveți un asemenea canal, cu o asemenea audiență, aveți o răspundere uriașă față de informare. „Dixi et salvavi...”, trebuia să spun asta. (Dixi et salvavi animam meam – expresie în latină: „Am spus și mi-am izbăvit sufletul!” , n.m.).

Lucian Mîndruță a spus, la postul România TV, că mulți dintre românii care l-au votat pe Victor Ponta sunt leneși și neisprăviți.

Lucian Mîndruță: Motivul pentru care am intrat în direct este că am fost ales. 3000 de oameni au votat, pe pagina mea de Facebook, să vin să vorbesc cu voi. (...) Noi avem o presă de opinie, dar nu avem o presă de convingere. Asta am văzut în presa românească. Și eu am făcut parte din presa de opinie sau mai bine zis din presa de citit prompterul. Mi-a fost foarte greu până să ajung la presa de convingere. Mi-e din ce în ce mai greu să spun că sunt jurnalist. Asta este durerea mea.

Ionela Năstase, România TV: Îți propun să vii aici, la o altă emisiune, și vorbim despre calitatea presei în România.

Lucian Mîndruță: Acum mă întorc la subiectul discuției. (...) M-am întors fericit din Paris pentru că oamenii l-au votat pe Klaus Iohannis. (...) Nu am un atașament față de un președinte sau altul. Am un atașament față de convingerile mele. Cred cu tărie că stânga este o sumă de minciuni spusă leneșilor și neisprăviților pentru ca alții să se îmbogățească.

Ionela Năstase: Lucian, să nu îi criticăm atât de aspru pe oameni pentru convingerile lor politice. (...)

Lucian Mîndruță: Leneșii și neisprăviții sunt cei care se agață de stânga pentru a li se da și lor ceva. Eu nu cred că trebuie să li se dea de la cei care muncesc. Nu avem de ce să dăm nimic în țara asta pentru că nu suntem în fața bisericii cu mâna întinsă.

Hanibal Dumitrașcu, psiholog, prezent în studioul România TV: Declarațiile lui Lucian Mîndruță sunt interesante... chiar cumplite având în vedere că ele ne pot afecta. Ceea ce știu este un singur fapt: exclușiunea în societatea românească este o realitate. Practicile politice publice au făcut ca multe comunități să fie excluse și de la prosperitate, dar și de la posibilitatea de a participa la creșterea bogăției. Nu ar trebui să uităm asta. Societatea românească este foarte dezechilibrată.

Niels Schneckler: Lucian, ce faci cu cel care stă în scaun cu roțile? Ce faci cu un om de peste 50 care are o meserie oarecare și a fost dat afară?

Lucian Mîndruță: Niels, tu nu cunoști niciun om sărac! Nu cred așa ceva.

Niels Schneckler: Crede-mă că da! Cunos. (...) Am o întrebare pentru tine, Lucian, de la o prietenă foarte bună care spune așa: Îl poți întreba pe Lucian Mîndruță dacă leneșii neisprăviți sunt și cei care sunt în program de boli rare și cotizează la șefa de program pentru a trăi?

Lucian Mîndruță: Nu înțeleg întrebarea. Poate te referi la soția mea... vrei să spui, nu? Foarte mișto. Să vă fie rușine.

Niels Schneckler: Este vorba de un om bolnav.

Lucian Mîndruță: ... da, este vorba de un om bolnav. Foarte frumos că este un om bolnav.

Niels Schneckler: Lucian, ascultă-mă. Tu spui că un bolnav nu trebuie să primească asistență medicală din partea statului?

Lucian Mîndruță: Tu ți-ai luat un part-time și pui cuvinte în gura altora? Eu am zis altceva... că votul pentru PSD a fost dat de ăia care stau la birtul satului așteptând ca soldații să le rezolve problema cu inundațiilor. Asta am spus.

Marius Nițu, jurnalist: Domnule Lucian, vreau să vă dau dreptate într-o privință. Pot să înțeleg oamenii de dreapta care sunt desperați pentru că taxarea pe muncă este foarte mare în

România, dar de aici până a crea această antiteză perfectă în alb și negru la care s-a ajuns... Nu e logic ce spunei.

Lucian Mîndruță: Știu că doare ceea ce spun, dar oamenii au aflat adevărul și fără voi. Există Facebook, există social media.

Ionela Năstase: Lasă-i pe telespectatori să analizeze ce spui tu. De aceea te-am invitat în această seară... pentru a avea mai multe opinii.

Hanibal Dumitrașcu: Vreți să fim la fel de agresivi ca dumneavoastră? Credeți că puteți înlocui argumentele raționale cu agresivitatea? Este cumplit. Sunteți total irațional.

Lucian Mîndruță: Se numește "nebul".

Hanibal Dumitrașcu: Nu se numește "nebul". Am proprietatea termenilor. Se numește irațional.

Marius Nițu: Domnule Lucian, în opinia dumneavoastră, oamenii cu pensii foarte mici care nu au contribuit suficient la sistem și sunt ajutați social... înseamnă că sunt asistați social?

Lucian Mîndruță: Faceți doar propagandă.

Ionela Năstase: Lucian, putem avea un dialog civilizat bazat pe idei?

Niels Schneckler: Am și eu o întrebare. Există pe Facebook și un curent de stânga? Cei care sunt de stânga și nu sunt de acord cu spusele tale și folosesc un limbaj mai agresiv... sunt leneși și neisprăviți? Dacă muncesc... sunt leneși?

Lucian Mîndruță: Există și oameni de stânga care muncesc. Chestia este că nu i-amîntâlnit. Stânga este organizarea milei. Stânga este mâna întinsă. Despre asta este vorba. (...)

Marius Nițu: Am și eu o întrebare foarte simplă. Vă spun o măsură luată de aproape toate guvernele și vreau să îmi spunei dacă este de stânga sau de dreapta. Așadar... tinerii care termină liceul primesc ajutor de șomaj, fără să muncească o zi. Este o măsură de stânga sau de dreapta?

Lucian Mîndruță: În ce țară se întâmplă asta?

Marius Nițu: În România.

Lucian Mîndruță: Ok, cred că este o măsură administrativă normală. Asta ar fi o măsură de stânga dacă tinerilor li s-ar cere să facă ceva la schimb pentru banii pe care îi primesc, ceva cu iz politic. În schimb, ar fi o măsură de dreapta dacă s-ar condiționa acești bani pentru a căuta un job pentru tineri.

Hanibal Dumitrașcu: Domnule Mîndruță... exagerați. Sunteți tare de tot. S-a terminat cu ideologia. A murit de mult. Iar împărțiți societatea în două? Cu tot respectul vă spun... exagerați!

Ionela Năstase: Lucian, am deschis și eu pagina ta de Facebook. Aș spune că scorul este cumva egal în acest moment. Sunt oameni care se simt jigniți de afirmațiile tale. O persoană cu handicap spune că a primit un bon de alimente și vrea să ți-l dăruiască... poate așa te mai calmezi să nu faci un atac de panică.

Lucian Mîndruță: Nu este chiar așa. Poate să mi-l dea. Am cui să îl dau la mine la țară.

Marius Nițu: Vă prinde bine postura de victimă...

Lucian Mîndruță: Hello... tocmai v-am bătut duminică asta! Nu sunt nicio victimă.

Ionela Năstase: Lucian, te rog să ascuți întrebarea colegului meu. S-a terminat campania electorală, avem un președinte.

Lucian Mîndruță: Haideți să vă spun cinstit. Nu am venit aici să mă cert. Am venit să vă prezint o situație tristă. Nu ar trebui să ne urâm unii cu alții. Oamenii ar trebui să se lupte în debateri de idei oneste. Stânga pesedistă la noi nu e de stânga. Victor Ponta a luat multe măsuri de dreapta.

Ionela Năstase: Asta am încercat, să purtăm un dialog.

Hanibal Dumitrașcu: Vreau să fac o singură observație. Nu v-am făcut fascist, domnule Lucian. Am spus clar: afirmațiile pe care le-ați făcut sunt de esență fascistă, dar asta nu înseamnă că dumneata ești fascist.

Lată-l și pe primarul Timișoarei, Nicolae Robu, jignind reprezentanții publicațiilor locale, care nu îi cântă în strună. O ieșire nervoasă pe pagina sa de socializare, citată și de presa vecină, din Arad. Presa locală a scris că terenul pus la dispoziție de primărie pentru construirea sălii polivalente cu 16.000 de locuri – investiție care ar urma să fie realizată cu finanțare de la Compania Națională de Investiții – nu este liber de sarcini. Deși proiectul a ajuns pe ordinea de zi pe anexa suplimentară și nici consilierii locali nu știau prea bine despre ce este vorba, edilul a acuzat jurnaliștii de rea-voință în tratarea subiectului.

„Am spus de nenumărate ori și o repet: am propus CNI ca sala să fie amplasată în zona «Dan Păltinișanu», afirmând răspicat că locația cea mai bună pe care o are Timișoara este aceea. Am indicat, la început, o parcelă pe care logica o recomandă ca fiind ideală. Specialiștii CNI, după ce au fost în vizită la fața locului, au fost încântați de acea parcelă! E drept, asta s-a întâmplat în toamna lui 2016, în scurta perioadă cât PSD nu a fost la guvernare. Au venit alegerile, s-a instalat PSD la putere și a devenit Grindeanu Prim-ministru. Brusc, specialiștii CNI au ajuns la concluzia că acea locație -excelentă în toamnă, după a lor apreciere, repet!-, nu este, de fapt, bună, pt că, vezi Doamne, pe ea există o cale ferată uzinală. În schimb, știu ei că există o locație bună în comuna Giroc -auzi sfidare! Păi numai un grav handicapat mintal n-ar înțelege că, de fapt, locația din Timișoara n-are nicio problemă - acea cale ferată, pe de o parte, este chiar pe marginea ei, iar pe de altă parte, ea este a Primăriei Timișoara și Primăria o elimină de-acolo cât se poate de repede, mai exact: de îndată ce obține avizele cerute de lege în acest sens. Dar, încă o dată, și dacă n-ar sta lucrurile astfel, acea cale ferată e chiar la marginea zonei și nu ar împiedica cu absolut nimic realizarea obiectivului, totul este un pretext, ca să nu spun o minciună sfruntată! Văzând că PSD este pornit cu înverșunare să împiedice realizarea acestui obiectiv în Timișoara, am pornit lupta pentru Timișoara - mai bine zis o nouă luptă! - și am trimis CNI un set de 7 terenuri ale Primăriei din aceeași zonă -ȘAPTE! -, toate bune pentru sală! E vorba de cel inițial, plus încă 6. Unul din cele 6 terenuri nou oferite ca alternativă CNI, are pe el ruinele unei foste tribune, o platformă de beton și o suprafață cu iarbă amenajată pt joc, toate înscrise în CF drept construcții aparținând SC Electrometal. Terenul de sub ele, repet, este al Primăriei. Ca să putem folosi acel teren, pt Polivalentă sau în alte scopuri, trebuie să cumpărăm acele construcții și apoi să le desființăm, să le radiem din CF. Asta am hotărât și pt asta m-am luptat din greu vineri în Consiliul Local! Asta a încercat PSD să boicoteze vineri, așa cum boicotează tot ce facem noi pt Timișoara. Am auzit că PSD dorește să pună din nou la vot în CJT preparativele pt a mutarea sălii de la Timișoara la Giroc! Asta nu se va întâmpla niciodată câtă vreme eu voi fi Primar și Președinte PNL Timiș! Garantez! P.S. După ședința CLT de vineri, am văzut un adevărat cor al nemerniciei, năpustit asupra mea! Evident, format din «ziariști» demni de statutul de «cetățean de rușine al Timișoarei!»”,

a

scris

Robu

pe

Facebook.

Antrenorul naționalei României, Christoph Daum, jignește grav ziarul „Gazeta Sporturilor”. Într-un interviu acordat realitatea.net, Daum comentează un sondaj făcut

pe gsp.ro, în urma căruia, circa 80% dintre cei care au răspuns susțin că neamțul ar trebui să plece. „Este o întrebare populistă, dar este OK, vă răspund. Mergeți la Donald Trump cu aceste cifre și întrebați-l pe el, poate el știe ce să facă cu acele cifre. Eu nu cred în asta. Acela este doar un ziar. Nu este reprezentativ pentru România. Cum au ajuns la acele cifre? 80 la sută... Nu pot să spun nimic despre acest număr. OK. Eu respect presa, dar vreau să știți că, pentru mine, acest ziar este bun doar pentru a pune peștele în el. Doar la asta este bun acest ziar”, a spus Daum.

Politicianul Isabela Rabotka (PNL Arad): *“Deputatul USR Sergiu Vlad nu știe să citească o hotărâre dată de CLM”*

Deputatul USR, Sergiu Vlad, **patiser de meserie**, încearcă să facă vâlvă printre arădeni. Astăzi a ieșit în presă cu o serie de ineptii cerând să se facă publice salariile angajaților din Primăria Arad.

Consilierul liberal, Isabela Rabotka consideră că, din păcate, domnul deputat, spre rușinea lui, nu știe că salariile angajaților Primăriei Arad sunt publice pe site-ul instituției și au fost votate în Consiliul Local Municipal. Cel mai bine ar fi ca deputatul USR, Sergiu Vlad să le explice despre activitatea sa parlamentară în dreptul căreia există un „0” și să facă o justificare pentru banii pe care îi primește...E regretabil faptul că un deputat din Parlamentul României nu cunoaște legislația pe tema salarizării. Dacă intră pe site-ul oficial al Primăriei Arad poate vedea salariile tuturor angajaților, acestea fiind publice și au fost chiar postate pe un site arădean. Dacă acest deputat USR, Sergiu Vlad nu știe nici măcar acest lucru, atunci nu ne miră faptul că în Parlament nu are nicio inițiativă pentru orașul care l-a trimis acolo.Domnul deăputat ar trebui să învețe să citească o hotărâre de Consiliu Local, dar din nefericire și acest lucru pare foarte greu. Asta e competența lui, atâta poate!”, a declarat Isabela Rabotka, consilier local municipal PN, în 25 octombrie 2017.

Sportivul Ilie Năstase a fost suspendat de la Fed Cup 2017 după ce le-a jignit pe Konta și pe antrenorul acesteia. Ilie Năstase a mai stârnit un scandal după ce a făcut un comentariu discriminatoriu despre copilul pe care Serena Williams îl va naște. Ilie Năstase a fost dat afară de la meciul Fed Cup, acesta fiind întrerupt 10 minute. Evacuat din arenă după ce le-ar fi numit "curve nenorocite" pe britanice, Ilie Năstase a amenințat și jignit o jurnalistă engleză: "Ești și urâtă, și proastă!" ITF i-a ridicat acreditarea.

"Căpitanul României, Ilie Năstase, a fost scos de pe teren în timpul celui de-al doilea meci al întâlnirii de Fed Cup, România - Marea Britanie, de la Constanța. Domnului Năstase i s-a cerut să părăsească terenul de către arbitrul ITF Andreas Egli, din cauza comportamentului său nesportiv, după ce a primit două avertismente. Domnul Năstase a fost scos din tribune din cauza comportamentului său nepotrivit. Acreditarea sa a fost

anulată și nu va mai lua parte la această întâlnire. ITF va lansa o investigație asupra acestui caz, dar și cu privire la comentariile anterioare făcute de domnul Năstase în această săptămână", se arată în comunicatul postat pe site-ul itftennis.com Scandalul nu s-a terminat nici după ce Ilie Năstase a fost evacuat din arenă, căpitanul ne jucător al României făcând o criză de nervi în momentul în care a dat ochii cu o jurnalistă engleză cu care s-a mai contractat și în timpul dimineții. Nervos, Năstase i-a reproșat că "a scris numai prostii".

Oprește-te, cucoană dragă!

Fostul ministru al Educației, arădeanul Daniel Funeriu, este citat de cotidianul local „Jurnal arădean”² în preajma doliului anunțat cu ocazia decesului MS Regele Mihai, în decembrie 2017. Funeriu, care amintește că a crescut la Săvârșin, se dezlanțuie: „Nu cred că sunt în situația lipsei de respect față de memoria lui Mihai I dacă îi spun acestei cucoane, Margareta, să se oprească. O spun în calitate de copil al Săvârșinului care și-a început școala în curtea reședinței regale din Săvârșin, care a bătut mingea pe terenul de fotbal al Regelui, care mergea zilnic la școală pe drumul dinspre gară făcut de acesta, care hrănea veverițele din curtea reședinței și se ascundea printre stejarii de acolo. Și care încă de la 6 ani avea pentru Rege un soi de pioșenie infantilă: așa cum spuneau bătrânii din sat eu eram sigur că va reveni și ne va face bine. Cucoană: nu ați făcut nimic pentru Săvârșin în afară de a-i exploata frumusețile, iar înainte să ai grija românilor, ai grijă de superbii platani din jurul reședinței de la Săvârșin, fă bine și plătește cât de cât corect oamenii care lucrează acolo...Îți promit că odată doliul încheiat eu personal voi verifica că tot ce faceți și ați făcut în Săvârșin este legal”.

Desigur că nu este normal ca oamenii care reprezintă țara să aibă un comportament de cocalari. Referindu-se la insultele dintre deputata Cosette Chichirău și senatorul Șerban Nicolae din decembrie 2017, scriitorul Andrei Pleșu făcea următoarea remarcă de bun-simț (în emisiunea „În fața ta”, din 14 decembrie 2017, la Digi24 TV - moderatori Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu): „Speranța și mult bun simț. Dacă stăm prost la astea, atunci pierdem speranța, atunci totul e de abandonat, dacă ne pierdem buna cuviință despre care ni se spune că e virtute tradițională”³. Șerban Nicolae își va cere scuze, într-un final, pentru izbucnirea de limbaj: „Față de electoratul mei îmi cer scuze, îmi pare rău, față de oamenii de buna-credință, că nu pentru asta m-au trimis pe mine în parlament, sper să nu se mai repete”⁴.

² „Jurnal arădean”, An. XXIX, Nr.7969, 8 decembrie 2017, p.8, art.„Dă de pământ cu viitoarea Regină Margareta. A crescut în Săvârșin, dar spune că Margareta, moștenitoarea Coroanei României, nu reprezintă nimic pentru el”.

³ „(...) Lucrurile au coborât la un nivel amuțitor: te crucești, rămâi tablou, nu mai vrei nimic. Nici haz de necaz nu-ți mai iese (...) Cuvinte «vechi»: decentă, rezonabilitate, buna-cuviință, bună creștere, bun gust, bună purtare, vorbire îngrijită, comportament civilizată, onoare, stil. De inteligență și profesionalism nici nu mai îndrăznesc să pomenesc (...) E un fapt că politicienii noștri se mișcă pe o claviatură indigestă, fiecare cu «nota» lui, cu dizarmonia lui, cu «sincopele» lui morale și intelectuale: o «simfonie» de mârłani, neciopliți, țopârlani, mușici, mitocani, mahalagii, derbedei, mocofani, țoape, semianalfabeți, bādărani, caftangii de bodegă, miștocari de cartier, nulițăi veleitare, țate, pițipoance, scandalagii, băieți de băieți, și câte și mai câte specii așuate, pe care nici marea grădină a lui Dumnezeu nu le mai poate absorbi”, Andrei Pleșu, art. „Pe mâna cui sîntem”, *Dilema veche*, Nr.721, 14-20 decembrie 2017, p.3.

⁴ După ce deputatul Cosette Chichirău face afirmații nesusținute de dovezi în legătură cu apartenența senatorului Șerban Nicolae la un grup infracțional, toate în timp ce îl filmează cu telefonul mobil și îl agasează

V-ați gândit că trebuie să muriți acasă?

„V-ați gândit să reveniți în România? Trebuie totuși să mori acasă”. Această întrebare e un alt exemplu care ilustrează faptul că nu de puține ori moderatorii-jurnaliști par adesea neadaptați la interlocutorii lor. Așa i se adresează Ruxandra Garofeanu într-un interviu din 12 februarie 2003, la postul TVR Cultural, pictorului Aurel Cojan, trăitor de ceva vreme în Franța. Un încurajator tablou: tataie, haide acasă să îți dai obștescul sfârșit!

E evident că asemenea situații nu fac decât să îl jignească pe invitat. Și, de aceea, o astfel de abordare trebuie evitată. Iată câteva întrebări dintr-un interviu cu scriitorul și deținutul politic Viorel Gheorghiuță, aflat și el la o venerabilă vârstă. Ani pe care jurnalistul îi transformă într-un avantaj în discuție, fără a-l jigni pe invitatul său: *La 80 de ani, cum priviți în urmă, d-le Gheorghiuță? Cu seninătate, cu regret, cu duioșie, cu un plus de inteligență, cu invidie pe anii care au trecut?; Cicero spunea că „împotriva bătrâneții trebuie să luptăm ca și cum ar fi o boală”. Dvs. cum vă raportați la bătrânețe?; Ați spune acum, precum Goethe, „dă-mi tinerețea înapoi?”; Ce-ați dori să vi se dea înapoi, dacă ar fi posibil?; Dumneavoastră ce-ați înțeles o dată cu înaintarea în vârstă?; Ne-ați putea spune ce câștigăm pe măsură ce îmbătrânim?*⁵

În timpul emisiunii de televiziune „Refresh by Oana Turcu”⁶ de pe postul Antena Stars, emisiune înregistrată, jurnalista discută cu invitata sa întrebând-o despre fostul soț, Petre Roman (la momentul discuției recăsătorit cu o femeie mai tânără, cântăreața Silvia Chifiriuc, și având un copil mic). Mioara Roman mărturisește că în timp, relația dintre soți se poate deteriora și că, de cele mai multe ori, gesturile de tandrețe, de afecțiune dintre soți pot dispărea. Brusc, intră în cadru Cristi Brancu, soțul jurnalistei, care îi dă un trandafir alb. Nimic pentru cealaltă doamnă din emisie. Și dacă gestul nu e destul de deplasat, iată ce adaugă moderatoarea, vădit încântată de situație: „Așa e el, drăguț, face gesturi să mă surprindă mereu...” Apoi discuția continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Invitata, Mioara Roman, e vizibil pusă într-o situație penibilă.

În timp ce tatăl handbalistului român, Marian Cozma, ucis în primăvara lui 2009, într-o discotecă din Ungaria, își plânge fiul, aprinzându-i lumânări la căpătâi, un jurnalist de la Antena 3, Rareș Cosma, se apropie de sicriu și îl întreabă: „Cum vă simțiți în acest moment? Simțiți durere?” Iată cum, neinspirat, jurnalistul recurge la întrebări care traduc nesimțirea față de durerea celuilalt.

În emisiunea „Agentul VIP” din 1 mai 2014, Cristi Brancu îl are invitat pe actorul Florin Zamfirescu. Înainte de a începe interviul, jurnalistul precizează ce onoare are că celebrul actor este oaspetele lui, într-o emisie *live*, în direct cu telespectatorii. Cristi Brancu ține să amintească că și marele actor Ștefan Iordache, înainte de a muri, i-a acordat ultimul său interviu. Actualul invitat, Florin Zamfirescu, n-a murit încă. Dar iată-l, și el îi face onoarea de a fi acum în fața jurnalistului!

„Între schelălăiturile artiștilor de la R&B, vocea ei e un dulce binevenit behăit” (FHM), și un alt exemplu de șapou jignitor, prin asociațiile propuse, din revista „TABU”, la un interviu cu realizatoarea TV Irina Păcurar: „Nu e Irinuca, cea cu caprele din povestea lui

repetând aceeași întrebare, acesta din urmă, aflat în banca din plenul Parlamentului României, își pierde cumpătul și, enervat la culme, îi spune: „Penală este mama care v-a făcut așa nesimțită”; „Aveți mâncare între dinți”; „Nu sunteți alfabetizată”; „Sunteți incredibil de proastă”; „Am o poză în care dvs faceți sex anal”.

⁵Carmen Neamțu, **Convorbiri cu vedere la microfon. Arta interviului. Chipuri și moduri**, Ed.„Mirador”, 2009, pp.83-84.

⁶Emisiunea „Refresh by Oana Turcu”, postul TV „Antena Stars”, 26 aprilie 2014, invitata Oanei Turcu este Mioara Roman.

Ion Creangă, dar spune povești uimitoare, desprinse cu talent și profesionalism din realitatea noastră și uneori la fel de încăpățânată ca și patrupedele mai sus amintite”.

Din ciclul „mai sunteți ce-ați fost odată?”, iată cum i se adresează jurnalista Dana Todor dirijorului Iosif Conta, prezent la Arad într-un concert. Aceasta îl întreabă pe muzician: „Dicționarul de muzică vă prezintă ca un promotor al muzicii românești. Mai sunteți și astăzi?”. Sau v-ați cam sclerosat între timp... Cum nu demult a fost ziua venerabilului invitat, născut în 14 sept. 1924, ziarista vrea să știe dacă informația de dicționar mai e valabilă. (Vezi: interviul „Îmi face plăcere că voi fi sărbătorit și la Arad—, în cotidianul „Adevărul”—, Nr.2837, p.8). Interviul cu Iosif Conta nu are șapou, intrând direct în întrebări. Copleșită de personalitatea invitatului, jurnalista se complăce în întrebări de complezență, care fac din discuție una banală, fără sare și piper. Iată alte întrebări ale interviului în discuție, dovedind lipsa de inspirație și documentație serioasă a jurnalistului: „Maestre, permiteți conjudețenilor dv. să vă transmită urări de mulți ani, având în vedere că 14 septembrie a trecut nu de prea multă vreme”. (Dacă ținem cont că interviul s-a publicat în 28 octombrie, deci cu mult după ziua invitatului, afirmația ocupă doar spațiu tipografic în detrimentul altor subiecte mai interesante); „De ce v-ați făcut, maestre, dirijor?” (și un răspuns pe măsura întrebării: „Că n-am avut încotro”; „Câte concerte ați susținut, prin ce săli și cu câte orchestre?” (Chiar ne interesează oare un asemenea bilanț al cifrelor și al sălilor?); „Sunteți un dirijor foarte eficient. Cum reușiți să rezolvați cu un gest o problemă care altor confrăți le dă de furcă câteva zile?” (Iată o întrebare cel puțin bizară, nu știm ce „probleme— rezolvă invitatul cu un simplu „gest”, în timp ce alți confrăți se luptă câteva zile. Răspunsul invitatului este unul care depășește incoerența întrebării și merită să-l amintim: „Socotesc că a intra pe podium și a face un concert cere un curaj extraordinar precum te-ai duce în linia întâi. După ce ai scăpat de acolo viu poți deveni veteran. Cred că secretul unui dirijor este întâi pregătirea teoretică, științifică generală a muzicii. pentru că muzica este computer și matematică în toate raporturile ei sonore de armonie, de contrapunct sunt raporturi matematice, ca atare devin matematice, simboluri matematice și această știință trebuie stăpânită perfect. Cum se face aceasta? Cum se determină cântatul în ansamblu, cântatul sincron prin gest, iată dar că gesturile, dacă sunt conforme cu ideea, nu pot fi comentate și au întotdeauna eficiență mai mare decât vorbirea”).

Iată-l și pe jurnalistul Sorin Haut care își dovedește nepriceperea atunci când într-un interviu îl întreabă, pe Adi Igrășan, de la trupa „Cargo”: „Adi, în primul rând, cu ce ocazie acest concert?” Dacă nici ziaristul nu știe, cine s-o știe? Această întrebare care începe cu formula: „Cu ce ocazie...” (întâlnită și în variantele „Cu ce ocazie pe la noi?”; „Cu ce ocazie acest eveniment?”, „Ce ocazie v-a adus în acest colț de țară?”) dovedește proasta documentare a jurnalistului și, evident, trebuie evitată.

Nu mai suport nicio întrebare

„Îmi declanșați diverse stări de sănătate, așa că nu mai suport nicio întrebare”. Această replică nu este altceva decât răspunsul cântăreței de muzică populară (fost deputat în Parlamentul României) Irina Loghin, deranjată de insistențele jurnaliștilor. Și nu e singura vedetă care refuză să mai dialogheze cu presa. Gheorghe Hagi s-a supărat pe ziariști pentru modul în care i-au interpretat afirmațiile.⁷ Este foarte adevărat că jurnaliștii își uită de multe

⁷ *Jurnal arădean*, An.XXX, Nr. 8005, citează Agenția Mediafax care anunță că Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul românesc și se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul. „La ultima conferință de presă mi-am exprimat opinia persoanlă legată de situația fotbalului românesc, în care am precizat că fotbalul la nivel mondial se dezvoltă, iar la noi în țară avem mai puține stadioane, echipe, jucători, antrenori și mai puțini suporteri. (...) O parte a presei a transformat opinia mea persoanlă legată de situația foarte grea a fotbalului românesc în titluri tendențioase precum «Hagi se revoltă», «atacă», «aruncă bomba», lucru care mă face să înțeleg că pentru unii nu trebuie să am dreptul la opinie, să vorbesc despre situația fotbalului românesc

ori flerul acasă. Într-un articol care se intitulează chiar așa: „Ziariștii își uită de multe ori flerul acasă. Cele mai stupide întrebări pe care le primesc vedetele—, apărut în „Cotidianul—, an.XV, nr.81 (4456), la pagina 24, articol semnat de Diana Lazăr, aflăm că și în cazul interviuării, situația de dialog poate semăna cu una ca în fotbal, iar jurnaliștii pot înscrie în poarta interviului sau pot eșua lamentabil. Toate țin de abilitățile de a lansa întrebările. O dovadă de lipsă de originalitate e întrebarea: „De ce vă numiți X?” sau „Ce planuri de viitor aveți?” Oricât de comună și de seacă ți s-ar părea o întrebare, scrie Dan Teodorescu, solist al trupei „Taxi—, cred că poți să găsești un răspuns care să fie măcar haios. Poți transforma orice întrebare seacă în ceva care să te pună într-o lumină favorabilă, este de părere muzicianul. Iată și cea mai neinspirată întrebare la care au fost nevoiți să răspundă „Cârcotașii—: „Cum v-a venit ideea să vă luați numele de Huidu și Găinușă?” Replica a fost pe măsură: „Ideea ne-a venit din bulletin”. Prezentatorul TV Andi Moiescu, de la PROTV, este deranjat de întrebările filozofice, „ce cred despre dragoste”, „ce înseamnă femeia pentru mine?” „Cum mi-e frică să mă iau în serios, caut cu disperare umorul”, mărturisește jurnalistul. I se pare cea mai elegantă variantă de răspuns.

„Mă hărțuieți, mă hărțuieți. Eu trăiesc din salariul de dascăl”, e replica profesoarei Violeta Varga din Arad, devenită pentru puțin timp vedetă națională, după ce a fost numită, în septembrie 2017, în funcția de inspector școlar pe "educație permanentă" la Arad. Fără concurs, fără un CV la vedere, pe pile, au dezvăluit jurnaliștii de la specialarad.ro, care pun la dispoziție și numeroase fotografii cu inspectoarea, în carne și oase și bine retușată. Pozele prelucrate⁸, pe care le-a postat pe Facebook, au fost distribuite masiv în presa națională. Le-a spus ziariștilor că „imaginea ei o privește” și că „puțina culoare pe care a pus-o acolo unde vârsta a lăsat urme nu e o crimă”.

În ianuarie 2018, un jurnalist are o întrebare pentru ministrul Energiei, după ce domnia sa s-a dovedit incapabil să răspundă la vreuna dintre întrebările legate de domeniul său: „Domnule ministru, poate sunt nesimțit, nu vă supărați, pot să vă întreb ce este curentul electric?” Anton Anton, ministru, în guvernul Dăncilă, inginer, doctor, profesor universitar, conducător de doctorate, dă următorul răspuns: „Ești nesimțit!”.

Raportul lansat în 24 mai 2018 de ActiveWatch acoperă zeci de derapaje din spațiul public, unele și din zona media. Iată doar câteva manifestări ale intoleranței în spațiul public, potrivit raportului:

- Maghiarii, romii și minoritățile sexuale au fost ținta predilectă a discursurilor intolerante și instigatoare la ură.
- Discursul instigator la ură de factură violentă tinde să fie utilizat mai degrabă de comunicatori activi la nivel local, nu național.

cu toate că particip și sunt printre primii care am investit în viitorul fotbalului din România, în ultimii uece ani (...)", comunicat preluat de la sursa Mediafax în *Jurnal arădean*, Nr.8005, 5 februarie 2018, p.7.

⁸Inspectoarea se prezintă dezinvolt, în rochițe roz bombon, su sâinii la vedere.

- De regulă, manifestările publice care au ca scop exprimarea unor mesaje intolerante sau de ură (adunări, proteste etc.) tind să atragă un număr mic de persoane.
- Există în continuare manifestări extreme ale antisemitismului.
- Discursul islamofob și anti-refugiați s-a diminuat odată ce presa și-a pierdut interesul față de criza refugiaților, însă nu a dispărut cu totul.

Legat de zona de media, raportul observă că „deși nu este la prima sancțiune din partea CNA, **Realitatea TV a continuat să fie unul dintre principalele canale de propagare a discursului instigator la ură împotriva maghiarilor**, în principal prin intermediul emisiunii „Jocuri de putere” moderată de Rareș Bogdan”, notează raportul ActiveWatch. **În timpul ediției din 19 iunie**, care avea ca temă negocierile dintre PSD și UDMR referitoare la moțiunea de cenzură depusă contra guvernului Grindeanu, **pe burtiera emisiunii au rulat titluri precum „Nu ne vindem țara, o dăm gratis” sau „UDMR, noul partid balama”**. UDMR a făcut o sesizare la Consiliul Național al Audiovizualului spunând că prin astfel de declarații s-a creat o atmosferă ostilă și s-a folosit un limbaj injurios pentru a instiga audiența la sentimente antimaghiare. **CNA a aplicat o amendă de 85.000 de lei postului TV**.

Și postul **B1TV** a jucat cartea amenințărilor maghiare cu aceeași ocazie. Într-un moment din emisiunea „Se întâmplă acum” în care Mihai Neamțu sugera că ar putea să se ducă la Târgu Secuiesc să le explice în maghiară celor de acolo despre „cât de mult sunt înșelați”, Tudor Barbu i-a răspuns: „Au încercat oameni care vorbesc maghiara perfect și care gândesc ca tine curat, românește, adevărat, cu înțelepciunea celui care vrea să facă bine. Adică muncă de mecenat. Nu te primesc pentru că acolo sunt elite murdare, elite murdare este o sintagmă cu ghilimele de rigoare, care au enclavizat, nu lasă mesaje... Ei își pierd pâinea dacă te duci. Tu dacă ai vorbi maghiară, Mihai Neamțu, și te-ai duce într-o zonă de influență a UDMR-ului, ca și secuimea, ți-ar lua capul UDMR-ului.” B1TV a primit o amendă de 20.000 de lei.

ActiveWatch a identificat 5 sancțiuni aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) pentru discurs intolerant sau instigator la ură în anul 2017. Din cele 5 sancțiuni din 2017, 4 făceau referire la cazuri de discurs intolerant sau instigator la ură împotriva comunității maghiare. O sancțiune a fost aplicată pentru discurs intolerant la adresa aromânilor. În raportul amintit, cercetarea (una calitativă) s-a orientat asupra următoarelor domenii: manifestări ale intoleranței în spațiul public; manifestări publice de susținere a diversității; activitatea principalelor instituții cu competențe în sancționarea discursului instigator la ură; autoreglementări existente la nivelul redacțiilor, organizațiilor de media, partidelor politice și federațiilor sportive; legislație în vigoare și propuneri legislative.

Există o morală a jurnalistului?

Tita Chiper⁹, semnatara unor interviuri reușite cu diferite personalități, în revista „Dilema”, era convinsă că există o morală a omului de interviu, că există situații în care nu se pot adresa toate întrebările care îți vin în minte: „E, sigur, dacă știu că un om e-ndurerat, e-ntr-un necaz sau mai știu eu, nu-l întrebă treburi care l-ar pune într-o proastă situație... decât dacă vrei...de pildă pe Tudor Mohora de la Partidul Socialist l-am întreat de ce a căzut PCR-ul. Sigur, el mi-a explicat, și pe urmă l-am întreat dacă știe – el fusese președintele UASCR-ului, Uniunea Asociațiilor Studenților... - dacă știe care era prima îndatorire a studentului conform statutului organizației pe care o condusesse. Dl. Mohora, în 1993, mi-a spus: învățământul (...) Dl. Mohora nu știa... Era apărarea țării. Învățătura era pe locul 5 (...)”. După Tita Chiper, în cursul unui interviu jurnalistul trebuie să fie conștient că invitații lui „sunt mai importanți decât mine” (p.371). Întreată dacă are reguli stricte atunci când pornește un interviu, dacă pleacă hotărâtă să demonstreze ceva, Tita Chiper răspunde: „Merg

⁹ Tita Chiper, **Într-o lumină orbitoare. Interviuri**, Ed. „Curtea Veche”, București, 2004, pp.364-365.

cu curiozitatea mea, dar...cum să spun, încadrându-mă în teme și vrând să demonstrez celui care cotește un punct de vedere(...).”¹⁰

Alintat adesea „bijutier al cuvintelor”, ziaristul provoacă deseori discuții, controverse, toate în ideea de a face audiență, de a reține atenția cititorului său. Documentarea serioasă îl ajută pe ziarist să nu aibă timpi morți în discuție, să pună întrebările adecvate, care să-l conducă înspre răspunsurile cele mai bune. Toată această gamă de întrebări și alegerea celor ce vor fi adresate ține de strategia jurnalistului și de modalitatea lui de a întreține și orienta dialogul. Aș putea spune că întrebările pot fi pumnale, pot jigni sau irita invitatul, după cum pot și să contureze un dialog incitant, pe care să-ți faci plăcere să-l descoperi. Gazetăria a devenit spațiul răfuielilor de orice fel, la paghet cu agresivitatea verbal și vulgaritatea: „Înjurătura, blestemul, ironia de tripou ocupă tot terenul. Moderatorii adoră postura de milițieni isterici, întrupări ale «poporului suveran» (dar bine plătiți de o obscură elită de sforari), «autentici» până la a se simți în studioul din care emit ca la ei acasă, mai exact ca la ei în debara, în closet, între prieteni adunați tovărășește la o băută și la o bârfă. Să nu uităm categoria «deșteptilor», pricepuți la toate, «analiști de marcă», abonați la adevăr și la poante secrete, specialiști în speculația umbroasă, inaccesibilă minților neantrenate. Toate textilele lor par să aibă drept motto, scris cu cerneală simpatică: «Hai să vă explic eu, bă boilor, cum stau de fapt lucrurile!» Spectacolele de «varietăți» nu pot lipsi din acest inventar melancholic. Se cultivă nerușinarea analfabetă, abuzul exploziv de cârnițe și ocheade, bălângăneala languroasă de harem, indiscreția crasă, prostul gust practicat cu ostentație, bârfa grasă, chiotul șmecher, complicitatea de budoar (...).”¹¹

BIBLIOGRAPHY

1. Tita Chiper, **Într-o lumină orbitoare. Interviuuri**, Ed. „Curtea Veche”, București, 2004.
2. Peter Gross, **Întoarcere în laboratorul românesc. Mass-media după 1989**, Ed.„Nemira”, București, 2015.
3. Carmen Neamțu, **Convorbiri cu vedere la microfon. Arta interviului. Chipuri și moduri**, Ed.„Mirador”, 2009.
4. Carmen Neamțu, **Interviuuri, dialoguri, discuții și alte meniuri ale științelor comunicativ comunicante**, Ed. „Mirador”, 2018.
5. Andrei Pleșu, „Modelele zilelor noastre”, revista *Dilema veche*, Nr. 748 și Nr. 721.
6. Raportul ActiveWatch, lansat în 24 mai 2018.

¹⁰Ibidem, p. 372.

¹¹Andrei Pleșu, „Modelele zilelor noastre”, în revista *Dilema veche*, Nr. 748, 21-27 iunie, p.3.

VASILE GOLDIȘ'S JOURNALISTIC DISCOURSE

Cristian Măduță

Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: Even though he did not establish a general theory of value, Vasile Goldiș always related himself to the European axiological system, that sprang from the history of European christian culture, operating with values, thoughts and value criteria. It also verbalized and valued axiological milestones that would guide his political, social, cultural and religious activities.

Via the press and the "Românul" paper, that played a vital role in the cultural life of Arad, Vasile Goldiș expressed his idea of national identity and of the Romanian culture. These elements were brought together in order to promote the ideal of national unity, of the Romanian people's consciousness and their unification into a single national state.

Keywords: discourse, culture, identity, language, nation

Adevărul, dreptatea, iubirea aproapelui, libertatea, fericirea omenirii, frumosul, bunăstarea sunt percepute în viziunea lui Vasile Goldiș ca idei universale desăvârșite ce pot anima acțiunea individuală în fiecare epocă istorice, adevărate scopuri de atins în deplinătatea perfecțiunii prin conținutul lor ideatic: „adevărul, dreptatea, iubirea apropiie pe om de om”, „cauza sfântă a democrației noi, care este chemată, a încheșat întreaga lume într-o singură societate unde vor domina cele mai curate idei: a libertății, frățietății și egalității!”¹

Concepute ca arhetipuri perfecte, sistemul de valori la Vasile Goldiș este interiorizat, adânc înrădăcinat în perceperea lumii înconjurătoare drept conținut de sine stătător, autotelic, având puterea de a influența sufletul uman și național, de a crea autori de evenimente, generând adevărate prototipuri istorice. Astfel, Vasile Goldiș scria: „în istorie sunt anumite epoci stăpânite de o mare idee conducătoare după care se îndreaptă statele și neamurile. Evul Mediu întreg a fost stăpânit de idei religioase în numele căreia s-a făcut cruciadele și uriașele emigrări de popoare spre răsărit pentru eliberarea sfântului mormânt al Mântuitorului... Revoluția franceză pune capăt acestor lupte prin proclamarea drepturilor omului și a toleranței religioase. În acest sens, „Duhul cel nou” al vremurilor noastre este ideea națională. Care a cucerit cu repeziciune întreaga omenire generând desăvârșirea sau lupta politică pentru edificarea statelor – națiunii.”² deoarece valorile întruchipate în ideile dominante ale unor epoci istorice pot să sufere modificări, să fie promovate sau retrogradate, sau pur și simplu să își înceteze misiunea.

Raportându-se la propriul sistem de valori, la ierarhizarea axiologică a scopului omenirii, Goldiș mărturisea cu regret în 1924: „Eu însă scriu un articol și nici nu cred că îmi va fi dat vreodată să expun în sistem credințele mele referitoare la organismele sociale omenesti. Fixez și acum numai adevărurile generale pe care se întemeiază credința mea și deocamdată las mai mult să se ghicească soluțiile atâtor probleme capitale...”³. Într-adevăr, cel care a pus bazele conceptuale și programatice ale făuririi statului național unitar român nu a elaborat un tratat sau o monografie a istoriei, dar din analiza și cercetarea hermeneutică a

¹Vasile Goldiș - *Manifestul către națiunea română*, în Marea Unire de la 1 decembrie 1918, București, 1943, p. 30.

² Vasile Goldiș - „*State naționale*”, în România, II, 1912, 19 octombrie-1 noiembrie.

³ Vasile Goldiș - *Societatea de Mâine*, nr. 3, anul I, 1924.

lucrărilor sale rezultă o viziune coerentă asupra istoriei umanității în întregul ei, decantată dintr-o extrem de cuprinzătoare și rar întâlnită cunoaștere a istoriei naționale și universale.

Analizând legile fundamentale ce determină fenomenologia istorică a poporului român, Vasile Goldiș ajunge la convingerea că acestea sunt bazate pe mulțimea formațiunilor sociale conduse de legile firești ale tuturor istoriilor omenești: „soarta nesfârșitelor societăți omenești care au trăit în lume ori vor mai trăi a fost și va fi infinit de variată, dar legea fundamentală a ființei lor a fost și rămâne veșnic una și aceeași: fie cea mai primitivă hoardă rătăcitoare prin pustiuri ori neamul eschimoșilor din eternele înghețuri, fie minunatul imperiu al romanilor ori uimitoarea alcătuire a acelei noi națiuni ce se naște în vederea ochilor noștri făurindu-și puternicul stat american între două oceane, toate acestea urmează legea vieții și nu pot ieși de sub puterea acestor legi, ele se nasc, ele trăiesc și mor”⁴. Astfel de legi coordonează acțiunile istorice în mod obiectiv și inexorabil, diferențiind omul de animal prin rațiune și suflet. Societatea umană se dezvoltă prin rațiune și prin spirit, credință, prin valori universale ce domină natură, prin relațiile sociale interumane, prin implementarea idealului de dreptate și solidaritate, un adevărat proces de armonizare cu legea cristică a iubirii apropielui.

În 1920, Goldiș explica că procesul evoluției istorice a popoarelor demonstrează că „viața omenească este mai asigurată și mai ușoară în societate, decât solitară”⁵ deoarece legea vieții impune individului solidarizarea lui cu ceilalți, evoluând astfel gradual pentru crearea de condiții tot mai favorabile în desăvârșirea vieții, în dezrobirea popoarelor și afirmarea drepturilor naturale. „Nu putem urca scara civilizației decât după ce am învățat și în măsura în care am învățat a suporta această strângere a individualității noastre în cadrele organismului social, care patronează viața și fericirea noastră”⁶ sunt cuvintele prin care Goldiș avertizează asupra atenuării valorii individuale în beneficiul structurii sociale, creându-se o dependență față de aceasta; însă societatea va progresa în mod unitar, va fi ghidată de idealuri, iar indivizii vor fi mai solidari.

Referindu-se la societatea contemporană lui, la evoluția specifică a poporului român, Vasile Goldiș remarca faptul că ideea conducătoare ce animă energiile poporului român este ideea națională; aceasta vizează întărirea sentimentelor de solidaritate a românilor, valorificarea tuturor forțelor spirituale și materiale menite să conducă la afirmarea conștiinței lor naționale, la făurirea statului național unitar. Citându-l pe Gustave Le Bon care spunea că „nici o societate nu poate fi solid constituită fără a-și avea sufletul ei național”⁷, Goldiș aplică aceeași concepție a sociologului francez pentru poporul român, afirmând că: „sentimentul solidarității naționale trebuie să facă parte din sufletul fiecărui român. Pentru aceea din ideea națională trebuie să facem credință”⁸.

Format în cadrul școlii germane de filosofie, Vasile Goldiș și-a obiectivizat valorile și propria metodologie axiologică pentru ca fiecare român să tindă spre propriul model axiologic, cunoașterii intelectuale și religioase. Goldiș afirmă cu tărie credința în Dumnezeu, recunoaște pe deplin rolul divinității în acțiunea socială, respectiv în toate acțiunile românilor pentru dreptate socială, politică și unitate națională. În articolul „Golgota” din Românul Goldiș spunea „Nesfârșite au fost suferințele noastre, părinte al tuturor! Lung a fost drumul

⁴ Vasile Goldiș în *Marea Unire de la 1 Decembrie 1918*, București, 1943, p. 223.

⁵ Vasile Goldiș - *Cuvânt rostit la constituirea Asociației arădene pentru cultura poporului român*, în *Românul*, nr. 242, anul IX, 1920.

⁶ *Ibidem*, p. 56.

⁷ Vasile Goldiș - *Cuvânt rostit la constituirea Asociației arădene pentru cultura poporului român*, în *Românul*, nr. 242, anul IX, 1920, p. 2.

⁸ *Ibidem*.

Golgotei, căci l-am bătătorit de veacuri! Părintele nostru! Dacă n-a putut trece de la noi acest pahar al suferințelor, ca să nu-l bem, facă-se voia Ta: Fă-ne părtașii învierii în veci!”⁹.

Acceptarea și utilizarea valorilor în mersul social reprezintă progres moral, construcția unei ordini juridice și morale adecvate, interacțiunii sociale și axiologice explicate de Vasile Goldiș în ultimii ani de viață, în articolul „Nașterea adevărului”: „Omul dorește să fie liber, adică să aibă voie a face numai ce crede el că este bun pentru dânsul. Tot atunci însă omul vrea ca nimeni să nu-i facă nedreptate. Iată însă că alt om, toți oamenii cer dreptate pentru dânsii. Nu poți face însă altfel dreptate, decât numai renunțând la o parte a libertății tale”¹⁰. „.....Dreptatea se face între oameni jertfind fiecare ceva din libertatea sa, din binele său. Pierderea unei părți din libertatea ta, adică din ceea ce crezi că e bine pentru tine, din egoismul tău, o simți dureros. Pentru aceea se face atât de greu dreptate în lume, pentru aceea oamenii se măcelăresc unii pe alții, vrând fiecare numai pentru sine dreptatea. Un singur leac se găsește pentru alinarea durerii ce o simte omul trebuind să o jertfească ceva din libertatea sa...ca să facă bucurios de bunăvoie dreptate altora, omul trebuie să iubească pe ceilalți”¹¹.

Dreptatea este valoarea etică și juridică în funcție de care se aprobă sau se dezaproabă relațiile sociale și raporturile juridice, normele juridice și hotărârile organelor de jurisdicție existente într-o epocă și într-o organizare socială dată. Pentru Vasile Goldiș, domnia legii și a dreptății trebuia să reprezinte un imperativ și o certitudine, iar scrierile sale cu caracter politic, de luptă pentru dreptate sau de recunoștință pentru luptătorii români pentru drepturile naționale sunt pătrunse de patriotism și de emoția sacrificiului: „după veacuri de iobăgie, apăsare și umilire ajuns-a și neamul românesc din leagănul obârșiei sale a dispune liber de soarta sa și de viitorul său... Oligarhia odioasă care de veacuri a ținut puterea în această țară, în toiul războiului, când sute de mii de români, tot ce-avea mai bun oropsitul nostru neam, se luptau și-și vărsau sângele pentru scopul meschin al stăpânilor de clasă a sugrumat nu numai școlile noastre, ci și acest organ de publicitate al comitetului partidului nostru național”¹².

Lupta românilor din Transilvania pentru dreptate, libertate și unitate națională a fost oglindită atât de pregnant în paginile „Românului”, încât Vasile Goldiș și-a susținut cu dârzenie cel „mai aproape scop al politicii noastre românești”: „Ținta cea de pe urmă a politicii românești este: autonomia națională a românilor din Ungaria și Transilvania. Românii trebuie să ajungă acolo, ca să aibă ei singuri dreptul a dispune după bunul lor plac și după buna lor chibzuială asupra tuturor intereselor lor culturale și economice, administrându-se singuri pe sine în toate ale lor, chiar și în justiție. Aceasta va să zică libertate națională. Și fără libertate națională, nu poate fi cultură, nu poate fi morală, nu poate fi mai ales progres economic și fericire materială. În roată să mă frângă și niciodată nu voi înceta a propovădui acest adevăr, căci știu și simțesc că este adevăr...”¹³.

În paginile „Românului” se regăsește pe deplin ființa națională, eroii neamului românesc, dorința unității națiunii române: „Acum ridicăți fiind și noi la nivelul de om, voim să ne folosim de acest drept natural, vrem să ne scuturăm de jugul unguresc pe veci, care prin lanțurile robiei numai amuțiți și amorțiți am fost. Vrem să arătăm lumii că în aste mâini mai curge un sânge de Traian și că ginta latină și capetele noastre le încoronează; vrem să dovedim că cultura, însușirile și caracterul nostru mai puritan și mai nobil este decât al opresorilor noștri seculari.”¹⁴

⁹ Vasile Goldiș - *Golgota*, în *Românul*, 16/29 noiembrie 1918, p. 1.

¹⁰ Vasile Goldiș - *Nașterea adevărului*, în *Știrea*, nr.246, anul II, 1932, p. 3.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Vasile Goldiș - *Înviere*, în *Românul*, nr 1, 8 noiembrie 1918, p. 1.

¹³ Vasile Goldiș - *Cel mai aproape scop al politicii noastre românești* în *Românul*, nr. 115, 27 mai/9 iunie 1911, pp. 2-3.

¹⁴ Vasile Goldiș - *Scrisoarea deschisă către neamul românesc* în *Românul*, nr. 17, 16/29 noiembrie 1918, pp. 1-2.

Valorile perene ale umanității reprezintă nu doar idealurile finale ale indivizilor, ci și constituie și normele și principiile de respingere a nonvalorilor deoarece „între criteriile elementare ale oricărei civilizații primează libertatea credinței, a gândirii, mai presus de toate cea națională”¹⁵, iar chestiunea valorilor materiale în raport cu cele spirituale este soluționată de Goldiș de pe poziția idealismului obiectiv deoarece națiunile „nu se conduc prin rezon, ele se conduc prin sentimente, opinii și credințe. Mânate de credință, cetele nomade din pustietățile Arabiei au întemeiat imperii strălucitoare; împinse de credință mulțimile creștine s-au îmbrăcat în zale pornind spre Ierusalim și murindu-i credința s-a prăbușit Roma.”¹⁶ Recunoscând importanța rolului relațiilor economice și a condițiilor vieții materiale ale indivizilor drept „axa organizațiilor omenesti, dar raporturile sociale care se grefează pe diferite forme ale producției se impun prin gradul și felul evoluției a spiritului, care produce astfel idealurile alternative ale istoriei. Omul transformă substanța materială în forță imaterială. Evoluția acestor idealuri indică o lume ondulatorie, dar, neîndoielnic veșnic ascendentă spre tot mai multă dreptate, libertate și iubire de oameni”¹⁷. Astfel, progresul economic, științific, cultural, social este guvernat de legile valorilor, de legitatea istorică și mai presus de toate de legile spirituale ale omenirii deoarece „se nasc și pier neamuri în lume. Viața fiecăruia este cât un răvaș în cartea infinită a destinului omenesc”¹⁸. Concepția triptică privind legile valorii, legea istorică și legea spirituală determină progresul sau decăderea societății, iar dezvoltarea depinde de „măsura în care părtașii oricărei societăți sunt conștient pătrunși de solidaritatea ce trebuie să-i împreune în calea ducătoare spre fericirea tuturor”¹⁹.

Conceptul de solidaritate este primordial în discursul publicistic al lui Vasile Goldiș, referindu-se nu doar la o anumită generație sau doar la un organism social, ci are în vedere continuitatea generațiilor, respectiv solidaritatea cu generațiile trecute, cu idealurile ce trebuie adoptate de realitatea prezentă și de către generațiile viitoare. Conform opiniei sale, valoarea organismelor sociale, a națiunii în particular, este stabilită „cu termometrul sentimentului de solidaritate a unității. Gradul acestui sentiment definește jaloanele diferitelor etape și epoci în viața neamurilor, gloria și mărirea lor, decadența, mizeria ori chiar disoluția și absorbirea de alte unități viabile”²⁰.

Afirmarea sentimentului de solidaritate în cadrul unui grup social și aderența la valorile istoriei trecute și viitoare are ca rezultat eficientizarea voinței colective, determinând astfel progresul social; istoric și religios, omenirea caută realizarea unității sufletești prin forța unificatoare a valorilor, prin domnia armoniei, a păcii și dreptății globale „fiindcă materia în sine este moartă și tot ce înseamnă progres uman este progres al spiritului.”²¹

Solidaritatea umană este cea care va determina, în concepția lui Vasile Goldiș, apariția statului mondial, datorită revendicărilor pregnante ale națiunilor, iar instituirea statului universal nu va desființa națiunile, precum nu va desființa indivizii, ci „deopotrivă, el va asigura și unora și altora deplinătatea posibilităților de afirmare prin ființa lor specifică, în interesul tuturor. Statul universal, prin eliberarea desăvârșită a științei, va stăpâni în măsură crescândă natura, și prin luminarea desăvârșită a conștiinței va fi stăpânit de binele tuturor.”²²

Nevoia de solidaritate este conceptul afirmat de Goldiș, în acord cu concepțiile axiologice europene ale lui Russel, Durkheim sau Wilson, care prefigurează statul mondial sau universal, pornind de la acceptarea și explicarea atentă a consecințelor conflagrațiilor

¹⁵ Vasile Goldiș - *Politică și cultură în Transilvania*, 1929, p. 969.

¹⁶ *Ibidem*, p. 56.

¹⁷ Vasile Goldiș - *Statul universal*, în *Observatorul politic și social*, nr. 9, anul I, 1930.

¹⁸ Vasile Goldiș - *Moșii*, publicat postum în *Vatra*, II, 1972, nr. 17, p. 13-14.

¹⁹ Vasile Goldiș - *Cuvânt rostit la instalarea episcopului Grigore Comșa*, în *Biserica și școala*, nr. 30, anul XLIX, 1925.

²⁰ Vasile Goldiș - *Conștiința națională*, în *Transilvania*, 57, 1926, nr. 10.

²¹ Vasile Goldiș - *Statul universal*, în *Observator politic și social*, nr. 9, anul I, 1930.

²² *Ibidem*.

mondiale și prevăzând posibilitatea reală a declanșării unui nou război mondial. „Astăzi solidaritatea efectivă a omenirii depășește toate cadrele prestabile. Adică, mai precis formulat: nevoia acestei solidarități. Orientarea civilizației noastre spre internaționalism este mai presus de orice îndoială. Organizarea unitară a omenirii nu mai este o utopie.”²³

Prin publicistica și prin retorica discursului său politic, Vasile Goldiș demonstrează propria sa deschidere spre universalitate, spre afirmarea valorilor rațiunii și credinței, incluse într-o evoluție graduală astfel încât fiecare popor, neam, națiune, stat să fie dominat de valorile dominante specifice momentului istoric, valori ce au menirea de a solidariza, de a uni energiile umane individuale sau colective; iar ideea dominantă a epocii sale este ideea națională, idee care desăvârșit prin crearea statului național unitar român la Alba Iulia, în 1918.

BIBLIOGRAPHY

- Goldiș, Vasile – „State naționale”, în *România*, II, 1912, 19 octombrie-1 noiembrie.
- Goldiș, Vasile – „Cel mai aproape scop al politicii noastre românești” în *Românul*, nr. 115, 27 mai/9 iunie 1911, pp. 2-3.
- Goldiș, Vasile – „Conștiința națională”, în *Transilvania*, 57, 1926, nr. 10.
- Goldiș, Vasile – „Cuvânt rostit la constituirea Asociației arădene pentru cultura poporului român”, în *Românul*, nr. 242, anul IX, 1920.
- Goldiș, Vasile – „Cuvânt rostit la instalarea episcopului Grigore Comșa”, în *Biserica și școala*, nr. 30, anul XLIX, 1925.
- Goldiș, Vasile – „Golgota”, în *Românul*, 16/29 noiembrie 1918, p. 1.
- Goldiș, Vasile – „Înviere”, în *Românul*, nr 1, 8 noiembrie 1918,
- Goldiș, Vasile – „Manifestul către națiunea română”, în *Marea Unire de la 1 decembrie 1918*, București, 1943, p. 30.
- Goldiș, Vasile – „Moții”, publicat postum în *Vatra*, II, 1972, nr. 17, p. 13-14.
- Goldiș, Vasile – „Nașterea adevărului”, în *Știrea*, nr.246, anul II, 1932, p. 3.
- Goldiș, Vasile – „Politică și cultură” în *Transilvania*, 1929, p. 969.
- Goldiș, Vasile – „Scrisoare deschisă către neamul românesc” în *Românul*, nr. 17, 16/29 noiembrie 1918, pp. 1-2.
- Goldiș, Vasile – „Statul universal”, în *Observatorul politic și social*, nr. 9, anul I, 1930.
- Goldiș, Vasile - *Societatea de Mâine*, nr. 3, anul I, 1924.

²³*Ibidem.*

THE ROLE AND PLACE OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING IN THE MANAGEMENT OF PSORIASIS AND ATOPIC DERMATITIS

Maria Dorina Pașca
Assoc. Prof., PhD, UMFST Tîrgu Mureș

Abstract: Viewed from psychological perspective, counseling represents the main way to achieve psychological assistance, psychological help service, starting from being a demarche od communication with interactive and permissive character, which provides guidance in problems that exceed the components to whom is addressed. In this context, psychological counseling is considered to be that cognitive sequence which tries, the succes being in many cases, to solve the appeared problem situation which has as a base, the identity of psoriasis and atopic dermatitis. Defined and acknowledged through it's base concepts, psychological counseling becomes a component of teamwork, knowing that, approaching the disease also from psychological point of view is of major importance because in most of the cases, the key/the solution in solving the existent problem in a specific bio-psycho-social contextuality, the client/ pacient relating directly to it, it is beneficial.

Keywords: concept, psychological counseling, problem, solve, disease.

Consilierea reprezintă un proces intensiv de acordare a asistenței psihologice pentru persoanele normale care doresc să se realizeze la un nivel superior, să depășească într-un mod mai eficient, anumite probleme cu care se confruntă, să-și atingă obiectivele în mod optim și în general, să-și poată desfășura activitatea cu mai multă coerență și randament.

La nivelul psihologiei activității umane, numită și psihologia consilierii, **consilierea psihologică** reprezintă practic modalitatea principală de realizare a asistenței psihologice și a serviciilor de ajutor psihologic.

Ca terminologie, **consilierea psihologică** focalizează trei idei și anume:

1)-**este un demers** de transmitere de sfaturi și informații în probleme care depășesc competența celui căruia i se adresează, fapt care determină, remarca Beja M, după Pașca MD (2012) consilierea psihologică ca relație intercomunicativă prin care psihologul, la solicitarea unei persoane care are de înfruntat anumite probleme de ordin psihologic, pe care nu le poate rezolva singur, o ajută în găsirea unei situații, face anumite recomandări bazate pe informațiile pe care le deține de la acesta, pe rezultatele investigațiilor psihodiagnostice efectuate în prealabil, precum și pe propriile cunoștințe și experiența sa de psiholog practician;

2)-**este o modalitate** de desfășurare a asistenței psihologice integrată în activități psihoterapeutice, făcând referire și la acele procedee complementare demersurilor psihoterapeutice, în acest caz consilierea dobândește un caracter mai puțin directiv, conferind mai multă libertate subiectului, astfel încât consilierea presupune ajutarea clientului de a-și înțelege și rezolva singur propriile probleme;

3)-**apare** în situații speciale care pun probleme, în plan patologic ce necesită demersuri psihoterapeutice, fiind unitar și sinonim cu restul abordării conceptuale;

Concluzionând, Larousse precizează că psihologia consilierii se referă în același timp la îndrumări, conduita oblișnuită a vieții cotidiene și **consilierea psihologică**, cea din urmă reprezentând un act profesional efectuat de un psiholog consultant în calitate de expert în domeniul vieții afective sau al vieții sociale.

După Golu M (2002) **consilierea psihologică** presupune unitatea a trei secvențe operaționale în sensul:

a)-**informativ-evolutiv** = presupune recoltarea datelor diagnostice relevante pentru caz prin explorări variate, participând și la stabilirea premiselor relației de consiliere;

b)-**formativ-profilactic** = cuprinde demersul de pregătire psihologică a subiectului pentru a înțelege sum poate să abordeze și să rezolve mai bine problemele sale și învățarea modalităților de a proceda în consecință; intervențiile formative pregătitoare pot cuprinde și demersuri de consiliere a factorilor educaționali din mediul ambiant al subiectului pentru a crește șansele de evoluție pozitivă a acestuia;

c)-**intervenții terapeutice-recuperative** = cuprinde momentul intervențiilor efective ale psihologului în vederea ameliorării sau înlăturării dificultăților subiectului și a restabilirii echilibrului său adaptativ și apare doar în situația în care clientul se apropie de elementele specifice psihoterapiei;

Definirea consilierii impune accentuarea anumitor caracteristici ce o disting de alte arii de specializare ce implică asistența psihologică:

1)-**tipul de persoane** cărora li se adresează, acestea fiind persoane normale ce nu prezintă tulburări psihice sau de personalitate, deficite intelectuale sau de altă natură; consilierea facilitează prin demersurile pe care le presupune, ca persoana să facă față mai eficient stresurilor și sarcinilor vieții cotidiene și astfel să îmbunătățească calitatea vieții;

2)-utilizarea **unui model educațional și un model al dezvoltării** și nu unul clinic și curativ; sarcina consilierului este de a învăța persoana/grupul strategii noi comportamentale, să își valorizeze potențialul existent, să își dezvolte noi resurse adaptative, consilierea facilitând și canalizând atingerea unui nivel optim de funcționare cu lumea;

3)-preocuparea pentru **prevenția problemelor** ce pot împirta dezvoltarea și funcționarea armonioasă a persoanei; strategia de prevenție conștientizând în identificarea situațiilor și grupurilor de risc și în acțiunea asupra lor, înainte ca acestea să aibă un impact negativ, declanșând “crize” personale sau de grup.;

Sumarizând, putem observa că, procesul de consiliere pune accentul pe dimensiunea de prevenție a tulburărilor emoționale și comportamentale, pe cea a dezvoltării personale și a rezolvării de probleme.

În cazul actului nutrițional, apelarea la consilierea psihologică, este posibilă în momentul în care apare o **problemă**, mai preci, o **situațieproblemă** și aceasta trebuie rezolvată.

Astfel, Miclea M. (1999) după Băban A. (2001), definește **problema** ca fiind diferența între starea curentă și o stare dorită, diferența nedepășită spontan datorită existenței unor impedimente, practic, **rezolvarea de probleme presupune luarea unei decizii**.

Orice problemă, Băban A. (2001), are la bază trei elemente:

a)- **datele** sau starea curentă (o dorință neîmplinită- ex. scăderea în greutate);

b)- **scopul** sau starea dorită (împlinirea dorinței- ex. să slăbească repede);

c)- **restricțiile** impuse care ghidează alegerea deciziei de rezolvare (ex. – apelarea la un nutriționist, cură de slăbire rapidă fără consult de specialitate, înfometare).

Importantă în rezolvarea situației problemă este atât **atitudinea** manifestată de noi cât și **abilitățile** de a soluționa evenimentul respectiv.

Pentru a ajunge a ieși din impas și a soluționa/ rezolva problema, e necesar a ține cont de cele **sapte principii** ale lui Badell Lennox (1997), după Băban A. (2001), și anume:

1)- **problemele sunt naturale** = existența unei probleme nu indică o slăbiciune ci mai degrabă o situație în care îți identifică sfera de abilități sau cunoștințe pe care trebuie să și-o dezvolți;

2)- **majoritatea problemelor pot fi rezolvate** = învățarea abilităților de rezolvare de probleme, dezvoltă sentimentul de competență, de autoeficiență și încredere în sine, transformându-se astfel în situații de dezvoltare personală;

3)- **asumarea responsabilității pentru probleme** = subiectul este încurajat să își asume această responsabilitate contribuind la maturizarea sa din punct de vedere psihologic și social;

4)- **definește problema înainte de a acționa** = subiectul să fie învățat să o definească, să clarifice aspectele problemei, să identifice consecințele ei, prioritățile, abilitățile sau cunoștințele pe care le are, să formuleze soluții posibile și să le evalueze;

5)- **rezolvarea de probleme înseamnă să stabilești ceea ce poți să faci Nu ceea ce nu poți** = este învățat să-și stabilească scopuri realiste în rezolvarea unor probleme și să se focalizeze pe ceea ce deja cunoaște sau știe și nu pe ce nu deține (cunoștințe sau abilități);

6)- **soluțiile trebuie selecționate în funcție de abilitățile și cunoștințele personale** = să învețe să identifice acele soluții în concordanță cu nivelul lui de dezvoltare psihologică (mentală, emoțională, socială);

7)- **rezolvarea problemelor presupune respectarea drepturilor personale și ale celorlalți indivizi** = anumite atitudini față de problemă pot avea consecințe negative asupra rezolvării ei.

Simpla parcurgere teoretică a principiilor nu rezolvă și problema, de aceea e necesar a parcurge etapele premergătoare pornind de la:

- 1- recunoașterea problemei;
- 2- definirea problemei;
- 3- generarea unor soluții alternative;
- 4- luarea deciziei;
- 5- punerea în aplicare a soluției selecționate;
- 6- evaluarea consecințelor aplicării soluției, astfel încât să fie plauzibilă finalitatea situației respective.

În cele mai multe situații, problemele persistente la nivelul actului de consiliere psihologică pornesc în cazul psoriazisului și a dermatitei atopice de la:

- stres;
- emoții;
- anturaj;
- abuz (psihic și/sau fizic);
- agresivitate;
- conflict;
- stări de angoasă;
- tensiune;
- inhibiții;
- izolare;
- obsesii;
- fobii.

toate și enumerarea poate continua, determină apariția stărilor de disconfort și depersonalizare, ajungând până la cele antisociale.

Problema rezolvată trebuie să țină cont și de raportul dintre eficiența rezultatului și menținerea echilibrului prin creșterea:

- stimei de sine;
- încrederii de sine;
- optimismului;
- gândirii pozitive,

ajungând a dezvolta o atitudine constructivă legată de problema în cauză prin înțelegerea și acceptarea situației/ stării ca atare, efectul cunoscându-se și fiind cel scontat.

Sprijinul celor din jur, încurajarea, susținerea morală și implicarea efectivă, fac din persoana respectivă, o individualitate care va reuși, gășind soluția cea mai optimă, ceea ce o va personaliza și susține în demersul logistic al bolii.

În activitatea sa directă, consilierul psiholog e necesar a utiliza de **abilitatea sa de a asculta**, câștigând astfel informația, înțelegere, recepție reciprocă și cooperare. Stanton N (1995) subliniază faptul că, știind consilierul să asculte, acesta:

- a) -îi încurajează pe ceilalți
- b) -obține informații întregi
- c) -ameliorează relațiile cu ceilalți
- d) -se pot rezolva problemele
- e) -are loc o mai bună înțelegere a oamenilor.

Același autor insistă asupra a zece sfaturi pentru o bună ascultare, element de care psihologul e bine a ține cont. **Sfaturile** fac trimitere directă la:

1)-**fiți pregătit să ascultați** = încercați să vă gândiți mai mult la ceea ce vorbitorul încearcă să spună, decât la ce ați dori dumneavoastră să spuneți;

2)-**fiți interesat** = orice mesaj poate fi interesant;

3)-**arătați-vă interesat** = puneți-vă în locul celui care vorbește;

4)-**păstrați-vă mintea deschisă** = nu trebuie să vă simțiți amenințat sau insultat de acele mesaje care vă contrazic convingerile, atitudinile, ideile și valorile, deci, nu faceți aprecieri pripite;

5)-**urmăriți ideile principale** = totul depinde de abilitatea de structurare a mesajului, limbajului folosit și tendința vorbitorului de a se repeta, ideile putând apărea oriunde pe parcursul mesajului, așa că, trebuie să fiți permanent atent;

6)-**ascultați critic** = fiți și imparțial, fapt care vă ajută să cântăriți cu atenție valoarea dovezilor și structura logică a mesajului;

7)-**ascultați cu atenție** = atenția poate fi fluctuantă și selectivă, de aceea, încercați să nu vă fie distrasă atenția de la vorbitor de către alți oameni;

8)-**luați notițe** = ascultați cu atenție și notați după ce a terminat vorbitorul, fiind situații în care să vă fie distrasă atenția în timpul notării;

9)-**ajutați vorbitorul** = prin gesturi discrete care dau siguranță vorbitorului că este ascultat și mesajul recepționat;

10)-**nu întrerupeți pe vorbitor** = ascultarea este un proces de autocontrol, iar un bun ascultător nu încearcă să întrerupă comunicarea;

Revenind la **ascultare**, aceasta reprezintă **baza** pentru relația de consiliere psihologică între consilier și client, cel dintâi reușind să găsească aspectele pozitive cât și a soluțiilor care apar din **povestea** celui din urmă. Este de fapt partea concretă cu care clientul se prezintă în fața consilierului, acesta știind că poate regăsi în relatarea poveștii în prima fază, elementele ce-l vor duce spre soluționarea problemei ivite.

Considerăm că aceste abordări sunt bine venite în ideea de a accentua importanța existenței abilităților psihologului, de a putea comunica și relaționa cu clientul acționând în favoarea acestuia, și de a face din acest item, un element practic menit să faciliteze munca de consiliere psihologică.

În comunicarea cu persoana bolnavă de psoriazis sau dermatită atopică, consilierul psiholog trebuie să știe că pe lângă **a asculta** e necesar și **a adresa o întrebare** celui în cauză.

În acest sens, „rețetele” pot fi variate, în cazul nostru ne-am oprit la cea pe care Servan – Schreiber D(2007) le codifică sub forma **CEDFE**, unde „banalul cotidian se transformă într-un moment magic”.

De fapt , autorul pornește în a afla **cauza** de la suma lucrurilor mărunte care în multe situații , poate constitui baza unui început al cunoașterii persoanei aflată în fața psihologului . Setul celor cinci întrebări se structurează sub forma :

-C - de la **ce s-a întâmplat?** – persoana trebuie a ne povesti ce i-a produs o asemenea suferință (s-a depășit momentul de durere , dureros)

(exp: - De la ora 9 am intrat la scris la examenul de bacalaureat și din cauza emoțiilor nestăpînite și a stresului, mi-au apărut la coate și pe spate, semnele psoriazisului.)

-E – de la **și ce emoție ați resimțit ?**

(exp: - Am simțit că nu pot să iau notă care trebuie și n-o să-mi fie bine.)

-D – de la **dificultate maximă** , adică **ce vi s-a părut cel mai greu ?**

(exp.: - Că o să-mi dezamăgesc familia, eu neavând niciodată notă mai mică de 10)

Această întrebare „magică” îl ajută pe cel care suferă să se concentreze mai bine asupra celor întâmplate și îi permite să-și grupeze ideile în jurul punctului fundamental ,cel mai dureros,amintea Servan – Schreiber D(2007).

-F - de la **faceți față ?** întrebarea îndepărtându-i atenția celui în cauză către resursele ce există deja la îndemână , putându-l ajuta să depășească dar să - și înfrunte situația. Nu noi trebuie să-i dăm soluțiile și să-l scăpăm de probleme , ci să-i fim deocamdată aproape , nefiind cel suferind , singur .

(exp: - Dacă m-ar înțelege și pe mine restul, că nu întotdeauna pot rămâne la acest nivel; dar sunt și pe mai departe , foarte bună, atunci o sa-mi fie bine.)

-E – de la **empatie** , încheie seria întrebărilor interactive , codificând starea noastră de empatie pe care am avut-o față de cel în cauză , făcându-l a înțelege că îi împărtășim necazul pe care-l are de depășit . Ne putem adresa cu anumite cuvinte simple care „ să ajungă la suflet ” , dându-i încrederea de sine de care are nevoie , empatizând , persoana nemai fiind singură

(exp: - Cred că îți este foarte greu să observi și conștientizezi acest lucru .

- Regret cele întâmplate , dar mă bucur că ești aici și te voi ajuta .

- A fost un pas important cel făcut azi , venind aici și pentru acest lucru , te felicit .

-Nu e ușor , dar nu mai ești acum singură.)

cel mai important lucru fiind acela de a înlătura măcar pentru o perioada de timp , singurătatea .

Modalitatea utilizării celor cinci întrebări la începutul cunoașterii persoanei venită la psiholog ,va ușura comunicarea , finalitatea reprezentând pasul următor spre raportarea la acceptarea și apoi depășirea și/sau soluționarea situației – problemă existente la un moment dat , într-o contextualitate dată .

Exemplul dat pe parcurs , Pașca MD (2012) codifică modalitatea prin care persoana în cauză , răspunde la întrebările psihologului . Rezumând , o elevă în clasa a XII – a, conștientizează faptul că emoțiile necontrolate, i-au determinat apariția semnelor bolii, iar intervenția psihologului îi poate facilita învățarea unor tehnici de dezamorsare a stărilor emoționale dar și controlul acestora. Seria de întrebări adresate de psiholog , **o eliberează** de neliniști și stres , făcând-o a realiza atât efectul cât și cauza problemei .

Discuțiile în comun ce vor urma , vor duce cu siguranță spre realizarea unui program de consiliere psihologică personalizat în care , implicarea persoanei ajunsă personaj în cazul nostru , cu multă perseverență , încredere de sine , dar și seriozitate și conștientizare a rezultatelor , va deveni o învingătoare , reușita aparținându-i , neuitând că are alături psihologul ce o poate determina în a aborda și construi un nou stil de viață dând sens prin calitatea sa , propriei vieți .

Astfel, consilierea psihologică răspunde cerințelor managementului psoriazisului și dermatitei atopice, făcând parte stringentă din „echipa” de bază a psihologului în rezolvarea

problemei ivite la un moment dat într-o contextualitate bio-psiho-socială ce dă identitate clientului/pacientului ce solicită intervenția respectivă.

BIBLIOGRAPHY

1. Băban A. (2001)- *Consilierea educațională*, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
2. Golu, M (2002)-*Bazele psihologiei generale*-Ed.Universitară-București
3. Pașca MD (2012) – *Comunicarea în relația medic - pacient*, Ed. University Press, Târgu Mureș
4. Seligman- Martin E.P. (2004)- *Optimismul se învață*, Ed. Humanitas, București
5. Stanton, N (1995)-*Comunicarea*-Ed.Societatea Știință și Tehnică-București

SELF ESTEEM IN THE CASE OF MINORITY ETHNIC GROUPS

Ioana Lepădatu

Assoc. Prof., PhD and Elena Hurjui, Lecturer, PhD – Spiru Haret University, Braşov

Abstract: The study is based on a sample of 278 Roma citizens, gypsies living in the marginalized community of Codlea, Braşov County, and provides information on 76 people living in this neighborhood.

The analysis directions aimed at studying the self-esteem and social abilities of Roma participants. There were 20 group interviews, the Kuhn and McPartland projective test "Who am I ..." and the lists of adjectives that allowed individual characteristics to be highlighted.

Keywords: self-esteem, self-image, gypsies, social skills, discrimination

Romii sau țigani constituie unul din grupurile etnice minoritare cele mai mari din România, după maghiari. Potrivit unui recensământ recent, în România trăiesc 16,79 milioane de români (88,9%), 1,22 milioane de maghiari (6,5%) și 621.600 de romi sau țigani (3,3%), iar aproximativ o treime din populația de romi era reprezentată de copii cu vârste între 0 și 14 ani.

Într-un studiu elaborat de Institutul de Cercetare a Calității Vieții București, sunt prezentate caracteristicile generale ale familiilor de romi: căsătoriri precoce, multe nelegalizate, coabitarea tinerelor familii cu una din familiile de origine, număr mare de copii, divorțialitate scăzută.

În județul Braşov se află Municipiul Codlea cu o populație de 26068, precizează un studiu finalizat în 1 ianuarie 2016 de Institutul Național de Statistică.

În cadrul unui Program Operațional Capital Uman -Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)- de incluziunea socială și combaterea sărăciei, al cărui scop principal este de creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni ce trăiesc în comunitatea marginalizată din municipiul Codlea, județul Braşov, s-au organizat diverse activități de evaluare, consiliere, formare profesională și workshop-uri în vederea atingerii indicatorilor din proiect.

Obiectivele studiului sunt analiza stimei de sine și abilități sociale ale participanților de etnie romă.

Studiul de față a fost realizat pe un eșantion de 278 de cetățeni ce trăiesc în comunitatea marginalizată din municipiul Codlea, județul Braşov și oferă informații cu privire la un număr de 76 de persoane care locuiesc în acest cartier. Au fost utilizate date oferite de Centrul de Asistență Socială Codlea. Cei 76 de participanți au vârste cuprinse între 18 și 55 ani au toți studii. Astfel 12 participanți au bacalaureatul, (15,78% nivel mediu de educație), 12 participanți au absolvit liceul fără bacalaureat (19,73% nivel mediu de educație), 9 au școala profesională (11,84% nivel mediu de educație), 40 participanți au studii gimnaziale (52,63% nivel scăzut de educație). Așadar în ceea ce privesc studiile, 47,36% au un nivel mediu de educație, iar 52,63% nivel scăzut de educație. În graficul 1 este ilustrat nivelul de educație al participanților.

Fig:1

Distribuția în funcție de gen este următoarea:

Masculin	Feminin
24	52

Fig:2

Persoanele participante au familiile fie matrilocală, fie patrilocală, într-o singură gospodărie fiind mai multe nuclee familiale de vârste, nivele de pregătire și experiențe de viață diferite.

Planificarea acestor activități a fost organizată pe 3 module, unul de autocunoaștere și dezvoltare personală, altul de comunicare și abilități sociale și unul de calitatea stilului de viață, într-un program realizat săptămânal, după un grafic comunicat și acceptat de participanți.

Au fost făcute 20 interviuri de grup, sub forma unei conversații naturale, în care numărul participanților a variat, în funcție de scop, temă și prezență. Astfel au fost minim 5 maxim 9 participanți la fiecare întâlnire, fiecare intervenție a durat maxim 2 ore. Interacțiunea și dinamica grupului au putut stimula răspunsurile pentru a colecta date cu privire la experiențele, credințele, atitudinile legate de modul în care gestionează conflictul, comportament asertiv, pasiv sau agresiv, comportament civilizat.

În urma aplicării chestionarului Stimei de Sine, (Rosenberg) chestionar cu 10 itemi simpli, care oferă o indicație despre nivelul stimei de sine, rezultatele au fost următoarele și sunt reprezentate în figura 3: 8 participanți au avut o stimă de sine slabă, 16 o stimă de sine medie, 52 o stimă de sine înaltă.

Fig:3

Proba proiectivă *Eu sunt* evidențiază elemente ale Eu-lui, o proiecție ideală a imaginii de sine, prin care subiecții încercă să răspundă unor așteptări, să pară că fac față unor presiuni și solicitări, exprimând ceea ce individul ar putea să devină. Spre deosebire de idealuri, aceste proiecții țin seama de constrângerile realității și de competențele individului.

În procesare am luat în calcul propoziții de tip A ce conțin caracteristici generale sau particularități de ordin fizic probei, propozițiile de tip B, adică propoziții ce se referă la caracteristicile statutului social actual al subiectului, propoziții de tip C, ce cuprind caracteristicile de ordin psihic și propoziții de tip D cu identificări mai filosofice.

Se constată că predominante sunt propozițiile de tip B, adică acele propoziții care se referă la caracteristicile statutului social actual al subiectului: familist, mamă, tată, soț, soție căsătorit, credincios, gospodină și mai ales pe pozițiile 1,2 și 3. Urmează propoziții de tip A ce conțin caracteristici generale sau particularități de ordin fizic, cum ar fi silitor, serios, de treabă, înalt, cu ochi căprui, etc. Toate propozițiile sunt simple, clare, directe, neexistând contradicții. Pe ultimele poziții sunt propoziții de tip C, ce cuprind caracteristicile de ordin psihic, iar propoziții de tip D cu identificări mai filosofice nu sunt.

Într-o ierarhie în care pe baza elementelor pe care fiecare subiect le identifică și consideră că-i sunt caracteristice, pozițiile în care ei se regăseau sunt predominant familist, căsătorit/ă, căsătorit recent, dovedind astfel locul și rolul pe care-l reprezintă pentru ei familia. În ordine descrescătoare apar statutul de mamă/tată și această indicație oferind informații despre modul în care familia, rolurile respective sunt asumate. Când se pun în discuție caracteristicile personale, marea majoritate își identifică o serie restânsă de calități cum ar fi aceea de a fi sociabil, cinstit, înțelegător, serios, comunicativ.

(Poziția 1- prima afirmație): familist/ă (29 subiecți), familist/ă convins/ă (3 subiecți), căsătorit/ă (17 subiecți), recent căsătorit/ă (1 subiect), mamă (8 subiect), tată (5 subiecți), tatic (2 subiecți), soț/ie (4 subiecți), gospodină (4 subiecți), bunic/ă (3 subiecți)

(Poziția 2- cea de a doua afirmație): familist/ă (18 subiecți), mamă (11 subiecți), mamă a 5 copii (1 subiect) tată (5 subiecți), tatic (3 subiecți), muncitor/oare (11 subiecți), gospodină (6 subiecți); căsătorit/ă (6 subiecți), ajutor/oare (3 subiecți), om bun (3 subiecți), credincios/ă (2 subiecți), sociabilă (2 subiecți), de treabă (2 subiecți), om cinstit (subiect 1), înțelegător (1 subiect), văduvă (1 subiect)

(Poziția 3- cea de a treia afirmație): familist/ă (7 subiecți), mamă (7 subiecți), mamă a doi copii (2 subiecți), o mamă bună (3 subiecți), muncitor/oare (7 subiecți), tată (6 subiecți), gospodină (6 subiecți); căsătorit/ă (5 subiecți), mătușă (5 subiecți), înțelegător (5 subiecți), credincioasă (4 subiecți), iubitor/oare (4 subiecți), bun/ă (3 subiecți), sociabil/ă (2 subiecți), silitor (2 subiecți), serios (2 subiecți), de treabă (2 subiecți), cinstit/ă (2 subiecți), o soră bună (1 subiect), bunica a 10 nepoți și pentru toți ceilalți membri ai familiei (1 subiect).

(Poziția 4- cea de a patra afirmație): familist/ă (11subiecți), căsătorit/ă (7 subiecți), mamă (6 subiecți), o mamă eroină (1 subiect), o mamă iubitoare (3 subiecți), tată (5 subiecți), soț/ie (4 subiecți), o soție iubitoare (2 subiecți), harnică (subiecți 4), mătușă (subiecți 3), gospodină

(subiecți 3), credincios/ă (2 subiecți), o bucătăreasă bună (1 subiect), băiat muncitor (3 subiecți), băiat ajutor (subiecți 3), responsabil (3 subiecți), bine educat (3 subiecți), o persoană sinceră (3 subiecți), glumeață (3 subiecți), descurcăreță (3 subiecți), o persoană sociabilă (2 subiecți), o persoană comunicativă (1), bărbat(x subiect 1), angajat (1), deștept (1), înțelegătoare (1), frumoasă (1), educată (1), prietenoasă (1), despărțită de soț (1), ajutată de părinți (1 subiect), supărată (1), băiat de casă (1 subiect).

(Poziția 5): ambițioasă (5 subiecți), casnică (5 subiecți), familist/ă (4 subiecți), inteligent/ă (4 subiecți), caldă (4), căsătorit/ă (4 subiecți), mamă (4 subiecți), o mamă bună (1 subiect), gospodină (1), tată (3), bărbat (3), soț/ie (3), soție bună pentru soțul meu (1), soție simplă (1 subiect), harnică (1), cu bun simț (1), retrasă (1), muncitor (1), dorește să învețe multe (1 subiect), responsabil (1), calmă (1), o înaltă (1), frumoasă (1), o persoană caldă (1), șatenă (1), copilăroasă (1), o persoană retrasă (1), o persoană deschisă (1), glumeață (1), descurcăreță (1), iubitoare (1), uneori timidă (1), drăguță(1), grijuliu cu familia și soția (1), capabil (1), angajat (1), deștept (1 , tânăr (1), tânără (1), o fire poficioasă (1), o fată rebelă (1), credincioasă (1 subiect), o persoană de încredere (1), o prietenă foarte bună (1), încrezătoare în sine (1), atent cu cei din jur (1), umil (1 subiect).

Chiar dacă răspunsurile la această probă au o arie de dispersie mare, de la cele strict personale, la aspecte sociale, proba permite evidențierea caracteristicilor individuale, in raport cu modul în care subiectul se identifică cu anumite grupuri de apartenență, în cazul nostru de apartenență la un grup minoritar.

Pornind de la atributele pe care și le “recunosc”, majoritatea consideră că aceste calități îi și recomandă pentru muncă, iar din discuțiile purtate în grup consideră că, “lucrează” cu ei pentru a și le perfecționa.

Pentru această întrebările despre calitățile de care ar avea nevoie pentru a-și desfășura activitatea zilnică, respondenții au fost rugați să-și evalueze la momentul actual, atribute precum comunicativitatea, atenția, flexibilitate, cooperarea, curajul sau modul de a se simți capabil din punct de vedere administrativ. Cu toții consideră că sunt buni comunicatori și doresc să-și îmbunătățească resurse precum flexibilitatea și capacitatea administrativă considerate de ei ca fiind necesare pentru o integrare optimă la locurile de muncă. Toți participanții se consideră curajoși și deschiși. Cu o bună imagine de sine, participanții au înțeles influența benefică a părinților iubitori, a unor prieteni buni și adevărați, sau a profesorilor care i-au încurajat pe întregul traseu de școlarizare. Exercițiile de reflecție pentru activarea unor resurse personale, orientarea către propria persoană, dar și către persoanele din jur, pentru a înțelege părerile și impresiile acestora, au creat ample discuții privind calități și defecte, aspecte pozitive sau negative ale unor persoane.

Program Operațional Capital Uman -Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)- de incluziunea socială și combaterea sărăciei, evidențiază aparent surprinzător, dar real, un fapt legat de caracteristicile acestui segment populațional, căruia nu stima sau imaginea de sine și nici abilitățile sociale nu sunt defectuoase, ci modul în care discriminarea mascată sau fățișe uneori, continuă sau ocazionată de evenimente la care prezența lor este așteptată.

BIBLIOGRAPHY

Boican E. (2000). *Imaginea celuilalt: percepții atitudini ale populației față de rromi în județul Cluj*, Editura Universității Babeș Bolyai, Cluj

David A.V. (2007). *Sociologia Națiunilor*. Editura Fundației România de Mâine, București

Drăgulescu A. (1996). *Țigani o abordare psihosociologică*. Editura Universității Al. Ioana Cuza, Iași

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei_pe_localitati_la_1ianuarie2016_0.pdf

THE DEBUT OF THE GREAT UNION – BESSARABIA, MARCH 27, 1918

Mirela Nistor and Ana-Elena Costandache

”Virgil Madgearu” Economic College of Galați, ”Dunărea de Jos” University of Galați

Abstract: In the shadow of a century from the fulfilment of the ideal of national unity, Romanians and Romania are preparing for their great feast. A feast that, beyond the great joy it brings, should be a moment of national revival that gives us the lucidity and maturity of resisting and confronting the illusions and challenges that the reality of the globalized and troubled world is spreading over us today. The dawn of the great feasts came to the east, beyond the Prut, a limit whose cut-off from the body of Moldavia tried history, a part named by Grigore Vieru, “a child wrapped in barbed wire”. The present paper attempted to capture the complexity of the process of the union of Bessarabia with Romania in the difficult context of the Bolshevik Revolution. The military actions stunned the diplomatic ones so as to allow the democratic expression of the will of the Basarabian population. Besides the festive moment of the conditional union in January, on Dec. 10, the Country’s council adopted the declaration waiving the above-mentioned conditions, and when the agrarian reform was accomplished, the council dissolved, thus sealing the unconditional and irreversible union. Nevertheless, history and times have drowned another destiny for these lands, but despite its presence in Bessarabia, there is so much Romanian language that, according to poet Vieru, the Russian could easily learn it.

Keywords: Bolshevism, Country Counselling, statement, political anarchy, Great Union-unconditional union.

La umbra unui secol de la împlinirea idealului de unitate națională, românii de pretutindeni se pregătesc de marea lor sărbătoare. O sărbătoare care, dincolo de marea bucurie pe care toți o resimt, ar trebui să constituie un moment de trezire națională, care să ne confere luciditatea și forța de a rezistă și de a înfrunta multiplele iluzii și provocări pe care realitatea unei lumi globalizate, dar extrem de frământate, le revarsă astăzi peste noi. Ziua marii sărbători s-a ivit dincolo de Prut, pe locurile dintre munte, Dunăre, Marea Neagră și Nistru, unde se constituie „cea mai firească unitate românească” și unde Moldova a fost privită de Gh. Brătianu drept o „jertfă a meșterului Manole, care a clădit unitatea noastră...”, fapt pentru care „nu este o potrivire întâmplătoare de împrejurări că, în 1918, în vremuri grele de restriște, prima rază de speranță a venit cu unirea Basarabiei și puțin mai târziu cu unirea Bucovinei.”¹

Deși în ultimii două sute de ani Basarabia a fost considerată ca fiind „un colț uitat” al Imperiului Rus, suportând în repetate rânduri deportări, represiuni și orori ale politicilor totalitare, populația nu a fost asimilată, ci a rezistat păstrându-și vocația europeană. Folosirea numelui de „Basarabia” este perfect justificată deoarece „s-ar părea că, strict științific, atunci când este avut în vedere numele spațiului dintre Prut și Nistru, mai corect ar fi să se folosească sintagmele „toponimul Basarabia” sau „homonimul Basarabia”.”²

În vara anului 1917 armatele româno-ruse au obținut victorii care au reprezentat un suport moral serios pentru societatea românească, care trebuia să facă față unei situații

¹ Gheorghe I. Brătianu, *Cuvinte către români*, Ed. Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1996, p. 144.

² Ion Țurcanu, *Bessarabiana – Teritoriul dintre Prut și Nistru în câteva ipostaze istorice și reflecții istoriografice*, Tipografia „Reclama” SA, Chișinău, 2012, p. 7.

politice și geopolitice extreme. Ca și în alte provincii nerusești ale imperiului, „revoluția a dus Basarabia la exprimarea fățișă a unor tendințe autonomiste mai întâi, separatiste apoi.”³ Apariția ideilor revoluționare, cu cele două componente care au vizat revoluția unității naționale și revoluția bolșevică, a influențat decisiv destinul și istoria popoarelor din centrul și sud-estul continentului European. Oamenii politici români au fost nevoiți să răspundă acestei duble provocări deoarece, în societate, existau două curente de idei cu implicații politice și ideologice. Națiunea devenea, în mentalul majorității elitei, „corpul democrației, locul în care principiul consimțământului și ideea reprezentativă își găsesc sălaş.”⁴

În timpul Revoluției din 1905-1906, care s-a dovedit a fi, în fapt, un eșec, moldovenii de la est de Prut s-au manifestat „vocal”, dar și în scris, prin apariția primelor ziare în limba română (cu caractere chirilice), ocazie cu care s-au afirmat mai mulți patrioți basarabeni, cei care vor deveni, puțin mai târziu, suportul Partidului Național Moldovenesc, deoarece revoluția a fost înăbușită. Printre aceștia, amintim: Pantelimon Halipa, Ion Pelivan, E. Catelli, Ștefan Ciobanu, Anatolie Moraru, Simion Murafa, episcopul Gurie Grosu.

Relațiile româno-ruse au cunoscut o „evoluție contradictorie în timpul războiului”⁵. Din august 1916, România și Rusia au devenit state aliate în cadrul Antantei, iar cele două armate au participat împotriva Puterilor Centrale la luptele din 1916-1917.

În anul 1912 se împlinea deja un secol de stăpânire rusească în Basarabia. Deznaționalizarea se dovedea a fi un proces dur, greu de suportat. Înainte de izbucnirea războiului au apărut două gazete în limba română: *Basarabia*, în 1905, suspendată în 1906, și *Cuvânt moldovenesc*, în 1913, prin care patrioții basarabeni se pronunțau vehement pentru trezirea conștiinței naționale a compatrioților lor. Urmare a acestor activități, în 31 martie/ 13 aprilie s-a înființat Partidul Național Moldovenesc, și gazeta *Cuvânt moldovenesc*, care a preluat inițiativa luptei pentru limba, școala și biserica română, fără să își propună despărțirea de marele colos rusec, perspectiva unei prăbușiri a acestuia părând, încă, îndepărtată.

În martie 1917, după o perioadă de trei ani de război mondial, a izbucnit revoluția care l-a detronat pe țarul Nicolae al II-lea. Acesta a semnat actul de abdicare și a pus capăt dinastiei Romanovilor, iar Rusia țaristă a devenit Rusia democrată.

În vara anului 1917 românii au fost nevoiți să ducă bătăliile crâncene de la Mărăști, Mărășești și Oituz, alături de aliații ruși. Unii dintre aceștia și-au părăsit pozițiile, dar alții au luptat eroinic, mai ales în unitățile încadrate cu soldați basarabeni, trimise pe frontul românesc. Așa a fost cazul diviziei a XIV-a ruse, formată din basarabeni, precum și a artileriei ruse de la Mărășești. Este momentul în care generalul Grigoriev, comandantul artileriei ruse, este ucis în luptă și este înmormântat, după dorința sa, alături de cei împreună cu care a luptat. Astăzi își doarme somnul de veci în Mausoleul de la Mărășești, alături de generalul Eremia Grigorescu, un alt erou de la Mărășești.

În ceea ce-l privește pe generalul Grigoriev, istoricul Florin Constantiniu afirma că acesta era „un ofițer țarist trecut de partea bolșevicilor, apoi intrat în conflict cu ei” dar ofensiva forțelor albe în Rusia, conduse de generalul A. I. Denikin, „a pus capăt încercărilor de organizare a atacului conjugat soviet-ungar împotriva *României!*” Desincronizarea acțiunilor bolșevico-ungare a dus la năruirea planului sovietic de a bolșeviza spațiul românesc.⁶

³ Vlad Georgescu, *Istoria Românilor. De la origini pînă în zilele noastre*, Ed. Humanitas, București, 1992, p. 184.

⁴ Constantin Hlihor, *Între geopolitică marilor puteri și idealurile unității naționale depline*, <http://sociologia-azi.ro/2018/03/25/batalia-pentru-basarabia-in-cartile-centenarului-basarabia-romaneasca-destin-si-istorie-1918-2018-lansare-la-institutul-de-sociologie-al-academiei-romane/>, site consultat la 4.09.2018.

⁵ Ioan Scurtu, *Basarabia în relațiile româno-sovietice (1918-1947)*, <http://www.ioanscurtu.ro/basarabia-in-relatiile-romano-sovietice-1918-1947/>, site consultat la 5.09. 2018.

⁶ Florin Constantiniu, *O sinceră istorie a poporului român* (ediție revăzută și adăugată), Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2011, p. 328.

Basarabienii au participat la luptă alături de trupele române, pe teritoriul românesc, lucru la care conducerea rusă nu s-a așteptat. S-au sudat legături care au contribuit la redeschiderea conștiinței naționale. Pe teritoriul Basarabiei își găseau loc refugiații români sau voluntari din Ardeal și Bucovina, care veneau în detașamente de luptă constituite din foștii prizonieri luați de ruși de la armata austro-ungară.

Germania a pregătit scoaterea Rusiei din război, organizând deplasarea lui Lenin la Sankt Petersburg, unde acesta și-a organizat adepții și a reușit lovitura de stat bolșevică din noiembrie 1917, numită în istoriografia sovietică Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Lenin a decis încheierea războiului și pregătirea instaurării regimului bolșevic. În acest scop, el a îndemnat fostele republici ruse să-și manifeste autonomia (Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan); la fel a procedat și cu Basarabia. Astfel, autoritatea rusească asupra acestor țări a scăzut semnificativ, concomitent cu cererea autonomiei politice a Basarabiei și a înființării unui guvern basarabean. În martie-aprilie 1917 a luat naștere Partidul Național Moldovenesc, sub conducerea lui Paul Gore, partid din componența căruia făceau parte, printre alții, Gurie Grossu, Pan Halippa, Vladimir Hertza (primar al Chișinăului după Marea Unire), Elena Alistar, singura femeie care a contribuit la evenimentele politice care au condus, în 1918, la unirea Basarabiei cu România. Este necesară, însă, menționarea unor momente cheie, care s-au petrecut până la evenimentul deja precizat:

- 22 iunie 1917: au fost puse bazele Comitetului Central, cu sediul la Chișinău, de către delegații ostașilor moldoveni.
- 16 iulie: se cere declararea autonomiei naționale și teritoriale a Basarabiei, de către o comisie de juriști convocată la Chișinău.
- 20 iulie 1917: este respinsă dorința Ucrainei de a include Basarabia în interiorul granițelor.
- 28 august 1917: unitățile rusești rămase în Basarabia încep să se retragă, înăbușite fiind de cohortele și cavaleriile moldovenești, care devin din ce în ce mai numeroase. Toate acestea se petrec chiar în timpul evenimentelor din vara anului 1917 de la Mărăști, Mărășești și Oituz, când soldații români au rezistat eroic pe frontul de la Mărășești (patru divizii românești împotriva a zece divizii inamice).
- 21 octombrie 1917: este proclamată autonomia politică și teritorială a Basarabiei de către primul Congres ostășesc; se decide constituirea unei armate proprii.
- 23 octombrie 1917: se proclamă înființarea parlamentului, Sfatul Țării, președinte fiind Ion Inculeț, iar vicepreședinte Pan Halipa.
- 21 noiembrie 1917: se întrunește, pentru prima dată, Sfatul Țării, din care fac parte 120 de reprezentanți din diverse categorii sociale, profesionale și etnice (74 de deputați moldoveni, 10 transnistreni), 36 deputați reprezentanți ai minorităților (ruși, evrei, bulgari, ucraineni). Dacă la început, Ion Inculeț s-a arătat ostil separării Basarabiei de Rusia și unirii cu România, acesta a fost ales președintele Sfatului Țării. După câteva zile de la constituirea sa, la 2 decembrie 1917, Sfatul Țării proclamă Republica Democratică Moldovenească Autonomă în cadrul Federației Ruse.
- 24 ianuarie 1918: se proclamă Independența noii republici, chiar de Ziua Unirii. Este ales ca președinte Ion Inculeț și se constituie guvernul, numit Consiliul Directorilor, condus de Pantelimon Erhan și apoi de Daniel Ciuhureanu.
- 8 decembrie 1917: o delegație este trimisă la Iași pentru a cere ajutor militar reprezentanților Antantei contra violențelor din Basarabia. Sfatul Țării cerea, astfel, trupelor aliate, ajutor, dar fără a primi un răspuns pozitiv. Nici cererile adresate guvernului Ucrainei nu au avut succes, la fel și cererile adresate Guvernului Brătianu, în contextul dificilelor raporturi în care se afla România cu Puterile Centrale. Situația se dovedea cu atât mai dificilă cu cât și relațiile dintre statul român și guvernul de la

Moscova s-au deteriorat, astfel că trimiterea unui număr limitat de unități române, în decembrie 1917, peste Prut, pentru a alunga revoluționarii roșii din câteva sate basarabene, a determinat mai întâi trimiterea unui protest sovietic oficial, iar mai târziu arestarea ministrului României la Petrograd și confiscarea Tezaurului de către regimul bolșevic.

- 21-22 decembrie 1917: în urma consiliului de guvern de la Iași se ia decizia de atacare a taberei de la Socola – tabără bolșevică ce amenința România cu distrugerea. În urma acesteia, rușii sunt dezarmați și trimiși dincolo de Prut.
- 22 decembrie 1917: guvernul moldovenesc a solicitat ajutor militar Ministerului de Război român, trimițând o telegramă (semnată de Pantelimon Erhan, Ion Pelivan și Vladimir Cristi).
- 24 decembrie: Ministrul de Război român Constantin Iancovescu a asigurat Sfatul Țării că ajutorul va consta în 1000 de militari ardeleni care urmau să fie trimiși de la Kiev (aceștia fiind destinați doar să tranziteze Chișinăul, spre România).
- 28 decembrie 1917: constituirea Secției Frontului Românesc al Rumcerodului⁷. Pe teritoriul basarabean mai existau unități românești, formate din soldați români responsabili de paza unor obiective și depozite ale armatei. Cei mai mulți dintre ei au căzut prizonieri și au fost trimiși la Odessa, apoi în stepele rusești, pentru a fi integrați în detașamentele de revoluționari bolșevici, și care să lupte pentru succesul revoluției bolșevice. Ajuns la Chișinău, Kaabak, șeful Statului Major al secției Frontului și-a dat seama că nu are cum să coaguleze imediat masele de soldați indisciplinați. În manipularea maselor avea nevoie de un țel – instaurarea puterii sovietelor, de o amenințare la adresa revoluției – moșierii români, dar și de un pretext – apărut odată cu sosirea, în gara din Chișinău, a unui lot de voluntari ardeleni și bucovineni constituiți din prizonierii luați de la armata austro-ungară de către armata rusă în primii ani de război. Rumcerodul de la Odessa a luat decizia de a organiza trupe rusești bolșevizate și de a cuceri Basarabia prin arestarea Sfatului Țării și instaurarea puterii bolșevice. Singurele ajutoare au fost cohortele moldovenești și Garda Sfatului Țării, inferioare numeric trupelor rusești. În acest timp se institua propaganda în rândul țăranilor care erau speriați de către bolșevici, că moșierii români le vor lua tot ce câștigaseră în urma revoluției dacă nu vor fi de acord să adere la marea familie sovietică. De altfel, Lenin felicitase conducerea basarabeană pentru declararea autonomiei, considerând acest fapt ca o acceptare de aderare, cu bunăvoință, la marea familie sovietică.
- Până în momentul 6 ianuarie 1918: peste douăzeci de garnituri cu voluntari ardeleni au trecut prin Chișinău. Kaabak afirma că aceștia reprezentau avangarda trupelor contrarevoluționare române ce aveau drept scop cucerirea Chișinăului. Luați prin surprindere, cei aproximativ 800 de soldați au fost dezarmați iar ofițerii arestați. În fața a 50000 de soldați bolșevici, colonelul Popescu a decis capitularea, pentru a evita continuarea vărsării de sânge.
- 6 ianuarie 1918: are loc ciocnirea dintre bolșevici și Sfatul Țării. În urma ședinței Sfatului țării de la Chișinău, unde domnea anarhia, au fost trimiși la Iași trei delegați. Președintele Sfatului Țării, Ion Inculeț, și președintele Consiliului de Directori, Pantelimon Erhan, au încercat să trimită Cartierului General Rus de la Iași, reprezentanților Guvernelor aliate precum și Guvernului Român telegrame de protest împotriva intrării Armatei Române în Basarabia. Aceștia au solicitat numai trimiterea de trupe ruse. Evident că s-a încercat împiedicarea trimiterii telegramelor și se

⁷ Acronim rusesc pentru Comitetul Executiv Central al Sovietelor Frontului Român, Flotei Mării Negre și regiunii Odessa: Rum (Rumânski front), Cer (Cernoe More, Marea Neagră) Od (Odessa), reprezentând cele trei zone militare: frontul românesc, flota Mării Negre și teritoriul militar al Odesei.

presupune că, atât Inculeț cât și Erhan, ar fi fost obligați de bolșevici să protesteze cu scopul de a opri intervenția militară română. În contextul derulării puciului bolșevic, a urmat o nouă cerere de ajutor, adresată Guvernului României, din partea Guvernului Republicii Democratice Moldovenești, în urma unei hotărâri a unioniștilor, din 6 ianuarie 1918, sprijinită ulterior de adunarea secretă a Blocului Moldovenesc – cea mai puternică facțiune din Sfatul Țării.

- 10 ianuarie 1918: diviziile române 11 și 13 infanterie și 1 și 2 cavalerie, aflate la dispoziția Corpului VI Armată, împreună cu generalul Henri Mathias Berthelot, comandantul Misiunii Militare Franceze, au înaintat peste Prut, conform înțelegerii dintre aliații Antantei și cererilor de ajutor din partea Guvernului republicii Democratice Moldovenești, cu acordul Puterilor Centrale. Trecerea peste Prut a celor 4 divizii a fost asigurată de către Brigada 1 Grăniceri, care le-a asigurat ocuparea podurilor și a raioanelor și care a rămas în dispozitiv de pază pe malul drept al Prutului.
- 13 ianuarie: divizia 11 Infanterie a generalului Ernest Broșteanu pătrunde în Chișinău, iar în proclamația acestuia (din 12 ianuarie 1918) se menționează că armata română se angaja să-i apere pe locuitori împotriva anarhiștilor, fapt care s-a și întâmplat. Deși Chișinăul a fost ocupat fără luptă, în alte regiuni au existat agitații politice. Se poate spune astfel că România a fost primul stat care a luptat cu armă în mână împotriva bolșevismului dar, după intrarea trupelor române în Basarabia, România a devenit primul stat din lume căruia Rusia Sovietică i-a declarat război.
- 24 ianuarie 1918: declararea separării Sfatului Țării de Imperiul Rus. Sunt declanșate tratativele de pace de la Brest-Litovsk; Rada Centrală ucraineană refuză recunoașterea noii puteri bolșevice instalată la Petrograd. Independența față de Rusia se proclamă prin actul Sfatului Țării iar data de 24 ianuarie 1918 devine o dată istorică în inima tuturor românilor. Basarabia nu mai avea frontieră comună cu Rusia întrucât Ucraina se declarase deja independentă. Prin intermediul colonelului Boyle, guvernul român aflat sub conducerea generalului Averescu începe negocieri cu Rumcerodul, cu scopul eliberării românilor arestați de bolșevici la Odessa. Scopul era de păstrare, pe linia frontului, a trupelor împotriva germanilor. După ce Rumcerodul a fost alungat din Odessa de către austro-germani, aceștia din urmă au început ofensiva în Ucraina, iar România și Basarabia s-au transformat în „două insule” înconjurate de inamici.
- 25 martie 1918: Adunările reprezentanților (zemstvele⁸) din Basarabia cereau unirea cu România (țara „mamă”). După lungi dezbateri în acest sens, făcute în cadrul secțiunilor Adunărilor, propunerea serioasă de unire a fost pusă pe ordinea de zi și a fost votată în fața unui public imens.
- 27 martie 1918: cu 86 de voturi pentru și 3 împotriva (Balmez Ștefan, de origine bulgară, Osmolovski Arkadie și Starenki Mihail, de origine ucraineană), 36 abțineri și 13 absenți, s-a votat (în ședința Sfatului Țării) unirea Basarabiei cu România. Votul nominal deschis a fost în favoarea Unirii, conform declarației Sfatului Țării: „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama ei România. Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururi și

⁸ Sg. zemstvă (rus.) – guvernare/ autoadministrare locală instituită în Imperiul Rus. În Basarabia, legea zemstvei a fost extinsă în anul 1869, cu scopul de a acoperi lacunele din sistemul instituțional de stat.

totdeauna! Președintele Sfatului Țării, Ion Incuț, Vice-președinte, Pantelimon Halippa, Secretarul Sfatului Țării, I. Buzdugan.”⁹

Deciziile luate de autoritatea supremă a Republicii Moldovenești a Basarabiei, Sfatul Țării, precum și evenimentele care au decurs ca efecte ale acestor decizii au reprezentat manifestarea voinței clare și hotărâte a populației basarabene de a se uni cu România. A fost vorba despre un act de autodeterminare, întrucât Unirea a însemnat și recâștigarea dreptului incontestabil al Basarabiei de a se reuni cu România. Acest ideal, la care generații de patrioți timp de peste o sută de ani, s-a transformat în realitate prin vot democratic, într-o zi istorică: 27 martie 1918.

Din păcate, bucuria unirii a fost de scurtă durată întrucât, după adoptarea legii agrare din 27 noiembrie 1918, Sfatul Țării a eliberat următoarea declarație: „În urma unirii cu România mamă a Bucovinei, Ardealului, Banatului și ținuturile ungurești, locuite de români, în hotarele Dunării și Tisei, Sfatul Țării declară că Basarabia renunță la condițiile de unire, stipulate în actul de la 27 martie, fiind încredințată că în România tuturor românilor regimul curat democratic este asigurat pe viitor. Sfatul Țării, în preziua Constituantei române, care se va alege pe baza votului universal, rezolvând chestia agrară după nevoile și cerințele poporului, anulează celelalte condițiuni din actul unirii din 27 martie și declară unirea necondiționată a Basarabiei cu România mamă.”¹⁰

În final, Sfatul Țării s-a dizolvat iar Consiliul de Directori a demisionat, deschizând drumul unei uniri necondiționate pentru integrarea în cadrul României Mari. Ca act în sine, unirea Basarabiei cu România a fost un fapt prea utopic pentru a se întâmpla „odată și pentru totdeauna”. În prezent, ideea trebuie regândită în direcția unei uniri spirituale.

BIBLIOGRAPHY

- Brătianu, Gheorghe I., *Cuvinte către români*”, Ed. Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1996.
- Constantiniu, Florin, *O sinceră istorie a poporului român* (ediție revăzută și adăugată), Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2011
- Georgescu, Vlad, *Istoria Românilor. De la origini până în zilele noastre*, Ed. Humanitas, București, 1992.
- Țurcanu, Ion *Bessarabiana – Teritoriul dintre Prut și Nistru în câteva ipostaze istorice și reflecții istoriografice*, Tipografia „Reclama” SA, Chișinău, 2012.

Sitografie

- Constantin Hlihor, *Între geopolitică marilor puteri și idealurile unității naționale depline*, <http://sociologia-azi.ro/2018/03/25/batalia-pentru-basarabia-in-cartile-centenarului-basarabia-romaneasca-destin-si-istorie-1918-2018-lansare-la-institutul-de-sociologie-al-academiei-romane/>
- Scurtu, Ioan, *Basarabia în relațiile româno-sovietice (1918-1947)*,
- <http://www.ioanscurtu.ro/basarabia-in-relatiile-romano-sovietice-1918-1947/>
- <http://www.cimec.ro/Istorie/Unire/moldo.htm>, site consultat la 9.09. 2018.
- Declarația Sfatului Țării de renunțare la condițiile formulate în actul Unirii din 27 martie 1918, emisă în 27 noiembrie 1918/10 decembrie 1918, disponibilă la
- www.centenarulromaniei.ro/declaratia-sfatului-tarii-de-renuntare-la-conditiile-formulate-in-actul-unirii-din-27-martie-1918

⁹ <http://www.cimec.ro/Istorie/Unire/moldo.htm>, site consultat la 9.09. 2018.

¹⁰ Declarația Sfatului Țării de renunțare la condițiile formulate în actul Unirii din 27 martie 1918, emisă în 27 noiembrie 1918/10 decembrie 1918, disponibilă la www.centenarulromaniei.ro/declaratia-sfatului-tarii-de-renuntare-la-conditiile-formulate-in-actul-unirii-din-27-martie-1918/, site consultat la 9.09.2018.

ORGANIZATION-IMAGE-PUBLIC. CASE STUDY: THE CLUJ-NAPOCA CITY HALL

Corina Rotar

Lecturer, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: This section of the research, part of my PhD thesis, represents an attempt at clarifying the manner in which relations are initiated, constructed and nurtured between an organization and its publics, through the exploration of the connections between the employee-organization, employee-public and organization-public nexus.

These three relational dimensions represent key-concepts of the research.

Keywords: relational theory, organization, public relations, image

Introduction

The relations between an organization and its publics represent a central preoccupation for the public relations practice and research. A couple of renown professors, from the public relation field, tried developing a couple of relevant measurements for the public relations between the organization and public and came across indicators like trust, mutual control, commitment, satisfaction, which can measure the quality of these relations¹.

Given the fact there were references made to the "organization-public relation" idiom, it is necessary to define this concept. Ledingham and Bruning describe this organization-public relation as being "the state which exists between organization and its target audiences, in which the actions of each party produce an impact on the well-being of the economic, social, political and/ or cultural state of the other parties involved." (Ledingham and Bruning, 1999, p. 62)

Research design

The literature points out the fact that most of the relation evaluations focus on the perceptions of one or both parties, on the relation between them. Being able to put one's trust on a common ground means observing a phenomenon, like the perceptions over the relations, more than once and in various ways, and having similar findings from these different measures. Practically, this means that if you ask different questions, in order to measure the same relation indicators, the answers shall be mostly correlated. For instance, the respondents will provide similar answers for the questions which link.

Taking into consideration the fact that the aim is carrying forth the way the citizens of Cluj-Napoca, included in this study, perceive their relationship with the City Hall, the research questions which set the starting point are the following:

Q1: How do the respondents perceive their relationship with the Cluj-Napoca City Hall?

¹ Between 1997 and 1999, the Institute for Public Relations, from the United States of America, published a series of three guides which served at offering an orientation and several suggestions regarding the best way of evaluating the relations between an organization and its publics. These suggestions were made based on the findings of a research team formed of renown professors from the public relations area. The guides can be consulted at the following address <http://www.instituteforpr.org>.

Q2: Which are the most important elements in evaluating the relations between the City Hall and the citizens?

Q3: From the respondents' point of view, how is a mutually beneficial relationship characterized?

The convenience sampling was almost exclusively formed of Cluj-Napoca town citizens. A number of 140 people were part of it.

The applied survey is composed of 29 affirmations through which the respondents were asked to express their agreement or disagreement, on a scale of 1 to 5, where 1 represents total agreement and 5 total disagreement. These affirmations are tied to the respondents' perceptions over the relation indicators: mutual control, trust, satisfaction, commitment, exchange relation, mutual relation.

We emphasize the fact that by choosing a single case study, one accentuates the generality. What we will try to do is create a detailed examination of certain actions and events, which we believe that expose the functionality of some theoretical principles.

Hon and Grunig discovered, through their research, that the results of long-lasting relations between the organizations and their publics can be best measured through a focus on six extremely precise elements or dimensions (components) of the relations and these six dimensions are the ones we included in the survey. For each of these, the researchers offered a list of six elements (variables). (Hon and Grunig, 1999, p. 105)

In the upcoming paragraphs we will be presenting the six dimensions explained and the list of elements for each one of them, in the same manner they appear in the survey:

The *trust* dimension – it represents the degree of trust and the willingness of a party to be open toward another. The trust has three components: *integrity* – the assurance that an organization is fair and equitable; *dependability* - the assurance that an organization will do what it says it will do; *competency* – the belief that an organization has the capacity of doing what it states it does.

The dimension of *mutual control* – it represents the measure through which the involved parties are entitled to influence the others. Although some kind of imbalance represents the normal state, stable relations require that both organizations and publics have some sort of control over the alterity.

The dimension of *commitment* – represents gauging the level through which each party believes and feels that the relation deserves the energy consumption, in order to maintain it and promote it.

The dimension of *satisfaction* – it measures how favorable the relationship is between various parties, given the fact the positive expectations regarding the relation are strengthened.

The dimension of *mutual relationship* – in a mutual relationship, both parties bring benefits one to another, because they are interested in their well-being, even when there are no benefits to exchange.

The dimension of *exchange relationship* – in an exchange relationship, a party brings benefits to the other, only because it brought benefits in the past or it is expected to bring some in the future.

All statistical tests were conducted using SPSS 17.

Empirical results

After the completion of the survey, I reversed the negative indicators of each dimension and drew out an average of all the elements' answers which measure the results of the relations, so that the general means of the scores could be calculated.

The factor analysis was used in the research, in order to underline latent relations for a big number of variables. This analysis helps in summarizing the information in a smaller set of factors or components. In our study we aim at identifying structures of powerful correlations between variables.

Regarding the sampling size and its appropriateness for the factor analysis, we specify the fact that the sampling is formed of 140 respondents, which represents, according to the literature, an adequate size for the factor analysis.

We used the factor rotation procedure, known under the name of VARIMAX, because this centers on simplifying the factors' matrix shafts. Varimax offers a clearer separation of the factors.

When interpreting the factors' matrix, in order to identify the significant containment for each variable, we will look at each variable of the first factor, in the search of the most consistent containment. The factorial solutions are not always determined by a single variable, in such a manner that, after we emphasize most of the variable's content, we continue to evaluate the factor according to the variables with the next containment in dimension.

We mention that the difficulty in this part of the analysis is tied to defining the factor formed of several variables which represent separate concepts, under the umbrella of the same variable.

We shall further on explain the mean through which we made per se the analysis of the survey contained dimensions. We examined the factor matrix of the containment, more exactly the matrix with the containment for each variable of a factor and we identified the significant containment for each variable.

For the forecast of the commonalities of the variables, we examined the common traits of the variables, which represent the factor variant for each variable aside. We looked afterwards at the commonalities, to determine if the variables have an acceptable degree of explanation and we identified those variables with a threshold higher than 0.50, these having an explanatory value.

After obtaining an acceptable solution for the factors, in which all the variables have a significant containment in a factor, we tried assigning a significance to the factors' containment. The variables with higher content are considered to be more important and have a broader influence in determining the name of that factor. We named the factor, putting the emphasis on those variables which have a higher containment.

The next step in our analysis was verifying whether we used a valid scale. After assuring that the scale is compliant with the conceptual definitions, that it is unidimensional and meets the necessary fidelity standard, we tested the validity of the scale. The validity represents the measure through which a scale or a set of measures accurately represent the described concepts.

Conclusions and discussion

We mention, once more, that the sampling used is not representative for the whole population of the Cluj-Napoca city, therefore the presented results refer only to the 140 citizens from the sample. But, we dare to say that the results are logical and may coincide with the results obtained from a similar research, but with simple, random sampling.

In terms of perceptions over a mutually beneficial relationship, the citizens see as beneficial a relationship between them and the City Hall, if the institution is preoccupied with their well-being and wishes to help them. We could say the City Hall's concern for the well-being of its citizens can incarnate in this interchangeable advantage, because the prosperity of

the community determines also the prosperity of the public institution which administrates this community.

The creation of the frequencies showed us, in an unsurprising manner, that the respondents perceive the City Hall as being a somewhat selfish organization which helps the citizens because it craves for something in return. We say this is not baffling at all, because we talk about a public institution which collects tolls, excise taxes and whose managers desire elective support from the community.

If we refer to the important elements in evaluating the relations between the City Hall and citizens, we can say the citizens consider that the City Hall shows its concern towards them when it makes decisions, by taking their opinions into account.

Regarding the trust issue, the provided results indicated that in order to consider the Cluj-Napoca City Hall as being a trustful organization, the citizens must, first of all, perceive it as being fair and just.

An interesting finding was bound to the idea of organizational success, which, concerning the Cluj-Napoca City Hall, it is tied to fulfilling promises, fairness, and the interest developed for the citizens. This perception over the success of a public organization, like the Cluj-Napoca City Hall, is interesting because we understand the different manner in which the success of a public institution is perceived, in contrast with a private one. We have seen that fulfilling the promises, fairness, and the interest toward the citizen define a successful organization, when we talk about the City Hall. And we may think that elements such as capitalization and visibility could define the success of a private organization.

Making a reference to the communication process between the City Hall and the citizens, the findings indicated that, from the citizens' point of view, in order to discuss about a relation in which each party has something to say, the City Hall must not impose its authority in a puissant manner.

The satisfaction toward the City Hall is given by the citizens' contentment level and the importance they give to their relationship with the City Hall. The positive expectations regarding the relationship between citizens and City Hall are strengthened, which leads to favorable opinions.

In literature we find the definition of a satisfying relationship as being that in which the benefits surpass the costs. Starting from this idea, we could say the citizens feel satisfied with the relationship with City Hall, when the money they give for tolls and local excise taxes are invested in palpable services, on behalf of the City Hall (putting asphalt on the streets, developing the city etc), which determines a feeling of contentment among citizens.

One important conclusion which can be drawn from the findings' correlation interpretation of the factors is that, if the City Hall will offer its citizens the opportunity of participating in making important decisions which might affect them, the citizens will feel that the organization does not try to take advantage of them. They will be satisfied and will appreciate their relationship with the City Hall, compared to those with other institutions.

Looking at the way the citizens from the sample regard their relationship with the Cluj-Napoca City Hall, we might say they consider themselves satisfied with their connection, should they be treated fair, should their opinions matter and should the City Hall keep its promises toward them. This feeling of gratitude determines, on the long run, a growth in the loyalty toward the City Hall.

The six dimensions, to which we referred from the beginning of our research, should show us the strong and weak point of the City Hall-citizens relationship, but we notice that each of the six dimensions matter in an almost equal manner in the perception of the relationship quality between the citizens and the City Hall. (Figure 1)

Figure 1: The main averages of the factors of each dimension

BIBLIOGRAPHY

Bruning, S. and Ledingham, A., 'Relationships Between Organizations and Publics: Development of a Multi-Dimensional Organization-Public Relationships Scale', 1999, *Public Relations Review*, vol. 25, no. 2, pp. 55-68

Hon, L. and Grunig, J., 'Guidelines for Measuring Relationships in Public Relations', 1999, *Institute for Public Relations*, pp. 100-121

AUGUST 1968 – TO MOMENT OF CEAUȘESCU’S CULT OF PERSONALITY

Andrei Tinu, Lecturer, PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest; Cătălin Boboc, PhD Student, University of Bucharest and Marius-Sorin Bozgan, PhD Student, USAMV Bucharest

Abstract: Fifty years following the moment of profound Romanian dignity and almost three decades after his death and the end of communism in Romania, Nicolae Ceaușescu continues to enjoy the appreciation of an important segment of the Romanian people. A recent poll, conducted by the Avangard Institute, shows that 30% of the Romanian people consider that the authoritarian leader from Bucharest during 1965-1989 is the best president that Romania has had¹. The basic elements that generated these results date back to the early years of Ceaușescu’s regime when, through his internal and external opening policy, he created a popular emulation and the premises for the later development of the cult of personality.

The present study aims to complete, complement and improve the combined effort of researchers who have studied this phenomenon, which covered the entire country.

Keywords: cult of personality, Nicolae Ceaușescu, ideology, communism, public support, national-communism, dictatorship, opening policy, external relations

Introducere

Cultul personalității, idealizarea conducătorului și a realizărilor sale, așezarea acestuia la finalul listei de eroi ai neamului, ale căror calități însumate au fost împrumutate de către „marele cârmaci”, au marcat istoria românească din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Personalitate puternică, individ care și-a depășit condiția, ajungând dintr-un simplu fiu de țaran liderul României socialiste, Nicolae Ceaușescu a beneficiat din plin de efectele cultului personalității, propaganda și instituțiile vremii lucrând la consolidarea imaginii acestuia. Și nici nu i-a displicut! Dar efectele perverse ale acestui cult nu au încetat să apară, conducând la pierderea puterii de către liderul adulat al Bucureștilor din timpul Primăverii de la Praga. „*Cel mai iubit fiu al poporului*” din deceniul șapte al celui de-al XX-lea secol se transformase în mentalul colectiv în „*cizmarul*” și „*dictatorul*” hulit, gonit de la putere și executat în ziua de 25 decembrie 1989.

Cultul personalității s-a născut într-un mediu propice, imaginea conducătorului autoritar, care ține cu poporul, justițiar și familist este dominantă în mentalul colectiv. Așa după cum rezultă și din sondajul Avangarde, care îl poziționează pe Nicolae Ceaușescu pe primul loc în preferințele românilor!¹

În studiul de față nu vom insista asupra modului în care a evoluat din punct de vedere sociologic și istoric cultul personalității lui Ceaușescu, ci vom evidenția câteva elemente care au contribuit la instituirea acestui cult ca politică de stat. În primul rând, adeziunea populară la politica de independență față de Moscova, al cărui principal orator în lagărul comunist a fost Nicolae Ceaușescu. Valul de susținere populară față de liderul României socialiste s-a văzut în timpul evenimentelor din august 1968, când Bucureștii s-au poziționat împotriva intervenției militare a URSS și celorlalte patru state socialiste în Cehoslovacia. Mitingul organizat în Piața Palatului Republicii din București, la 21 august 1968, la care au participat

¹Supra, p. 1.

peste 100000 de români a reprezentat „his finest hour”² și, apreciem noi, *momentul T₀* al cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.

21 august 1968: nașterea unui „erou” al națiunii române

Nicolae Ceaușescu, născut la Scornicești în anul făuririi României Mari (1918), a devenit, imediat după momentul august 1944, membru al conducerii comuniste din România, mai întâi ca lider al organizației de tineret, mai apoi ca lider al secției de cadre a partidului și, în cele din urmă, ca lider absolut al Partidului Comunist (secretar general din mai 1965) și al României (președinte al Republicii din 1974). Retragerea trupelor sovietice din România (1958), *Declarația de independență* (1964) și vidul de putere creat de moartea subită a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (martie 1965) i-au deschis calea spre putere tânărului și ambițiosului Nicolae, fiul al lui Andruța Ceaușescu din Scornicești, cel care a continuat și îmbunătățit „*politica interesului național*”³ și a neamestecului în treburile interne – expresia favorită a lui Nicolae Ceaușescu, devenită laitmotivul politicii externe a Bucureștilor între 1965 și 1989.

Germenii cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu existau cu mult înainte de preluarea puterii depline în partid și în stat, liderul comunist creându-și un sistem clientelar încă din 1954, atunci când va prelua conducerea sectoarelor de organizare și de cadre a partidului.⁴ Unii cercetători apreciază că nașterea și evoluția cultului personalității au fost posibile datorită mai multor factori, între care factorul personal, în care alienarea instituțională și crearea unei imagini răsturnate a realității, și unui set de valori comune cu poporul al cărui lider era.⁵ În acest context, pare de înțeles atitudinea unor intelectuali precum Adrian Păunescu sau Corneliu Vadim Tudor, care au crezut sincer în capacitatea lui Nicolae Ceaușescu de a readuce tema naționalistă în discursul public.⁶ „*Ființă nobilă, de un dinamism și o vitalitate ieșite din comun, secretarul general al partidului este totodată un simbol înălțător în care se răsfrâng și își găsesc garanțiile împlinirii nădejzile noastre cele mai înalte*”⁷, scria poetul și ziaristul Corneliu Vadim Tudor.

Din perspectiva de valori comune cu poporul în fruntea căruia se afla, Ceaușescu se încadra perfect în tipologia de om ales, de conducător providențial. Era din popor, familist, căsătorit încă din ilegalitate cu Elena Petrescu, tatăl a trei copii.

În ceea ce privește factorul personal, cultul personalității a răspuns „*nevoii sale psihologice de reconfirmare a validității misiunii sale providențiale de construire a socialismului*”⁸. Iar etapa ce a urmat momentului 21 august 1968 a înregistrat o creștere a solicitărilor liderului comunist de a i se reconfirma misiunea încredințată de către natură. Spectacole omagiale, mitinguri de susținere, telegrame de felicitare, tablouri, volume dedicate de elita intelectuală și științifică a țării, accesarea în cele mai înalte foruri științifice ale țării au completat imaginea de ansamblu a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu. Este concludentă în acest sens statistica volumelor apărute în străinătate și dedicate lui Ceaușescu

² Florin Constantiniu, *O istorie sinceră a poporului român*, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998, p. 506.

³ Lavinia Betea, *Lanternă magică: prefață*, în Cezar Stanciu, *Nicolae Ceaușescu și mișcarea comunistă internațională (1967-1976)*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, p. 9.

⁴ Manuela Marin, *Originea și evoluția cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu: 1965-1989*, Editura Altip, Alba-Iulia, 2008, p. 61.

⁵ *Ibidem*, p. 15.

⁶ Cristian Sandache, *Literatură și ideologie în România lui Nicolae Ceaușescu*, Editura Mica Valahie, București, 2008, p. 205.

⁷ *Ibidem*, p. 206.

⁸ Silviu Curticeanu, *Meditații necenzurate*, Editura Historia, București, 2007, *apud* Manuela Marin, *op. cit.*, pp. 17-18.

în perioada 1970-1989. Astfel, în perioada 1970-1979, au apărut în întreaga lume 93 de titluri, după cum urmează: 58 de antologii, 33 de volume omagiale și 7 reeditări.⁹ Acest număr avea să crească în deceniul următor (1980-1989) la 113 volume, cu 20 mai multe, împărțite astfel: 64 de antologii, 48 de volume omagiale și o reeditare.¹⁰

Nașterea cultului personalității a fost posibilă și datorită creării unui regim politic sultanistic, caracterizat printr-o „*personalizare excesivă a relațiilor de putere sau autoritate, pe baza modelului patron-client*”¹¹. Se disting trei etape în evoluția cultului personalității liderului comunist de la București. O primă etapă, a instaurării acestuia, se circumscrie preluării puterii de către Nicolae Ceaușescu și a individualizării tipului de autoritate exercitată. Dictatura colectivă și internaționalistă - Pauker, Dej, Teohari Georgescu et alii –, aflată sub directa coordonare a Moscovei, era înlocuită treptat de dictatura unei singure persoane, deraiată ulterior spre DICTATURA FAMILIEI, în care soțul, Nicolae, își exercita autoritatea împreună, la nivel de egalitate aproape, cu soția, Elena, devenită pentru propaganda oficială „*savant de renume mondial*”, academician, *mater familiae* și om politic vizionar.

Afirmam anterior¹² că există trei etape ale evoluției cultului personalității: o etapă în care germele acestui fenomen prin rădăcini, o etapă a nașterii propriu-zise a cultului și, în fine, o ultimă etapă, în care cultul personalității capătă valențe de politică de stat. Dacă în prima etapă, de la preluarea puterii până în 1968, anul reformei administrative și al „*exploziei demnității românești*”, prin atitudinea de frondă la adresa hegemonului sovietic, asistăm la crearea unei structuri proprii de putere, prin eliminarea treptată a vechilor lideri ai Partidului Muncitoresc Român, începând cu 1968 ia naștere cultul personalității liderului comunist român, fapt datorat poziției ferme a acestuia față de intervenția militară a celor cinci țări semnatare ale Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia¹³. Această atitudine și încercarea lui Ceaușescu de a se coordona „*schema antisovietică*”¹⁴, condamnarea fermă a invaziei au contribuit în mod decisiv la „*consolidarea imaginii sale de lider responsabil*”¹⁵, căruia i s-au alăturat membri de partid, intelectuali și majoritatea românilor, inclusiv opozanți ai regimului. Reprezentativă în acest sens este mărturia academicianului Răzvan Theodorescu: „*În momentul în care eu am spus că mi-e teamă că odată cu acest moment, pe care îl salutăm cu toții, Ceaușescu va strânge șurubul*¹⁶ – asta a fost expresia mea –, pentru că odată gărzile patriotice, tot ceea ce știți că se crease era necesar, dar în ochii mei și nu numai ai mei părea a fi anunțarea unei domnii autoritare, în momentul acela, bătrânul anticomunist, unchiul meu, a spus că el se ridică de la masă dacă cineva îl insultă pe acest ***mare erou al națiunii române*** care este Nicolae Ceaușescu. Cu asta cred că am spus tot. Soția mea și cu mine ne-am uitat unul la altul, ea știa opinia mea, ne-am uitat unul la altul și am fost foarte stânjențiți, pentru că majoritatea celor în vârstă, la acea masă se afla și tatăl meu, care a stat și el în închisoare și care fusese un liberal, manifestau un asemenea entuziasm pentru Ceaușescu, încât eu am fost, mărturisesc, descumpănit. Acest entuziasm a continuat...”¹⁷. Și entuziasmul

⁹ Manuela Marin, *op. cit.*, pp. 629-631.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*, p. 14.

¹² *Supra*, p. 3.

¹³ Vezi Andrei Tinu, *Scînteia de la Praga*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015, pp. 268-282.

¹⁴ Cezar Stanciu, *op. cit.*, p. 145.

¹⁵ Veronica Legrand, *Primăvara de la Praga văzută de la București și zilele de glorie ale lui Nicolae Ceaușescu (1968)*, Editura Eurostampa, 2012, p. 299.

¹⁶ **Sublinierea noastră**. Este evident faptul că în susținerea populară a gestului de independență față de Moscova, secretarul general al Partidului Comunist Român își găsisse resorturile pentru instaurarea unui regim autoritar.

¹⁷ „*Trăiam într-o închisoare, dar nu-i vedeam zidurile*”: mărturia academicianului Răzvan Theodorescu consemnată de Andrei Tinu, București, februarie 2013, în Andrei Tinu, *op. cit.*, pp.323-324.

public, generator al cultului personalității lui Ceaușescu alături de imaginea de „copil teribil” al comunismului răsăritean, cultivată de presa occidentală, a crescut. Corespondentul de la București al ziarului italian „IL MESSAGGERO” scria: „Am văzut 10000-15000 de tineri comuniști exaltându-se la cuvintele conducătorului. Am văzut o mare mulțime invadând arena Stadionului 23 August (,) unde liderul României a ținut discursul său. (...) În afară de inevitabilele analogii cu alte adunări asemănătoare acestor regimuri (autoritare, dictatoriale – n.a.), este de datoria mea să pun în evidență dragostea acestui popor, dragoste pe care toți românii o poartă pentru conducătorul lor și respectul pe care îl au pentru el...”¹⁸.

Concluzii

Nașterea și evoluția cultului personalității au fost posibile atât contextului istoric, reprezentat de apartenența României la lagărul socialist, cât mai ales datelor psiho-sociale ale poporului român, a nevoii acestuia de a fi condus de către un lider autoritar. Instaurarea unei dictaturi personale s-a produs treptat, pe fondul unei autentice și necesare poziții antisovietice a Bucureștilor, care a generat un val de simpatie publică pentru Nicolae Ceaușescu. Această simpatie a creat la rândul ei premisele dezvoltării și întreținerii unei imagini de erou al națiunii române pentru secretarul general al Partidului Comunist Român, benefică și distructivă în egală măsură.

Prin prezentul studiu, autorii au ținut să sublinieze importanța momentului august 1968 în nașterea propriu-zisă a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu, devenit în timp „om providențial”, „geniu al Carpaților”, „arhitect” și „cârmaci” al României socialiste. Evoluția istorică vine să confirme ipoteza de față.

BIBLIOGRAPHY

- Arhiva Agerpres, fond 1968, dosar 37/21-22 august 1968
IDEM, dosar 38/22-23 august 1968
IDEM, dosar 39/23-24 august 1968
IDEM, dosar 50/09-11 septembrie 1968
Arhivele Naționale ale României, fond CC al PCR – Secția Relații Externe, Volumul V: 1966-1981, 1983
BETEA, Lavinia (coord.), *21 august 1968. Apoteoza lui Ceaușescu*, Editura Polirom, Iași, 2009
BETEA, Lavinia, *Viața lui Ceaușescu*, Volumul II: *Fiul Poporului*, Editura Adevărul Holding, București, 2013
CIONOFF, Șerban, *21 august 1968, o zi în care strada a devenit țara*, <https://jurnalul.antena3.ro/>, 19 august 2018, ora 23.26
CIOROIANU, Adrian, *Istorie, eroi, cultură politică: reflecții despre cavalerii memoriei și partizanii uitării*, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2008
CONSTANTINIU, Florin, *O istorie sinceră a poporului român*, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998, 592 p.
GABANYI, Anneli Ute, *Cutul lui Ceaușescu*/ trad: Iulian Vatamanu, Editura Polirom, Iași, 2003
LEGRAND, Veronica, *Primăvara de la Praga văzută de la București și zilele de glorie ale lui Nicolae Ceaușescu (1968)*, Editura Eurostampa, 2012, 406 p.
MARIN, Manuela, *Originea și evoluția cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu: 1965-1989*, Editura Altip, Alba-Iulia, 2008, 670 p., ISBN 978-973-117-184-5

¹⁸ Arhiva Agerpres, fond 1968, dosar 50/9-11 septembrie 1968.

SANDACHE, Cristian, *Literatură și ideologie în România lui Nicolae Ceaușescu*, Editura Mica Valahie, București, 2008, 304 p., ISBN 978-973-7858-43-6

Sondaj Avangarde. Cine este cel mai bun președinte al României din istorie, www.antena3.ro, 19 august 2018, ora 23.16 (<https://www.antena3.ro/politica/sondaj-avangarde-cine-este-cel-mai-bun-presedinte-al-romaniei-din-istorie-483404.html>)

STANCIU, Cezar, *Nicolae Ceaușescu și mișcarea comunistă internațională (1967-1976)*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, 428 p.

TINU, Andrei, *Jumătate de secol de la intervenția militară în Cehoslovacia*, în revista „Q-magazine”, nr. 221, august 2018, pp. 60-61

TINU, Andrei, *Scînteia de la Praga*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015, 450 p., ISBN 606-537-297-978-9

OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR GIFTED CHILDREN

Ana Maria Oțelea

PhD Student, "Constatin Stere" University of European Political and Economic Studies, Moldova

Abstract: Moreover, these kids have a special in-built motivation to learn, explore and discover. The stronger their desire to know, the more involved the child is in the respective activity, thus getting special, original and creative outcomes. Such children often choose to do a certain thing themselves, and do not accept others to do things for them, even when they encounter obstacles. They like to learn new things and search for various solutions for the activities they get involved in. They also display fluent thinking, being able to find or come up with a wide range of related ideas, to anticipate many consequences, as well as solutions. However, these children are always original; they come up with unusual new ideas, as they are able to make non-conventional connexions between the information they acquire. A gifted child has the ability to notice relationships between apparently unrelated objects, facts or concepts. Thus, his/her thinking process elaborates new steps and answers or even proposes improvements.

Among educational interventions considered with regard to gifted children we mention: grouping them in special classes, curricular adjustment, academic acceleration, differential teaching (Yolanda Baenito, 2003).

Keywords: gifted child, curricular adjustment, differential teaching, academic acceleration, teacher training

The sooner aptitudes are identified, the better, since childhood years are the key of future development. In order to create a development culture for gifted children it is mandatory that we understand the importance of investing in their development. This commitment should be at the core of each organization and ranges from the promotion of a learning environment in which training at the work place replaces the habit of sending employees to attend traditional training courses to stimulating efforts meant to improve collaboration. Today's children are tomorrow's teenagers. They deserve support and high quality education based on individual skills and competences.

Among educational interventions considered with regard to gifted children we mention: grouping them in special classes, curricular adjustment, academic acceleration, differential teaching (Yolanda Baenito, 2003).

1. Curricular adjustment

Curricular adjustment is particularly important. This educative strategy involves the elaboration of individual educative programmes. These programmes are supposed to be applied along the academic year in substitution of the general syllabus. Obviously, this adaptation produces effects upon the curricular project as well as on the general education plan. According to Yolanda Benito (2003), the educative project confers coherence and continuity to the educative action, including both pedagogical and organizational principles. The curricular project traces individual adjustments in relation to the characteristics, the learning rhythm and the individualization of each student, while the learning units help achieve the syllabus for the respective education stage.

Curricular adjustment should provide answers for a series of questions such as: *What and why do we teach? Where and when do we teach? Whom and how do we teach? What,*

how and when do we evaluate? (Yolanda Benito, 2003). In order to answer the first question of the series, one must resort to personalized adjustments. The contents must be selected according to the type of educational needs, the student's motivations and interests, the student's development stage and degree at a given moment. These aspects also influence our teaching methods. In order to achieve accurate evaluation, one must take into account the overall student's work, as well as the information obtained from parents or other teachers with regard with the progress a specific student has made. The evaluation must be based on specific adapted criteria, applied throughout the training and educational process.

2.Differential teaching

Differential teaching is a largely used method, practised either within the normal classroom with mixed groups of children, or in separate groups. Such an approach is generally supported by law. However, one must make the difference between primary and secondary school levels, as far as the provisions for groups of children with mixed abilities and separate abilities are concerned. At these levels, legal provisions focus on the organization of specialized classes or schools for arts or sports. We should mention the fact that, in primary education, students are mainly grouped according to their aptitudes, whereas specialized classes or even schools for gifted children are less common.

3.The grouping in special classes or schools

Grouping children in special classes according to their capacities provides them with a good opportunity to take part in educational programmes fit for their level. The establishment of special schools is unfortunately conditioned by their often controversial financing. The already existing schools focus on individual special abilities, inter-stimulation, parents' and authorities' support and collaboration. The teaching staff includes highly qualified primary school teachers, generally specialized. Didactic activities are organized in generally smaller classes which are well-equipped (Carmen Crețu, 1997). Some of the most famous specialized schools are: *The Secondary School of Akademogorodok* in Ukraine – specialized in the development of academic aptitudes such as mathematics, physics and chemistry; the *Yehudi Menuhin* school in England, which hosts students with special talents doubled by high intellectual capacities; the school founded by *Leta Hollingworth in New York* – hosts 3rd and 4th grade students with an IQ over 130; *The Independent Boarding School Milfield* in England, where children are selected based on tough exams that test their intellectual potential and special aptitudes.

4.Academic acceleration

The acceleration of studies consists in an educational strategy that allows students to advance one or more academic years in order to benefit from an educational environment that corresponds to their competences. According to Carmen Crețu (1997), the main forms of acceleration of studies applied in educational practice are: early admission to 1st grade, telescoping curriculum, grade skipping/combined classes and continuous progress. As Van Tassel-Baska states, the criteria used for academic acceleration are: the nature of the subject and the field where the special gift is manifested, the student's preferences, mutual support and interaction, the necessity to operate additional changes within the curriculum, the opportunity of including extra-curricular amplification and their support, teacher's approval and flexibility" (Yolanda Benito, 2003:120). Whenever the student can benefit of this strategy, s/he ceases to get bored. The level of challenges increases, allowing thus the flourishing of satisfaction, motivation and self-esteem.

5.Improved syllabuses

Another strategy meant to support gifted children is the enrichment of syllabuses. This concept has not yet been clearly defined. Sometimes it refers to extra-curricular activities, including the activities targeted at the children with learning difficulties. Some other times, the same concept may refer to additional activities performed in the classroom

along the ones proposed by the syllabus (Carmen Crețu, 1997).

According to Yolanda Benito, curricular enrichment resides in achieving individualized educational syllabuses applied to smaller groups outside the school programme. This strategy allows the acquiring of more knowledge in certain disciplines that can be included or not in the syllabus. The person leading the activity must be a specialist in the field, so that s/he is able to answer all the questions raised by the students.

6.The MESP model

The MESP model represents one of the best models for psycho-pedagogical and social improvement. It is based on the study of the differences in development and characteristics of high potential children. The outcomes resulted from the identification and evaluation process facilitate an accurate perspective on existing differences. Thus, it is possible to guide orientation and interfere in the development of school, emotional, motivational and social factors (Yolanda Benito, 2003). The model is based on two elements: on the one hand, the organization-related one, involving planning and adequate counselling for each student, the development of interests, methodologies and evaluation methods. The second element refers to the actual implementation of the programme. The development of social and relational abilities, creativity, ability to study independently, the analysis of knowledge seen as the processing of information, and last but not least, the development of the respective field.

7.Non-formal activities

Non-formal activities are used as often used as differential teaching. However, non-formal activities for groups of children with mixed abilities are less common than those for homogenous groups. Moreover, these activities are barely mentioned by any legal provisions, since they are generally initiated by non-governmental organisms. We should note the fact that the government is frequently responsible for the organization of competitions in different academic, sports-related or artistic disciplines. One of the most common measures is the method of accelerate promotion. Where such measures are adopted, they are generally supported by a legislative framework, an approach that can be identified in most countries.

II.2 Teacher training

Other specific educational measures refer to the centres of excellence for gifted children, their parents and teachers, or special recipes for educational support. They can be identified in most countries, with some differences. *“Teachers can play a very important part in identifying, supporting and evaluations of educational measures that answer the needs of gifted children and young people. Regardless of the educational policies adopted with the aim of encouraging the education for the gifted, it is important to analyze the way in which teachers are trained for working with young people with exceptional potential and abilities.”* (Specific Educational Measures for the Promotion of all Forms of Excellence in European Schools, June 2000, p. 189).

After the 1970's, the Americans promoted programmes that analyze the development of psycho-pedagogical particularities. Some are aimed at the training of teachers with regard to the identification of gifted children, while others are meant to familiarize them with the psycho-pedagogical particularities of this category of children.

Australia focuses on the immediate need to design collaborative projects between communities and schools or schools and universities. The University of Ottawa, Canada, offers advanced courses for both students and teachers. An unusual state of facts can be noticed in Cuba, where educational activities take place despite the fact that they are not explicitly described in the official documents issued by the Ministry of Education.

In Romania there are various organizations and programmes meant to support and promote gifted children. The legislation regarding the education of gifted young people capable of high performance was unanimously adopted by the Romanian Parliament on

December. According to this Law, “The training of teaching staff required for the education of gifted children who are capable of high performance is based on training programmes that shall include the optimal curriculum and teaching methodologies for their education and training, taking into account their nature and needs. The duration of training for the teaching staff shall be of at least 60 hours per year, for teachers who work in specialized centres, and at least 30 hours per year for teachers who work in schools with specialized classes and who adhered to the training programmes for gifted young people, capable of high performance.”

The European Council for High Abilities (ECHA) organized training courses acknowledged at the European level. In several countries, such as The Czech Republic, Spain, France, Portugal or Slovenia, special courses are only available for education psychology specialists.

Some of the best-known special educational programmes for this category of children are: the MENSA programme, Magnet School, the Israeli Programme, the APOGEE programme, the training model for teachers developed by Purdue University, India.

Conclusions: The sooner aptitudes are identified, the better, since childhood years are the key of future development. In order to create a development culture for gifted children it is mandatory that we understand the importance of investing in their development. This commitment should be at the core of each organization and ranges from the promotion of a learning environment in which training at the work place replaces the habit of sending employees to attend traditional training courses to stimulating efforts meant to improve collaboration. Today’s children are tomorrow’s teenagers. They deserve support and high quality education based on individual skills and competences.

BIBLIOGRAPHY

- Carmen Cretu, *Psihopedagogia Succesului*, Polirom, Iași, 1997
Carmen Crețu, *Politica promovării talentelor. Dreptul la o educație diferențiată*, Editura Cronica, Iași, 1995
Developing Programs for Students of Hight Ability, August, 1991
Elena Maria Cosmovici, *Identificarea talentelor și problematica selecției acestora în cadrul strategiilor educaționale*, Editura Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
Gianina Ana Masari, *Psihopedagogia Succesului*, Polirom, Iași, 2003
Ioan Cerghit, *Metode de învățământ*, Polirom, Iași, 2006
Legea nr. 17/2007 din 09/01/2007 pentru Promovarea Tuturo Formelor de Excelență în Școlile din Europa, Iunie, 2006
Marian Bejat, *Ce este taalentul ?*, Editura Științifică, București, 1971
Marian Bejat, *Talent, inteligență. Creativitate*, Editura Științifică, București, 1971
Miftode V., *Tratat de metodologie sociologică*, Iași, Editura Lumen, 2003
Mihai Jigău, *Copii supradotați*, Editura Științifică, București, 1994
The Education of gifted children in Ibero- America, UNESCO, 2004
Yolanda Benito, *Copiii Supradotați*, Polirom, Iași, 2003

HAPPINESS AT SECOND SIGHT. RECONSIDERING THE INFLUENCE OF ADVERTISING ON HAPPINESS

Melinda Izabela Achim

Lecturer, PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University Center

Abstract: The present paper aims to bring forth the idea that advertising presents scenes of joy, happiness, beatitude that are more or less real. These scenes capture moments of intimacy, family life, work, social life, etc. and are detached from our everyday reality. In other words, advertising shows us how to be happy using precisely the appearances that are close to us and which many of us ignore or we even think they are trivial. Although the postmodern man appears to be vaccinated against advertising ("advertising cannot bring happiness; its result, consumption, removes the man of happiness, because it always makes him want something else"), he keeps in mind, including through advertising, alive, the concept of happiness (or, rather, a concept of happiness).

Keywords: advertising, happiness, communication, persuasion, consumerism.

Fericirea este starea spre care tind toți oamenii, fiecare în felul său, superficial sau profund, mai ușor sau mai greu, după felul în care crede că i se potrivește. Dacă, pe de-o parte, unii știu calea spre fericire, alții, pe de altă parte, se tem să afle care sunt și cum sunt celelalte căi decât a lor spre fericire. Fiecare se consideră atotștiutor în atingerea fericirii (chiar și pentru ceilalți) și se încapățânează să creadă în propria cale spre fericire. Conceptul de fericire se bucură de asemănări la nivel de discurs și comportament, cum ar fi: bucurie, plăcere, satisfacție, euforie, încântare, mulțumire, beatitudine. Fiecare denumeste o stare specifică mai mult sau mai puțin intensă, în funcție de individ, dar, în egală măsură, ele nu definesc îndeajuns aceste stări.

Desigur, conceptul de fericire a fost obiectul de studiu al mai multor direcții: filosofie, sociologie, biologie, psihologie, religie etc. Aristotel admitea grade de fericire, supremul fiind dat de viața contemplativă, John Stuart Mill detalia conținutul fericirii ca fiind lipsă a durerii și multe motive de plăcere, de îmbucurare, a cărei calitate este influențată de experiență și conștiința de sine.

În societatea informațională există voci care echivalează fericirea cu consumul de produse și servicii, asta datorită comunicării publicitare: „Societatea de consumatori este poate singura societate din istoria umană care promite fericirea în timpul vieții pământești, fericire aici și acum în fiecare «acum» succesiv; pe scurt, o fericire instantanee și perpetuă. Este, de asemenea, singura societate care se abține cu încapățănare de la a justifica și/sau a legitima orice varietate de nefericire, care refuză să o tolereze și care o prezintă ca pe ceva dezgustător în măsură să cheme pedeapsă și compensație.”¹

În psihologie, Abraham Maslow a despărțit motivațiile de deficit de cele de creștere și a văzut în ultimele factorul de „realizare treptată a potențialităților, capacităților și talentelor“, de împlinire a „aspirației permanente spre unitate, integrare și sinergie în interiorul persoanei”² concluzionând că momentele de fericire pură, pozitivă, apar când toate îndoielile, toate temerile, toate inhibițiile, toate tensiunile, toate slăbiciunile sunt lăsate în urmă. Pentru

¹ Zygmunt Bauman, *Etica postmodernă*, Editura Amarcord, Timișoara, 2000, p.34

² Abraham H. Maslow, *Toward a Psychology of Being*, Start Publishing LLC, 2013, p.9

unii cercetători, secretul spre fericire este o undă (flow), o stare declanșată de desfășurarea unor activități care presupun efort, noutate și creativitate.

Comunicarea publicitară se folosește din plin de conceptul de fericire, în diferite nuanțe bazându-se pe studiile din psihologie și sociologie și cunoscând faptul că cea mai mare dorință a omului este să fie fericit. Astfel, în reclame folosirea oricărui produs duce la fericire, într-o formă sau alta, de la micile plăceri nevinovate (o cafeluță, o ciocolată) până la plăcerile absolute (produsele de lux).

Cercetătorul francez, Jean Baudrillard credea că fericirea este un mit care poate fi înțeles numai prin prisma unui alt mit, căruia primul i-a devenit vehicul: mitul egalității. În realitate, logica egalitară a societății de consum, prin care creșterea volumului de bunuri și produse duce la o bunăstare universală a fost contrazisă de reproducerea sistematică a inegalității și mai ales a sărăciei. Construirea fericirii unui individ duce la apariția inegalității între puterea de cumpărare a unuia în raport cu ceilalți indivizi. Astfel, conchide Baudrillard, în ciuda promisiunii fericirii, consumerismul reușește mai degrabă să îndepărteze de fericire, alterând fundamental harta relațiilor umane: oamenii nu mai sunt înconjurați atât de mult de oameni, iar relațiile cu semenii nu mai au frecvența și intensitatea trecutului.³

Sociologul francez François Brune observă în cercetările sale că tehnicile pe care publicitatea le folosește schimbă realitatea în care trăiește consumatorul, astfel încât „nu mai există realitate, nu mai există referință la lumea reală ; el nu poate decât să se încreadă în ceea ce publicitatea va binevoi să-i prezinte ca real, ca adevărat, ca semn al adevărului, ca «adevărată» valoare a lucrurilor (...) Astfel, mitologia publicitară frustrază omul de orice realitate și de orice «valoare», ajungând până acolo unde îl frustrază de el însuși.”⁴ Publicitatea ar face acest lucru reducând către standardizare: „publicitatea are funcția de a determina indivizii să creadă că întreaga lor viață social-culturală poate fi satisfăcută prin consum”⁵. Cercetătorul francez consideră că pentru publicitari, viața întregă se reduce la „vis“, la „un fel de aromă impalpabilă care nu are decât rolul de a seduce”⁶, iar acest vis se epuizează în consum. Cu toate acestea, imaginile publicitare induc stări de fericire și bucurie generală, stări normale și valori prețioase într-o societate care se vrea lipsită imoralitate. Cercetătorii din domeniu clasifică consumul de produse și servicii de către consumatori după mai multe criterii: din perspectiva modului în care sunt utilizate produsele, consumul este personal sau colectiv; după structura produselor consumate, consumul personal se referă la o mare varietate de produse și servicii, care sunt în măsură să satisfacă nevoile individuale ale consumatorilor și să evidențieze o serie de caracteristici ale acestora (vorbim de preferințe, gusturi, obiceiuri, stil de viață), apoi, există consum de moment (instantaneu), consum de folosință curentă, consum de folosință periodică, de folosință îndelungată etc.⁷

Publicitatea operează în principal cu două mari categorii: beneficii funcționale sau raționale (convenabil, rezistent, durabil, economic etc.) și beneficii emoționale (care duce la fericire, euforie, stare de beatitudine, lipsa grijilor etc). Beneficiile emoționale sunt subiective și pot fi percepute diferit de la consumator la consumator, fiind cele mai intens exploatate de către publicitate, oferind un spațiu generos de acțiune.⁸ Astfel, specialiștii în planificare strategică apelează la moduri cât mai inedite de a investiga reacțiile consumatorilor și încearcă să înțeleagă felul în care consumatorii relaționează cu semnificațiile înglobate în produs „Nu contează dacă publicitatea creează sau reflectă imagini; ceea ce contează este ca

³ Cf Jean Baudrillard, *Societatea de consum. Mituri și structuri*, Comunicare.ro, București, 2008.

⁴ François Brune, *Fericirea ca obligație. Psihologia și sociologia publicității*, Editura Trei, București, 2003, p.33

⁵ Ibidem, p. 23

⁶ Ibidem, p.27

⁷ Cf Petre Dan, Nicola Mihaela, *Introducere în publicitate*, Editura Comunicare.ro, București, 2009, p.130

⁸ Todoran ,Dimitrie, *Psihologia reclamei*, Editura Tritonic, București, 2005, p. 56

înțelesul, uneori chiar mitul sau magia care se ascund în spatele mărcii să fie înțelese de către consumator.”⁹

Filosoful francez Gilles Lipovetsky respinge ideea de dezumanizare și de standardizare a consumatorului, apreciind că societatea de consum i-a permis individului să-și mărească autonomia astfel încât omul își poate construi singur stilul de viață care să-l propulseze spre fericire. El respinge ideea că lumea regresează spre un primitivism moral și argumentează că societatea de consum promovează sociabilitatea, generozitatea, relațiile construite pe afecțiune sau gustul pentru creație: ”Publicitatea a trecut, într-adevăr, de la o comunicare axată pe produs și pe beneficiile sale funcționale, la o campanie care exaltă valorile și la o viziune care pune accentul pe spectaculos, pe emoție, pe un al doilea grad, în orice caz, pe semnificații care depășesc realitatea obiectivă a produselor.”¹⁰

Publicitatea propune adesea indivizilor să urce în ierarhia socială cu ajutorul produselor și îi invită să achiziționeze produse corespunzătoare valorilor grupului de referință la care se raportează sau doresc să se raporteze. Invocarea unui model sau personaj celebru în reclame invită la identificare, alimentează optimismul și dă încredere.

”La primul nivel, publicitatea informează. Bineînțeles, dar nimeni nu va susține astăzi că ea face numai asta. De altfel, scopul nu este să informeze, ci să influențeze în vederea provocării unui comportament de cumpărător. (...) publicitatea influențează, iar, în acest scop, ea seduce, dramatizează, face spectacol și adesea manipulează. Face mesajul agreabil sau frapant.”¹¹ Comportamentul de cumpărare este conștientizat în urma prelucrării nevoilor care l-au determinat (sete, foame, frig, prestigiu, imagine de sine) și a informațiilor pe baza cărora se face alegerea (calitate, design, gust, culoare, fiabilitate). Astfel, se realizează comparația între nevoia ce a determinat cumpărarea și rezultatul obținut în satisfacerea acestei nevoi., dar și elementul în alegerea unui produs în detrimentul altuia.

Sigur, publicitatea este legată strâns de consum și consumerism, însă, ca fenomen social, ea le propune oamenilor noi moduri de viață, dezvoltă optimismul și încrederea în sine. Pentru ca toate acestea să se materializeze, publicitatea se folosește de ajutorul imaginilor, al cuvintelor, sunetelor pentru crea o lume în care posibilul consumator scapă de determinările unor opoziții de clasă, de distanța dintre straturile sociale prin achiziționarea produsului. ”A consuma înseamnă a te deosebi de ceilalți; acum, a consuma înseamnă din ce în ce mai mult «a te juca», a te relaxa, a cunoaște mica bucurie de a schimba o piesă în configurația decorului de toate zilele.”¹²

Tocmai de aceea, publicitatea ”ar justifica sistemul care o produce, acela al consumului de masă într-o economie liberală. Global, ea ar putea fi considerată un act militant în favoarea sistemului, fiind, de altfel, unul dintre principalii susținători ai acestuia.”¹³

Este vorba de ceea ce sublinia și autoarea Daniela Roventă-Frumușani care consideră că pentru a vinde un produs trebuie „să-i inoculezi simboluri care să dea un plus judecării, o dimensiune utopică, euforizantă – acel plus de imaginație și reverie prin care latura afectivă să fuzioneze cu persuasiunea și totodată cu informarea. Mesajul subliminal se strecoară și poate determina la consumator un comportament diferit de cel obișnuit: să devină cumpărător fără voie pentru a fi ca ceilalți.”¹⁴

Orice reclamă își trage eficacitatea din faptul că fericirea crește exponențial în raport cu consumul astfel încât produsele devin obiecte de cult: mărcile de mașini, de îmbrăcăminte,

⁹ Petre Dan, Nicola Mihaela, *Op.cit.*, p.135

¹⁰ Gilles Lipovetsky, *Fericirea paradoxală. Eseu asupra societății de consum*, Polirom, Iași, 2007, p.37-38

¹¹ Philippe Breton, *Manipularea cuvântului*, Editura Institutul European, Iași, 2005, p.46

¹² Gilles Lipovetsky, *Op. cit.*, p.57

¹³ Ibidem, p.47

¹⁴ Roventă - Frumușani, Daniela, *Argumentarea. Modele și strategii*, București, Editura All, 2000, p.67

de parfumuri sunt semne ale bunăstării și statusului social. Putem afirma că, pe de o parte, publicitatea vinde iluzii și vise legate de un stil de viață opulent și rafinat, fără lipsuri și grija zilei de mâine. Pe de altă parte, achiziționarea unui produs ține de două faze: una în care consumatorul știe și crede că produsul conține valori care motivează dorința de a-l achiziționa (faza cognitivă) și una în care consumatorul vrea să posede produsul și să se identifice cu ceilalți deținători ai acestuia (faza mimetică).

Publicitatea nu are o putere atât de mare încât să creeze nevoi, ci doar le scoate din anonimat deoarece individul are nevoie de o pauză, o clipă de relaxare în viața profesională, personală și socială în care se desfășoară. Iar această clipă este încununată de fericire, este calea spre care tind toți oamenii, indiferent de vârstă, sex, statut social. Este ceea ce sublinia și Ioan Drăgan în lucrarea sa, *Comunicarea. Paradigme și teorii*: „Reclamele nu pot să creeze nevoi noi, ele pot mai ales să le reînvie, să le trezească, să le descopere, mai puțin să fabrice.”¹⁵ Mesajele publicitare fac apel la aceste trebuințe tocmai pentru a putea să prezinte produsele într-o lumină cât mai bună, pentru a le scoate în evidență caracteristicile și pentru a putea să convingă consumatorul să le achiziționeze.

Ca fenomen social, mulți cercetători acuză publicitatea ca fiind un fenomen care produce frustrări și resentimente celor incapabili să-și procure produsele popularizate, alimentând, astfel, conflicte sociale, falsificând ierarhia valorilor, cultivând euforia, hedonismul, narcisismul și individualismul. Cu toate acestea, publicitatea este o modalitate de integrare socială și de definire a individului în mediul ei sugerând consumatorilor modele de identificare și valori de conduită pe care le regăsim în orice familie și societate.

BIBLIOGRAPHY

1. Baudrillard, Jean, *Societatea de consum. Mituri și structuri*, Comunicare.ro, București, 2008;
2. Bauman, Zygmunt, *Etica postmodernă*, Editura Amarcord, Timișoara, 2000;
3. Breton, Philippe, *Manipularea cuvântului*, Editura Institutul European, Iași, 2005;
4. Brune, François, *Fericirea ca obligație. Psihologia și sociologia publicității*, Editura Trei, București, 2003;
5. Drăgan, Ioan, *Comunicarea. Paradigme și teorii*, vol.II, Editura Rao, București, 2007;
6. Lipovetsky, Gilles, *Fericirea paradoxală. Eseu asupra societății de consum*, Polirom, Iași, 2007;
7. Maslow, Abraham H., *Toward a Psychology of Being*, Start Publishing LLC, 2013;
8. Petre Dan, Nicola Mihaela, *Introducere în publicitate*, Editura Comunicare.ro, București, 2009;
9. Roventă - Frumușani, Daniela, *Argumentarea. Modele și strategii*, București, Editura All, 2000;
10. Todoran, Dimitrie, *Psihologia reclamei*, Editura Tritonic, București, 2005.

¹⁵ Drăgan, Ioan, *Comunicarea. Paradigme și teorii*, vol.II, Editura Rao, București, 2007, p. 367

MANAGERIAL COMMUNICATION. DECISIONS AND ANALYSIS OF NEGOTIATION

Cezarina Adina Tofan
Lecturer, PhD, University of Pitești

Abstract: Negotiation is a communication tool that has the ability to produce frequent changes, radical on behavior, attitudes and aspirations of participants in the negotiations, reported the shape and amplitude of the problems addressed and their possible solutions rendered horizon.

Mediates communication problems in negotiating solutions, transform the decisions of parties which may result in an agreement.

Keywords: communication, negotiation, decisions, business

JEL Code: M 20, M 21, M 10, M 14

1. Introduction

Chronologically, the interpersonal communication is the first human's spiritual instrument in his socialization process. Between the communication process and society, respective the human existence, there is a close relationship of dependency and interaction; the communication plays a major role in the daily life of each person, regardless of the complexity of their activities.

Negotiation is a specialized communication, which requires learning, experience, talent and principled. „Negotiation is a form of communication that involves a communicative, dynamic and an adjustment process for establishing the agreement in case of conflict of interests, whereby two or more parties, animated by different motives and having their own objectives, mediates their positions in order to reach a satisfactory mutual agreement¹”.

Between all forms of communication, the negotiation is the only one that recognizes the pursuit of a priori interest. To be something other than selfish, the actions related to the negotiation must admit, from the beginning, that there is nothing more normal for a partner or partners to follow the same thing, but from their point of view - their interest. Reaching here, we are already far from confusion that might be made by some between negotiation and shopkeepers, not to mention the serious slide towards scam. For Gary Johns the negotiation is a decision making between interdependent parties that do not share identical preferences². More specifically, it is the activity which attempts to arrive at a satisfactory exchange between the parties.

In negotiation, that is a democratic form of confronting the enemy (partner), the communication takes place between equals, meaning that the loser has nothing to negotiate, he cannot raise claims, all that it is given is the winner gift. A recorded axiom of Stefan Pruteanu based on the assertion „communication involving the power relations between partners and the transactions (exchanges)” taking place between them can be symmetrical or

¹Deac, Ioan, *Introducere în teoria negocierii*, Paideia Publishing House, Bucharest, 2002, p. 9

² Johns, Gary, *Comportament organizațional*, Economică Publishing House, Bucharest, 1998, p. 426.

complementary. This means that the ideal of achieving the full equality rapport between interlocutors is utopian³.

The negotiator desires are as „the decisions that must get after adapting to the wishes of the other party; specifying that should be considered a hierarchy of the own wishes priorities, to be reported to the wishes of the other party”⁴. Of course, between the negotiator desires that must take into account, a considerable importance to have those goals without which we cannot be conceived the acceptance of an agreement, medium importance have goals to which we aspire, but whose touch is not decisive and the small amplitude importance have goals to which the negotiator hopes to accomplish, but that does not affect his essential expectations and aspirations.

It is significant that negotiators do not explicitly express their intentions and goals, because they cannot negotiate from the rigid positions only with the risk of reaching a deadlock of negotiation, into a communicational „dead end”.

Register of possibilities in the negotiation offers the possibility of flexibly expression and conduct, but at the same time, and the chance to reach the end of negotiations, an agreement.

On the other hand, most important is the point of entry into negotiation. Regardless of where it starts a negotiation, after it, that will arrive in a very different position. Negotiation begins with an input position in the negotiation and ends with an output position.

A basic rule is that it should never accepted the original offer of opponent, because there is always another offer of another party, much better, which can be obtained through negotiation.

Also, it would be optimal for negotiator to have at least two offers, of which one should take into account the needs and major motivations, while the second should attach the secondary. Output point depends on the presumed limits to which we can reach an agreement. On the other hand, the relationship between the input and output point in a negotiation depends on the options which are available for negotiator and his communicator skills.

2. Method:

To achieve the research there was used a specific method of direct quantitative research – the survey, a selective research, using the administered questionnaire „face to face”, as a tool for gathering information.

The selective research as survey is one of the most frequently applied methods in the field. The survey provides to the decision makers the possibility to identify solutions for the faced problems or for using the existent opportunities. Apparently nothing easier than asking questions contained in a questionnaire, the survey means a challenge in ensuring a high degree of accuracy, relevance and representativeness of the data.

To determine the effectiveness of communication skills in negotiation, we conducted a survey based on a questionnaire applied to participants in negotiations in several economic entities.

Expected target in the research is to identify the elements that can disrupt the good development of negotiations and failing the proposed objectives.

3. Results:

Regarding those participating in the evaluation, the analysis of the personal information highlights the following group structure: 65% male and 35% female (Figure 1).

³ Prutianu, Ștefan, *Manual de comunicare și negociere în afaceri*, I, Comunicarea, Polirom Publishing House, Iași, 2000, p. 29.

⁴ <http://www.comunicare.codoban.ro/>

Figure 1. Structure of the participants group by gender

Age of the people who answered the questionnaire ranges between 20 and 60 years and the structure of respondents by age category is represented in the chart of Figure 2.

Figure 2. Structure of respondents by age category

Based on these characteristics of the group, it will be structured the points of each item in the collection instrument of the developed data and the questionnaire on identifying the required skills of a good negotiator.

This questionnaire is composed of 10 questions.

Each question has answer variants, less question 2, where each variant offered will be noted from 1 to 5, where 1 means „not at all important” and 5 means „very important”.

Analysing the answers to this questionnaire it has been given attention to the high degree of relevance in formulation of answers. The following items were considered to have influence the course of negotiations, all having the same degree of relevance.

The first question of the questionnaire is as follows:

1. Choose the statement that best describes the place occupied by partners in the activities of your organization:

✓ The organization's activities may be conducted in good condition, without the involvement of the partners

✓ The organization always has a backup solution for replacing an underperforming partner

- ✓ The organization manages the Partner Relationship Management programs
- ✓ The organization strives to identify new partners to replace the current
- ✓ Organization honours its promises to customers using partners
- ✓ Organization could not perform the work without partners

After processing the provided answers, we obtained the following graph:

Figure 3. Place occupied by partners in the organization's activities

The next question in the survey, which has 8 items, based on the results of the analysis provided by the given answers were drawn a series of suggestive graphics for the decision makers.

Figure 4. Possession of knowledge and skills on the verbal and nonverbal communication techniques

Figure 5. Knowledge, understanding and active participation in the international negotiation processes

Figure 6. Possession of knowledge to manage the financial resources

Figure 7. Easily manage of the risks and opportunities arising with the changes of some circumstances / characteristics of the market

Figure 8. Entrepreneurial skills

Figure 9. Organizational and managerial skills

Figure 10. Using the applications and informational technologies

Figure 11. Professional ethics

Responses to the question in the questionnaire „Adjustment of your organization supply to the market developments involves one or more of the following measures”, it is illustrated in figure 12:

Figure 12. Adjustment of your organization supply to the market developments involves one or more of the following measures

One question in the survey is considered relevant for the conducted study „Select the steps to be taken as a negotiator, in promoting the organization and/or supply”. To have a

more suggestive image on the answers given to this question, we constructed a graph (Figure 13).

Figure 13. Select the steps to be taken as a negotiator, in promoting the organization and/or supply

All the persons who responded to the questionnaire agree with the statements of the items listed that define the advantages of this approach negotiation (Figure 14)

Figure 14. Advantages of the approach negotiation

Also, the questionnaire highlighted and the market size to whom it is addressed the investigated economic entities, illustrated in Figure 15.

Figure 15. Market size

From processing the data provided by respondents in the survey there are drawn the most important skills required of a good negotiator and the close connection that they have with the communication elements.

The persons that were investigated mentioned a variety of determinants effects in the negotiation process, of the necessary communication skills, the increase of the negotiation quality, activity efficiency and correlation of the autonomy in taking decisions with a high degree of responsibility.

Conclusions:

In the negotiation process, an essential moment is the choice of the modality to conduct the negotiations: importance should be given to establishing of some appropriate tactics that must consider a number of elements, such as the specific circumstances where the negotiation takes place, the purpose and means of the availability, actions of the negotiating partner, techniques used, the usage and their development.

If we use some tactics, techniques, tricks and negotiated schemes learned and practiced in advance, the chances to keep the control increase considerably. They help us to take over the initiative, but also to recognize the opponent strategy to properly administer the antidote. If we uncover the opponent tactics and call him by name, we unravel some of its power of negotiation. In addition, we have at hand a line of tactical premeditated action, a plan which deserves to respect it.

An effective tactic should be conceived so as to take account of the subjects on which is expected to exert pressure, of the intensity degree of the exerted pressure, of the arguments to be made for any counterargument and of the order to address the issues that will be negotiated.

BIBLIOGRAPHY

1. Deac, Ioan, *Introducere în teoria negocierii*, Editura Paideia, București, 2002, p. 9
2. Johns, Gary, *Comportament organizațional*, București, Editura Economică, 1998, p. 426.

3. Paunescu Maria Loredana, *The Economic Progress in the Sustainable Human Resources Development*, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, decembrie 2013.

4. Prutianu, Ștefan, *Manual de comunicare și negociere în afaceri*, I, Comunicarea, Iași, Ed. Polirom, 2000, p. 29.

5. <http://www.comunicare.codoban.ro/>

MULTIDIMENSIONAL DATA MODELS

Cezarina Adina Tofan
Lecturer, PhD, University of Pitești

Abstract: A step forward for intelligent decision-making systems is the use of models that take into account the specificities of decision-making processes and analysis criteria and build the decision-making variants that are evaluated and presented to the decision-makers. This involves analytical knowledge of the decision-making mechanism to identify the elements involved in the decision-making process, the links between them and the interdependencies with the decisional environment, as well as the laws, the criteria on which the act of the proper election is conducted.

It is needed such a comprehensive perspective on the decision-making mechanism to understand that the decision is not a singular act of a simple choice of two or more alternatives, it is an act with a thorough informational foundation.

The complex foundation of the decision-making process must start with the analysis of the objectives and their correlation with the resources, so only we can reach the intuition and formulation of the decisional problem, which is the first stage of modelling the decision-making process.

Keywords: decision-making, data models, cost analysis, information system, OLAP analysis.

The collection of company balance data is done through extraction procedures in the previously specified format and is permanently accompanied by the completion of the registration date in the data warehouse. The following diagram briefly summarizes the data transformation processes which precede OLAP analysis.

In the development of the proposed predefined solutions for data analysis, the modularisation of the system and the exploitation of the data table *Indicators* from the data warehouse, which was specifically designed for a faster development of the OLAP solutions, will be followed.

We must emphasize that under the conditions of using the system at the enterprise-level without requiring facilities benchmarking with other companies, OLAP analyzes will only be limited to exploiting the *Time* dimension and, eventually, the *Accounting* dimension for performing aggregation of balances. So the system will mostly use bidirectional analysis tables (pivot tables) and less authentic OLAP cubes.

Using multiple dimensions may be necessary in the case of comparative analyzes between the results of several organizations, such as comparative analysis of expenditures incurred or income of the company.

The following figure shows a way of aggregating account balances by the expenditure groups and their projection both in time dimension and the firms' dimension, using its geographic hierarchy.

Figure 2 OLAP solutions for expenditures analysis by cost groups

A similar solution can also be designed for income analysis. For the *Firms* dimension, the following example uses the specialized hierarchy on objects of activity and economic branches instead of the geographical hierarchy.

Figure 3 OLAP solutions for analyzing the firms' income by revenue categories and activity fields

Using one or other of the alternative hierarchies of the dimension of the firm would lead to a reorientation of the analysis in the perspective of the geographical space or the subsidiaries of the enterprise.

As it was mentioned above, the way of calculating the indicators for financial assets analysis is described in the data warehouse using a similar solution to the aggregation of the balance sheet.

The analysis of enterprise results can be treated in a similar way, with the proposed model allowing for multidimensional representation for the comparative analysis of the indicators described in the previous paragraphs.

Additional dimensions can be added for budgeted or predicted values.

Returning to the set of proposed analysis indicators to be pre-calculated in the facts table, we can point out that, based on their composition, OLAP solutions can be developed to follow the analysis of some other derived indicators or analytical rates obtained by reporting them.

Designing a support application for expanding data analysis facilities

Making an application support for data analysis that benefits from the extensive functionality of forecasting and assisting decision tools or means of graphical representation provided by a spreadsheet processor and, at the same time, to exploit a large amount of data stored in the relational databases or in the data warehouses can be considered as a viable solution for assisting the decision in the financial-accounting activity.

The idea of making such a support application for financial analysis came from the initiative to use Microsoft Excel as an interface component and analysis tool for the previously presented data warehouse. This alternative will give the advantage of using Excel specific facilities on the one hand, and on the other hand, the ability to exploit data through an efficient database management system.

Whereas in the case of small initiative, to develop a data warehouse project might face some difficulties mainly due to implementation costs, but also because the small volume of data is not necessary to adopt such a solution, we proposed the support application for analysis data so it can be used on the basis of data acquisition from the data warehouse, but also as an independent data analysis tool.

Positioning of the application in the context of its use as an interface component of the data warehouse system and, on the other hand, as an independent analysis tool is shown in the following figure:

Figure 4 How to query the application as an independent analysis tool with data warehousing facilities

This tool is intended to materialize itself in a decision-support computer system even under the conditions of its use without the specific data warehouse facilities (for these cases we propose the archiving of the data necessary for the analysis either in spreadsheets or in the relational databases how it would be, for example, Microsoft Access).

The architecture of the proposed system is shown in the following figure:

Figure 5 SIAD Architecture

A more concise representation of how to organize and acquire the data is presented in the following figure:

Figure 6 Data flows in the context of the implementation of the support application for data analysis with access to the data warehouse

Based on the above presented schemes, we can make the following remarks:

□ The data subject to analysis in a computer system to assist the decision developed in the Microsoft Excel environment will be structured as spreadsheets (two-dimensional tables)

□ In the context of using the application with direct access to the data warehouse, data acquisition flows can refer to both detail data (account balances) and aggregated data in the form of analysis indicators. Importing the pre-calculated indicators from warehouse data as well as the consolidated data will greatly enhance the efficiency of the intended application.

□ If the application will not be used as an integrated tool in a data warehouse system, we optionally offer as a storage solution of the historical data a database managed by a relational SGBD (e.g. Microsoft Access or SQL Server).

□ The application will need to incorporate an appropriate interface to retrieve the data from other existing sources within the organization, such as databases or electronic documents (e.g. Word or Excel)

As far as the application model is concerned, will track the full exploitation of the features provided by the development used tool (Microsoft Excel):

□ Representation the analogue models, taking into account the extensive facilities for creating graphs of this type of applications.

□ Implementation the predictive methods based on predefined functions.

□ Establish the optimization models based on Excel facilities.

□ Synthesis the information based on specific tools such as pivot tables or hypotheses tables.

In the development of IT systems for assisting the decision, especially in terms of use of data warehouses, the iterative strategies are most often used, and less the classical methods of designing the information systems.

The developing strategy of the IT systems for assisting the decision that includes data warehouse technologies will involve: making a preliminary data warehouse plan and defining an appropriate architecture, and then selecting the development tools and environments to be used.

Making a preliminary plan of the system is to highlight the priorities of different future users and to incorporate these requirements into the modules of the projected system. Such an iterative strategy will allow for further expansion of the data warehouse functionality by providing the flexibility to the system.

Establishment of selected development environments for making the decision support system involves choosing a standard set of tools and reducing the possibility of occurrence of some subsequent problems of application integration.

BIBLIOGRAPHY

1. Zaharie D., Albescu F. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, DualTech Publishing House, Bucharest, 2001.
2. Zaharie D, Roșca I. Proiectarea obiectuală a sistemelor, DualTech Publishing House, Bucharest, 2002.
3. Airinei, Dinu, Depozite de date, Polirom Publishing House, Iasi, 2002
4. Stanciu V., et al – Proiectarea sistemelor informatice, DualTech Publishing House, Bucharest, 2003.

ABOUT MEANINGS AND EFFECTS OF MEDIA POPULISM IN CONTEMPORARY PRESS

Viorel Nistor

Lecturer, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The concept of populism, especially in the field of politics, is not very old, but has become a topical issue in recent years. There is a populist current at European and international level and they are researchers who place populism at the limit or even within political ideologies. First of all, populism can be considered as a form of social behavior, as a style of successful approach to tackling problems and as a public attitude of some components of society in relation to others. In the classical approach of populism, the mass media had a very important but well-defined place, that of the mediator, the instrument, the intermediary placed among the beneficiaries / initiators of populism (political leaders) and its victims / targets (the masses of citizens) . In the last decade, somewhat natural, I think, in the optics of some researchers of the phenomenon, the media do not only appear as a support and transmission belt for populism, but as active actors, participants and beneficiaries, with all the consequences resulting from this hybrid process. The purpose of this paper is to define, evaluate and deepen media populism, with particular reference to the Romanian media.

Keywords: populism, media populism, elites, people, politics

Cu circa o jumătate de secol în urmă, atunci când Ionescu și Gellner încercau să îl conceptualizeze, populismul era perceput ca un „spectru care bântuie lumea” (Ionescu & Gellner, 1969), ceva obscur, nenatural și înfricoșător. După un sfert de secol, era înțeles încă, cel puțin în Europa de Vest, ca o formă patologică a democrației (Betz, 1994). Zece ani mai târziu, percepția era alta, iar populismul, care nu ajunsese majoritar, devenise totuși „mainstream în politica democrațiilor occidentale” (Mudde, 2004), același cercetător lansând și consacrand sintagma „zeitgeist populist”. Răspândirea acestui „spirit populist al timpului” a putut fi, de altfel, lesne constatată în rezultatele alegerilor din 2014 (Engesser, Nicole, 2016) când partide de dreapta (Frontul Național - Franța, Partidul Independenței Regatului Unit - UKIP și Partidul Poporului Danez), au acumulat cele mai mari opțiuni de vot în țările respective, iar partide din stânga (precum Syriza în Grecia și Podemos în Spania) au avut, de asemenea, un mare succes. O revigorare notabilă a populismului de stânga a existat în America Latină (Hawkins, 2010), iar apariția Tea Party și Occupy a reaprins dezbateră publică despre populism în SUA (Agarwal et al., 2014, Kumar, 2011). La aceste borne ale „dosarului” populist, se pot adăuga Brexit-ul, alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA, victoria PSD din România (toate în 2016), iliberalismul polonez sau realegerea lui Viktor Orban în Ungaria, de dată recentă (2018) și altele, pentru a contura un fenomen major al politicii zilelor noastre. Însă, indiferent că vorbim despre o fantomă incomodă („spectru”) sau despre un spirit al vremii („zeitgeist”), populismul își păstrează „misterul” și natura intangibilă, fiind greu de înțeles și definit prin mijloace conceptuale și empirice (Canovan, 1999; Taggart, 2000). Cu atât mai mult cu cât, fenomenul nu se manifestă eminent doar în sfera politicii, fiind asociat adesea unui stil sau unei atitudini sociale. Despre un populism în mass-media s-a pomenit prima dată cu ceva ani în urmă (Mazzoleni, 2003), iar despre un populism social media se vorbește tot mai intens și convingător (Chadwick, 2013; Engesser, Nicole, 2016).

Ce este populismul media

Așadar, populismul media, populismul mediatic sau populismul în mass-media are oarecare vechime teoretică, nu și limpezimea conceptuală și descriptivă a formelor de manifestare. Nici nu este clar dacă populismul care a pătruns în mass-media (ceea ce face obiectul acestui studiu) este rezultatul unui fenomen de iradiere din sfera politicii sau este un act independent, o asumare, o opțiune editorială a managerilor presei, ca gest de adaptare și pragmatism. În abordarea oricărui tip de populism, s-a format o schemă de lucru greu de ocolit, ce pornește de la încercarea de definire a populismului (niciodată ușoară), raportat întotdeauna la politică, trece printr-o analiză empirică (factuală), se identifică un nou filon de cercetare, pentru a ajunge la niște concluzii proprii, nu întotdeauna aceleași. În lucrarea de față, voi reproduce câteva definiții ale populismului (de care, ca reper, nu ne putem lipsi), voi insista îndeosebi asupra înțelegerii populismului media, pentru a sublinia câteva aspecte specifice din mass-media autohtonă.

Într-un carusel (nesfârșit) al definițiilor, putem reține, la modul sugestiv și enunțiativ, că populismul este „oportunism politic” și „vox populi” (Mudde, 2004); o ideologie (McRae, 1969; Mudde, 2004; Wiles, 1969); manifestarea politică a unei comunități idealizate, imaginate - poporul contra imigranților, minorităților, ceva antipluralist și autoritar (Taguieff, 1997); discurs anti-elitist și un substitut al conflictelor de clasă (Schedler, 1996); o formă anticonstituționalitate și o conspirație centrată asupra instituțiilor (Rensmann, 2006); un complex de atitudini libere (Wiles, 1969); o formă pură de mișcare politică, de stil și retorică, indiferent de conținut; un apel la conducerea carismatică, cu o relație directă cu poporul, ocolind instituțiile politice (Canovan, 1999) șamd. Potrivit unor definiții mai elaborate, în mod explicit, populismul este „o ideologie rarefiată, care consideră că societatea poate fi separată în două grupuri omogene și antagonice: "poporul virtuos" și "elita coruptă" și care argumentează că politica ar trebui să fie expresia voinței generale a poporului” (Mudde, 2007, 2004). Contribuții relevante suplimentare la această definiție relativ recunoscută și acceptată a adus cercetătorul german B. Krämer, pentru care populismul este o formă de stil, de retorică și de mișcare politică cu un nucleu ideologic simplu (Krämer, 2014). Această „ideologie subțire” (cum o numește el) include o revendicare plebiscitară și carismatică a puterii și a tendințelor anti-instituționale, exprimate cu autoritate. Potrivit aceleiași viziuni, populismul pretinde că comunică și răspunde direct bazei politice, eludând elitele și instituțiile decedibilizate, folosind un stil emoțional și moralist, exprimarea deschisă, uneori agresivă, dar atrăgătoare pentru simțul comun.

Însemnând atât de multe și de diferite lucruri (majoritatea din sfera politicii și a jocurilor de putere), nu e de mirare că populismul a transgresat spre sfere învecinate. Primul care a folosit termenul „populism media” a fost cercetătorul italian G. Mazzoleni, referindu-se, de fapt, la relația dintre mass-media și politica populistă și argumentând că „mass-media acționează ca inițiatori sau catalizatori ai sentimentelor populiste” (Mazzoleni, 2003). Având în vedere că mass-media moderne constituie principala infrastructură comunicativă prin care politica se prezintă publicului, două efecte ilustrative evidente ale mediatizării politicii sunt transformarea limbajului politic în spectacol și personalizarea conducerii politice (Mazzoleni, 2008). Când autorul se referă la „populismul mediatic” sau la „media populistă”, îl descrie simultan ca pe o producție mass-media extrem de comercializată și/sau ca pe o acoperire mediatică care „favorizează, pe de-o parte, scandalagismul, senzaționalismul și evenimentul negativ sau amenințător social, dar, în același timp, cedând în fața gusturilor populare generale” (Mazzoleni, 2006), ceea ce este în special adevărat „în cazul mass-media tabloide” (Mazzoleni 2008).

Benjamin Krämer (2014) definește populismul mediatic ca „utilizarea unor elemente stilistice și ideologice de către unele media”, „construirea și favoritismul grupurilor, ostilitatea față de elite și eludarea lor și a instituțiilor democrației reprezentative, încrederea în

carisma și în bunul simț (legat de grup) și apelarea la sentimentele morale (precum emoționalizarea, personalizarea și discursul ostentativ vorbit)”.

Același, (Krämer, 2014) identifică patru condiții ale populismului mediatic:

1. mass-media pot servi politicianilor ca și canale care eludează sistemele politice și se adresează direct oamenilor, afiliați mișcărilor populiste;

2. jurnaliștii folosesc mai multe criterii de selectare a subiectelor de știri, care sunt predispuși la anumite forme de populism. De exemplu, acoperirea știrilor este adesea „etnocentrică”, în măsura în care favorizează evenimente care sunt aproape de audiența lor (cultural, geografic, politic etc.)

3. poziția mass-media ca și contra-pondere la politica de partid (funcția de supraveghere a mass-media) poate facilita o mentalitate anti-instituțională, fundamental critică, a tuturor acțiunilor actorilor de elită, asemănător cu tipul de anti-elitism găsit printre jurnaliștii politici;

4. în funcție de dispozițiile stilistice ale publicului, mass-media pot folosi stiluri și o retorică (marțială, radicală, polemică) imposibil de folosit în contexte și declarații politice oficiale și pe care politicienii, în general, nu și le pot permite;

Pe de o parte, mediatizarea populismului examinează modul în care mass-media se ocupă de populismul generat de politică. Pe de altă parte, populismul media analizează media generată de populism, care explorează situația în care media în sine sunt actori populști.

Pentru Ernst Nicole (2014), populismul media este rezultatul combinării a patru elemente ideologice și a unui element stilistic în compunerea mesajului mediatic – ca situație ideală:

1. construirea de grupuri interne și externe, favorizând perspectiva majorității în sânul grupului, prin utilizarea schemelor etnocentrice și îmblânzirea problemelor transnaționale - etnocentrismul;

2. ostilitatea față de elite, luând o poziție sceptică față de instituțiile existente și prezentând mass-media ca a patra putere;

3. eludarea instituțiilor democrației reprezentative, prin asumarea rolului de „purtător de cuvânt al poporului” sau „reprezentant al publicului” și susținerea elementelor electorale;

4. încrederea instituțiilor media în carismă și bun simț prin luarea în considerare a unor lideri carismatici, folosirea cunoștințelor oamenilor obișnuiți și a exemplurilor din viața reală ca dovezi și luarea în considerare a voturilor populare, a voturilor și a comentariilor cititorilor care exprimă înțelepciunea mulțimii

5. elementul stilistic argumentează faptul că instituțiile mediatice populiste utilizează un stil discursiv care atrage atenția cetățenilor obișnuiți prin senzaționalizarea problemelor politice, subliniind conflictele, evocând emoții sau provocând indignare morală.

O mare parte a reflectării realității în jurnalismul tabloid este încadrată în opoziția dintre politicieni sau elite și popor și înstrăinarea de instituțiile de guvernământ (Klein, 1998). Jurnalismul tabloid aspiră la poziția unui intermediar sau a unui avocat care nu pare să facă parte din elită (Connell, 1992). Schimbarea cu adevărat paradigmatică în domeniul mass-media, al tehnologiei și al culturii în ultimele câteva decenii s-a produs prin implicarea publicului, prin tendința spre participare și interactivitate.

Doă tipuri de atitudini populiste, trei tipuri de populism media

O foarte pertinentă analiză a populismului media au realizat Michael Hameleers și Linda Bos (2017). Din perspectiva atitudinilor populiste ale cetățenilor, raportat la populismul mediatic de care aceștia se simt atrași, cei doi cercetători au identificat două (meta)dimensiuni care le structurează. Prima atitudine, pe verticală, definind o relație causală și morală, este *anti-instituționalismul* (antiestablishment), potrivit căreia oamenii care interpretează realitatea prin această dimensiune văd elitele politice corupte, trădând voința

poporului (Ruzza & Fella, 2011). A doua dimensiune este *excluderea* și implică percepția unei opoziții pe orizontală între „oamenii buni” și „oamenii răi” (Jagers & Walgrave, 2007 Jagers, J., & Walgrave, S.), cei din urmă apărând ca și componente nedorite de popor, cum ar fi imigranții, oamenii cu religii, tradiții sau valori culturale diferite sau oameni care profită în mod incorect de statutul de bunăstare (de exemplu, Derks, 2006 Derks, A.; Oesch, 2008 Oesch, D.). Se pot aduce argumente că atitudinea populistă anti-instituțională este legată de neîncrederea în politică sau de cinism, câtă vreme atitudinea de excludere se poate identifica cu xenofobia, nativismul, etnocentrismul.

Încercând să elucideze fenomenul populismului media, testând posibila legătura cu dorințele publicului și studiind atractivitatea conținutului mediatic populist în rândul cetățenilor cu atitudini populiste, cei doi cercetători au identificat trei tipuri de populism mediatic. Mai întâi, se distinge focalizarea asupra voinței poporului (centralitatea poporului) sau **populismul media vid**, în care opiniile și experiențele cetățenilor obișnuiți reprezintă punctul central al reflectării în mass-media. Studii combinate arată, în definirea acestui tip, că emisiunile de televiziune de divertisment și ziarele tabloide se angajează activ în acoperirea mediatică populistă prin poziționarea spectatorului - omul obișnuit și harnic - ca central în cadrul programului sau evenimentelor de știri (Uitermark și alții, 2012). Cel de-al doilea tip de populism media este **populismul anti-elite**, care implică manifestarea disprețului față de elite, cum ar fi politicieni sau experți, ce sunt percepuți ca o sursă mai puțin credibilă și mai puțin sigură decât oamenii obișnuiți. **Populismul media monocultural**, ca o treia categorie de populism mediatic, susține că imigranții, minoritățile etnice, refugiații și toate celelalte grupuri sociale care nu aparțin zonei national-populiste nu ar trebui să fie luați în considerare în acoperirea mediatică. Raționamentele ce pot fi făcute prin operaționalizarea acestor concepte în confruntarea empirică cu realitatea media sunt următoarele: persoanele cu atitudine populistă anti-instituțională sunt atrase de populismul media cu centralitate asupra pe poporului și cel anti-elite; persoanele cu atitudini populiste de excludere sunt atrase de populismul media cu centralitate asupra poporului și populismul media monocultural.

Foarte interesante sunt și caracteristicile distinctive ale cetățenilor cu atitudini populiste (consumatori de media) și elementele care compun profilul acestora, legate de vârstă, sex, educație, cunoștințe despre politică și percepția relativă asupra privării (frustrării). Studiile au arătat că populații se aleg dintre bărbații mai tineri (Bos et al., 2013), dintre cetățenii cu un nivel mai scăzut de educație, atrași de simplificarea lucrurilor complexe și de opoziția binară dintre „noi” și „ei” (Bos et al., 2013), dintre cetățenii cu mai puține cunoștințe și mai slab informați despre politică. Nu în ultimul rând, în retorica populistă, guvernul, elitele bogate și grupurile sociale exterioare sunt vinovați pentru privarea oamenilor obișnuiți, care muncesc din greu pentru ceea ce de fapt merită (Elchardus & Spruyt, 2012; Grant & Brown, 1995).

Populismul în România

Populismul în politica românească este un subiect discutat, mai ales că acesta s-a manifestat ca fenomen încă de timpuriu după căderea comunismului, prin câteva partide (FSN, PUNR, PRM, PSD) care și-au făcut o temă din asta și un mod de supraviețuire în politică. Ca fenomen studiat ca atare, populismul a intrat în atenția specialiștilor îndeosebi după anul 2000, atunci când, la alegerile prezidențiale, în turul al doilea, au ajuns Ion Iliescu (PSD), întruchipând o formă moderată de populism și Corneliu Vadim Tudor, un populist de esență pură. După mai bine de un deceniu (2012), „exploda” fenomenul populist Dan Diaconescu, un jurnalist activ care, prin postul de televiziune deținut (OTV) și prin partidul generat de o emisiune a acestui post, a intrat în Parlamentul României cu un procent de peste 10%. De fapt, personajul în cauză, emisiunea care l-a consacrat și lansat ca politician (*Dan Diaconescu Direct*) și partidul care s-a născut din combinația jurnalismului tabloid cu politica (*PPDD – Partidul Poporului Dan Diaconescu*) reprezintă o ilustrare paradigmatică pentru

fenomenul studiat aici. Prin dubla calitate de jurnalist populist și aceea de politician populist, el se plasează în zona tranzitorie și putem spune că a dat amploare unui dublu populism românesc extrem, cel politic și cel mediatic. Un proces care nu s-a încheiat nici astăzi.

Nu voi insista decât atât cât este necesar asupra populismului politic al lui Dan Diaconescu, cel care l-a propulsat de la nivelul de simplu jurnalist, deținător al unei televiziuni de nișă (practic, invizibile), la nivelul de lider al unui partid parlamentar cu pondere de 12%, la alegerile parlamentare din anul 2012. Fără nici un fel de structură de partid, servindu-se doar de micul post de televiziune, prin imprimarea unui stil nou, el a reușit performanțe politice nemaîntâlnite până atunci și foarte greu reproductibile. La început, nici jurnaliștii, nici politicienii nu l-au prea luat în serios. De fapt, el era inițiatorul, promotorul și exponentul principal al populismului media din România, pe fondul validării sale și reputării unui dublu succes, politic și mediatic. Instrumentarul populist folosit de el era ceva nou pentru media și societatea românească și a nu fost supus atenției și studiului cum s-ar fi convenit (cel puțin la acel moment). Apariția acestui mix politico-mediatic este interesantă și unică ca fenomen. Ca patron de televiziune și jurnalist avusese probleme cu justiția (pentru șantaj) și pentru a perioadă a fost închis. Arestat în 2010, el acuză/invocă în fața publicului său (poporului) un complot general la adresa sa, ceea ce generează o adevărată explozie a audienței OTV (de la 0,4% la 3,5%), devenind lider de piață. Acela a fost momentul în care a promis înființarea Partidului Poporului Dan Diaconescu. „Idea asta mi-a venit în pușcărie”, mărturisește acesta într-un interviu la postul Realitatea TV. „La începuturile revoltei mele, m-am gândit că o maximă protecție este să fii ziarist în țara asta – am văzut că ziariștii încep să fie arestați. M-am gândit apoi să fiu realizator de televiziune – am văzut că și realizatorii de televiziune au început să fie arestați. Pe urmă, m-am gândit că trebuie să îmi fac televiziune – iată că degeaba, tot te arestează. Și atunci mă gândesc că trebuie să facem neapărat un partid că s-ar putea să sparg gheața să fiu și primul președinte de partid arestat!”, a mai mărturisit el. Pare a o formulă frivolă a înființa un partid politic, iar partidul nu a avut consistență niciodată, drept pentru care s-a și destrămat odată cu dispariția din spațiul public a liderului său. „Nu a fost format ca expresia politică a grupurilor sociale clar identificate. A reflectat interesul unui întreprinzător din domeniul mass-media care urmărea să atingă obiective greu accesibile în afara politicii (de exemplu, influență). PPDD a apărut ca o mașină electorală și nu ca un proiect social”, susține Sergiu Gherghina într-o lucrare dedicată populismului românesc. Iar despre televiziunea care i-a servit ca unic suport politic, același autor afirmă că „OTV a favorizat recrutarea de elită și a asigurat mediatizarea în timpul campaniei electorale”.

Mai interesant de studiat chiar decât succesul politic, neașteptat, fulminant, e succesul mediatic al acestei televiziuni, prin care a câștigat și audiență și notorietate și bani necesari competiției politice. Populismul deșăntat care i-a asigurat consacrarea a fost răspândit prin intermediul televiziunii OTV, în principal, la care s-au adăugat canale secundare, precum website, blog sau rețelele sociale. Temele populiste prin care a atras și captat atenția opiniei publice au fost împărțite în trei categorii (Stoica, 2012). Așadar, programul său politic conținea măsuri economice, măsuri anti-elită și măsuri de democrație directă. Ca idei economice, Dan Diaconescu promitea la televizor, în numele partidului, creșterea tuturor salariilor și pensiilor, realizarea unor investiții masive în agricultură, construirea a sute de mii de locuințe; promitea, de asemenea, că va anula toate taxele și impozitele actuale și că statul va acorda câte 20.000 euro fiecărui român. În susținerea populismului său anti-elite, Dan Diaconescu spunea că va declanșa o luptă totală îndreptată împotriva celor doi mari inamici ai poporului, justiția și politica, promițând o justiție cu jurați (ca în sistemul anglo-saxon), că va institui pedepse mai mari pentru magistrații care greșesc și că, pentru funcțiile importante din stat (președinte, premier, miniștri și parlamentari), partidul va propune anularea oricărei remunerații. De asemenea, după alegeri, aceste elite politice vor trebui să evacueze Palatul

Cotroceni, Palatul Victoria și Palatul Parlamentului, ca privilegii nemeritate. Ca măsuri excepționale, în același spirit populist dus până la caricatură, el propunea înființarea unei companii naționale denumită „Averea poporului”, al cărui conducător va putea fi desemnat doar prin vot universal.

Operând cu termenii lui M. Hameleers (2017), televiziunea OTV a uzat mai ales de atitudinea anti-instituțională (antiestablishment) a publicului acesteia, folosindu-se de un populism media bazat pe centralitatea asupra poporului, unde doar dorințele oamenilor obișnuiți sunt importante și contează, uzând de populismul anti-elită, propunând o luptă deschisă împotriva elitelor politice și din justiție, și, în parte, folosindu-se de populismul monocultural, acolo unde vocea românilor (și nu a minorităților sau străinilor) trebuie ascultată și prezentată. Prin această din urmă componentă este activată, dar la intensitate mai mică, și atitudinea de excludere, specifică populismului mediatic definit de acești autori.

Trebuie adăugat că populismul OTV nu a avut doar aceste coordonate, alte mijloace populiste utilizate fiind conținutul tabloid, într-o măsură covârșitoare, și divertismentul, într-o măsură mai mică. Provocarea și urmărirea scandalurilor cu oameni obișnuiți sau cu vedete, povești „cu mistere” serializate, senzaționalisme de cartier sau de iarmaroc, anunțarea unor catastrofe naturale sau sociale, momente de divertisment deocheat, exhibarea unor situații familiare sunt doar câteva din categoriile de conținut televizat pe care Dan Diaconescu îl prezenta fără cea mai mică jenă, fără respectarea unor minime reguli de deontologie jurnalistică și în ciuda numeroaselor sancțiuni aplicate, (totuși, cu prea mare îngăduință) de CNA. Pe acest teritoriu, ofensiva OTV (până la închiderea ei) a fost o luptă cu jurnalismul și împotriva acestuia, din care televiziunea tabloidă, cu sprijinul publicului, a ieșit învingătoare și a lăsat urme, vizibile și astăzi. Această victorie amară și-a clamat-o singur: „Am vrut să-mi fac propriul ziar și am reușit, am vrut să-mi fac propria televiziune și am reușit, am vrut să OTeV-izez toată țara și am reușit și sunt mândru de asta. Ceea ce am aruncat eu la gunoi alții au luat de bun. Sunt un trend setter și sunt copiat de ceilalți”, spunea Dan Diaconescu într-o declarație din 2011. Într-adevăr, Dan Diaconescu a reușit să OTV-izeze România, reușind să creeze, atât în politică, cât și în media, un nou stil/curent/trend. În politică, atât partidul (PPDD) cât și populismul care l-a consacrat au fost preluate de PSD.

Populismul televiziunilor de știri

De la acel moment semnificativ (alegerile din 2012), consemnând un succes politic atât de mare al jurnalistului-politician populist, obținut cu resurse atât de puține, s-a schimbat atitudinea, atât cea politică, cât și cea mediatică, toții actorii dându-și seama că se poate face atât politică, cât și presa mult mai ușor și mult mai ieftin. Dan Diaconescu (condamnat și închis din motive penale) și televiziunea lui (închisă din motive de încălcare a legii audiovizualului) au dispărut, dar metodele și obiceiurile sale au fost preluate și au devenit, într-un fel, normă. O parte din tematica, stilul, modul de abordare al OTV a fost preluat de celelalte televiziuni din România, în special, de televiziunile de știri, acele care, inițial, îl persiflau pe Dan Diaconescu, dar care au ajuns să-l imite. Mă refer, îndeosebi, la postul România TV, în cea mai mare măsură, la Antena 3, într-o măsură semnificativă, la postul B1TV și la altele, care au preluat, mai mult sau mai puțin sistematic, elemente populiste și le-au integral în emisiunile lor. O scurtă caracterizare a televiziunilor de știri din România ne arată că există cinci asemenea posturi naționale (prea multe și necesare, potrivit specialiștilor media), aproape toate politizate și partizane (România TV, Antena 3 și Realitatea TV cel mai mult, Digi24 cel mai puțin), aproape toate cedând tentației populiste (România TV și Antena 3 cel mai mult, B1 TV și Realitatea TV în parte, Digi24 cel mai puțin), aproape toate cu un public nu foarte semnificativ numeric, dar fidel și captiv, reflectând și determinând, de fapt, accentuata polarizare din societatea românească.

Făcând o analiză de conținut pentru aceste televiziuni și aplicând condițiile lui Benjamin Krämer (2014) aplicabile populismului media, se poate ajunge la următoarele rezultate:

- având în vedere încrederea scăzută în partidele politice, toate televiziunile de știri din România servesc politicianilor ca și canale care eludează sistemul politic, adresându-se direct oamenilor pentru a le capta atenția (de ex., nu vorbesc în numele partidului, exprimă păreri personale, deși ocupă funcții importante în stat, transmit informații nereale și neverificate - pe surse, pentru că sunt convenabile și creează impact etc.)

- criteriile populiste de selectare a știrilor (etno-centriste) sunt folosite diferit de televiziuni: România TV și Antena 3 au cea mai mare aplecare pentru asta, dar se regăsesc diseminate și la toate celelalte (de ex., românii nu americanii/europenii, românii nu străinii, românii de aici nu cei din afară, ortodocși nu catolici, români vrs. țigani, români vrs. unguri, „ai noștri” vrs. „ai lor” sau invers etc.)

- mediile analizate se poziționează ca și contra-pondere la politica de partid printr-o atitudine anti-instituțională, fundamental critică, a tuturor acțiunilor actorilor de elită, dar într-un mod partinic și împărțit (România TV, Antena3 și parțial B1TV critică numai instituții precum președinția, DNA, justiția, SRI, opoziția etc.; Realitatea TV și critică numai guvernul, Parlamentul, PSD, coaliția etc., toate instituțiile asociate puterii; DIGI24 încearcă să păstreze un echilibru)

- toate televiziunile studiate folosesc stiluri și o retorică (marțială, radicală, polemică) imposibil de folosit în contexte și declarații politice oficiale și pe care politicianii, în general, nu și le pot permite (de ex., aprecieri despre proteste și manifestații, despre prestația puterii, a primului-ministru, a liderului de partid, critica instituțiilor europene, delimitarea de americani/europeni în anumite contexte, pericolul rusesc sau maghiar etc.), dar pe care acestea și le asumă pentru a capta publicul și a se substitui politicianilor.

Conceptele utilizate Ernst Nicole (2014) pentru populismul media sunt întrucâtva asemănătoare, cu mențiunea că subliniază ostilitatea față de elite (foarte pregnantă pentru o parte a elitei în cazul Antenei 3 și România TV, la fel de vehementă în cazul Realității TV, de sens opus) și încrederea în lideri carismatici și oameni de bun simț, luarea în considerare a oamenilor obișnuți, a voturilor populare, a voturilor și comentariilor telespectatorilor care exprimă înțelepciunea mulțimii (de ex. invocarea votului, a majorității parlamentare, a democrației reprezentative, a mulțimii telespectatorilor care „cer” pe Facebook etc. de către Antena 3, România TV; invocarea creșterii exponențiale a audienței, a mulțimii protestatarilor, a numărului de SMS-uri și mesaje pe rețele sociale, pentru Realitatea TV etc.). Elementul stilistic face dovada faptului că instituțiile media utilizează un stil care să atragă atenția oamenilor obișnuți prin senzationalizarea vieții politice și spectacularizarea evenimentelor, subliniind conflictele, generând emoții sau provocând indignare morală (stânjenitoare în cazul României TV, prezente constant în programele Antenei 3, preocupante pentru B1TV, dar nelipsind nici din emisiile Realității TV; DIGI24 fiind cea mai sobră).

Se pune întrebarea dacă manifestarea acestor forme de populism media românesc este reflexul unui oportunism economic (în spiritul conceptelor lui E. Nicole) sau al unui oportunism politic, profitabil financiar. Cercetări mai amănunțite ar putea da un răspuns ferm, dar, în opinia mea, televiziunile de știri (majoritatea lor) s-au dat la acest populism atât pentru câștig de audiență, dar mai ales din motive financiare și de influență politică. De menționat că majoritatea formelor de populism media invocate se manifestă mai ales prin programele de dezbateri politice (talk show), prezente inflaționist până la abuz pe toată durata zilei, și mai puțin prin programele de știri.

Cum nu există până la acest moment nici un studiu dedicat populismului media din România, lucrarea de față este un început, o muncă incipientă într-un teritoriu foarte vast, lăsând așadar loc atât aprofundării, cât și extinderii câmpului de cercetare.

BIBLIOGRAPHY

Betz, H.-G. (1994). *Radical right-wing populism in Western Europe*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Block, E., Negrine, R., *The Populist Communication Style: Toward a Critical Framework*, International Journal of Communication 11 (2017), p. 178–197

Bos, L., van der Brug, W., & de Vreese, C. H. (2013). *An experimental test of the impact of style and rhetoric on the perception of right-wing populist and mainstream party leaders*. Acta Politica, 48(2), 192–208.

Canovan, M. (1999). *Trust the people! Populism and the two faces of democracy*. Political Studies, 47(1), 2–16.

Engesser, S., Nicole, E., Esser, F., Büchel, F., *Populism and social media: how politicians spread a fragmented ideology*, Information, communication & society, 2016

Nicole, E., *Understanding Media Populism: An international and intermedia comparison*, NCCR Doctoral Program Democracy Studies, First Research Colloquium Fall 2014

Ionescu, G., & Gellner, E. (Eds.). (1969). *Populism: Its meanings and national characteristics*. London: Weidenfeld and Nicolson

Kramer, B., *Media Populism: A Conceptual Clarification and Some Theses on its Effects*, Communication Theory 24 (2014) p. 42–60

Kumar, A. (2011). *The Tea Party movement: The problem of populism as a discursive political practice*. Javnost – The Public, 18(4), 55–72.

Mazzoleni, G. (2003). *The media and the growth of neo-populism in contemporary democracies*. In G. Mazzoleni, J. Stewart, & B. Horsfield (Eds.), *The media and neo-populism: A contemporary comparative analysis* (pp. 1–20). Westport: Praeger.

Mazzoleni, G. (2008). *Populism and the media*. In D. Albertazzi & D. McDonnell (Eds.), *Twentyfirst century populism: The spectre of Western European democracy* (pp. 49–64). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

McRae, D. (1969). *Populism as an ideology*. In G. Ionescu & E. Gellner (Eds.), *Populism. Its meaning and national characteristics* (pp. 153–165). London, England: Weidenfeld.

Mudde, C. (2004). *The populist Zeitgeist*. *Government and Opposition*, 39(4), 542–563.

Rensmann, L. (2006). *Populismus und ideologie*. In F. Decker (Ed.), *Populismus. Gefahr für die Demokratie oder nützliches Korrektiv?* (pp. 59–80). Wiesbaden, Germany: VS.

Taggart, P. (2000). *Populism*. Buckingham: Open University Press.

Hameleers, M., Bos, L., *Apelul populismului media: preferințele media ale cetățenilor cu atitudini populiste*,

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15205436.2017.1291817>

Site-uri

https://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-10215231-dan-diaconescu-visul-meu-fost-otv-izez-toata-tara-indeplinit.htm - consultat în 4 octombrie 2018

<https://www.sisp.it/files/papers/2013/sorina-soare-e-sergiu-gherghina-1507.pdf> - consultat în 4 octombrie 2018

<https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/discurs-populist/> - consultat în 4 octombrie 2018

<http://www.cogitus.ro/politica/noul-populism-romanesc-analiza-programului-de-partid-ppdd> - consultat în 4 octombrie 2018

<http://inregistrari-otv.blogspot.com/2008/> - consultat în 3 octombrie 2018

www.realitatea.net - consultat în 5 octombrie 2018

www.antena3.ro - consultat în 6 octombrie 2018

<https://www.digi24.ro/> - consultat în 2 octombrie 2018

<https://b1.ro/> - consultat în 1 octombrie 2018

<http://www.romaniatv.net/> - consultat în 1 octombrie 2018

THE FORMATIVE VALUE OF COOPERATIVE LEARNING IN CONTEMPORARY EDUCATION

Alina Boja

Assist. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University Center

Abstract: The European Commission states in numerous documents regarding contemporary education, that for a durable learning, the today's school curricula should focus on developing competences. In order to achieve those competences, educators should change the way they teach, by using a more inter-active, experiential and cooperative strategy. One efficient solution is using the Cooperative Learning Strategy (CL), a relatively new way of organising the students' learning activity, characterised by the accent on students' social interaction and cooperation in solving the given tasks. As any strategy, CL has advantages and disadvantages, but it can become a winning strategy if, when organising it, we respect some principles as: Positive Interdependence, Group Uniformity, Face to face interaction, Members Equality, Individual and Group Responsibility, Development of social habits, Team-work evaluation.

Keywords: Key-Competences, Learning Strategy, Cooperative Learning, Positive Interdependence

1. Competence based learning

In 2018, The European Commission has published **the Proposal for Competence for Sustainable Learning**, replacing the 2006 Recommendation. The changes introduced in the new document are based on the technology that has gained increasing importance in our lives and the growing influence of the non-formal education sector. The European Commission document shows that "Key competences are those competences that all individuals need for personal fulfillment and development, employment, social inclusion, and active citizenship. They are composed of knowledge, abilities and attitudes and go further than the academic notion of knowledge".

One of the key competences presented in the document is the **Personal, Social and Learning Competence**; it refers to three specific aspects:

- personal - includes self-consciousness and physical and mental well-being;
- social - covers interpersonal interactions and how we work with others;
- learning - the focus is on sustainable learning strategies and career management skills.

This competence is the key to the social success of students, both in the school environment and in the broadest one, of social interactions. We are in the age of inclusive education, of education for all, but does our education system contribute significantly to the development of pupils' social competences? It raises serious questions as to how the classroom is built, as a learning environment, with the students sitting in the benches, one behind the other, and the teacher in front, addressing everyone frontally. The hierarchy based on prizes and school competitions all focus on student competition, not on cooperation and on the development of interaction skills.

The European Pillar of Social Rights states as its first principle the right to quality and inclusive education, training and lifelong learning. The lack of the necessary skills to successfully participate in society and the labor market increases the risk of unemployment,

poverty and social exclusion (2018, p. 3). Thus, developing students' interaction competences and social skills is an important part of today's education.

2. Competition vs. Cooperation

Traditionally, the school environment has been imposed as an environment of student competition, based on the belief that students are in need of comparing / reporting to others in order to evolve. Even the purpose of the evaluation processes was to hierarchize pupils, to give them an extra-motivation in their desire to climb the hierarchy and become the best. But many times, in this sinuous way of personal achievement, the others become obstacles, so animosities and a hostile environment were created in the classroom.

"The competition designates a simultaneous search for the same goal by two or more interdependent actors, so that the likelihood that one of them will achieve its purpose increases while the likelihood of the other person decreases" (M. Milcu, 2005, p. 46). The main idea of this definition illustrates the drama of the competition: there are winners and losers. Or, in a learning environment, the goal of the school is that all students succeed, not to select some of them, and to take away any chance of others.

We could affirm that there is:

- healthy competition - when reporting to others leads you to be more motivated (see the example of sports competitions); this type of competition would be a factor for mobilizing, activating or enhancing students' psychological resources, motivating, developing self-esteem and self-confidence.

- destructive competition - competition becomes toxic when exacerbated and becomes a purpose in itself.

Competition has some positive effects on the motivational level, but it can be reproached that it is most often a factor that causes aggressive behavior and conflicts in groups. It also causes poor interaction among colleagues, lack of communication, distrust, frustration, insecurity, anxiety, it is harmful children less intellectually gifted (that is why it is recommended that it be used in children with similar cognitive levels).

Comparing the current, postmodern educational model with the traditional one, we observe a change in the optics: the postmodern approach to education involves focusing the activities on the relationships established in the classroom environment, as the main factors of personal development of each member and thus the source of success. The role of the teacher, regardless of his specialty, will be to provide a learning-friendly climate, that enables the active involvement of students in their own training and stimulates cooperation. If in modernity the essence of learning was "action", now it becomes "interaction", postmodernism valorizing the formative valences of the group of students.

Numerous studies have proven the benefic effects of inter-action on learning, as well as on developing pupils' personality. Among those:

- the promoters of Active School and Non-directive Pedagogy (M. Montessori, O. Decroly, È. Claparède, A. Ferrière, R. Cousinet, È. Durkheim, J. Dewey etc.) have emphasized, since the last century, the role of the social factor in the child's personality's development, as well as the need to reconsider the peer-group, as a factor of individual change.

- the socio-constructivist perspective on learning, represented by the research of: M. Deutsch (1949,1978, 1998, 2000), W. Doise and G. Mugny (1998), W. Doise, J-C. Deschamp and G. Mugny (1996), J-M. Monteil (1997), S. Moscovici (1998), D.W. Johnson, R.T. Johnson and co. (1989, 1991, 1993, 1998, 2009), A. de Peretti, J.-A. Legrand and J. Boniface (2001): learning is produced in social context, not merely by casual interactions, but by interpersonal relations, with modelling force, that generate change and evolution.

W. Edwards Demming (the initiator of the Top Quality Management concept) considered that 85% of an individual's behavior is determined by the **context** in which it

manifest itself. Applied to the study of the cooperative learning, Demming's observation suggests that the way students interact with each other is determined by the type of group to which they belong to, especially by the characteristics of the interactions in this group.

Mainly, in a classroom activity, as in any type of learning activity, there are three types of patterns or models of interaction:

a.) competitive patterns - the individuals are competing: the result is oriented on settling a winner and more losers:

b.) individual pattern – each student acts by himself, without paying any attention to other's activities and work:

c.) cooperation pattern - the success of one individual is conditioned by the success of all the members of the group that share the same goals.

These three types of interaction are necessary in a learning activity, but they generate different attitudes and associated behaviors:

a.) The competition can motivate and generate the need to be ahead, but in the same time it can be unproductive because some of the students will wish for others to fail, this being the only way they will be successful;

b.) The individual performances are the ones that count – there is no accent on relations with others; therefore are lost meaningful opportunities of re-defying one's knowledge and understanding, value system, by reference to others;

c.) Cooperant interaction, properly structured, promote positive interdependence between students. The difference from competition and individualisation is set by the fact that, instead of wanting the others to fail or working alone, without caring for other students achievements, the cooperant group wants and helps in achieving its members success.

Cooperative learning scholars, R.T. Johnson and D.W. Johnson (2009) and M. Deutch (2000) consider that there is positive competition, if properly structured, when: the emphasis is placed on the effective completion of the task through the cooperation of team members. In this way, the participation in the contests is positive, giving self-confidence, providing social support, and gaining the joy of participating in the competition.

Over the past two decades, the Cooperative Learning promoters, P.C. Abrams et al. (1995), J. Putnam (1997), D.W. Johnson, R.T. Johnson and E.J. Holubec (1993, 1998) insisted that social skills are not innate, but learned, being as important as the cognitive skills.

There were proposed different terms for illustrating the collaborative work in groups: Cooperative Learning; Collaborative Learning; Collective Learning; Mutual Learning; Team Learning; Group Study; Circular Study. (Davis, G. B., 1993);

We prefer the term „Cooperative Learning Strategy”. This strategy includes a set of teaching methods that involve organising the class in small groups, usually formed of 4 – 5 students. The purpose of this organisation is to make the students responsible both for their own and their classmates learning processes and results.

The theoretical grounds of Cooperative Learning can be found in the works of three great researchers:

➤ Vygotsky (1988) “The Proximate Development Theory” – “ the distance between the actual development level and the next one is determined by the fact that the child passes from the stage of independently solving the problems to another one, in which the solving process is oriented by an adult or by cooperating with more capable individuals, of the same age”;

➤ Wittrock (1978) “The Cognitive Restructuration Theory” – when a person teaches or explains something, that person is learning the subject in a more efficient way. Actually, by trying to make the study material more understandable to others, the material becomes more clear, more structured to himself.

➤ Deutsch (1949) “The Purposes Structuring Theory” - identifies three ways of establishing the purposes of a group: individually, cooperantly, competitively. Deutch considers that the cooperate approach is the most efficient one.

Starting from the Ionescu, M., Bocos, M., (2001) definition, stating that „Cooperative Learning is a didactic method based on organising, according to well established operational objectives, a collective work based on complementarity, oriented towards assuring the social aspects of learning. It regards developing the interpersonal communication habits, the interactions, social competences and behaviours of the students”, we will note it’s main characteristics:

- CL is a set of instructional strategies - by the fact that it efficiently combines methods, didactic means, instruction forms (usually involving groups, sometimes associated with individual and frontal activities);

- it is based on making 4 or 5 students groups; the group members have the same tasks and purposes; the accent is on student-student interactions;

- the primary objective of the group: solving the task (by Cooperative Learning) is reinforced by another objective, equally important: developing the psycho-social side of each student (the formative level of learning).

3.1. The Principles of CL

Cooperative Learning will become a winning strategy if some **principles** will be respected:(after Johnson D.&Johnson R., 1991)

1. *Positive Interdependence* -In the Collaborative Learning situations, the students have two main responsibilities: to learn the study given material and to make sure that all group members have learned that material. In this way, the students feel that they depend on each other, understanding that their personal success depends on the other’s success. The Positive Interdependence exists when students feel they are responsible for their colleagues success, when individual efforts are coordinated by the ones of the group, in order to solve the learning tasks. Some ways of realizing positive interdependence will include:

- positive interdependence of goals – the group could learn or prepare only one material or project, respecting the condition that every group member realizes his own objective (for example rewards, praises);

- positive interdependence of group resources – the group will share the resources: one piece of paper, one pen, one book, one map, so on;

- positive interdependence of rewards – the students will get bonus-points if every member has fulfilled his task and has collaborated efficiently;

- positive interdependence of students’ individuality – the students will chose a group name, associated to one symbol;

- positive interdependence of the roles – each group member will choose a role: the one that reads the tasks, the one that writes them, the one that encourages the others, so on.

2. *Group Uniformity* -Researches have proven that homogeneous groups are more efficient that the heterogeneous ones.

3. *Face to face interaction* - CL involves maintaining a positive face to face interaction between group-members. This type of interaction facilitates both intellectual exchanges between students (discussing problems, finding solutions) and social influences (friendship, cooperation, mutual help).

4. *Members Equality* - Each contribution will be considered valuable, each group member will have equal rights with the others. For example, each member will on turn be the group leader.

5. *Individual and Group Responsibility* - Each group member will be responsible both for his own results and for the other’s. This way, he will be directly interested to help the other team members, in the benefit of the whole group.

6. *Development of social habits* -As social integration is one of the main challenges of education, CL emphasizes the role of social habits practice and development. By this strategy, the students will learn to solve the tasks together, to communicate, to respect divergent opinions, to take decisions based on common agreement.

7. *Team-work evaluation*- The purpose of the Team-work evaluation is to clarify and improve each member's contribution towards achieving the group's goals. The main focus of this evaluation is: the way the group functions and the right measures to improve or correct it.

The teacher's evaluation will be followed by the students evaluation, concerning the strengths and the weaknesses of their activity and the solutions to improve it.

Those principles are well-summarized in M. Deutsch's work (1990, p.123) which shows that "any process of cooperation is characterized by:

- open and honest communication of relevant information between the participants;
- focus on highlighting similarities and minimizing differences among group members;
- the positive attitude of each member of the group towards every group member, the focus on the given tasks."

3.2. The formative value of Cooperative Learning

According to Watson, (1996) (quoted by Oprea, 2003) the CL has as main advantages:

- the pupils are more stimulated to carry on their tasks because of the presence of their peer group;
- the group resources (memory, garnering, attention resources) are more rich than the individual ones;
- there are great chances that among the group members there is one able to find the problem's solution;
- incidental mistakes are compensated: despite their occurrence, „the general results of group will be more precise than that of a single individual”.
- „the Black Staines” are corrected. „It's easier to recognise the others' mistakes than our own”;
- the process of bringing forward new ideas is stimulated as a result of cumulative interaction, „because every group member develops the other's ideas”;
- everyone can learn from the others' experience. There are many proofs (Bandura and Walters, 1963) that one of the most common and most efficient way of learning is by observing the others' problem solving activities.

Basically, the purpose of adopting a CL strategy is to reduce the authoritarian role of the teacher and to increase the role of team work, in an student centred learning activity.

Though, there are some researchers that note some disadvantages of this strategy in organising the learning activities in the classroom. Between them, Ion Ovidiu Pânișoară (2003, p.135) enumerates:

- educational interaction methods (therefore CL also) are great “time consumers”;
- using activities that involve students' group interactions predispose to a certain degree of un-coordination, conflict and random of situations;
- there can appear phenomena of non-participation of all students or the opposite: the tendency of monopolising the discussions;
- the limitation of solutions that the group itself, without any outside help, can offer, limitations related for example to poor group resources.

To these negative aspects, the quoted author adds one more, that he treats in a special chapter of his book, that is the *Groupthink Phenomenon*. *The Groupthink* supposes that the thinking mode of the group members will be subordinated to the needs of the group, usually

competition oriented. Pânișoară presents some symptoms of groupthink: the invulnerability illusion (characterized by excessive optimism), unconditioned trust in the group's morality, exceeding the individual morality, looking at the opponents in a stereotypic way (as good or bad), pressure into conformity, the illusion of unanimity (an apparent consent that seems to be validating all group decisions), some group members take the role of *mind guards* (they protect the group of some informations that might undermine the group's efficiency or morality).

These disadvantages of CL can be controlled or eliminated if the following requests are respected:

- **the teacher** motivates the students for team-work, underlying the importance of the approached theme and the advantages of team unity in solving it;

- **the working task** is socially relevant, built up from problems with wide applicability, that require active students participation;

- **the group has the optimum size** (4-5 members) and the **team is heterogeneous**, wishing that each member has the opportunity to learn from the others and the opportunity to give something in return, to bring his contribution in the fields he is more specialized;

- **distributive attention and permanent control** of the teacher all during the students' activity.

At the class level, we would say that the benefits of collaborative learning are as follows:

- in terms of school performance: more effort to succeed, implicit better outcomes for all students (traditionally labeled "very good", "mediocre", "weak"), inner motivation, the students are better engaged in solving the given tasks, they learn to use the time, resources and divide the work, it develops critical thinking;

- from the point of view of interpersonal relations: deeper and warmer relations among students by enhancing the team spirit, appreciating and valorizing the multiethnic diversity by developing the empathy and cohesion at the level of the group of students;

- from the point of view of personal identity: strengthening self and self-identity, developing social skills, improving self-image, developing the capacity to cope with adversity and stress.

4. Conclusions

One of the pillars of contemporary education (J. Delors, 2000) is *learning to live with others*. This pillar refers to the ability to communicate, to peacefully resolve conflicts, to collaborate in solving problems, tasks be integrated in the pro-social competence.

The approach of competitive patterns in the school environment, although preferred over time, can no longer be a valid solution in the contemporary reality. Although the competition has certain value in motivating students, it creates a difficult atmosphere in the classroom environment and affects the good relations between students. Individual success is related to the others in the class, whom the competitor perceives as rivals. In the long run, the school produces graduates who have communication difficulties, do not know how to work in teams, have negative feelings about others, and who will always overcome others.

True competition should be between the one who learns and himself, education being a way of personal becoming, in which each must overcome his condition and develop so as to reach his maximum potential. On this path of learning, collaboration with others can bring real benefits: learn from and with colleagues, create stable and harmonious social relationships, form teams, each gets support and moral support in difficult moments, and victories are of the whole group's.

The talent and mastery of the teacher will be proven in the judicious combination of the two instructional strategies, competition and cooperation, so that the didactic act is a quality one, for the benefit of each student in the class.

BIBLIOGRAPHY

- Berce C., (2005), *Introducere în problematica învățării prin cooperare*, în *Preocupări actuale în științele educației*, coord. Miron Ionescu, Ed. Eikon, Cluj-Napoca;
 - Bourhis, R. (2002), *Stereotipuri, discriminare și relații între grupuri*, Polirom, Iași;
 - Cooper, Gary.G (1989), *Improving Interpersonal Relations*, Windwood House Limited;
 - Duck, Steve (1995), *Friends for Life – the Psychology of Interpersonal Relationships*, Sage Publications Inc;
 - Fisher, B. Aubrey (1994), *Interpersonal Communication – Pragmatics of Human Relationship*, Mc Graw-Hill Inc.;
 - Flueraș, Vasile, (2005), *Teoria și practica învățării prin cooperare*, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca;
 - Johnson D.&Johnson R., (1991), *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive and Individualistic Learning*;
 - M. Deutsch (1998), *Șaizeci de ani de studiu sociopsihologic al conflictului* în Stoica Constantin A, Necolau A, *Psihosociologia rezolvării conflictului*, Polirom, Iași;
 - Pânișoară, Ion-Ovidiu, (2004), *Comunicarea eficientă. Metode de interacțiune educațională*, Polirom, Iași;
- web resources:**
- Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning (2018), at <https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf>

MEANS OF DEVELOPMENT OF A PARTNERSHIP OF MENTORING

Claudia Florina Pop
Senior Lecturer, PhD, University of Oradea

Abstract: Mentoring is, by definition, team work and involves inspiration. Results valuable cannot be obtained in this work only by summing up the individual results, as this activity requires continuous adaptation and sharing of experience, results and the efforts made to achieve common goals. Communication is involved here effective, the creation and development of relationships, the development of social consciousness, the involvement and authenticity, clarity, empathy and human interaction skills. Although mentoring didactic would seem to generate a formal hierarchy established between the mentor and the debutant teacher, the mentor's authority should rather be the informal authority given by experience and relationships founded on such authority should generate sharing knowledge, skills and attitude, and there should be no framework for taxation, but for collaboration.

Keywords: mentor, mentoring, mentored person, professional debut, education

În momentul actual, conceptul de mentorat este utilizat frecvent, atât în domeniul educațional cât și în celelalte domenii ale vieții. Mentorul este o persoană înțeleaptă, cu multă experiență și expertiză care ajută un novice să devină un profesionist de succes. Prin mentorat se realizează dezvoltarea profesională și personală a debutanților într-un domeniu de activitate și se optimizează performanța.

Mentoratul reprezintă metode de dezvoltare a resurselor umane, având scopul comun de a îmbunătăți performanța unei persoane. Un mentor este de obicei o persoană cu mai multă experiență care împărtășește experiența și cunoștințele sale unei persoane cu experiență mică sau fără experiență. De-a lungul timpului, mentorul a fost acea persoană care ajută debutanții în dezvoltarea carierei și consiliere. Mentoratul implică sfaturi, sugestii și predare și se poate realiza formal sau informal. În mediul academic, mentor este adesea folosit ca un sinonim pentru consilier sau tutore. În ambele situații (coaching și mentorat), în cadrul unei organizații, scopul este acela de integrare a unei persoane pe un post și de eficientizare a activității acesteia. Astfel, în managementul resurselor umane, cele două noțiuni sunt folosite adesea în sensul de metode de dezvoltare a personalului.

Mentorul eficient dezvoltă relații pozitive, are abilități de a socializa și de a construi canale eficiente de comunicare pentru a oferi ajutor și feedback rapid.

În ceea ce privește mentoratul educațional, acesta are ca obiectiv principal promovarea și ridicarea calității pregătirii studenților de la facultățile cu profil pedagogic și a profesorilor debutanți pentru a face față cerințelor de integrare optimă la locul de muncă și pentru perfecționarea didactică.

În orice profesie, practica este o provocare majoră pentru debutanții nou calificați. Aceștia trec printr-o perioadă de formare și punere în practică a cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor dobândite în timpul unui program de educație. Este o perioadă de tranziție, debutantul găsindu-se în situația unei mari provocări, aceea de a-și găsi un mentor care să-i ghideze activitatea, să-i dea încrederea necesară în a-și consolida abilitățile dobândite în mod teoretic. Prin urmare, este perioada când practicantul are nevoie de îndrumare și sprijin pentru a-și dezvolta încrederea și competența.

În domeniul educațional mentoratul propune integrarea cerințelor academice și practice în noi moduri ce vor determina dezvoltarea sistemelor de educare a cadrelor

didactice, dezvoltarea abilităților de a învăța în și din practică, dezvoltarea cercetărilor educaționale realizate de practicieni și valorificarea acestora în curricula universitară.

Eficiențizarea activităților de pregătire practică a studenților ce aspiră să devină cadre didactice, printr-un program de mentorat, vizează atât rezultatele învățării cât și aspecte psihosociale de relaționare, de raportare la ceilalți, având beneficii pentru toate părțile implicate: coordonator practică (universitate), mentor (școala de aplicație) și debutant practicant. Mentoratul are două componente principale și anume: o componentă de socializare, menită să asigure integrarea studentului în viața și activitatea școlii și una de dezvoltare profesională și personală a viitoarelor cadre didactice. Învățarea profesiei are ca elemente esențiale activitatea de observare, reflecție, feedback și predare în parteneriat.

Așadar, pentru a deveni cadre didactice, pregătirea practică a studenților nu ar trebui să se rezume doar la modul de organizare și desfășurare a activităților didactice. Integrarea studenților în mediul organizațional al unităților școlare de aplicație este un proces cu mult mai complex decât simpla lor introducere în clasa de elevi, unde urmează să exerseze puțin rolurile de predare, stimulare a învățării, evaluare. Din acest punct de vedere, atât coordonatorul de practică pedagogică (angajatul universității) cât și mentorul de practică pedagogică (angajat al unității școlare de aplicație) îndeplinesc roluri de coach/antrenori. Ei ar trebui să colaboreze pentru a stabili (de comun acord) care sunt cele mai reprezentative aspecte legate de activitățile cotidiene ale școlii care ar trebui „prezentate/dezvăluite” studenților. (Hancheș, Mariș, 2004)

„Mentoratul” este o relație de sprijin stabilită între două persoane unde sunt împărtășite cunoștințe și experiențe edificatoare, sunt activate aptitudini specifice profesiei”. Mentorul, pe baza unei relații de încredere și răspundere reciprocă, sfătuiește și supervizează un tânăr student sau debutant în profesia didactică. El se oferă ca suport profesional și personal, este un modelator și un bun sfătuitor în tot ceea ce reprezintă dezvoltarea competențelor didactice ale tânărului debutant.

Mentoratul presupune o relație bazată pe protejarea debutantului, găsirea unor oportunități de învățare, experimentare și practicare în vederea creșterii încrederii în sine, dezvoltării independenței, autonomiei și maturității. Relația de mentorat se sprijină pe încredere și respect reciproc, deschidere și onestitate, este o relație care permite debutantului să învețe să crească într-un mediu sigur și protejat. Pentru un rezultat de succes este necesar ca între cei doi actori să existe o comunicare deschisă și transparentă, astfel încât atât mentorul cât și debutantul, să se simtă confortabil în cadrul acestei relații.

Așadar, la baza unei relații de succes dintre un profesor mentor și un student practicant se află o comunicare de succes. Nici un fel de activitate nu poate fi concepută în afara procesului de comunicare. Acest amplu demers care este comunicarea, este un element fundamental al existenței umane. Prin intermediul ei socializăm, obținem diferite servicii, ne facem prieteni, relaționăm în grupurile în care activăm, deci și la locul de muncă. Prin comunicare ne analizăm pe noi înșine, îi analizăm pe cei cu care interacționăm, identificăm, stabilim și întreținem contacte sociale.

Comunicarea este cheia eficienței personale și profesionale. Ea este prezentă în toate domeniile vieții sociale, deci și în învățământ, unde se manifestă ca o formă particulară și personalizată a instruirii. Relația de comunicare conferă procesului de învățământ valoarea unei intervenții educaționale complexe, bazate pe un limbaj didactic care determină în structura personalității celui educat modificări de natură cognitivă, afectivă, atitudinală, acțională.

Relațiile în grupurile de lucru sunt diferite de cele din familie sau grupul de prieteni. Ele se bazează pe cooperare în grupuri organizate și ierarhie. Ierarhia are un mare efect în relațiile dintre oameni și în felul în care ei comunică unii cu alții. Chiar dacă unele relații sunt inegale, ca și cea dintre profesorul mentor și studentul practicant, ele sunt totdeauna de

cooperare și chiar foarte intensă. Calitatea relației de comunicare are de suferit dacă mentorul prezintă trăsături de personalitate negative. Trăsături precum: agresivitatea verbală, gestuală, rigiditatea, indiferența, pot determina distorsiuni ale mesajului sau pot conduce chiar la blocarea comunicării.

Profesorul debutant apreciază în mod deosebit la mentor amabilitatea, deschiderea, capacitatea de a înțelege problemele lor, dorința de a ajuta stăpânirea de sine și detestă sarcasmul, spiritul de dominație, ironia. Pe de altă parte, debutantul se angajează în relația de comunicare cu anumite trăsături de personalitate ce trebuie luate în considerare de către mentor.

Pentru o comunicare constructivă cu cei din jurul nostru, trebuie să nu ezităm ca în discuție să formulăm câte o remarcă pozitivă sau o părere binevoitoare la adresa celorlalți. Rezultatele muncii debutantului trebuie recunoscute dacă vrei să funcționeze reciprocitatea.

În relația de comunicare, mentorul trebuie să-și asume rolul de o asemenea manieră, încât studentul practicant să se simtă că se dorește întâlnirea cu el ca persoană și ca partener de dialog. Situația care poate favoriza cel mai bine exprimarea debutantului este aceea în care el nu se simte nici judecat, nici interpretat. Este o situație în care el se simte ascultat și sfătuit. A ști să ascuți este caracteristica fundamentală a unei comunicări care favorizează exprimarea celuilalt. Absența comunicării poate rezulta și din absența ascultării reale a interlocutorului.

Prezența unui mentor preîntâmpină testările de tipul „încercare și eroare” din partea stagiariului, întrucât acesta are ocazia să pună întrebări ori de cât ori apar nelămuriri, confuzii sau dificultăți legate de metodele și strategiile de predare sau evaluare, armonizarea cerințelor programei școlare cu lucrul propriu-zis la clasă. Deasemenea, provocări pot să apară și în comunicarea cu elevii dificili, cu comportament opozițional, deficit de atenție, demotivați sau chiar în relațiile cu părinții elevilor. Stagiarul are o marjă de siguranță mai mare atunci când se confruntă cu astfel de situații, dacă mentorul discută cu el orice problemă pe care o are, dar nu pentru a-i oferi „rețete” – care, de fapt, nici nu ar avea cum să funcționeze cu orice elev, în orice clasă, cu orice părinte. Stagiarul are exemple de bune practici, pe care le analizează împreună cu mentorul, le integrează și interiorizează, creând el însuși alternativa cea mai viabilă în funcție de context. Pentru ca să se întâmple astfel, este nevoie nu numai de discuțiile cu mentorul, ci și de multă spontaneitate și ingeniozitate, dublate de încrederea că eforturile depuse, inițiativa și demersurile folosite sunt menite să eficientizeze actul didactic și progresul fiecărui elev. Este cunoscut că în literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia că o relație de colaborare eficientă între mentor și stagiari duce la creșterea performanțelor obținute de acesta din urmă.

Un alt beneficiu al activității de mentorat rezidă în faptul că stagiarul va putea să avanseze mai rapid în carieră. Interacțiunea cu mentorul, transferul de bune practici, modelul de rol, suportul și ghidarea oferite își pun amprenta asupra procesului complex de conturare a identității profesionale a stagiariului. Acest lucru va contribui la gestionarea eventualelor conflicte de rol familial și profesional, datorită faptului că stagiarul depășește mai ușor provocările cu care se confruntă, pentru că discută în întâlnirile cu mentorul despre nelămuririle și întrebările fără răspuns legate evident de activitatea didactică. Prin urmare, stresul profesional este diminuat și implicit „coliziunea” dintre rolul familial (cu solicitările sau cerințele specifice, a căror îndeplinire presupun timp, resurse și disponibilitate) și cel profesional nu mai are o intensitate foarte mare. Se poate spune că discuțiile și informațiile avizate ale mentorului sunt o supapă de siguranță pentru stagiari. Este cunoscută relația dintre stresul profesional perceput, satisfacția muncii și starea de bine psihic în cazul practicienilor în educație. Acest aspect este valabil nu numai în mediul educațional, ci în orice organizație profesională.

Relația de mentorat contribuie de asemenea la dezvoltarea personală, nu doar profesională, a stagiului. Este vorba despre beneficii care se răsfrâng asupra nucleului identității și anume autopercepția pozitivă, autoeficacitate, stima de sine, precum și la nivelul satisfacției și ale stării de bine psihic, nevoii de autoactualizare și depășire de sine. Într-un studiu realizat pe profesori stagiați au fost analizate diferențele dintre cei care beneficiaseră de o perioadă de mentorat și cei care nu avuseseră o astfel de ocazie. Rezultatele au evidențiat diferențe semnificative între aceștia, în sensul că cei mentorizați au fost mai motivați, au obținut performanțe mai bune și au avut o percepție mai favorabilă asupra mediului în care lucrau.

Poate la prima vedere există tentația de a crede că numai stagiul este cel care beneficiază de implicarea în activitatea de mentorat. Realitatea a demonstrat că și pentru mentor, interacțiunea cu stagiul reprezintă un bun prilej de exersare a propriilor abilități și de îmbogățire a repertoriului de bune practici, de stimulare a creativității. De asemenea, satisfacția profesională crește, întrucât expertiza sa este valorificată nu numai în lucrul cu elevii, ci și în poziția sa de deschizător de drum, influențând pozitiv evoluția colegului foarte tânăr, aflat la începutul carierei didactice. (Ezechil, 2008)

Evoluția profesională are meandrele ei, ascensiuni și, în mod inevitabil, situații de stagnare sau chiar declin. Important este să cauți soluții în fața provocărilor, nu să te autocompătimesti pentru diferența dintre aspirații și prestații, dintre a dori și a realiza. Ca să se convingă că acest tipar este o idee preconcepută, care are numai efecte negative, dezangajante, stagiul ar putea să stea de vorbă cu colegii mai în vârstă despre cum a fost primul lor an de învățământ. Din astfel de discuții va descoperi nu numai că nu este singurul care se confruntă cu dificultăți la începutul carierei, ci va învăța o lecție foarte importantă: întotdeauna există o soluție, doar dacă există convingerea că trebuie să încerci și să lupți ca să o găsești. Este mult mai simplu să te autovictimizezi, dar este meritoriu efortul pentru a depăși ceea ce pare la prima vedere un obstacol – extern sau intern – de netrecut.

Școala răspunde, într-adevăr, parțial nevoilor stagiului, deoarece este focalizată pe excelența cognitivă, profesională și judecă profesorul după performanța elevului neluând în seamă nevoile de inter-relaționare ale acestuia, adesea întărind barierele emoționale dintre el și colectivul de cadre didactice din instituția unde funcționează. Profesorul stagiar aparține unui grup profesional, unui grup identitar. Se pune problema adopției, asimilării, a acceptării reciproce. În așteptarea rezolvărilor pozitive, tânărul dezvoltă o cultură subterană pentru a-și ușura existența din punct de vedere profesional și relațional, utilizează o serie de strategii de supraviețuire, uneori își construiește o pseudo-identitate, deoarece școala pare a nu accepta decât încadrarea într-un anumit sistem de valori, criterii, norme și principii. Apar propriile valori culturale care acționează ca un paravan, ca o barieră care separă cultura dezvoltată de tânărul debutant de cultura organizației școlare.

Nevoia debutantului de a-și contura propria identitate profesională este echivalentul necității. Conturarea unei imagini proprii ca profesor este echivalentul unui reper, al unui echilibru, deoarece o pseudo-identitate îl poate duce spre inadaptație socio-profesională, spre un refuz al integrării în cadrul culturii organizației școlare. Imaginea pe care o construiește este determinată de relațiile formale și informale pe care acesta le cultivă în cadrul culturii școlii.

Aderarea la sistemul subculturilor sau anti-cultura organizației școlare reduce la aporie sau îndepărtare tânărul profesor stagiar, la motivare sau demotivare a acestuia. (Kieran, 1999) Dezvoltarea unei subculturi de subzistență se produce atunci când școala nu răspunde cu promptitudine nevoilor sale, nu îl tratează cu respectul cuvenit, nu îi iese în întâmpinare.

Spațiul relațiilor este considerat decât stagiarul ca fiind tabu, comunicarea cu profesorii școlii

fiind adesea supusă blocajului fie pentru că îi este teamă să intre în această lume, fie că primele reacții cu care s-a confruntat au fost de respingere sau indiferență din partea colegilor, fie că nu este acceptat în lumea lor, sau nu le înțelege obiceiurile. Uneori, spațiul relațiilor colegiale este considerat de nepătruns datorită imaginii distorsionate pe care stagiarul și-a făcut-o despre profesori, fie ca urmare a propriilor așteptări despre ceea ce reprezintă profesorul, fie datorită unui grup reprezentativ luat ca grup de referință în ceea ce privește idealul său profesional, fie datorită modelului ales.

Așadar, lumea vie cu care intră în contact impune noului venit propria cultură față de care acestase vede nevoi să reacționeze: să accepte, să asimileze, să intervină sau să se opună. Cultura pe care tânărul stagiar o percepe este trecută prin filtrul unor emoții uneori exteriorizate, altele înu, emoții care sunt lărandu lor resimțite de colectivul de cadre didactice în mod diferit, fiecare filtrându-le prin proprii grilă de așteptări, modele tepe aspectul normativ al culturii școlii, dar și pe valorile promovate de aceasta.

A-i asigura mentor unui profesor debutant înseamnă a-i oferi sprijin și a ne asigura că-și formează cunoștințele și competențele profesionale necesare. De obicei, mentorul este un coleg cu un grad relevant de experiență didactică. Mentoratul reprezintă și o punte între formarea inițială a profesorului și activitatea didactică deplină. În unele situații, mentorii emit judecăți de valoare sau aduc argumente care să ateste că profesorul debutant posedă competențele profesionale cerute.

Deși nivelul așteptărilor variază de la țară la țară și de la cultură la cultură, conversațiile dintre mentor și elevul acestuia sunt o practică comună. Cu toate acestea, în majoritatea contextelor educaționale, timpul alocat activităților de perfecționare este limitat. Prin urmare, este esențial ca, în timpul sesiunilor destinate mentoratului, dialogul profesional să fie antrenant și productiv.

Obiectivele” (legate, de obicei, de predare-învățare) sunt o prezență constantă în conversațiile mentor-elev, sau de îndrumare: discuțiile despre stabilirea unor priorități în rândul obiectivelor, stabilirea unor obiective realiste și cuantificabile, evaluarea pașilor către atingerea lor și oferirea de feedback înainte de stabilirea unor obiective noi pot deveni o activitate mare consumatoare de resurse. Dacă mai adăugăm și presiunile legate de volumul de muncă, frica de a fi judecat și de a emite judecăți, conversațiile mentor-elev pot deveni restrictive. Rezultatul poate fi bidirecțional: unele persoane le consideră activități cu miză mare, altele consideră că devin relativ superficiale.

Conversațiile mentor-elev pot fi o experiență metamorfozantă, în cadrul căreia pot fi discutate aspecte importante ale activității profesionale și se pot contura identități profesionale emergente, atât în cazul profesorului debutant, cât și al mentorului. Crearea unei experiențe de mentorat cu adevărat valoroase este posibilă în mare parte grație conversației. Încrederea pare esențială, însă nu este un dat. Ocaziile de a analiza problemele fără frica de judecățile punitive trebuie create. Respectul pentru valoarea cunoștințelor de specialitate oferite de parteneriatul unic mentor-elev trebuie simțit.

Lecțiile oferite de mediul de cercetare îi pot ajuta pe profesori să desfășoare conversații mentor-elev mai bune. În urma unui proiect de cercetare britanic, pe teme de îndrumare a profesorilor, am început să înțelegem dialogul profesional prin grila a ceea ce noi am numit dimensiunile îndrumării:

În primul rând, există nevoia de a „stimula”. Mentorii buni știu cum să inițieze exercițiile de reflecție profundă și să-i stimuleze pe învățacei să ia decizii. Însă ei știu și când să se abțină și să-l lase pe profesorul debutant să preia inițiativa. Ei știu cum să culeagă și să folosească instrumentele de învățare disponibile. Unii folosesc înregistrări ale unor lecții (proprii sau ale profesorilor debutanți), alții iau notițe pe marginea lecțiilor, notițe axate pe aspecte ale lecție stabilite de comun acord. Uneori, profesorul debutant ține un jurnal al perfecționării profesionale, pe baza căruia sunt identificate subiectele de discuție.

În al doilea rând, mentorii trebuie „să eșafodeze” discuția. De exemplu, pot folosi momente critice de predare-învățare sau din lecție pentru a-l ajuta pe profesorul debutant să discute teme mai ample legate de predare-învățare sau să abordeze „marile idei” ce guvernează relațiile dintre școală, individ și societate.

În sfârșit, este important „să întreținem” conversația didactică. Mentorii buni sunt conștienți de tonul vocii, păstrându-l neutru, însă cu o undă de curiozitate, suficientă cât să încurajeze discuțiile deschise. Ei le oferă învățăceilor ocazia de a gândi retrospectiv, anticipativ și lateral. Conversația se întreține și prin sensul și valoarea sa intrinsecă. Mentorul și profesorul debutant trebuie să conlucreze, pentru a crea o conversație dinamică, în care se pot împărtăși problemele, se pot adresa și răspunde la întrebări, se poate gândi aprofundat și se pot găsi soluții. (Oprea, 2009)

Mentoratul poate fi o componentă a liantului social dintre colegi. El are capacitatea de a facilita apariția unei rețele de relații profesionale solide, fapt ce îi permite profesorului debutant să joace un rol activ și să vină în întâmpinarea nevoilor comunității școlare. Conversațiile au un rol semnificativ în concretizarea acestui potențial. Din punct de vedere social, etapa inserției profesionale este momentul trecerii tânărului debutant de la stadiul de obiect la cel de subiect al educației. El conștientizează situațiile în care este implicat, devine capabil de a reflecta și de a emite decizii în ceea ce privește munca la catedră, relațiile cu membrii colectivului profesoral și cu elevii. Momentul în care începe îmbunătățirea propriilor acțiuni este momentul în care începe dezvoltarea sa profesională în cariera de profesor.

Personalitatea unui profesor se conturează într-un context socio-cultural și istoric, care îl transformă și îl influențează – fie pozitiv, contribuind la dezvoltarea sa, fie negativ, perturbând, blocând chiar evoluția sa. De aceea, pregătirea pentru inserția profesională a profesorilor debutanți trebuie atent evaluată și susținută de o serie de proiecte și programe – ce pot fi demarate încă din etapa formării inițiale – menite să contribuie la conturarea propriei lor identități profesionale și sprijinindu-le debutul în carieră. (Ezechil, 2009)

În concluzie, este de dorit ca specialiștii în educație să acorde importanța cuvenită activității de mentorat, să genereze modalități de dezvoltare a unui parteneriat de mentorat, întrucât calitatea acestuia își pune amprenta asupra noii generații de profesori. Este foarte reconfortant și securizant pentru cei aflați la începutul carierei să știe că, ori de câte ori au o dilemă, întrebări fără răspuns, temeri sau confuzii, vor putea primi suportul necesar din partea unei persoane cu o înaltă expertiză profesională. O relație de mentorat de succes îi va oferi stagiarului încrederea și entuziasmul de a lucra cu elevii, iar mentorului motivația și plăcerea de a mentori alți profesori aflați la debut în cariera didactică.

BIBLIOGRAPHY

- Ezechil, L. (coord.) (2009), *Ghidul mentorului*, Editura Paralela 45, Pitești
- Ezechil, L. (coord.) (2008), *Calitate în mentoratul educațional*, V&Integral, București
- Hanchiș, L., Mariș, A. (2004), *Practica pedagogică-componență a formării inițiale a cadrelor didactice*, Editura Eurostampa, Timișoara
- Kieran, A. (1999), *Mentoring reference group report*. International Coach Education Conference Proceedings, Australian Coaching Council
- Oprea, C.L., (2009), *Strategii didactice interactive*, E.D.P., București

SEARCH JOB STRATEGIES

Elena Oliviana Epurescu
Lecturer, Phd, Politehnica University of Bucharest

Abstract: In a world with too few jobs and too many applicants, every time we opt for a new job, we are in a situation of fierce competition. This competition leads to the idea that a resume and an interview are the vital elements in within a hiring process. The future employee will have to demonstrate that he has the marketing skills required by the market economy. Participating in an interview is an effort and it is not just the physical effort to be dressed appropriately, to get on time, but also to a mental effort, namely to be prepared and confident. Part of the training, the key to the success of the interview is to know what to expect. This paper is intended to be a landmark for candidates, but also for those who prepare interviews, who appreciate the importance of staff selection and who want to make sure that the methods they use are in line with those used by other companies.

Keywords: CV, interview, job, employee, employer.

Introducere

Strategiile de căutare a unui loc de muncă implică o serie de aspecte referitoare la marketing sau promovarea personală.

Se pune întrebarea- la ce se referă marketingul sau promovarea personală?

Acestea vizează modalitățile prin care o persoană își sistematizează și prezintă informații despre interesele, experiențele educaționale și profesionale proprii, în vederea atingerii unor scopuri de carieră.

Promovarea personală implică o componentă instrumentală (CV, scrisoare de intenție, cartea de vizită, portofoliul) și o componentă atitudinală (comunicarea asertivă, dezvoltarea rețelei sociale, interviul de angajare).

În lucrarea de față vom analiza datele referitoare la CV și la *Interviu*.

1. CV-ul

• CV-ul (EUROPEAN)

- reprezintă prezentarea detaliată și structurată a experienței educaționale și profesionale a persoanei, precum și a competențelor, deprinderilor și calificărilor dobândite;
- elaborarea unui CV se face întotdeauna în funcție de scopul de carieră sau de postul vizat;
- structura unui CV cuprinde următoarele date: titlul, nume și prenume, adresa, mijloace de contact, data nașterii, naționalitatea, starea civilă (opțional), copii (opțional), starea sănătății (opțional), postul vizat, aptitudini și abilități personale, experiența profesională, studii, obiective personale, organizații profesionale din care persoana face parte, premiile obținute, situația stagiului militar, alte date relevante pentru angajator, pasiuni, referințe, semnătura;
- există mai multe tipuri de CV: de tip cronologic (este organizat în ordinea datelor angajărilor anterioare, începând cu cele mai recente; angajatorii preferă acest stil de CV deoarece îl consideră relevant și ușor de parcurs); de tip funcțional (cuprinde exprimarea realizărilor și experienței profesionale deja avute pentru un anumit post); de tip

biografic (cu accent pe aspecte personale specifice, trăsături de caracter, motivație și mai puțin pe cele profesionale); CV electronic (este CV-ul cronologic sau funcțional, formatat grafic astfel încât să poată fi scanat sau predat/trimis în formă electronică)

- **Noul model de CV cuprinde:**
 - informațiile personale (numele și prenumele, numele străzii, numărul, orașul, codul poștal, țara, numărul de telefon, adresa de email, adresa paginii web personale, tipul de messenger pe care-l folosiți, sexul, data nașterii, naționalitatea; locul de muncă pentru care se candidează, poziția, locul de muncă dorit, studiile pentru care se candidează; experiența profesională; educație și formare; competențe personale; competențe de comunicare; competențe organizaționale/manageriale; competențe dobândite la locul de muncă; competențe informatice; alte competențe; permis de conducere; informații suplimentare (publicații, prezentări, proiecte, conferințe, seminare, distincții, afilieri, referințe); anexe.
- **Câteva principii de bază pentru un bun CV**
 - Concentrați-vă pe aspectele esențiale!
 - Fiți clar și concis!
 - Adaptați întotdeauna CV-ul în funcție de postul pentru care candidați!
 - Fiți atent la prezentarea CV-ului!
 - Verificați CV-ul odată ce l-ați completat!

2. Interviu

Interviul are ca scop formarea abilităților de utilizare în consilierea carierei a informațiilor referitoare la strategiile de căutare a unui loc de muncă.

Tipuri de interviu

- a) **Interviul față în față** reprezintă forma clasică de interviu; candidatul are o discuție cu o persoană, responsabilă cu decizia angajării; este posibil ca angajatorul să noteze răspunsurile fie ca argument pentru decizia finală, fie pentru a compara răspunsurile cu ale celorlalți candidați pentru același job.
- b) **Interviul prin telefon** -imediat ce ați trimis documentele personale către compania de care sunteți interesat, puteți fi contactat pentru un interviu prin telefon; când ați primit telefonul, încercați să fiți singuri în cameră, fără muzică, voci; atenție la toate aspectele paraverbale de comunicare (intensitatea vocii, ritm, ton, accent, pauze, timbrul vocii).

Experții în comunicare spun: a face un apel telefonic suscită mai multă neliniște decât pronunțarea unui discurs în public.

Ei au numit acest fenomen – teama de telefon.

Respectând pașii unui interviu la telefon, realizați un scenariu și formați numărul:

- spuneți „buna ziua”;
- cereți numele persoanei cu care vreți să vorbiți și notați-l;
- menționați motivul pentru care ați sunat, ca și numele persoanei cu care vreți să vorbiți;
- evaluați unde este candidatura dvs. cerând confirmarea dacă au primit documentele pe care le-ați trimis prin poștă sau prin fax;
- cereți o întâlnire pentru un interviu de angajare;
- mulțumiți persoanei cu care ați conversat;

- nu fiți niciodată nepoliticos, nerăbdător sau arogant;
- trimiteți întotdeauna o notă de mulțumire, fie prin poștă, email sau fax.
- c) **Interviul cu o comisie** are loc într-o cameră mare, candidatul va lua loc pe un scaun situat în fața unei mese lungi unde sunt așezați consultanții.
Comisia este formată din specialiști de la recrutări și experți în domeniul profesional din care provine și postul vacant.
- d) **Interviul de grup**
Cei care recrutează adună mai mulți candidați într-un grup și îi testează din punct de vedere al cooperării în cadrul echipei, comunicare interpersonală, rezolvarea problemei, abilități de negociere.
- e) **Interviul de stres** este utilizat atunci când slujba implică activități solicitante din punct de vedere nervos, sarcini care trebuie rezolvate în perioade limitate de timp, cu deadline-uri foarte strâmte.
- f) **Interviul rapid**- utilizat de obicei la un târg de job-uri; testează disponibilitatea candidatului pentru aceea slujbă și reprezintă o etapă intermediară înaintea interviului formal.
- g) **Al doilea interviu** este destinat candidaților de care compania este încă interesată după primul interviu formal; verifică abilitățile și cunoștințele tehnice și științifice, dincolo de „declarațiile” din CV sau scrisoarea de intenție.
- h) **Interviul nestructurat** – nu există o ordine prestabilită a întrebărilor, interviuatorul se bazează mai mult pe intuiția profesională și pe experiență.
- i) **Interviul structurat** urmează un scenariu clar al întrebărilor, urmat în mod foarte riguros.
- j) **Prin interviul combinat** sunt testate și alte aspecte ale personalității candidatului.
- k) **Interviul formal** se caracterizează printr-o structură riguroasă, are loc într-un mediu formal, la o oră stabilită anterior.
- l) **Interviul informal** se caracterizează printr-o atmosferă relaxată și este bazat pe o discuție între angajator și angajat.
- **Reguli de urmat în cadrul unui interviu**
 - Înainte de interviu:**
 - așază-te confortabil, închide ochii și respiră adânc și rar timp de un minut- inspiră pe nas, expira pe gură;
 - fă acest lucru cu puțin timp înainte de intrarea la interviu;
 - plimbă-te 10-15 minute înainte de interviu;
 - rotește ușor capul de la stânga la dreapta, de sus în jos, pentru a elimina tensiunea acumulată;
 - du-te la toaletă înainte să intri la interviu;
 - dacă ești foarte emotiv, ia un calmant, dar numai dacă ai mai folosit și ești convins că te ajută;
 - verifică încă o dată adresa, data, ora și fii acolo cu mult timp înainte!
 - La interviu:**
 - întâmpină pe examinator sau pe fiecare membru, dacă este vorba de o comisie, cu o strângere de mână și un zâmbet, privește direct în ochii fiecăruia;
 - dacă numărul persoanelor este mare sau există bariere fizice între voi, strângerea mâinilor nu este posibilă, în acest caz, zâmbește, salută și privește fiecare persoană pe măsură ce îți este prezentată;
 - încearcă să reții nume;

- așază-te confortabil pe scaun;
- cel mai bine stai rezemat cu tot spatele pe spătar, lucru care te va menține drept și poziția va fi confortabilă;
- pune mâinile pe mânerul scaunului sau în poală, dar nu le frânge!
- stai cu picioarele apropiate, nu pune picior peste picior;
- privește în ochii interlocutorilor pe măsură ce îți se adresează sau tu le vorbești;
- când te gândești la un răspuns, uită-te în altă parte, dar evită să te uiți deseori în același loc;
- după un timp vei observa că toată lumea va privi în acel loc să vadă ce este atât de interesant;
- ai grijă cum vorbești;
- fă o pauză înainte de a răspunde și vorbește rar, dacă ești în pericol și te bâlbâi;
- este important să demonstrezi că știi răspunsul la întrebare și că ești sigur pe tine;
- zâmbește când e cazul dar nu exagera;
- dacă ești relaxat, zâmbetul va veni în mod normal;
- la plecare, zâmbește, salută și mulțumește interlocutorilor tăi;
- fii atent ca deconectarea ta să nu genereze gesturi sau remarcă nepotrivite, cum ar fi „bine ca s-a terminat”.

După interviu:

- așteaptă o anumită perioadă de timp să fii contactat;
 - dacă trec mai mult de două săptămâni, sună tu și întreabă;
 - dacă ești ales, vei fi contactat telefonic;
 - uită de interviu, imediat ce s-a terminat;
 - încearcă să analizezi ulterior, cu calm, ce consideri că nu a fost bine;
 - dacă ai ratat încearcă să fii optimist.
- **Ce greșeli putem face în cadrul unui interviu?**
 - Greșelile candidatului:** lipsa încrederii în forțele proprii; prezentare personală neadecvată; lipsa unei pregătiri a interviului; lipsa unor abilități de comunicare; atitudine negativistă; exagerări; a vorbi prea mult/ prea puțin.
 - Greșelile examinatorului:** maniera autoritară; aranjament neadecvat al camerei; a vorbi prea mult; jargon; prejudecați personale; timp insuficient alocat candidatului pentru a răspunde la întrebări; a nu reuși să creeze o atmosferă relaxantă; a se îmbrăca neadecvat; întreruperi; prea multe persoane în cadrul unei comisii.

Concluzii

Planificarea carierei cuprinde un ansamblu de cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unor planuri de carieră realiste și adaptarea la cerințele pieței muncii.

Conținuturile vizate: precizări terminologice: profesie, meserie, funcție, ocupație, carieră, informare și consiliere privind cariera, consiliere vocațională; identificarea trăsăturilor psihopedagogice ale celor consiliați; metode și tehnici în consiliere și în consilierea în carieră; marketing personal (CV, scrisoare de intenție, interviu); strategii de căutare a unui loc de muncă.

Competențe: de a lucra în echipă; de explorare a oportunităților de carieră; de selectare a diverselor surse de informare; de identificare a pașilor în alegerea carierei; de organizare și auto-organizare; de realizare a portofoliului personal.

Toate aceste conținuturi și competențe vizate ne ajută în găsirea unui loc de muncă în concordantă cu profilul clientului.

În acest sens propun un exercițiu ce reflectă cel mai bine conținutul lucrării.

„Ce am de oferit? Ce pot să fac?”

Scopul acestui exercițiu este găsirea unui loc de muncă/sector de activitate care să corespundă cel mai bine nivelului actual al abilităților clientului.

„Ce am de oferit? Ce pot să fac?”

Autorealizare	Control	Munca în echipă	Predicție
Responsabilizare	Empatie	Munca individuală	Îndemânare
Analiză	Evaluarea persoanelor	Scris	Descoperire
Construcția unui obiect	Evaluarea proiectelor	Citit	Convingere
Calcul	Excelență	Sinteză	Conducere
Competiție	Modă	Discurs oral	Manipulare
Clasificare	Obediență	Întrebare	Testare
Coordonare	Implementare	Vânzare	Supervizare
Consiliere	Informare	Vizualizare	Cercetare
Creație	Organizare	Verbalizare	Inspirație
Decizie	Predare	Training	Inventiv
Participare	Negociere	Promovare	

BIBLIOGRAPHY

1. Bierkenbihl, V. F. (1998). *Antrenamentul comunicării sau arta de a ne înțelege. Stabilirea unor relații interumane eficiente*. București: Editura Gemma Pres.
2. Negovan, V. (2010). *Psihologia carierei*. București: Editura Universitară.
3. Salomia, E., Marcinschi, M., Cîrlea, S., David, C., Marcinschi, F., Murgu, A., Oancea, A., Șandru, I. (2003). *Ghidul carierei mele*. București: Humanitas Educațional.
4. Seligman, M.E.P. (2013). *Ce putem și ce nu putem schimba: ghid complet pentru succesul în dezvoltarea personală*. București: Editura Humanitas
5. Szilagyi, A. (2007). *Manualul consultantului în carieră*. Iași: Institutul European.

USING MAPS FOR TEACHING HISTORY IN ELEMENTARY SCHOOL

Elena Andreea Trif-Boia

Lecturer, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: As a discipline which studies the evolution of man and human society in time, History makes use of several resources and didactical instruments, all of which are documents meant to help the correct and easy transmission of the state of the art. Considering the documents, maps are the most important among them since they display the space image that framed and heavily influenced the history of every culture, of every people, of all events and of every historical fact. The present study analyses the importance of maps in educational activities in elementary school. From a structural point of view, theoretical reflections such as the definition, the characteristic features, the types of maps, the part played by maps in the teaching activity shall be followed by actual examples in this discipline in accordance with the romanian 4th grade school curriculum.

Keywords: Maps, History discipline, Spatial orientation, Teaching, Primary education.

Introducere

Hărțile sunt documente cartografice extrem de importante pentru orientarea în spațiu a oamenilor. Utilizate încă din cele mai vechi timpuri¹, ele au cunoscut un progres continuu atât din punctul de vedere al acurateții informației, cât și din punctul de vedere al accesibilității. Dacă în trecut erau utilizate de către un număr foarte redus de indivizi, de regulă oameni de știință, călători, exploratori, lideri ai unor formațiuni politice sau șefi militari etc., în prezent ele se bucură de o largă popularitate. Indiferent de scopul călătoriei, harta este un adevărat ghid ce ne dezvăluie teritoriile necunoscute și ne ajută să „cucerim” spațiul înconjurător. Potrivit unor surse, în 2006 numărul celor care utilizau Sistemul de Informații Geografice trecea de 2 milioane, iar procentul de creștere anuală a acestora era estimat la cca 20%².

Desigur, pentru a putea utiliza hărțile este importantă deținerea unor competențe legate de citirea și de interpretarea informațiilor pe care ele le cuprind, competențe ce se dezvoltă și se consolidează pe parcursul anilor de școală prin intermediul orelor de Geografie, dar și a celor de Istorie. Cea din urmă, de pildă, are stabilită „localizarea în timp și spațiu a evenimentelor studiate” drept competență generală încă de la primul contact al elevului cu această disciplină, din învățământul primar. „Localizarea în spațiu a evenimentelor” ce presupune lucrul cu hărți digitale și în format fizic (pentru observarea simulărilor unor conflicte armate, localizarea unor zone de importanță istorică), în scopul familiarizării cu simbolurile fundamentale din mediul cartografic³. Ulterior, la nivel de gimnaziu, competențele sunt aprofundate prin activități cu un nivel mai ridicat de dificultate: plasarea pe hartă a unor evenimente și procese istorice, completarea pe hartă a unor informații, compararea „lumii cunoscute” în diferite perioade istorice, lucrul cu hărțile mute, recunoașterea modificărilor unui spațiu în diferite perioade de timp, compararea dinamicii teritoriale a unor state raportată la diferite evenimente istorice, exerciții de localizare pe un

¹ Anton Năstase, Gabriela Osaci-Costache, *Topografie, cartografie*, Ed. a II-a, București, 2005, pp. 16-21. James S. Aber, *Brief History of Maps and Cartography*, http://academic.emporia.edu/aberjame/map/h_map/h_map.htm.

² Patrick Wiegand, *Learning and Teaching with Maps*, Routledge, 2006, p. 1.

³ *Programa școlară de Istorie, clasa a IV-a*, București, 2014.

suport cartografic dat și descrierea unor elemente observabile (localități, monumente și locuri de comemorare, locuri de bătălii etc.) sau completarea unor hărți tematice însoțite de legendă utilizând simboluri și culori⁴.

Harta: definiție, structură, tipuri de hărți istorice cu caracter didactic

Harta (lat. *mappa*) este definită ca *reprezentare plană a suprafeței terestre, totală sau parțială, micșorată la o anumită scară de proporție*⁵, ce ne transmite informații cu privire la organizarea spațiului fizic, terestru și uman, din mai multe puncte de vedere — al formelor de relief, al faunei, hidrografic, topografic, politic, economic, militar, climatic, geostrategic etc.. Pentru a fi mai ușor de citit, datele sunt redată prin intermediul simbolurilor ori al convențiilor. Acestea pot fi linii, puncte, săgeți, culori, reprezentări grafice etc. și apar explicate în cadrul legendei ce o însoțește. Ea este privită ca un „mediu universal” de comunicare, ușor de înțeles și apreciată de marea majoritatea a oamenilor, indiferent de limbă sau de cultura din care fac parte⁶.

Majoritatea hărților prezintă următoarele elemente caracteristice:

1. *Titlul* – ce anume ne ilustrează aceasta (o localitate, o țară, un continent, desfășurarea unui eveniment etc.).
2. *Cadrul hărții* – mai exact, liniile ce mărginesc harta.
3. *Orientarea* – cea mai mare parte plasează Nordul în partea de sus a paginii.
4. *Scara de proporție* – indică de câte ori un element de pe teren a fost micșorat pentru a fi redat.
5. *Legenda* - explică simbolurile utilizate de către cartograf.
6. *Sistemul de coordonate* – unele hărți, de regulă cele care redau spații de mari dimensiuni (granițele unui imperiu, obiectivele istorice ale unui continent, situația politică a lumii într-un anumit moment din trecut ș.a.m.d.), dețin și acest sistem de indicare a meridianelor și paralelelor conceput pentru a indica poziția pe glob.

Prin extensie, **hărțile istorice** pot fi definite ca *reprezentări plane ale suprafeței terestre ce ne indică schimbările petrecute de-a lungul timpului într-un anumit spațiu cu privire la evoluția unor culturi și civilizații, a unor religii, a unor popoare, a unor granițe, desfășurarea unor evenimente, impactul factorilor geografici asupra dezvoltării unor popoare sau asupra evoluției unor evenimente, evoluțiile demografice, dezvoltarea căilor de transport ș.a.m.d..*

O colecție de hărți și de planuri istorice formează un **atlas istoric**. Atlasele istorice sunt redactate tematic și cronologic, sunt generale sau specializate pe o anumită epocă, o anumită cultură, un anumit popor ș.a.m.d. (atlas istoric al lumii, atlas al lumii antice, medievale, moderne sau contemporane, atlas al Greciei antice, al Romei antice, al Egiptului antic, al Europei medievale etc., atlas al marilor descoperiri geografice), fiind extrem de utile în activitățile didactice. Ele permit elevilor vizualizarea evoluției în timp a spațiului locuit de oameni, facilitând astfel însușirea unor conținuturi greu accesibile, și, totodată, oferă suport profesorilor în transmiterea informațiilor, atât prin simpla lor utilizare la clasă, cât și prin confecționarea de mijloace didactice – redactarea de afișe, postere, prezentări ppt, pliante, portofolii tematice etc..

În predarea istoriei la clasă putem apela la mai multe categorii de hărți dintre care amintim:

⁴ Programa școlară de Istorie, clasele V-VIII, București, 2017.

⁵ DEX, Litera Internațional, 2008, p. 366.

⁶ James S. Aber, *loc. cit.*

- **hărți istorice ca surse primare** – sunt cele întocmite în trecut, mai dificil de interpretat întrucât ele utilizează simbolurile specifice epocilor respective (ex. *Tabula Peutingeriana* – vezi *Img. 1*); ne indică informațiile pe care oamenii le dețineau la momentul întocmirii lor, în funcție de tehnica de măsurare avută la dispoziție, dar și de descoperirile geografice făcute; totodată, ele ne pot indica și nivelul de dezvoltare al unui popor, al unei societăți, al unei culturi etc. Într-un anumit moment din trecutul său și, din acest punct de vedere, sunt foarte eficiente în lecțiile ce doresc să surprindă ideea de progres; spre exemplu, la o lecție despre comunitatea locală se pot utiliza hărți vechi și hărți contemporane ale localității de reședință tocmai pentru ca elevii să le compare și să identifice schimbările produse în intervalul de timp analizat – cum s-a schimbat viața oamenilor de-a lungul vremii și ce modificări importante au avut loc în ce privește obiective precum școlile, spațiile de agrement, clădirile unor instituții locale, statuile și monumentele, bisericile, piețele, străzile etc.?, schimbările au fost produse doar de către oameni sau au intervenit și factorii fizici (inundații, cutremure, alunecări de teren etc.), ce clădiri sunt încă prezente? cum a evoluat numărul de locuitori? sunt evenimente istorice importante care au marcat această localitate? cum au influențat ele devenirea ei?⁷ ș.a.m.d..

Img. 1 Fragment din Tabula Peutingeriana (www.wikipedia.org)

- **hărți istorice contemporane** – sunt întocmite în prezent și ilustrează evenimente din trecut cu scopul de a le face inteligibile. Ele sunt adaptate particularităților de vârstă ale elevilor și includ categorii precum: *hărțile ilustrate*, de regulă adresate celor mici⁸, *hărțile clasice*, statice, *hărțile interactive*, audio-vizuale. Ultimele sunt extrem de apreciate întrucât permit realizarea unor animații complete (imagini audio-vizuale, narator, text) și pot fi utilizate acolo unde informațiile sunt mai complexe și mai dificil de reținut⁹, deținând astfel avantajul de a surprinde concomitent dimensiunea spațială și temporală a faptelor, a evenimentelor, a proceselor istorice – strategii pe câmpul de luptă, urmările războaielor mondiale, rutele unor comercianți sau navigatori etc. În cadrul lecțiilor despre Primul Război Mondial, spre exemplu, debutul conflagrației și formarea taberelor de luptă pot fi mai ușor înțelese prin urmărirea hărții istorice animate oferite de site-ul The Map as History (<http://www.the-map-as-history.com/demos/tome06/WW1-Map-Beginning-of-the-Great-War-1914.php>). De asemenea, la fel de eficiente se vor dovedi și prezentările ce ilustrează rutele unor navigatori celebri ([⁷ Vezi exemplul oferit de National Geographic cu privire la evoluția Bostonului. Maps Skills for Elementary Students, <https://www.nationalgeographic.org/education/map-skills-elementary-students/>. Adresă accesată în septembrie 2017.](http://www.the-map-as-</p>
</div>
<div data-bbox=)

⁸ Vezi, spre exemplu, Aleksandra Mizielska, Daniel Mizielski, *Hărți. O călătorie prin țările, mările și culturile lumii*, Humanitas, 2016; Jacqueline Tivers, Michael Day, *The Bartholomew Children's World Atlas. A book of maps for young children*, John Bartholomew & Son Limited, Edinburgh, 1986; *Atlasul lumii. Carte de colorat. Colorează și explorează lumea în care trăiești*, ed. Litera, 2016. Sallie Reason, Robert Snedden, *First Atlas*, Parragon Book Service Limited, 1995.

⁹ E-teaching History, edited by Joanna Wojdon, Cambridge Scholars Publishing, 2016, p. 58.

history.com/demos/tome10/14-magellan_demo.php), în cadrul lecțiilor despre marile descoperiri geografice, sau cele ce narează Blocada Berlinului 1948-1949, una din crizele internaționale majore din timpul Războiului Rece (http://www.the-map-as-history.com/demos/tome14/04_berlin_crisis_1948_1949.php), la lecțiile de istorie contemporană universală¹⁰.

În funcție de suportul pe care au fost imprimate, categoriile menționate mai sus pot fi *hărți în format fizic și hărți în format digital*. Pe măsură ce tehnologia a devenit tot mai accesibilă elevilor și cadrelor didactice, cele din urmă au câștigat popularitate: sunt mult mai ușor de obținut, pot fi incluse cu ușurință în diverse prezentări (Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Prezi) și pot fi modificate în programe de specialitate (Paint, Photoshop) astfel încât să corespundă activităților specifice de predare-învățare. În plus, studiile de specialitate au demonstrat că sunt extrem de eficiente în predare, fiind subliniate capacitățile lor de a capta interesul pentru activități, de a fixa și organiza diverse concepte și, totodată, de a dezvolta memoria vizuală a educabililor¹¹.

Revenim la exemplul lecției despre comunitatea locală din ciclul primar pentru a arăta că fixarea cunoștințelor se poate realiza prin intermediul unei exerciții electronice interactive în care elevii trebuie să găsească locul pe hartă al unor obiective de referință pentru comunitatea lor natală (instituții, obiective istorice și culturale, așezăminte religioase etc.) — vezi *Fig. 1*. Activitatea se va dovedi la fel de utilă și de captivantă și în cazul utilizării unor suporturi fizice, hărți și imagini listate, dezvoltându-le copiilor pe lângă competența de orientare în spațiu și capacitățile motrice.

¹⁰ Alte site-uri care oferă hărți interactive ce pot fi folosite la orele de Istorie sunt: http://www.worldology.com/Europe/europe_history_md.htm, <http://geacron.com/home-en/>, <http://www.learner.org/interactives/historymap/sea-game/>, http://www.eduplace.com/kids/socsci/books/applications/imaps/maps/g2_u5/index.html#top, <http://www.euratlas.net/history/europe/1500/index.html>, <http://www.eduplace.com/kids/socsci/tx/books/bke2/imaps/index.html>, <http://explorethemed.com/Maps.asp>, <http://www.weegee.ro/eu-history/>.

¹¹ Vezi: *The Effectiveness of Interactive Maps in Secondary Historical Geography Education*, în *Cartographic Perspectives*, Nr. 55, Septembrie, 2006, pp. 16-33.

Sarcină de lucru:

Priviți cu atenție harta de mai jos. Cerințe:

- Numiți ce reprezintă fiecare din imaginile redată în casetele din dreapta.
- Găsiți pe hartă locul obiectivelor redată în imagini și realizați prin săgeți corespondența între acesta și ele.
- Explicați de ce sunt importante aceste obiective pentru orașul Cluj-Napoca.

Fig. 1 Comunitatea locală Cluj-Napoca

Rolul hărților în activitățile de predare-învățare-evaluare

Pentru utilizarea hărților în activitățile de predare-învățare pledează o serie de studii. În timp ce unii autori au insistat pe capacitățile „înnăscute” ale elevilor de a lucra cu astfel de evidențe, subliniind că abilitatea de cartografiere este un mecanism universal de supraviețuire ce a apărut încă din paleolitic, alții au arătat că aceste competențe se dezvoltă mai degrabă gradual, pe măsură ce educabilii avansează în diferite stadii de dezvoltare intelectuală (teorie întemeiată pe studiile lui Piaget despre psihologia dezvoltării)¹². În susținerea tezei lor, cei dintâi, de pildă, invocă necesitatea indivizilor de a se deplasa în căutarea surselor de hrană, necesitate ce i-ar fi determinat să comunice informații legate de spațiul înconjurător și, totodată, să stabilească strategii de acțiune. Pe de altă parte, autorii invocă și cercetările ce demonstrează capacitatea timpurie a copiilor de a citi hărți sau surrogate ale acestora (fotografii aeriene, modele etc.). Așa, de pildă, în cadrul unui experiment desfășurat în New England și Puerto Rico, s-a demonstrat că elevii de 6 ani pot interpreta fotografiile aeriene ale localității lor — identificarea unor clădiri, a unor rute, rezolvarea unor probleme simple de navigare —, iar investigațiile au avut rezultate favorabile inclusiv la preșcolari¹³. Bluestein și Acredolo, de pildă, într-un experiment realizat în 1979, au demonstrat capacitatea copiilor cu vârste de 3, 4 și 5 ani de a utiliza informația de pe o hartă simplă, în vederea stabilirii poziției într-un spațiu de referință. Este vorba de o încăpere mică, de forma unui pătrat, ce conținea, în 3 din cele 4 colțuri, cutii verzi identice, înalte până la jumătatea peretelui, și obiecte colorate, ușor de distins — în cel de al patrulea colț fiind poziționată ușa. O hartă a încăperii indica cutiile verzi în care era ascunsă câte o jucărie. Sarcina copiilor era să găsească jucăria în următoarele situații: consultând harta din interiorul și din exteriorul încăperii, în combinație cu situația în care harta era aliniată/nealiniată cu încăperea. Rezultatele au fost

¹² Patrick Wiegand, *Learning and Teaching with Maps*, Routledge, 2006.

¹³ Idem, pp. 12-13.

surprinzătoare. Aproximativ jumătate dintre copiii de 3 ani și aproape toți cei de 4 și 5 ani au avut succes cu ajutorul hărților aliniate corect și nu a fost nici o diferență dacă au vizualizat harta dinlăuntru sau din afara camerei. Lucrul cu hărțile nealiniate s-a dovedit a fi mai dificil pentru cei mici. Nici unul dintre copiii de 3 ani nu a avut succes. Cei de 5 ani, în schimb, au avut rezultate favorabile în proporție de 90%¹⁴.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că aceste competențe de bază trebuie exersate și dezvoltate la un nivel superior¹⁵, în funcție de nivelul de dificultate al hărților cu care se operează. Potrivit lui Lyn Liben și lui Roger Downs, formarea competențelor de a utiliza hărți comportă anumite caracteristici: 1. se face gradual; 2. este complexă și cu o mulțime de fațete; 3. este dependentă de nivelul cognitiv și de experiență, drept urmare presupune diferențe individuale majore — unii indivizi se pot orienta mai ușor, pentru alții, însă, e mult mai dificil; 4. este coerentă, în sensul că se pot anticipa și interpreta dintr-o perspectivă cartografică comună tendințele de măiestrie în înțelegerea hărților; 5. este plină de implicații educaționale importante; și, în fine, 6. este legată de problema majoră a dezvoltării reprezentărilor simbolice¹⁶.

Hărțile în predarea Istoriei

Istoria studiază evoluția în timp și spațiu a omului și a societății umane. Prin urmare, nu există lecție care să nu se preteze lucrului cu harta: dacă studiem un popor, o cultură, o civilizație, o religie, trebuie să îi cunoaștem aria de răspândire; dacă luăm în discuție diverse formațiuni politice (state, regate, imperii etc.) în mod obligatoriu le vom indica la hartă granițele, centrele importante, cetățile etc.; dacă, din contră, analizăm o luptă e important să „vedem” unde a avut ea loc, care era configurația formelor de relief și cum au reușit liderii forțelor combatante să își conceapă strategia prin raportare la aceste particularități; totodată, nu ne putem închipui o lecție despre marile descoperiri geografice în care să nu fie prezentă și harta cu rutele marilor călători și exploratori și ne este aproape imposibil să gândim o activitate despre evoluția în timp a unor centre urbane fără a o analiză a hărților ce ilustrează acest aspect.

Așadar, la orele de istorie harta este cel mai important document, utilizarea acesteia ajutând la înțelegerea conținutului lecțiilor și, totodată, favorizând dezvoltarea unor competențe și abilități necesare viitorilor cetățeni: orientarea și notarea direcțiilor, recunoașterea scării de proporții și calcularea distanțelor, indicarea locurilor, citirea simbolurilor, realizarea unor comparații și a unor deducții, reconstituirea unor evenimente și strategii, recunoașterea influenței mediului geografic asupra dezvoltării unor evenimente, înțelegerea schimbării frontierelor ș.a.m.d.¹⁷. Totuși, pentru ca acest lucru să fie posibil, este important ca elevii să fie obișnuiți să lucreze cu astfel de evidențe încă de timpuriu. Introducerea vremelnică a unor activități ca realizarea hărții străzii unde ei locuiesc, a hărții drumului spre școală sau pur și simplu a unor hărți ce ilustrează locuri mirifice, cum ar fi harta unei comori plasate pe o insulă imaginară (vezi Fig. 2), o temă atât de celebră și de îndrăgită de către copii, este în măsură să le dezvolte deprinderile de bază în utilizarea materialelor cartografice și, totodată, să conștientizeze rolul și importanța lor.

¹⁴ Idem, pp. 31-33.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Idem, p. 20.

¹⁷ S. K. Kochhar, *Teaching of social studies*, Sterling Publishers, 2009, pp. 155-156. L. W. Vorster, *The importance of Maps in History Teaching and Evaluation*, Y&T, 1984 (8), p. 28.

Fișă de lucru

Sarcini:

Desenează harta unei insule utilizând următoarele detalii:

- munți la Nord
- un lac în Sud
- un râu ce izvorăște din munți, apoi se desparte în două brațe și se varsă în mare
- un pod peste râu
- păduri în Est
- o corabie navigând dinspre Vest
- case la Nord-Est-ul lacului din Sud
- o piramidă în trepte în zona centrală a insulei
- punctele cardinale

Utilizează simbolurile de mai jos:

Fig. 2 Fișă de lucru

Ulterior, la nivelul învățământului primar și gimnazial, aceste competențe de bază pot fi dezvoltate la un nivel superior, prin creșterea constantă a nivelului de dificultate al sarcinilor propuse. Astfel, dacă la început vom insista pe recunoașterea elementelor caracteristice ale hărților, în speță a simbolurilor utilizate în cele istorice, ulterior vom trece la localizarea pe harta istorică a spațiului locuit de români în diverse perioade din trecut, pentru ca, în cele din urmă, să se treacă la analiza vecinilor și a lumii întregi. Tot așa se va face trecerea de la simpla analiză a unor spații istorice, la realizarea unor comparații și a unor deducții — compararea hărții Daciei în timpul lui Burebista cu cea a Daciei din timpul lui Decebal; compararea hărții ce ilustrează Unirea din timpul lui Mihai Viteazul cu cele ce indică Unirea Mică (1859) și Marea Unire (1918); analiza configurației spațiului unde s-a desfășurat o luptă și anticiparea strategiei gândite de conducătorii forțelor combatante etc. — sau chiar la realizarea/completarea unor hărți.

Luăm exemplul lecției despre *Unirea Principatelor Române (1859)* din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, clasa a IV-a. După ce profesorul explică contextul internațional al Unirii și modalitatea în care aceasta s-a realizat, este importantă indicarea la hartă a provinciilor care au format România Mică, cu indicarea vecinilor și sublinierea intereselor pe care aceștia le aveau în zonă. Totodată, după prezentarea măsurilor domnitorului, profesorul va reveni la hartă pentru a localiza capitala noului stat. Ulterior, în etapa de consolidare a cunoștințelor elevilor li se poate înmâna o fișă care, printre alți itemi, să conțină și unul precum cel redat în rândurile de mai jos.

Priviți cu atenție harta de mai jos și răspundeți la următoarele sarcini:

- Notați provinciile românești care s-au unit la 1859

- Hașurați cu albastru teritoriul României la 1859
- Încercuiți capitala noului stat
- Arătați care au fost vecinii României Mici (N-S-E-V)

Fig. 3 Sarcină de lucru *Unirea Principatelor Române (1859)*

Totodată, în activitățile dedicate *Marilor descoperiri geografice*, tot la clasa a IV-a, rutele câtorva exploratori (Fernando Magellan, Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz, Cristofor Columb) pot fi urmărite pe o hartă interactivă, pentru ca, mai apoi, în momentul de fixare a cunoștințelor, profesorul să le ceară elevilor să le marcheze ei înșiși pe o hartă mută, hartă pe care, după verificarea ei de către profesor, să o poată păstra în portofoliul final (vezi Fig. 4).

Lecția: *Mari călători și exploratori*, clasa a IV-a

Indicați la harta de mai jos traseul următorilor navigatori: Cristofor Columb, Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz, Fernando Magellan.

Fig. 4 Sarcină de lucru *Mari călători și exploratori*

Nu în ultimul rând, în cadrul unei lecții privind *Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare* (clasa a IV-a), cadrul didactic va prezenta elevilor harta acestei formațiuni politice cu indicarea granițelor și a vecinilor, a cetăților și a luptelor importante purtate de domnitor. Tot la hartă recurge și atunci când îi va prezenta ctitoriile, iar, pentru a se asigura că elevii vor înțelege însemnătatea victoriei de la Vaslui, se impune analiza planului acesteia cu accentuarea strategiei adoptate de Ștefan cel Mare. La final ori în cadrul unei lecții de recapitulare, o fișă de lucru îi va ajuta pe educabili să își fixeze cunoștințele dobândite — vezi Fig. 5. Sau, în cazul în care resursele materiale o permit, se poate realiza o hartă mută a

Moldovei din timpul lui Ștefan cel Mare pe care elevii să plaseze jetoane ce ilustrează cetăți, locuri ale unor bătălii, ctitorii.

Lecția: *Figuri legendare de voievozi români, clasa a IV-a*

Sarcină de lucru:
Priviți cu atenție harta de mai jos și răspundeți la următoarele sarcini:

- Notați în caseta din dreapta hărții ce formațiune politică reprezintă aceasta și în timpul cărui domnitor.
- Enumerați cel puțin 5 cetăți redată pe hartă

- Notați 5 localități unde au avut loc lupte armate, împreună cu anii aferenți fiecăreia

- Indicați vecinii formațiunii politice (N-S-E-V)

Fig. 5 Fișă de lucru Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare

Concluzii

Harta reprezintă un mijloc de învățământ indispensabil orelor de istorie întrucât aceasta permite înțelegerea importanței cadrului geografic și natural în formarea și evoluția popoarelor, în desfășurarea unor evenimente sau fapte din trecut. Ea poate fi utilizată la orice tip de lecție și în aproape orice etapă a acesteia, având o contribuție esențială în dezvoltarea competențelor de orientare în spațiu a școlărilor, în formarea abilităților lor cognitive (rezolvarea unor situații-problemă, efectuarea unor analize și comparații, calcularea distanțelor ș.a.m.d.), în exersarea capacităților motrice (întocmirea unor hărți, hașurarea acestora după anumite criterii etc.). În plus, în funcție de forma de organizare a activităților didactice, folosirea hărților la clasă stimulează munca individuală și de grup, contribuie la implicarea directă a elevilor în activitățile de predare, la captarea interesului pentru disciplină. Pe măsură ce analizează documentele cartografice, sublinia un cercetător, elevii se implică într-o călătorie despre care vor dori să vorbească și să-și împărtășească experiențele cu alți colegi. Calitatea acestei călătorii, continua L.W. Vorster, este, însă, dată de abilitatea profesorului de a utiliza cele mai bune strategii de dezvoltare a capacităților de învățare ale elevilor¹⁸, de efectuarea unei selecții raționale a hărților în funcție de conținutul abordat, de competențele vizate și, mai ales, de particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor cu care lucrează. În fine, prin diversitatea informațiilor pe care ele le furnizează, documentele cartografice pot fi utilizate cu succes și în activitățile interdisciplinare, cu precădere în lecțiile ce integrează elemente de istorie, de geografie, de educație civică și de religie.

BIBLIOGRAPHY

¹⁸ L.W. Vorster, *op. cit.*, p. 2.

1. Aber, James S. *Bref History of Maps and Cartography*, http://academic.emporia.edu/aberjame/map/h_map/h_map.htm. Adresă accesată în august 2017.
2. *Atlasul lumii. Carte de colorat. Colorează și explorează lumea în care trăiești*, ed. Litera, 2016.
3. *The Effectiveness of Interactive Maps in Secondary Historical Geography Education*, în *Cartographic Perspectives*, Nr. 55, Septembrie, 2006, pp. 16-33.
4. *E-teaching History*, edited by Joanna Wojdon, Cambridge Scholars Publishing, 2016.
5. Felezeu, Călin *Didactica istoriei*, PUC, Cluj-Napoca, 2004.
6. *Hartă* Cluj-Napoca, https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Harta_Centru_Cluj-Napoca.jpg, adresă accesată în octombrie 2018.
7. *Harta mută a lumii*, http://www.pinsdaddy.com/harti-contur-mute_h63f4pZrhQJVaNnQyM9dvRzwcZcuct1SER7cgdCtc3Q/OXgFudDkcnlD4fnP82MVxvriDWLHSSl9eZm*w3IUxWay4DZjciDx2y8uNs*SYUgYxUFhLsnzorg9evRvHw5CPTo8ANp2DhN675BwAGVndVGqi5*V3wNsOS*tsY8ZvMME/, adresă accesată în octombrie 2018.
8. Kochhar, S. K. *Teaching of social studies*, Sterling Publishers, 2009.
9. *Map Skills for Elementary Students*, <https://www.nationalgeographic.org/education/map-skills-elementary-students/>. Adresă accesată în septembrie 2017.
10. Mizielinska, Aleksandra; Mizielinski, Daniel *Hărți. O călătorie prin țările, mările și culturile lumii*, Humanitas, 2016.
11. Năstase, Anton; Osaci-Costache, Gabriela *Topografie, cartografie*, Ed. a II-a, București, 2005.
12. Pascu, Ștefan, *Atlas Istoric*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971.
13. Pascu, Vasile *Atlas didactic de istorie*, București, 2016.
14. *Programa școlară de Istorie*, clasa a IV-a, București, 2014 (www.edu.ro).
15. *Programa școlară de Istorie*, clasele V-VIII, București, 2017 (www.edu.ro).
16. Reason, Sallie; Snedden, Robert *First Atlas*, Parragon Book Service Limited, 1995.
17. Stephens, David *Making Sense of Maps*, Making Sense of Evidence Series, în *History Matters: The U.S. Survey on the Web*, <http://historymatters.gmu.edu/mse/maps/map.pdf>. Adresă accesată în septembrie 2017.
18. Tivers, Jacqueline; Day, Michael *The Bartholomew Children`s World Arlas. A book of maps for young children*, John Bartholomew&Son Limited, Edinburgh, 1986.
19. Vorster, L. W. *The importance of Maps in History Teaching and Evaluation*, Y&T, 1984 (8).
20. Wiegand, Patrick *Learning and Teaching with Maps*, Routledge, 2006.

ON THE STRATEGIC INTENTIONS OF EDUCATIONAL FORMATORS

Valeria Peștean

Lecturer, PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: Self-assessment of the formative qualities of an education trainers group allows decoding the value of the stages of the process of shaping the educational influence they practice in a specific manner. Pre-understanding, resignification, understanding and expression are characteristic actions for trainer's activity and are able to improve the formative approach quality. Competencies involving trainer's creative commitment are analyzed from cognitive and emotional perspective and measure the functioning at maximum efficiency of the professionals whose specific behavior is studied in this paper.

Keywords: education trainer, competencies, formative approach efficiency, creativity

În „piața educațională a programelor de formare continuă” (Iucu, 2007) activează formatori educaționali acreditați pentru domeniul formării adulților. Certificarea lor profesională este rezultatul absolvirii unui curs urmat în cadrul unuia dintre numeroasele contexte formative create în societatea românească grație funcționării diverselor entități instituționale care sunt autorizate ori acreditate în domeniu. Standardele profesiei de formator ar trebui să normeze calitatea prestației celui chemat să formeze adulții care deja își îndeplinesc rolul formativ în școlile în care sunt profesori, nu obiective de atins. Libertățile formatorului educațional le apreciem a fi variabile în funcție de o seamă de factori interni și externi respectiv determinate de elemente care țin de context sau de propriile atuuri profesionale. Din acest motiv, considerăm relevant să cercetăm aspecte particulare pe care performanța formatorului educațional în a produce schimbarea o incumbă.

Ipoieza pe care am formulat-o are legătură directă cu dimensiunea acțională a profilului formatorului educațional. Ne-am așteptat să constatăm că orientarea pro-acțiune, intenția de a produce schimbări comportamentale la formabili să fie trăsături definitorii și active ale formatorilor educaționali, stare de fapt care să permită automat posibilitatea de a evidența la aceștia resorturi care întemeiază teoretic și practic intențiile strategice specifice muncii lor. Astfel, am formulat ca ipoteză de lucru următoarea: Identitatea profesională a formatorilor educaționali este corelată direct cu natura și calitatea intențiilor strategice pe care le dezvoltă și le transpun în practică. Prin intenții strategice am căutat să înțelegem în cuprinsul cercetării sensurile și direcțiile pe care le adoptă formatorii educaționali care se află în fazele de pregătire sau de desfășurare a sesiunilor de formare destinate adulților. Semnificație au primit din partea noastră direcțiile pe care formatorii le conferă acțiunilor specifice, în cadrul de formare pe care îl creează: „se îndreaptă spre ceva anume” ori „se îndepărtează de ceva anume”.

Am fost interesați să descoperim prin intermediul cercetării pe care am întreprins-o, folosind chestionarul drept principal instrument, care este în cazul formatorilor educaționali dorința și hotărârea pentru inovare în munca pe care o desfășoară cu formabili adulți. Am ținut cont de faptul că nu toate sesiunile de formare pe care le livrează sunt propria lor creație, unele dintre ele fiind elemente curriculare concepute de către o altă entitate pedagogică, lor revenindu-le doar rolul de a se interpune în context formativ între formabili și elementele cu

impact formativ, structurate în situații de învățare destinate adulților. Se pune astfel problema nivelului intervenției formatorului educațional în designul formării și a măsurii în care în strategia didactică a formatorilor educaționali experimentați se poate insera elementul inovativ de vreme ce „... inovatorii au nevoie de experiență suficientă într-un anumit domeniu pentru a înțelege ce se poate schimba. O anumită măsură de experiență și de specializare este, deci, necesară dar nu și suficientă pentru inovare”(Wagner, 2014). Astfel, am subordonat inovării atât orientarea pro-acțiune cât și intenția de a produce schimbări comportamentale la formabili, ceea ce înseamnă atât un element intern cu valoare de resort, cât și un element de impact asupra contextului în care se derulează formarea și asupra oamenilor care își doresc să trăiască schimbarea sub impactul influenței formatorului educațional.

Inovarea este o practică direct corelată cu abordarea pedagogică a procesului de formare de către cei specializați în formarea, abilitarea formabililor. În acord cu Cristea (2015), acceptăm că abordarea facilitatoare transpusă în practică în cadrul sesiunilor de formare de către formatorii educaționali este de tip pedagogic și semnifică „modalitatea de raportare specifică la realitatea socială și psihologică din perspectiva valorilor și efectelor formative pozitive realizate în mod direct și indirect, în mod special la nivelul activităților de educație și instruire, dar și în cadrul celor de formare profesională, asistență psihopedagogică și socială, orientare și consiliere școlară și profesională, consiliere în carieră.”

În legătură cu aspectul mai sus menționat, participanții la cercetare au fost chestionați în legătură cu înțelesul pe care îl atribuie sintagmei „abordare facilitatoare”. Cu toții au demonstrat cunoașterea termenului specific demersului de formare oferind sinonime pertinente pentru acesta, precum: „care ajută stimulării învățării”, „ajutor dat cursanților pentru a înțelege rostul formării”, „abordare intermediară”, „adaptată formabilului la nivel de conținut, metode” etc.

Flexibilitatea formatorului este o caracteristică care îi permite acestuia să își modeleze influența educațională în funcție de factorii care au incidență asupra procesului pe care îl proiectează, organizează, conduce și îl finalizează în conformitate cu un scop urmărit sau cu un standard. Ne raportăm la flexibilitate ca la elementul de sorginte internă care întemeiază practic intenția strategică a formatorului educațional, cu impact notabil asupra orientării pro-acțiune a acestuia. Din analiza răspunsurilor pe care participanții la cercetare le-au dat la această întrebare a reieșit că în măsură aproape egală manifestă comportamentul de „modelare” ca urmare a interacțiunii cu un factor extern (60%) ori cu un factor intern (40%). Nici unul dintre formatorii educaționali nu a menționat neadaptarea, prin urmare nu s-a declarat inflexibil.

Instrumentul de cercetare utilizat de un grup de 64 de formatori educaționali, chestionarul, ne-a prilejuit ocazia descoperirii valorii pe care o atribuie aceștia motivației pentru învățare pe care o dețin formabilii, priorității pe care o dau, în etapele demersului formativ angajării și stimulării acesteia. Motivația am catalogat-o ca fiind resortul care, aparținând formabilului, îi conferă acestuia posibilitatea de a trăi schimbarea, în măsura în care este stimulată de către formator prin elemente psihologice cu valoare inovativă.

Motivația pentru învățare este unul dintre factorii care influențează pregnant procesul de schimbare intensă și cu valoare formativă, alături de experiențele anterioare ale celui care învață și aptitudinea lui pentru învățare. Sunt cunoscuți din literatura de specialitate factorii care influențează semnificativ dorința de a realiza un anumit lucru, respectiv, de a performa ca urmare a participării beneficiarilor la un curs de formare: încrederea participanților în capacitatea de învățare, importanța acordată învățării care se derulează ca proces pe durata formării și dispoziția afectivă, care, la rândul ei este influențată de sentimentele personale. Sub impactul acțiunii formatorului, în timpul sesiunii de formare se poate modela motivația pentru învățare scoțând în evidență conținutul pe care îl au de învățat cursanții, creând o atmosferă de învățare și un climat de lucru deschis și optimist și îmbunătățind nivelul de

încredere al cursanților cu privire la însușirea conținutului programului de formare. Pentru realizarea acestei ultime condiții enumerate, formatorul educațional este de dorit să aibă în vedere fixarea nivelului de dificultate a sarcinilor de lucru astfel încât să le dea beneficiarilor sentimentul de încredere în propriile forțe dar și suficient de ridicat astfel încât să nu devină prea încrezători. Prin intermediul chestionarului care a fost aplicat, formatorii educaționali au fost solicitați să declare și să motiveze măsura în care se percep a fi capabili de a-i motiva profesional pe cei care participă în calitate de beneficiari la activitatea de formare.

Formatorii educaționali care au răspuns la întrebarea referitoare la motivație au declarat în unanimitate că sunt abilitați în a-i motiva pe participanții la cursurile de formare pentru a performa iar căile pe care le urmează pentru aceasta sunt diferite: externe și interne pentru formator. Din categoria elementelor externe care au incidență directă asupra motivației formabililor sunt reprezentative următoarele: „prin metode interactive”, „creând un mediu de învățare pozitiv și relaxant”. Categoria elementelor interne cu impact asupra modelării interacțiunii formatorului educațional cu cei care, prin angajare motivațională, se dezvoltă profesional sunt și ele numeroase, precum: „echilibrat”, „nepărtinitor”, „flexibil”, „adaptabil la nevoile cursanților”, „oferirea de exemple din literatura de specialitate”, „apelul la exemple de bună practică pe care le cunosc”, „folosirea exemplelor concrete pe care le cunosc a fi aplicate în situații reale”.

Concluzia pe care o desprindem ca urmare a analizei răspunsurilor este referitoare la perspectiva diferită, globală, pe care sesizăm că o adoptă formatorii chestionați în comparație cu datele literaturii de specialitate care se referă la motivație ca la un moment inițial al formării, ca la un element indispensabil pentru tot demersul ulterior al acesteia. Astfel, nici unul dintre formatorii a căror prestație declarativă a fost luată în calcul în cercetarea de față nu face referire directă ori indirectă la posibilitatea formării de a-i ajuta pe cursanți să rezolve o problemă profesională, ori că ceea ce vor învăța le va asigura un statut mai bun. Motivația cursanților nu este invocată drept resort pentru dezvoltarea pe plan personal sau profesional a celor care sunt implicați în programul de formare. Toate aspectele mai sus enumerate sunt esențiale deoarece ele pun elementul motivațional în planul primordial al formării și, potrivit studiilor de specialitate, reprezintă cel dintâi element care trebuie asigurat în debutul unui curs de formare destinat adulților deoarece „Adulții care participă la o situație de învățare au propriile priorități și puncte de vedere. Sunt dispuși să învețe atunci când se hotărăsc să devină receptivi din punct de vedere mental și spiritual față de actul de învățare” (Stolovitch, Keeps, 2017). Așadar, în timp ce motivația este considerată de către specialiști un element esențial care se cere a fi asigurat de la debutul formării pentru ca acesta să aibă eficiență și efect formativ, formatorii chestionați îi atribuie un rol cu incidență asupra formării dacă este asigurată pe parcursul derulării sesiunii în care sunt articulate experiențele de învățare în care adulții sunt îndemnați să se angajeze de către formator.

Reflecția asupra acțiunii de întreprins înainte de derularea activității formative, pe parcursul acesteia și după finalizarea ei este o practică pe care am dorit să o cercetăm sub aspectul prezenței ei și a impactului pe care îl are asupra dezvoltării inovative de metodologii, elemente de expresie a intențiilor educaționale ale formatorului educațional.

Am putut constatat că la nivel declarativ toți formatorii chestionați practică reflecția asupra unui curs de formare, chiar în condițiile în care acesta este deja proiectat și ei îl au doar de livrat. Apreciem că un astfel de resort poate întemeia teoretic și practic intențiile strategice ale formatorilor cuprinși în cercetarea efectuată iar semnalarea prezenței acestuia îl apreciem ca un element de valoare pentru succesul acțiunii specifice a formatorilor educaționali.

O etapă relevantă a procesului formativ destinat adulților este evaluarea. Ne-am pus problema măsurii în care procesul menționat oferă formatorilor educaționali posibilitatea

adoptării unei perspective inovative care să marcheze substanțial intențiile lor legate de schimbarea comportamentală ce se dorește a fi sesizată la formabili.

Evaluarea rezultatelor învățării cursantului adult este doar unul dintre aspectele esențiale ale procesului care încheie ciclul de predare-învățare, alături de: evaluarea nevoilor de învățare și a intereselor formabililor, identificarea stilurilor de învățare și evaluarea finală. Paloș, Sava și Ungureanu (2007) apreciază că evaluarea rezultatelor învățării presupune angajarea în proces a unui adevărat arsenal de metode care sunt proprii fiecărui tip de rezultat al învățării. Astfel, pentru evaluarea măsurii în care s-au îmbunătățit abilitățile cognitive ale formabililor după participarea la formare, se pot utiliza: studiul de caz, harta de concepte și interviul. Prezentările orale, testele cu răspuns închis, eseul, testele orale și raportul de autoevaluare sunt modalități de evaluare care se folosesc în interacțiunea cu adulții care s-au format în vederea demonstrării achiziției de cunoștințe. Abilitățile psihomotorii pot fi evaluate la adulți prin intermediul testelor de performanță, prin observarea formabililor în timpul desfășurării activității specifice și prin evaluarea produselor activității lor. Există metode de evaluare specifice care se aplică pentru a evalua măsura în care s-a întărit, în urma procesului de formare, capacitatea cursanților de a rezolva probleme: simularea realizată pe computer, jurnalul reflexiv și documentarea soluționării, metodă prin care cursanții descriu pașii specifici pe care i-au realizat în rezolvarea unei probleme. Schimbarea cea mai profundă care se poate înregistra ca urmare a implicării într-o activitate de formare a adulților este a atitudinilor, sentimentelor, credințelor și valorilor. Evaluarea existenței unor astfel de schimbări este mai dificilă dar, pe de altă parte, reprezintă cea mai valoroasă contribuție care se poate sesiza în urma interacțiunii formative. Metodele de evaluare specifice sunt cele care permit autoanaliza prin oferirea unui răspuns la o întrebare de bază – scrierea liberă, ori prin descrierea situației și a sentimentelor determinate de eveniment – jurnalul reflexiv.

Pe lângă metodele de evaluare a rezultatelor învățării mai sus enumerate, în literatura de specialitate (Ungureanu, 2007) se menționează portofoliul drept un instrument prin intermediul căruia pot fi puse în evidență oricare dintre schimbările care au intervenit în conduita formabilului ca urmare a participării sale la un curs de formare profesională. Compararea pe care o efectuăm între ceea ce reprezintă normă ori recomandare teoretică desprinsă din literatura de specialitate și rezultatele completării răspunsurilor la chestionarul pe care l-am folosit ca instrument în cercetarea pe care am efectuat-o ne demonstrează că portofoliul este instrumentul de evaluare cel mai la îndemâna formatorilor fiind invocat în 85% din răspunsurile pe care le-am înregistrat din partea celor chestionați.

Participanții la cercetare au fost investigați în legătură cu intervenția lor în procesul de evaluare a atitudinilor, valorilor, sentimentelor și credințelor participanților la formare. Focuse pe această categorie de rezultate sunt, potrivit studiilor de specialitate, jurnalul reflexiv și scrierea liberă. S-a putut constata că nici una dintre aceste metode nu a fost menționată de către formatori. O astfel de situație ne permitem să o punem pe seama unei insuficiente specializări în domeniul evaluării, demonstrând un nivel mecanic de însușire a acțiunii prin intermediul căreia se poate cu adevărat constata efectul formativ al acțiunii întreprinse.

Referindu-ne la celelalte metode de evaluare invocate de către participanții la cercetare, constatăm că, fără a fi nuanțate diferențele dintre ele după criteriul naturii rezultatelor învățării pe care le evaluează, sunt precizate în proporții diferite, dintre cele care se regăsesc valorizate în literatura de specialitate următoare: studiul de caz (75% dintre respondenți) și chestionarul (în accepțiunea de test cu răspuns închis). Această metodă a fost enumerată în categoria modalităților de evaluare folosite de către 80% dintre cei care s-au implicat în cercetarea pe care am efectuat-o.

Pe de altă parte, am identificat în răspunsurile oferite de către formatorii care au răspuns la întrebările chestionarului și metode care, deși nu răspund scopurilor evaluării, sunt

invocate ca făcând parte din această categorie: evaluarea reciprocă - în proporție de 75%, proiectul la 60% dintre cei care au răspuns la chestionar. Aprecierea verbală a fost menționată ca metodă de evaluare de către 50% dintre cei chestionați iar feed-back-ul, care la fel, este o tehnică de evaluare pe parcurs care are mai mult rol stimulator, a fost menționată greșit în această categorie de către 55% de formatori dintre cei care au fost cuprinși în cercetare.

Concluzia parțială pe care o desprindem din cele expuse mai sus cu privire la metodele de evaluare utilizate de către formatorii educaționali cu experiență în demersurile pe care le întreprind este: în strategiile de evaluare se folosesc metode fără a se cunoaște cu adevărat utilitatea lor, respectiv ce fel de schimbări comportamentale pot fi prin intermediul lor constatate și măsurate.

Potrivit lui Flueraș, Maxim și Mihail (1997), pentru formatori este esențială și necesară „reproiectarea permanentă a însuși demersului de modelare a influenței educaționale în baza de reflecție ori a acțiunii”, ceea ce presupune parcurgerea următoarelor faze de către formatorul educațional în proiectarea și conducerea demersurilor cu impact asupra formabililor adulți: preînțelegerea care reprezintă declinul modelării, semnificând punerea în relație, interpretarea ori repunerea reperelor prin intermediul resemnificării, înțelegerea prin care se efectuează situarea în sarcină, renegocierea sensului ori contextualizarea opțiunii și exprimarea care are rol de actualizare a structurilor ori de operare curriculară. Traseul hermeneutic conceput de către specialiștii care în anii '90 ai secolului trecut pentru a fi urmat de către formatorii de formatori, când în România demara reforma de fond în educație, a reprezentat pentru noi un model la care să ne raportăm pentru a constata măsura în care încurajarea inovației – unul dintre obiectivele prioritare atunci – este la ora actuală o competență a formatorilor educaționali. Actele definitorii pentru activitatea formatorului enumerate mai sus pot conferi calitate sporită demersului formativ, în opinia celor care în urmă cu deja mulți ani își puneau problema profesionalizării cadrelor didactice prin participarea la formarea continuă. Fazele modelării hermeneutice se aștepta atunci să confere unitate de gândire în formarea educațională a formatorilor educaționali.

O astfel de cale curriculară marcată de pașii mai sus enumerați am prezentat în fața respondenților chestionarului cu așteptarea ca aceștia să pună în corespondență termenii specifici cu semnificația lor. Am putut constata că nestăpânirea termenilor și, pe cale de consecință imposibilitatea de a opera cu aceștia sunt realități care ascund, în fapt o experiență insuficientă în domeniul formării și o specializare al cărei fundament teoretic, cel puțin, este șubred.

Modurile eficiente de acțiune enumerate de către participanții la cercetare nu au, așadar, legătură cu introspecția deontologică iar intenția de schimbare a comportamentului formabililor nu are legătură directă cu procesul critic antrenat în conceperea și exercitarea influenței formative. Când abordează problematica modurilor de acțiune, o parte însemnată dintre respondenți (67%) se referă la contextul formativ ori la calități ale acestuia pe care le consideră necesare a exista pentru ca formarea adulților să se realizeze în bune condiții. Sunt enumerate, astfel, contexte precum: forumul, seminarul, dezbateră iar în ceea ce privește calitățile cadrului de formare, relevante devin: „implicarea formatorului la nivel ridicat cognitiv și afectiv”, „educarea prin fascinație”. Deși sintagma „modurile eficiente de acțiune” utilizată în întrebarea adresată formatorilor face trimitere directă la strategii de formare, majoritatea celor care au răspuns la această întrebare a oferit detalii referitoare la sensul formării de care sunt responsabili. Astfel, prin sintagme de tipul: „evitarea monotoniei”, „armonizarea punctelor de vedere contrastante”, „crearea posibilității exprimării emoțiilor” etc., 45% dintre respondenți au dovedit că sunt înclinați ca prin strategia de formare pe care o concep și o aplică să se îndepărteze de câte un element căruia îi atribuie o valoare perturbatoare, în timp ce 55% dintre ei au menționat valori înspre care se îndreaptă: egalitate, empatie, valorizarea experienței participanților. O minoritate dintre cei chestionați (30%) au

oferit indicii despre acțiuni, elemente lucrative pe care le angajează în demersurile didactice, fără, însă, a detalia care este articularea optimă a elementelor menționate în strategia pe care o transpun în practică cu ocazia derulării sesiunilor de formare a adulților: joc de rol, simulare, metode interactive, exemple de bune practici, stimularea verbală, aprecierea pozitivă sau negativă.

În concluzie, pentru angajarea eficientă a abilităților mentale și a resurselor psihologice ale adulților, formatorii educaționali nu dovedesc că dețin moduri de acțiune care să predetermine o învățare autodirijată care, de altfel, este specifică vârstei adulte. Elementele acționale enumerate, precum și direcțiile de acțiune sunt prea slab orientate spre a-i determina pe adulții care se formează să ia hotărâri și să răspundă la hotărârea luată, să caute argumente pentru deciziile adoptate. Răspunsurile oferite de formatorii educaționali chestionați nu oferă un tablou convingător pentru o abordare constructivistă.

Ipostaza de facilitator și consilier al învățării este cea proprie formatorului educațional în interacțiunea pe care o derulează cu formabilii adulți. Astfel, pentru a genera învățare autodirijată, pentru a deplasa în formare accentul de pe predare către consiliere, formatorul educațional are menirea de a contribui la formarea competențelor formabililor oferind formare specializată și contexte de învățare experiențială, singura în măsură să dezvolte competențele deja formate. Urmărind să surprindem existența acestor trăsături fundamentale ale pentru transpunerea în practică a intențiilor strategice ale formatorilor educaționali, am inclus în componența chestionarului o întrebare referitoare la metodele folosite cu scopul adecvării strategiilor în timpul procesului de formare. Am inclus în formularea întrebării un element de constrângere – prestabilirea de către furnizorii curriculumului de formare a conținutului și strategiei de formare, tocmai pentru a surprinde mai nuanțat elementul de contribuție inovativă care dă expresie experienței profesionale a formatorului educațional.

Inovația în alegerea metodelor de lucru cu adulții este o direcție de acțiune pe care am plasat-o în zona de interes a cercetării pe care am desfășurat-o, pe temeiul cunoașterii corespondenței pe care formatorul o are de realizat între acestea și scopul sesiunii de formare, conținutul de transmis și specificul formabililor. Intențiile strategice ale formatorilor pot fi descifrate prin analiza tipului de metode pe care aleg să le articuleze alături de mijloacele de învățământ și formele de organizare a activității în strategiile didactice pe care le concep și le transpun în practică.

După opinia lui Gugel (2007), „metodele nu sunt trucuri sau artificii pe care le folosim pentru a menține viu interesul cursanților, (...) nu sunt rețeta ideală împotriva unui seminar plicticos, (...) sunt procedee cu ajutorul cărora coordonatorul seminarului și participanții abordează o temă astfel încât să capete o altă percepție asupra ei și să dobândească noi competențe.”

Raportându-ne la clasificarea realizată de Caffarella (2002) potrivit căreia există metode care predetermină implicarea și activizarea cursanților la nivel scăzut, mediu și ridicat de implicare, am constatat ponderea pe care o ocupă în aceste trei categorii căile de urmat în activitatea cu adulții invocate de către formatorii educaționali chestionați. Abilitarea formatorilor educaționali în utilizarea metodelor care determină responsabilizarea celor care se formează este demonstrată de ponderea mare pe care o ocupă în repertoriul acestora a metodelor care, prin natura lor, determină un nivel ridicat de implicare a cursanților (de exemplu: exercițiul de comunicare, simularea, studiul de caz), interesante pentru 70% dintre respondenți și metodele incluse în strategii care au efect mediu de activizare (de exemplu: dezbateră pro și contra, observația, SINELG) menționate în 55% dintre răspunsurile înregistrate de noi.

Menționăm că nici unul dintre formatorii educaționali implicați în cercetare nu au menționat metode care prin sarcina didactică specifică să determine o implicare scăzută a formabililor în procesul de formare. De asemenea, am constatat o oarecare confuzie în rândul

unor formatori care includ în categoria metode forme de organizare a activității precum: lucrul pe grupe, munca în echipă, precum și exprimări generale, de categorii de metode (metode interactive), în detrimentul enumerării lor efective.

Toate cele expuse mai sus demonstrează că în intențiile strategice ale formatorilor educaționali, prin intermediul metodelor care le consideră adecvate demersului, se integrează organic atât metode care determină interacțiunea și comunicarea în cadrul grupei de formare la un nivel de activizare ridicat și mediu, cât și metode care se referă la transmiterea conținutului. Această constatare ne determină să ne exprimăm credința că este posibilă și reală alternanța metodelor, generatoare de impulsuri noi în rândul formabililor este o practică specifică a formatorilor educaționali, o garanție a eficienței lor profesionale, chiar dacă această calitate a muncii nu se rezumă doar la metode. Cu alte cuvinte, competența formatorilor educaționali în aplicarea unei game variate și adecvate de metode de lucru este demonstrată și subordonată unor principiiilor transparenței, complexității, orientării spre acțiune.

În cuprinsul chestionarului am cuprins și două întrebări care, în manieră implicită, evaluează gândirea sistemică a formatorilor educaționali implicați în cercetare deoarece apreciem că este relevant ca aceștia să dispună de o înțelegere cel puțin minimală a dinamicii sistemelor. Astfel, respondenții au fost solicitați să aprecieze măsura în care, pe parcursul sesiunii de formare pe care o conduc, sunt valabile regulile: „Dacă faptele nu confirmă teoria, renunță la ele.” și „Orice ieșire este o intrare în altceva.”. Temeiul acestor aserțiuni este reprezentat de perspectiva pe care Senge (2016) o aduce în discuție în lucrarea sa, „Școli care învață”: „... majoritatea oamenilor au obiective personale pe termen lung (...) dar ei nu înțeleg pe deplin sistemele în cadrul cărora operează, luând astfel decizii pe termen scurt care dăunează acestor obiective pe termen lung. (...) oamenii pot învăța să depășească acest tipar (...) acest lucru presupune ca ei să fie inițiați în studiul sistemelor (...) ceea ce presupune mai mult decât a vorbi despre sisteme la nivel teoretic (...) oamenii au nevoie de timp pentru a exersa, pentru a face simulări pe calculator care le permit să experimenteze și să-și creeze propriile modele ale sistemelor complexe din viața reală.” Considerăm că unui formator educațional îi este indispensabilă gândirea sistemică căci doar astfel poate vedea imaginea de ansamblu a procesului formativ pe care îl implementează, detaliile care o formează precum și modurile în care se creează interacțiune între diferitele etape și substructuri ale strategiei de formare aplicată. Pe de altă parte, doar analiza sistemică îi poate facilita formatorului educațional înțelegerea tiparelor educaționale, a stilurilor de învățare pe care le prezintă formabilii. Dacă gândirea sistemică a formatorului nu este angajată în acțiune, el este neconștient în legătură cu tiparul care preexistă în ceea ce inițiază ori dezvoltă în plan profesional iar rezultatele la care se ajunge sunt, în majoritatea cazurilor, amăgitoare și distructive.

Am remarcat că majoritatea celor care au răspuns la chestionar (80%) au declarat că sunt influențați doar în mică măsură de regula „Dacă faptele nu confirmă teoria, renunță la ele.”, fapt care demonstrează o înțelegere minimală a dinamicii sistemelor, idee întărită prin concretizările oferite, precum: „Nu are rost să insistăm pe acțiuni fără efect.” Doar un procent de 10% dintre formatorii educaționali cuprinși în cercetare au declarat că sunt în mare măsură influențați de regula enunțată iar restul de 10% au declarat că enunțul nu are aplicabilitate pentru contextul formativ invocat de noi.

O și mai ilustrativă emblemă pentru gândirea sistemică am apreciat a fi a doua sintagmă integrată în chestionar: „Orice ieșire este o intrare în altceva.”. Din păcate, nici aceasta, cu mici excepții (24% răspunsuri eligibile), nu a oferit o suficientă stimulare pentru a i se indica aplicabilitatea iar exemplele oferite de către respondenți pentru aceasta au doar o slabă corelare cu domeniul formării profesionale: „Apusul Soarelui într-o emisferă e răsăritul în cealaltă”, „Paharul umplut pe jumătate”, „Finalizezi ciclul primar și intri în ciclul

gimnazial.”, „Ieși din copilărie și intri în pubertate.”, „Finalizezi studiile, începi serviciul.” Se remarcă cu ușurință viziunea convergentă, liniară care persistă în gândire în detrimentul gândirii sistemice.

Constatăm apariția, la cei care se înscriu în procentul mai sus menționat, a unor exemple ilustrative pentru existența și manifestarea gândirii sistemice: „Procesul de transformare a învățământului special instituționalizat în învățământ integrat.”, „Adaptarea profesorilor din învățământul special la noile politici educaționale”, „O discuție pornită în cadrul unei sesiuni de formare poate să conducă spre o concluzie care să declanșeze un alt sir de idei.”

Concluzia pe care o desprindem prin sinteza rezultatelor pe care le-am înregistrat la finalul cercetării pe care am desfășurat-o se referă la identitatea profesională a formatorilor educaționali. Apreciem că abilitarea parțială a formatorilor educaționali în demersuri care reflectă direct orientarea pro-acțiune a acestora precum și în strategii formative care incumbă intenția de a produce schimbări comportamentale la formabili este generată de o ineficientă gândire sistemică a acestora, precum și de deficiența de sistem care nu valorizează asocierea lor în cadre de formare continuă și de dezvoltare profesională. O altă cauză pe care o identificăm pentru starea de fapt menționată este reprezentată de lipsa de coerență în formarea în vederea practicării reflexive a profesiei, opusă strategiei prin care se utilizează mecanic tehnici, metode și procedee anterior însușite.

Prin urmare, intențiile strategice ale formatorilor educaționali sunt în mare măsură influențate de expertiza obținută de aceștia în timpul formării inițiale, nevalidată prin formare continuă în centre specializate în care s-ar putea accentua formarea pentru munca în echipă, formarea competențelor de analiză situațională.

Recomandăm o mai bună informare a formatorilor educaționali în domeniile: etape ale reflecției hermeneutice și metode de evaluare a treptelor comportamentale înalte care se așteaptă să fie atinse de către formabili ca urmare a implicării în activități de formare educațională. Apreciem că lărgirea formării continue a formatorilor educaționali prin studierea unor domenii nelegate strict de specializarea de formator, precum și dezvoltarea sistematică a experienței profesionale prin angajamente asumate ar putea conduce cu succes spre dezvoltarea competențelor profesionale. Considerăm că acestea ar fi căile potrivite pentru deschiderea atitudinală a formatorilor educaționali cu impact asupra activării și dezvoltării potențialului lor creator, pârghie potrivită pentru ca intențiile strategice ale acestora să cuprindă elemente identice, clare, valoroase și cu impact sigur asupra schimbărilor comportamentale pe care le pot înregistra formabilii în timpul sesiunilor de formare.

BIBLIOGRAPHY

Caffarella, R., (2002), „*Planning Programs for Adult Learners. A practical guide for Educators, Trainers and Staff Developers*”, Jossey-Bass publishers, San Francisco

Cristea, S., (2015), „*Dicționar enciclopedic de pedagogie*”, Editura Didactica Publishing House

Flueraș, j., Maxim S., Mihail, T. M., (1997), „*Zece repere de reflecție în domeniul viziunii, concepției și terminologiei în formarea formatorilor de formatori*”, în „*Formarea formatorilor de formatori educaționali*”, Fundația „IDEEA”, Arad

Gugel, G., (2007), „*Metode de lucru în educația adulților*”, Editura Mirton, Timișoara

Iucu, R., (2007), „*Formarea cadrelor didactice – sisteme, politici, strategii*”, Editura Humanitas Educațional

Paloș, R., Sava, S., Ungureanu, D., (2007), „*Educația adulților*”, Editura Polirom, Iași,

- Senge, P., (2016), „*Școli care învață*”, Editura Trei, București
Stolovitch, H.D., Keeps, E., J., (2017), „*Formarea prin transformare*”, Editura Trei, București
Wagner, T., (2014), „*Formarea inovatorilor*”, Editura Trei, București

THE PSYCHOTHERAPIST, RECEIVER OF THE PATIENT'S UNUTTERABLE

Gabriel Balaci

Lecturer, PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: The psychotherapist, part of the therapeutic relationship, is not a mere viewer of the patient's spiritual life. He lives and participates emotionally with his patient throughout the therapeutic labor, accompanying him to the darkest areas of his unconscious. Everything that wakes up in the psychotherapist, his encounter with the patient, is called the countertransference.

The countertransference is one of the key concepts of psychoanalysis, but one of the concepts that generates many discussions. Even at the beginning of psychoanalysis, the countertransference, as well as the transfer, did not benefit from proper attention, during the development of psychoanalysis it became the central element of the cure. This concept refers to the effects the patient has on the analyst's soul, to the unconscious feelings of the analyst generated by contact with his patient. The countertransference was defined in different ways by different authors, but most of them agreed with the importance to be given to the analyst's internal world and its influence on the analytical relationship. When considering the countertransference, we bring back the analyst's position within the cure.

Keywords: therapeutic relationship, empathy, unconscious, transfer, countertransference.

Psihoterapeutul, parte componentă a relației terapeutice, nu este un simplu privitor al vieții sufletești a pacientului. El trăiește și participă emoțional alături de pacientul său, pe tot parcursul travaliului terapeutic, însoțindu-l pe acesta în cele mai întunecate zone ale inconștientului său. Relația terapeutică presupune o alinață terapeutică stabilită între eul conștient al pacientului și eul psihoterapeutului. În alianța terapeutică se realizează o conexiune empatică între partea rațională, conștientă a eului pacientului și munca pe care o desfășoară terapeutul în cabinet. Ascultarea empatică, empatizarea terapeutului cu suferința pacientului, constituie ingredientele de bază ale alianței terapeutice. Această legătură îi permite pacientului să experimenteze sentimente negative față de terapeut fără întreruperea terapiei. Astfel, partea rațională a eului pacientului, care se conectează la partea rațională a terapeutului, permite pacientului să descopere și să expună conținuturi din inconștientul său, încercând să le găsească /înțeleagă cauza, sensul.

Alianța terapeutică reprezintă suportul relației terapeutice. Această relație este compusă din transfer, contra-transfer, rezistențe, interpretări ale terapeutului. Relația terapeutică este o relație inegală, asimetrică, care implică și inconștientele celor doi protagoniști, fiind însă, de multe ori greu de suportat de pacient. Ea devine suportabilă atunci când are la bază o alianță terapeutică bine încheată. O psihoterapie complexă vizează schimbarea pacientului, devenirea lui, ținând cont de ansamblul psihismului său, adică inclusiv de inconștient, și nu se limitează la unele prescripții și impuneri, modele de-a gata de gândire, care ar produce, în cel mai bun caz, o schimbare superficială și de scurtă durată a pacientului. În psihoterapiile psihodinamice, psihanalitice, concepția terapeutului nu este a unui tehnician observator dezinteresat sau a unui omniscient care are ghidul magic spre fericire, ci a unui partener uman plin de viață și empatic față de pacient, rămânând în același timp, într-o poziție de neutralitate binevoitoare. Această manieră de lucru expune terapeutul la conținuturile cele mai greu de suportat și de gestionat, ale pacientului. Aceste conținuturi

psihice inconștiente, aduse de pacient în relația terapeutică, interferează cu inconștientul psihoterapeutului.

Relația terapeutică este o relație afectivă ce se stabilește între terapeut și pacient. Termenul de *transfer* a fost utilizat prima dată în psihologie 1834, când a fost introdus în psihologie experimentală de către fiziologul E.H. Weber pentru a desemna realizarea unei sarcini actuale cu ajutorul experienței acumulate anterior prin realizarea unei sarcini asemănătoare. Mai târziu, în 1884 Kleinpaul folosește termenul de transfer pentru a desemna transformarea limbajului gestual în limbaj verbal. În 1886 Pierre Janet, psihiatrul francez, în prezentarea celebrului său caz *Lucie*, abordează problema relației dintre pacient și terapeut folosind pentru aceasta termenul de *raport*. Pentru Pierre Janet studierea *raportului* poate fi un punct de plecare în studierea fenomenelor interpersonale și sociale.

Termenul *transfer* a fost utilizat pentru prima dată, cu sensul pe care i-l dă psihanaliza, în anul 1895, de către Freud și Breuer în "Studii asupra isteriei", când abordează problema relației medic-pacient. În cadrul acestei relații, cei doi autori, pun în evidență pe de o parte importanța sentimentelor amicale sau ostile, ale pacientului față de medicul său și pe de alta parte, importanța atitudinii medicului față de pacient. Pentru ca relația terapeutică să se poată desfășura normal, fără a se deturna de la scopul său terapeutic, este necesar ca terapeutul să fie capabil să mănuiască transferul și să-l interpreteze astfel încât pacientul să se simtă înțeles și acceptat. Inițial, Freud considera transferul ca fiind o rezistență ce se constituie ca un obstacol în calea derulării logice a tratamentului psihic. În această perioadă, Freud vorbea de transferuri, fiecare simptom fiind considerat un transfer. Ulterior Freud constată ca pacientul repetă în analiză ceea ce a trăit în copilărie, atât sentimente de iubire, cât și ură, în raport cu persoana terapeutului, cărăuia pacientul îi atribuie inconștient roluri ce revin sau reveneau în viața concretă a pacientului, diferitelor persoane semnificative pentru acesta.

Tot ceea ce trezește în psihoterapeut, întâlnirea sa cu pacientul, este denumit *contratransfer*.

Contra-transferul este unul din conceptele cheie ale psihanalizei, însă și unul dintre conceptele care generează numeroase discuții. Chiar dacă la începuturile psihanalizei, *contratransferul*, la fel ca *transferul*, nu a beneficiat de atenția cuvenită, pe parcursul dezvoltării psihanalizei a devenit elementul central al curei. Acest concept se referă la efectele pe care le are pacientul asupra sufletului analistului, la sentimentele inconștiente ale analistului generate de contactul cu pacientul său. *Contratransferul* a fost definit în diferite moduri de diferiți autori, însă cei mai mulți dintre ei au fost de acord cu importanța care trebuie acordată lumii interne a analistului și influența acesteia asupra relației analitice. Atunci când avem în vedere *contratransferul*, readucem în discuție poziția analistului în cadrul curei. Freud considera că analistul trebuie să devină oglinda fidelă a pacientului, păstrându-și neutralitatea. El folosește pentru prima oară termenul de *contra-transfer* într-o scrisoare adresată lui Jung. Prin *contra-transfer* Freud înțelege reacția lui Jung față de pacienta sa, Sabina Spielrein, cu care Jung a întreținut relații sexuale. Freud susținea că aceste reacții sunt generate doar de pacient, iar analistul trebuie să le mențină sub un control strict. Pentru a reuși să-și controleze *contra-transferul*, Freud recomanda analiștilor să-și aprofundeze autoanaliza. Atunci când Freud vorbea despre *contra-transfer*, cu privire la cazul lui Jung, el avea în vedere, în principal, sentimentele erotice care puteau fi suscitade în analist de către analizand sau pacient, însă atunci când încearcă o definiție a *contra-transferului*, el se referă la „sentimente inconștiente”, care pot fi și de altă natură. Freud recomandă pentru analiști, o atitudine asemănătoare cu atitudinea unui chirurg, care atunci când intervine chirurgical, renunță la orice reacție emoțională față de pacientul său. Din perspectiva sa, cea mai mare amenințare pentru un analist, era orgoliul terapeutic. Am putea spune ca această tendință rămâne la fel de periculoasă și în prezent, în special la tinerii analiști.

Deși Freud nu a acordat o atenție deosebită contra-transferului, contemporanul său, pe care îl și aprecia foarte mult, Sandor Ferenczi a subliniat importanța contra-transferului în lucrarea sa „Elasticitatea tehnicii psihanalitice”. Ferenczi descrie contra-transferul astfel: „Lăsăm să acționeze asupra noastră asociațiile libere ale pacientului și în același timp lăsăm propria fantezie să se joace cu acest material asociativ; între-timp comparăm noile conexiuni cu rezultatele anterioare ale analizei, fără să neglijăm niciun moment, analiză critică a propriilor tendințe.”

Freud, deși nu a acordat o atenție prea mare analizei contra-transferului, face numeroase referiri la importanța atitudinii analistului în ceea ce privește transferul pacientului. Recomandarea sa fiind aceea de a interfera cât mai puțin posibil, recțiile contra-transferențiale ale analistului, cu transferul pacientului. Analistul, în concepția freudiană, trebuie să-și mențină neutralitatea și să-și controleze foarte bine reacțiile afective față de pacient. Analistul trebuie să dea dovadă de răceala afectivă a unui chirurg, și în același timp, de o simpatie înțelegătoare. Scopul principal al analizei, așa cum îl stabilește Freud, este de a atașa pacientul la tratamentul său și la persoana analistului. În acest proces de atașare a pacientului la persoana analistului, analistul trebuie să nu manifeste altfel de sentimente față de acesta, în afara unei „simpatii înțelegătoare”. Practic cerința lui Freud este ca analistul să facă să existe în el două atitudini opuse, și anume rolul de oglindă (răceala chirurgului) și „simpatia înțelegătoare”, aceasta din urmă punând analistul într-o poziție de empatie.

Conceptul de contra-transfer, la fel ca întreaga teorie psihanalitică, a evoluat în timp și a generat chiar apariția unor orientări noi în psihanaliză. Unii psihanalști, precum J. Lacan, considerau ca nu există nicio legătură între contra-transfer și travaliul analitic al pacientului. Lacan susținea faptul că derularea curei nu are legătură cu persoana analistului.

Dupa 1945 interesul psihanalștilor pentru contra-transfer a crescut semnificativ. Această preocupare pentru contra-transfer a permis înțelegerea importanței sentimentelor inconștiente ale analistului și influența lor asupra derulării curei.

Paul Denis, în articolul său „Incontournable contre-transfert” arată că accentuarea interesului acordat contra-transferului și rolului său în cură, a dus la transformarea lui într-un instrument fundamental pentru cura analitică, dar și la poziții intersubiectiviste sau la recomandări tehnice care presupun comunicarea parțială, dezvoltarea unor elemente contra-transferențiale pacienților. Acest tip de relație terapeutică este aproape de ceea ce Ferenczi denumea *analiză mutuală*. Pe parcursul aprofundării studierii fenomenelor psihice din inconștientul terapeutului, rolul de oglindă pe care-l recomanda Freud pentru analist, pierde tot mai mult teren, în special pentru că ignoră transferul analistului asupra pacientului. Perspectiva ferencziană aduce în prim plan rolul activ al terapeutului și posibilitatea comunicării cu pacientul a unor elemente contra-transferențiale.

O altă perspectivă asupra asupra contra-transferului, diferită de cea a lui Freud, este cea a Melaniei Klein, care dezvoltă aspectul proiectiv al ansamblului transfer-contra-transfer, având ca element central identificarea proiectivă.

A.Stern, în 1923 definește contra-transferul ca fiind transferul analistului asupra pacientului. Pentru Stern, contra-transferul are aceeași origine ca și transferul pacientului, și anume, elementele infantile ale analistului. Tot acest autor subliniază faptul că formarea pe care o are analistul reduce câmpul de acțiune al contra-transferului, ceea ce nu se întâmplă și cu transferul pacientului.

Ferenczi și Rank scot în evidență riscul ca narcisismul analistului să se manifeste în contra-transfer, ceea ce-l va face pe pacient să spună doar lucruri care să-l flateze pe analist, evitând asociațiile libere care s-ar putea dovedi neplăcute pentru acesta.

Otto Fenichel considera că tensiunile libidinale ale analistului sunt mai puțin periculoase pentru demersul analitic, decât nevoile lui narcisice și luptele cu propriile sale angoase.

Glover, în 1927, identifică un contra-transfer negativ, pe care îl plasează în opoziție cu contra-transferul pozitiv. Contra-transferul negativ este legat și de personalitatea analistului, dar mai ales de reacțiile transferențiale ale pacientului.

Treptat, totți analiștii au fost de acord că este imposibil ca analistul să nu aibă reacții afective în relație cu pacientul, chiar dacă nu s-a ajuns la o definiție unanim acceptată.

Winnicott, în articolul „Ură în contra-transfer”, publicat în 1949, detaliază problema urii pe care o poate simți analistul față de pacientul său. Acest articol este rezultatul experienței lui analitice cu pacienți psihotici, însă el susține că același lucru apare și cu pacienții obișnuiți. Winnicott susține că una dintre sarcinile analistului este să rămână obiectiv față de tot ce provoacă pacientul și să-și recunoască ura pe care o resimte față de tot ce e de urât în pacient. Altfel spus, analistul trebuie să fie capabil să-și urască obiectiv pacientul. Ura obiectivă fiind, pentru Winnicott, ura justificată de comportamentul sau de starea pacientului și nu de proiecțiile analistului. Delimitarea între ura obiectivă și proiecția analistului, nu este ușor de realizat. Totuși, în cazul nevroticilor, spune Winnicott, gestionarea urii nu este la fel de dificilă ca în cazul psihoticilor. El arată că în multe cazuri de nevrotici, ura nu este nici măcar resimțită, ea rămânând la un nivel latent. În cadrul curei, analistul are diverse moduri de exprimare a urii, unul dintre ele fiind sfârșitul ședinței. Winnicott compară ura pe care o poate simți analistul, cu ura pe care o simte o mama față de bebelușul ei.

Paula Heimann, în 1949, consideră contratrasferul ca fiind un instrument și nu un obstacol. Pentru P. Heimann, contratrasferul este un instrument de investigare a inconștientului pacientului. În concepția sa, toate impresiile pe care le resimte analistul față de pacientul său, reprezintă contra-transferul. În relația analist-pacient, ea pune accentul, nu pe asimetria relației și a sentimentelor, ci pe intensitatea sentimentelor din interacțiunea acestor și pe modul în care această intensitate este folosită în demersul analitic. Rolul analistului, așa cum îl vede P. Heimann, este de a-și putea gestiona aceste sentimente, și nu de a le descărca în relația analitică.

Dificultatea de a ajunge la o definiție unică a contra-transferului se datorează faptului că factorul principal al acestuia este dimensiunea inconștientă a analistului. Paul Denis, referindu-se la contra-transfer în termenii de conținut și conținător, consideră contra-transferul ca fiind conținătorul transferului. Contra-transferul conține transferul permițându-i să se dezvolte extensiv sau să-i limiteze evoluția sa. Acest autor susține că ceea ce îi dă specificitate contra-transferul în raport cu orice altă formă de contra-atitudine, este necesitatea analistului de a se comporta ca „anti-obiect”, altfel spus, să nu lase să se fixeze asupra lui o cînfîgurație relațională stabilă, care ar bloca evoluția transferului și ar opri procesul analitic. Analistul trebuie să-și mențină însă, o atitudine deschisă față de expresia inconștientului pacientului, indiferent care ar fi aceasta.

Capacitatea de a recepta inconștientul pacientului este esențială pentru funcționarea contra-transferului, dar și pentru menținerea și dezvoltarea procesului analitic. Calitatea acestei receptări determină evoluția transferului și investirea procesului analitic, a relației analitice de către pacient, dar și măsura cu care pacientul este investit de terapeutul său. Această investire a pacientului de către terapeut, nu este o investire în termeni de iubire sau ură pentru persoana pacientului, ci o investire a ceea ce se derulează în interiorul lui. Această investire libidinală a activității psihice a pacientului, susține P. Denis, condiționează valoarea dinamică a contra-transferului analistului.

Perspectiva psihanalitică ne oferă o înțelegere a complexității trăirilor psihoterapeutului și importanța comunicării de la inconștient la inconștient. Atenția liber-flotantă a psihoterapeutului permite receptarea acelor aspecte din discursul narativ al pacientului, care provin din cele mai profunde și greu accesibile zone ale inconștientului. Uneori, aceste conținuturi reprezintă experiențe ale pacientului, trăite chiar înaintea achiziționării limbajului verbal, neverbalizate, deci imposibil de rostit în cadrul ședințelor. Atunci când

psihoterapeutul, prin formarea sa analitică, are capacitatea de a-și folosi propriul inconștient ca pe un conținător al inconștientului pacientului, relația terapeutică devine un obiect transformațional al experienței personale și al cunoașterii de sine ale pacientului. Analistul reușește să verbalizeze, uneori chiar să trăiască în terapie, ceea ce pacientul nu și-a dat voie să simtă, să pună în cuvinte în experiența sa de viață. Capacitatea de simbolizare a pacientului este revitalizată de interpretările analistului. Aceste interpretări vizează atât transferul pacientului, cât și contra-transferul terapeutului. Analiza personală, parte integrantă a formării profesionale a terapeutului, îi procură acestuia, atât capacitatea de gestionare a propriului contra-transfer, cât și dobândirea abilităților tehnice care îi permit să utilizeze contra-transferul ca pe un instrument cheie al procesului terapeutic.

BIBLIOGRAPHY

Ferenczi, S. (1982). Élasticité de la technique psychanalytique. Dans *Psychanalyse 4, OEuvres complètes* (p. 53-65). Paris : Payot. (Ouvrage original publié en 1928).

Freud, S. (1998). Conseils aux médecins. Dans *OEuvres complètes*, vol 11 (p. 143-154). Paris : Puf. (Ouvrage original publié en 1912).

Freud, S.(1926), *Inhibition, symptôme, angoisse*, Editura PUF, Paris, 2005

Laplanche J., Pontalis J-B – *Vocabulaire de la psychanalyse*, Ed. PUF, Paris, 1967

Paul Denis, « Incontournable contre-transfert », *Revue française de psychanalyse* 2006/2 (Vol. 70), p. 331-350.

Searles H., *Le contre-transfert : un instrument pour comprendre et aider le patient, in Mon expérience des états limites*, Paris, Gallimard, 1994, pp. 131-166.

Winnicott D. W., *Hate in the counter-transference*, *Int. J. Psycho-Anal.*, 30, 69-74, 1949 ; *La haine dans le contre-transfert*, in *De la pédiatrie à la psychanalyse*, Paris, Payot, 1969.

Winnicott D.W. *Procesul de maturizare la copii*, Editura Trei, București 2004

Winnicott D.W. *De la pediatrie la psihanaliza*, Editura Trei, București 2004

Winnicott D.W. *Joc si realitate*, Editura Trei, București 2004

Winnicott D.W. *Consultatia terapeutica la copii*, Editura Romania de maine, București 2003

Dictionnaires :

Chemama Roland, *Dictionnaire de la psychanalyse*, Paris,1993

Saint Girons Baldine, *Dictionnaire de la psychanalyse*, *Encyclopædia Universalis* - Albin Michel, 1997

Roudinesco Elisabeth – *Dictionnaire de la psychanalyse*, Editura Fayard 1997

Sillamy Norbert, *Dictionar de psihologie*, Editura Univers enciclopedic, București, 1999

Doron R., Praot F., *Dictionar de psihologie*, Editura Humanitas, București, 1999

A READING OF THE MODERN TYPOLOGY OF TYPES OF MISINFORMATION/DISINFORMATION, OR FAKE-NEWS FROM THE PERSPECTIVE OF ST. AUGUSTINE OF HIPPO

Nicolae-Sorin Drăgan

PhD, National University of Political and Administrative Sciences, Bucharest

Abstract: In recent years, terms like fake-news, post-truth, digital misinformation, and related phenomena seem to gain more and more attention from public opinion. Of course, the emergence and development of the network society, of the social communication platforms, of the possibilities offered by technology can explain the influence of these phenomena. From a sociological and technological point of view, the access and the possibility for everyone to create and disseminate content through social media can lead to increased lack of confidence in traditional social institutions. From a semiotic point of view, using terms like “fake” or “false” implies some idea of truth and some criterion to recognize it. The deliberate distortion of truth, in which the emphasis on the mismatch between thinking and enunciation is a major and ever-present problem of any human community. St. Augustine of Hippo, concerned with the motives and consequences of deliberate distortion of the truth, proposed some of the first criteria for recognizing such phenomena. In this article we will discuss the modern typology of types of fake news from the perspective of the taxonomy proposed by St. Augustine of Hippo at the end of the 4th century, beginning of the 5th century.

Keywords: fake-news; post-truth; digital misinformation; St. Augustine of Hippo; Semiotics of misinformation/disinformation.

1. Introducere

În noiembrie 2016, Dicționarul Oxford a desemnat “post-adevăr” cuvântul anului 2016. Potrivit acestuia, post-adevărul era definit o “referire la sau în circumstanțe în care fapte obiective sunt mai puțin influente în formarea opiniei publice decât apelarea la emoție și la convingerile personale” (Oxford Dictionaries, 2016). Editorii dicționarului sugerează faptul că, în anii recentți, popularitatea acestui cuvânt poate fi o consecință a faptului că “adevărul însuși a devenit irelevant”, și-a pierdut din consistență. În multe situații, aparența adevărului – vezi conceptul de *truthiness* – devine mai seducătoare decât adevărul în sine.

Dacă privim cu atenție către erodarea practicilor de tip deliberativ din spațiul public, a pierderii din consistența discursului de tip rațional în favoarea diversele forme de spectacularizare a discursului public explicațiile devin mai clare. Potrivit lui Stephen Coleman (2012), avem de-a face cu o transformare intenționată a mediului de informare (as cited in Turcotte, 2014, p. 773). Discursul din spațiul public este orientat mai degrabă către divertisment, teatralitate, spectacol, mult mai apreciate de către public. Mai mult, construcția teatrală a discursului mediatic oferă publicului iluzia trăirii unei experiențe de tip *pirandellian*. Publicul este invitat să descifreze jocul subtil între personaj și actor, între mască și chip. O astfel de construcție direcționează atenția publicului de la *mesaj* (de la conținutul comunicării) către *image*, către mască (forma comunicării). E prins în jocul subtil dintre aparență și realitate: “Pentru că prin acest ‘joc de comunicare’, politica ia o formă ludică accentuată. Ea devine *game of politics*, jocul politicii” (Schwarzenberg, 1977, p. 196, as cited in Fortin, 2004, p. 198). Am detaliat pe larg acest subiect într-o publicație recentă (Drăgan, 2018).

Un astfel de mediu favorizează procesul de degradare a adevărului, de pierdere a relevanței adevărului în sine. Alina Bârgăoanu (2018d) observă metafora pe care Jennifer Kavanagh și Michael D. Rich (2018) o propun pentru acest fenomen, într-o carte publicată recent, *An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life*: adevărul – „o ruină”, „o construcție lăsată în paragină, lăsată de izbeliște”, „în proces de descompunere”, de „degradare”. Autorii sugerează faptul că procesul de degradare, de pierdere a relevanței și consistenței adevărului, este favorizat de patru tendințe (Bârgăoanu, 2018d):

- un dezacord din ce în ce mai accentuat cu privire la fapte și la interpretările analitice ale faptelor;
- erodare a graniței dintre fapte și opinii;
- creștere exponențială a cantității de opinii și de experiențe personale, în detrimentul faptelor;
- erodare a încrederii în sursele tradiționale de informare/ de expertiză.

Într-un astfel de mediu, dominat de cele patru tendințe, proliferază dezinformarea. Problema “înțelegerii greșite” și a “dezinformării” (*mis-* și *disinformation* în limba engleză), a devenit un subiect de maximă actualitate în media în anii recentți.

Fenomenul este de cele mai multe ori întâlnit sub eticheta de “fake-news” sau “știri false”, deși termenul se referă la o serie de concepte distincte. Potrivit Alinei Bârgăoanu (2018d), termenul “fake-news” a devenit “un termen umbrelă” pentru fenomene mai ample, fapt care complică eforturile abordărilor de tip analitic. Sub o astfel de “umbrelă” se întâlnesc fenomene cunoscute sub numele de *dezordine informațională*, *haos informațional*, *dezinformare digitală* și altele similare (Bârgăoanu, 2018d).

Prima secțiune a articolului (2) este dedicată unei discuții generale despre fenomenele *post-truth*, *misunderstanding*, *disinformation* și *fake-news* și relevanța lor pentru abordările de tip semiotic. În capitolul următor (3) am prezentat câteva taxonomii moderne ale fenomenelor din jurul *fake-news*. În secțiunea următoare (4) am discutat despre realitatea minciunii/falsului în orice tip de text, detaliind categoriile, principiile și criteriile pentru recunoașterea “distorsionării intenționate a adevărului” la Sfântul Augustin de Hipona. Ultima parte a lucrării, secțiunea a cincea (5), este rezervată concluziilor.

2. Relevanța fenomenelor *post-truth*, *misunderstanding*, *disinformation* și *fake-news* pentru semiotică

Problema înțelegerii și/sau înțelegerii greșite, a dezinformării nu este una nouă. Din perspectiva semioticii, de pildă, cred că este util să ne amintim faptul că sloganul celui de-al nouălea Congres Mondial de Semiotică, desfășurat la Helsinki, în perioada 11-13 iunie și, în continuare, la Imatra, 14-17 iunie 2007, a fost: “Communication, Understanding, Misunderstanding”. Solomon Marcus (2007) sesiza dificultatea găsirii unor termeni echivalenți ultimilor doi în limba română. Uzual se recurge la forma infinitivului: *A comunica, a înțelege, a înțelege greșit*. În cuvântul de deschidere al Congresului, Eero Tarasti (2009) afirma “Nimic nu poate fi mai urgent și mai real: trăim într-o lume a conflictelor, interpretărilor greșite, erorilor, suspiciunilor, tensiunilor, ostilităților, prejudecăților... Pe scurt, așa cum lingvistul american Walburga von Raffler-Engel a spus o dată la un congres istoric din Finlanda în 1983, în Jyväskylä, trăim într-o lume a *crosscultural misunderstanding*” (p. 5). Am lăsat expresia “crosscultural misunderstanding” în limba engleză tocmai pentru a păstra nuanțele formulei originare, “neînțelegeri transculturale”. Mai mult, Eero Tarasti (2009) atrage atenția asupra unei afirmații rostite de profesorul Martti Ahtisaari: “Dacă noi semioticienii studiem *misunderstanding* - înțelegerile greșite -, putem

găsi modalități și putem deschide noi căi spre *self-understanding*, - auto-înțelegerea -, omenirii” (Tarasti, 2009: 5).

Ca disciplină "care studiază tot ceea ce poate fi folosit pentru a minți" (Eco, 1976: x), semiotica își asumă problema înțelegerii greșite, a construcțiilor logice care nu au corespondent în realitate, a minciunii. Umberto Eco (1976) atrage însă atenția asupra unui aspect important: "Dacă ceva nu poate fi folosit pentru a minți, atunci nu poate fi folosit nici pentru a spune adevărul: de fapt, nu poate fi folosit pentru a spune nimic." (p. y). Rostirea adevărului nu este o experiență facilă, are nevoie să treacă de seducția și provocarea minciunii. Nu poți avea acces la adevăr fără experiența minciunii. Semiotica poate oferi un punct de vedere critic și o reflecție mai generală în discuția despre *fake-news*, *misunderstanding*, *disinformation* și *post-truth*. Sunt câteva direcții de cercetare în abordările de tip semiotic care pot să ajute la o mai bună înțelegere a fenomenelor și la redefinirea anumitor aspecte ale discuției despre acestea.

O primă discuție se poate referi la probleme legate de definirea termenilor și a conceptelor specifice acestor fenomene. Jurnaliștii (vezi, de exemplu, Johnson, 2016; Wardle, 2017) s-au confruntat și au identificat primele simptome. Ei sunt cei care au propus recent, înaintea mediului academic (Tandoc et al., 2018), o serie de taxonomii în încercarea de a descrie astfel de fenomene. Articolul de față se va referi cu precădere asupra acestei probleme. În acest articol vom fi interesați să lecturăm taxonomiile moderne ale "știrilor false" din perspectiva grilei propuse de Sfântul Augustin de Hipona în urmă cu mai bine de un mileniu și jumătate.

O a doua problemă vizează utilizarea unor termeni precum "post-adevăr", "fake" sau "fals". O astfel de practică discursivă presupune ideea de "adevăr" și implicit, din punct de vedere semiotic, necesitatea definirii unor criterii care să o recunoască în discursul public. De pildă, Algirdas Greimas a tratat această problemă discutând chestiunea adevărului ca pe un efect al lecturii produsă de text, mai degrabă decât o chestiune de corespondență cu realitatea. Concepte precum izotopie, înțeleasă ca "direcție luată de o interpretare a textului" sau "pătrat semiotic" elaborate de Greimas (1983) pot fi extrem de utile în contextul discuției noastre despre știrile false, post-adevăr, înțelegere greșită sau dezinformare. De exemplu, prin acest model de structurare a semnificației - careul semiotic -, Greimas (1983) atrage atenția asupra încrederii pe care o avem în sursa mesajului și a modalității în care acesta poate fi construit, întărit sau slăbit de text și de context.

Nu în ultimul rând, o altă discuție poate fi productivă dacă luăm în calcul natura textuală a conceptelor despre care discutăm. În sensul tradițional al abordărilor de tip semiotic, "știrile false" pot fi analizate ca texte, cu structuri specifice, narrative sau de altă natură, și cu mecanisme de producere a înțelesului familiare teoriilor semiotice. De exemplu, pot fi identificate mecanisme și scheme recurente în știrile false, putem recunoaște anumite *type-uri*, pot fi dezvoltate analize și pot fi construiți algoritmi care să ajute la recunoașterea acestora.

3. Taxonomii moderne ale fenomenelor din jurul *fake-news*

Aminteam mai devreme faptul că în acest articol ne vom concentra pe o singură direcție de cercetare în care abordările de tip semiotic pot aduce noi perspective pentru înțelegerea fenomenelor și redefinirea anumitor aspecte ale discuției despre fenomenul "fake-news". Mai întâi vom face o trecere în revistă a unor taxonomii moderne ale "știrilor false", urmând ca în capitolul următor să lecturăm aceste tipologii și principiile pe baza cărora au fost construite din perspectiva grilei propuse de Sfântul Augustin de Hipona. Spuneam că jurnaliștii au fost primii preocupați de identificarea unor astfel de tipologii.

De exemplu, John Johnson (2016), CEO la Edgeworth Economics, o importantă companie din Statele Unite specializată în consultanță economică, financiară și de business,

publică în Huffington Post un articol în care discutăm despre cinci tipuri de “fake-news”: știri 100% false; știri părtinitoare, care înclină către un anumit punct de vedere; propaganda pură; știri în care datele sunt folosite intenționat în mod eronat, ultima categorie fiind reprezentată de știrile imprecise, scrise în mod neglijent.

Amol Rajan (2017), editor la BBC, a identificat trei categorii de știri false: informații false care circulă în mod deliberat de către cei care au puțin respect față de adevăr, dar care speră să avanseze anumite cauze și idei politice; informații false vehiculate de jurnaliști care nu realizează că sunt false și minciunile deliberate.

Observăm faptul că tipologia “fake-news” propusă de John Johnson (2016) vizează cu precădere pe tipurile de conținut care sunt create și distribuite și pe conținutul știrilor, în timp ce taxonomia propusă de Amol Rajan (2017) e construită mai degrabă pe motivațiile celor care creează conținutul, a celor care produc “știri false”. Claire Wardle (2016), director al Centrului Harvard Shorenstein, ia în considerare o a treia dimensiune a fenomenului, și anume modalitățile de difuzare a acestui conținut. Plecând de la aceste trei elemente, Wardle (2016) alcătuiește o schemă cu șapte categorii de “fake-news”: satira sau parodia; conținutul înșelător; conținutul impostor; conținutul fabricat; conexiunile false; contextul fals și conținutul manipulat.

Ben Nimmo and Graham Brookie (2018), experți ai *Digital Forensic Research Lab*, laborator afiliat Consiliului Atlantic din Statele Unite, *think tank* de prestigiu în domeniul relațiilor internaționale, consideră ca definiție de lucru pentru “știrile false”, “prezentarea deliberată a informațiilor false ca știri”. Experții laboratorului fac distincția între fenomenul de dezinformare (*disinformation*), centrat pe aspectul intențional al creatorului de conținut și cel de informare greșită (*misinformation*), unde nu există acest aspect deliberat de prezentare a informațiilor false. În efortul de a expune și a explica fie dezinformarea, fie știrea falsă experții propun un model operațional care vizează două aspecte ale fenomenului. Primul se referă la dovada că afirmațiile făcute sunt false, al doilea la dovada că falsitatea a fost deliberată.

În mediul academic, Edson C. Tandoc et al. (2017) au revizuit și analizat modul în care termenul de “știri false” a fost definit și operaționalizat în studii și articole academice anterioare. După un efort de analiză a peste 30 de articole academice în perioada 2003-2017, pe baza a două dimensiuni - nivelul de facticitate și înșelăciune -, cei trei cercetători de la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore au realizat o tipologie și au propus șase definiții-cheie a tipurilor de “știri false”: știri tip satiră, știri tip parodie, fabricarea, manipularea, publicitatea și propaganda.

4. Realitatea minciunii/falsului. Criterii pentru recunoașterea "distorsionării intenționate a adevărului" la Sfântul Augustin de Hipona

În urma cu mai bine de un mileniu și jumătate, Sfântul Augustin de Hipona scrie *De mendacio*, urmată la aproximativ 25 de ani de *Contra mendacium*. Sfântul Augustin (2016) dedică cele două cărți problemei minciunii, pe care o înțelegea ca “denaturare intenționată a adevărului”, iar mincinos era numit acela care “una are în gând și altceva redă prin cuvinte sau prin orice alte moduri de semnificare” (p. 20). Mai mult, Augustin face distincție între “cineva care spune minciuni (*mentiens*) și mincinos (*mendax*)” (p. 89). În timp ce ultimul e fascinat de plăcerea de a minți, cel dintâi “minte uneori chiar fără voia lui” (p. 20), are intenția și conștiința “denaturării intenționate a adevărului”. În ceea ce privește demersul nostru de lectură semiotică a fenomenului “știrilor false”, este important să observăm faptul că pentru Augustin accentul cade pe “nepotrivirea dintre gândire (*animus*) și enunțarea ei (*enuntiatio* sau *significatio*)” (p. 21).

În acest articol, nu abordăm problema adevărului “filozofic” în sine la Sfântul Augustin. Ne interesează mai degrabă să identificăm câteva principii operaționale care

construiesc o grilă de lectură utilă pentru a înțelege mai bine tipologiile moderne ale fenomenelor asociate “fake-news” precum și fundamentale pe care sunt construite aceste taxonomii. La ce anume ar trebui să ne uităm atunci când căutăm soluții eficiente pentru combaterea fenomenului “știrilor false”? Originea acestui fenomen stă în conținuturile în sine, în text, în modalitatea de construcție a conținuturilor, în motivațiile sau intențiile celor care creează conținutul sau în modalitățile de difuzare a acestui conținut? Din punct de vedere semiotic, fenomenele asociate “știrilor false” își au originea în metabolismul intern al textului în sine, în procesul de construcție a semnificației într-un text, în actul de lectură sau în mecanismele de transmitere și consum al textelor? Este un atribut al producției de semne sau un atribut al actului de lectură cu toate procesele asociate construcției de semnificație? Credem că abordarea Sfântului Augustin poate oferi răspunsuri consistente acestor întrebări, o perspectivă nouă în înțelegerea fenomenului “fake-news”, și mai mult, poate fi o referință de valoare pentru construcția analitică a oricărei taxonomii a fenomenelor asociate “știrilor false”.

În cele două lucrări menționate mai devreme, Sfântul Augustin de Hipona oferă câteva soluții operaționale pentru a identifica prezența minciunii, a falsității deliberate, sau a “denaturării intenționate a adevărului”, în cuvintele sale, în conținuturile create și vehiculate de media. Mai întâi, Augustin distinge opt categorii de “denaturare intenționată a adevărului” (2018, pp. 24-25):

1. Minciuna în învățătura religioasă;
2. Minciuna care nu folosește nimănui, dar care poate face rău cuiva;
3. Minciuna folosită de cineva și dăunătoare altcuiva, dar fără a-i pângări trupul (vezi ultima categorie);
4. Minciuna rostită din simpla plăcere de a minți;
5. Minciuna rostită de cineva pentru a se face plăcut;
6. Minciuna care nici nu aduce prejudicii nimănui și este și de folos cuiva;
7. Minciuna prin care nu se aduce prejudiciu nimănui, dar care este de folos cuiva, cu excepția mărturiilor date în fața unui judecător;
8. Minciuna care nici nu dăunează nimănui și este și de folos cuiva pentru a-l feri de primejdia pângăririi trupesti.

Observăm faptul toate categoriile propuse de Augustin sunt construite pe motivațiile creatorilor de conținut/text, cu excepție primei categorii care vizează calitatea textului în sine, tipul de conținut. Din perspectivă semiotică, Augustin sugerează că “denaturarea intenționată a adevărului”, prezența falsității în lucrurile în sine (texte) este un *act intențional*, nu o *proprietate* a lucrului în sine, a textului. Mai mult, cele opt categorii enunțate de Augustin orientează seria de interpretanți ai fenomenelor asociate prezenței falsității în textele media, a “știrilor false”, într-o zonă pe care am putea-o numi a efectelor pragmatice “denaturării intenționate a adevărului” într-un text. Cu excepția categoriilor enunțate la punctele 4 și 5, care pot ține mai degrabă de o “estetică a minciunii”, toate celelalte categorii au un anume referent social. La limită, categoriile 4 și 5 sublimază în ceea ce în tipologiile propuse de jurnaliști, de specialiștii discursului mediatic și mediul academic sunt identificate drept știri de tip satiră și/sau parodie. Fiecare dintre celelalte șase categorii se referă la un anume context social, la experiența și competența de lectură a publicului. Ele devin parte a imaginarului social al minciunii.

În plus, Augustin enunță ceea ce am putea numi “paradoxul mincinosului”, care trăiește iluzia unui câștig de orice natură prin asumarea deliberată a falsității în construcția și distribuția unui conținut, a unui text, în termeni augustinieni prin “denaturarea intenționată a adevărului”. Potrivit lui Augustin (2016), “minciunile aduc întotdeauna vătămare celui care le rostește” (p. 167). Paradoxul mincinosului se referă la problema dacă “poate exista o compensație (*compensatio*), care să anuleze efectul nociv al minciunii” (pp. 167-168). Sfântul

Augustin oferă un răspuns analitic prin care denunță această logică a câștigului potențial al minciinosului: “Dacă printr-o minciună care folosește cuiva minciinosul nu-și aduce vătămare sieși, ar trebuie ca, invers, printr-o minciună care nu dăunează nimănui să-și fie de folos lui însuși. Pentru că acest lucru e însă absurd, rămâne concluzia că folosul adus altuia nu poate egala dauna pricinuită sieși.” (p. 168). Paradoxul minciinosului poate fi o reflecție pentru toți creatorii de conținut de “știri false”, pentru toți cei care în mod deliberat contribuie la crearea și vehicularea de informații false în orice tip de text.

5. Concluzii

Din punct de vedere semiotic, folosirea unor termeni precum “fake” sau “fals” presupune ideea de “adevăr”, precum și identificarea unor criterii pentru a recunoaște o astfel de idee în text. Am văzut cum Sfântul Augustin de Hippo, preocupat de motivele și consecințele distorsiunii deliberate a adevărului, a propus unele dintre primele criterii pentru recunoașterea unor astfel de fenomene, enunțând câteva principii operaționale de identificare, interpretare și înțelegere a fenomenelor asociate “denaturării intenționate a adevărului”.

Scopul acestui articol a fost să descriem și analizăm modul în care taxonomiile moderne ale “știrilor false” pot fi lecturate și interpretate din perspectiva taxonomiei propuse de Sf. Augustin de Hippo la sfârșitul secolului al IV-lea, începutul secolului al V-lea.

O primă concluzie se referă la faptul că eforturile de stabilire a unor taxonomii ale fenomenului “știrilor false” a urmat drumul pragmatic, de la descoperirea “simptomelor” în conținuturile media de către jurnaliști și profesioniști ai comunicării, la dezvoltări analitice în mediul academic și înapoi către schițarea unor “tratamente” adecvate, chiar a unor reglementări normative ale fenomenului (Renda, 2018).

Observăm faptul că taxonomiile moderne “descoperă” într-o manieră simplificată principiile pe care Sfântul Augustin din Hippona le enunță în problema “denaturării intenționate a adevărului” cu un mileniu și jumătate în urmă. Principiul falsității conținutului, precum și aspectul deliberat al procesului de creare de conținut, expuse recent de experți ai *Digital Forensic Research Lab* (2018), sunt enunțate explicit de Sfântul Augustin chiar în definirea termenului de minciună ca “denaturare intenționată a adevărului”. Taxonomiile moderne, prezentate în cadrul acestui articol sunt doar sublimări analitice ale doctrinei augustiniene despre “denaturarea intenționată a adevărului”.

Doctrina augustiniană despre “denaturarea intenționată a adevărului”, expusă cu autoritate în cele două texte poate fi considerată o referință valoroasă în orice încercarea de construcție a unor taxonomii a fenomenelor “fake-news”, a prezenței fașității în textele media, a înțelegerii fenomenelor asociate “știrilor false”.

BIBLIOGRAPHY

ANDERSON, Janna, & RAINIE, Lee, 2017, “The Future of Truth and Misinformation Online”, Pew Research Center, October 19, 2017, Disponibil la: <http://www.pewinternet.org/2017/10/19/the-future-of-truth-and-misinformation-online/>.

ARENDT, Hannah, 1972, “Lying in Politics”, in *Crises of the Republic*, New York, Harvest Books.

BĂRGĂOANU, Alina, 2018a, “Noua dezordine informațională. De la hiper-emoții la hiper-idei”, in *Convorbiri Europene*, 22 ianuarie 2018. Disponibil la: <http://www.convorbirieuropene.ro/noua-dezordine-informationala-de-la-hiper-emoții-la-hiper-idei/>.

BĂRGĂOANU, Alina, 2018b, “Sufrageria digitală. Poporul american vs. ‘fabrica de dezinformare’”, in *Convorbiri Europene*, 20 februarie 2018. Disponibil la: <http://www.convorbirieuropene.ro/sufrageria-digitala/>.

BĂRGĂOANU, Alina, 2018c, “Turbo-știrile și epoca dezinformării 2.0”, in *Convorbiri Europene*, 11 martie 2018. Disponibil la: <http://www.convorbirieuropene.ro/turbo-stirile-si-epoca-dezinformarii-2-0/>.

BĂRGĂOANU, Alina, 2018d, “Cum a ajuns adevărul o ruină a zilelor noastre?”, in *Convorbiri Europene*, 23 mai 2018. Disponibil la: <https://www.convorbirieuropene.ro/cum-ajuns-adevarul-o-ruina-zilelor-noastre/>.

BLOCH Marc, 1999, *Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre*, Paris, Allia, 1999 (réédition d'un article paru en 1921 dans la Revue de Synthèse Historique, 33).

DERRIDA, Jacques, 2002, “History of the Lie: Prolegomena”, in *Without Alibi*, Stanford, Stanford University Press.

DERRIDA, Jacques, 2005, *Histoire du mensonge*. Prolégomènes, Paris, L'Herne.

DRĂGAN, Nicolae-Sorin, 2018, *Cultura Comunicării Politice în România. O analiză funcțional-semiotică a dezbaterilor prezidențiale din România (2004-2014)*, București, Editura ProUniversitaria.

ECO, Umberto, 1987, “Fake and Forgeries”, *Versus*, 46, thematic issue “Fake, Identity and the Real Thing” (now in *Eco U., The Limits of Interpretation*, Bloomington, Indiana University Press, 1994).

GOLBECK, Jennifer, et al., 2018, *WebSci '18 Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science, Amsterdam, Netherlands - May 27 - 30, 2018*, pp. 17-21. DOI: 10.1145/3201064.3201100.

GREIMAS, Algirdas Julius, 1983, *Du Sens II*, Paris, Seuil. / *Despre Sens. Eseuri semiotice*, București, Editura Univers.

JOHNSON, John, 2016, “The Five Types of Fake News”, in *Huffington Post*, December 13, 2016, Disponibil la: https://www.huffingtonpost.com/dr-john-johnson/the-five-types-of-fake-ne_b_13609562.html.

MARCUS, Solomon, 2007, “Actualitatea: Al IX-lea Congres Internațional - Semiotica în spectacol. A comunica, a înțelege”, *România Literară*, Nr. 32, Disponibil la: http://www.romlit.ro/index.pl/al_ix-lea_congres_internaional_-_semiotica_n_spectacol.

NIMMO, Ben, & BROOKIE, Graham, 2018, “Fake News: Defining and Defeating. Real techniques for identifying fake news and disinformation”, in *DFRLab (Digital Forensic Research Lab)*, January 19, 2018, Disponibil la: <https://medium.com/dfrlab/fake-news-defining-and-defeating-43830a2ab0af>.

RAJAN, Amol, 2017, “Fake news: Too important to ignore”, *BBC*, 16 January 2017, Disponibil la: <https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-38636042>.

RENDA, Andrea, 2018, “The legal framework to address ‘fake news’: possible policy actions at the EU level”, *CEPS - Centre for European Policy Studies and College of Europe*, June 2018, Disponibil la: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA\(2018\)619013_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA(2018)619013_EN.pdf).

SFÂNTUL AUGUSTIN, 2016, *Despre Minciună* (ediția bilingvă), București, Editura Humanitas.

TANDOC, Edson C., LIM, Zheng Wei, & LING, Richard, 2017, “Defining ‘Fake News’. A typology of scholarly definitions”, *Journal Digital Journalism (Trust, Credibility, Fake News)*, Volume 6, Issue 2, pp. 137-153. DOI: 10.1080/21670811.2017.1360143.

TARASTI, Eero (Ed.), 2009, “Presidential Address. Opening of the 9th World Congress of Semiotics (Solemnity Hall, University of Helsinki)”, *Acta Semiotica Fennica. Communication: Understanding/Misunderstanding*, Vol. I • A–J, pp. 1-6. Disponibil la: <http://iass-ais.org/proceedings2007/Semio2007Proceedings.pdf>.

WARDLE, Claire, 2017, “Fake news. It’s complicated”, *First Draft News*, February

I.Boldea, C. Sigmirean, D.-M.Buda

THE CHALLENGES OF COMMUNICATION. Contexts and Strategies in the World of Globalism

16, 2017. Disponibil la: <https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/>.

-//-, 2016, "Word of the Year 2016 is...", *Oxford Dictionaries*, November 2016,
Disponibil la: <https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016>.

COHERENCE AND COHESION IN APHASIC DISCOURSE ANALYSIS

Reka Incze (Kutasi)

PhD Student, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: As a neurological disorder, aphasia can be defined as an injury of those areas of the brain that control language. Thus, in patients with aphasia different linguistic functions may be impaired but their communicative abilities can be preserved.¹ During the years studies have highlighted the importance of elucidating the nature of abnormalities that may arise during aphasic speech. In this respect, discourse analysis has become a popular aid in identifying, evaluating and describing communication impairments which may arise among people who suffer from aphasia. Picture description, as an assessment method, has been widely used in obtaining aphasic speech samples that were subsequently analyzed in terms of cohesion and coherence. The present paper aims at analyzing the speech of a Romanian aphasic patient in terms of cohesion and coherence and to highlight error patterns that may occur during aphasic speech.

Keywords: aphasia, coherence, cohesion, discourse analysis

1. INTRODUCERE

Discursul, ca și construcție lingvistică, implică numeroase procese cognitive reprezentate de factori interactivi și sociali.² Informațiile transmise prin discurs sunt organizate sistematic. Discursul, în ansamblul său, are o structură bine definită, cuprinzând două dimensiuni: *microstructura* și *macrostructura*.³ Van Dijk⁴ a introdus termenul de „*macrostructura discursului*”, pentru a descrie sensul global al unui discurs, denumit de asemenea și „*tema discursului*”, precum și termenul de „*suprastructură*” folosit pentru a defini organizarea schematică a sensului global al unui discurs prin utilizarea elementelor narative (cadrul de desfășurare al acțiunii, acțiunea). Perturbarea acestor două structuri (micro- și macrostructura) este rezultatul unei reduceri a conținutului informațiilor și al diseminării slabe a acestora în cadrul narațiunilor simple.

În ultimii ani, analiza efectuată la nivel macrostructural a devenit larg răspândită datorită aplicabilității sale în mediile clinice. Aceasta a fost și este utilizată pentru a descrie competențele de comunicare ale pacienților cu leziuni cerebrale.^{5,6,7} Efectuarea acestei

¹ H. K. Ulatowska, L. Allard & S. B. Chapman, *Narrative and procedural discourse in aphasia*. În Y. Joannette & H. H. Brownell (Eds.), *Discourse ability and brain damage: Theoretical and empirical perspectives*, New York: Springer-Verlag, 1990, p. 180.

² Deborah Cameron, *Working with spoken discourse*, London, Sage Publications, 2001, p.10.

³ T. A. Van Dijk, *Macrostructures: An interdisciplinary study of global structures in discourse, interaction, and cognition*, Hillsdale, NJ, L. Erlbaum Associates, 1980.

⁴ *Ibidem*, p. 5.

⁵ W. Huber, *Text comprehension and production in aphasia: Analysis in terms of micro and macrostructure*, în Y. Joannette & H. H. Brownell (Eds.), *Discourse ability and brain damage: Theoretical and empirical perspectives*, New York, Springer-Verlag, 1990, pp. 154-179.

⁶ G. Glosser, *Discourse production patterns in neurologically impaired and aged populations*, în H. H. Brownell & Y. Joannette (Eds.), *Narrative discourse in neurologically impaired and normally aging adults*, San Diego, CA, Singular Publishing Group, Inc., 1993, pp. 191-211.

⁷ R. H. Brookshire & L. E. Nicholas, *Comprehension of narrative discourse by aphasic listeners*, în H. H. Brownell & Y. Joannette (Eds.), *Narrative discourse in neurologically impaired and normal aging adults*, San Diego, CA, Singular Publishing Group, Inc., 1993a, pp. 151-170.

analize este importantă deoarece oferă informații cu privire la gradul de afectare a coerenței discursului persoanelor care suferă de tulburări de vorbire.

În prezent, există un interes sporit pentru efectuarea unei analize la nivel macrostructural din punct de vedere clinic, datorită capacității sale de a modela producția discursivă și înțelegerea acesteia, descrierea sarcinilor cognitive multiple și explicarea abilităților de prelucrare vizuală. Mai mult decât atât, calitatea, cantitatea și relevanța discursului pot fi explicate dincolo de construcția teoretică a macrostructurii.⁸ Prin analiza macrostructurii, este posibilă investigarea modului în care narațiunile sunt codificate și reevocate de către persoanele care suferă de afazie.⁹ Nivelul macrolingvistic este astfel analizat în termeni de *coeziune* (gramaticală și lexicală) și de *coerență*.

1.1. Coerența discursului

Pentru a putea comunica eficient, discursul persoanelor cu afazie trebuie să fie una coerentă. Un discurs este considerat a fi coerent atunci când este bine format sau poate fi înțeles ca un întreg.¹⁰ Există două tipuri de coerență, una care poate fi observată la nivel de propoziție, *coerență locală* și cea de a doua care leagă elemente constitutive mai mari, și anume *coerența globală*. Prima, mai precis coerența locală, denotă legăturile conceptuale dintre propoziții și afirmații separate care își păstrează semnificația într-un text sau într-un discurs,¹¹ în timp ce acesta din urmă, coerența globală, se referă la modul în care discursul este structurat ținând cont de scopul, planul, tema și subiectul său general.¹²

Conceptul de coerență este unul complex și poate fi explicat prin relație tematică, menținerea subiectului sau unitate semantică.¹³ Cercetările efectuate privind coerența în afazie au fost destul de controversate. Potrivit lui Glosser și Deser¹⁴ nu există diferențe de evaluare a coerenței între pacienții afazici fluenți și persoanele fără leziuni cerebrale, însă Christiansen¹⁵ a demonstrat faptul că discursul elaborat de grupul menționat mai sus diferă din punct de vedere al coerenței.

Pacienții afazici sunt capabili să extragă ideile principale dintr-un text și să plaseze informațiile deduse în contextul corect.¹⁶ Cercetările arată că persoanele afazice pot folosi regulile macrostructurii în înțelegerea discursului. Astfel, Brookshire și Nicholas¹⁷ au afirmat că aceștia înțeleg mai bine ideile principale decât detaliile, în timp ce Brownell și colegii săi¹⁸ au evidențiat că aceste persoane pot chiar să spună glume într-o manieră coerentă. Acești

⁸ Hanna K. Ulatowska, Sandra Bond Chapman, Julene Johnson, Carmen Branch, *Macrostructure and inferential processing in discourse of aphasic patients*, în *Psychology of Language and Communication*, Vol.3. Nr.2, 1999, p. 5.

⁹ C. M. Seifert, *Content based inferences in text*, în A. C. Graesser & G. H. Bower (Eds.), *Inferences and text comprehension*, New York, Academic Press, 1990, pp. 103-122.

¹⁰ H. K. Ulatowska, & G. S. Olness, *Discourse* în *The MIT encyclopedia of communication disorders* Cambridge, MA, The MIT Press, 2004, pp. 300-302.

¹¹ M. Agar, & J. R. Hobbs, *Interpreting discourse: Coherence and the analysis of ethnographic interview*, în *Discourse Processes*, 5, 1982, p. 7.

¹² *Ibidem*, p.7.

¹³ G. Glosser & T. Deser, *Patterns of discourse production among neurological patients with fluent language disorders*, în *Brain and Language*, 40, 1991, p. 69.

¹⁴ *Ibidem*, p.72.

¹⁵ J. A. Christiansen, *Coherence violations and propositional usage in the narratives of fluent aphasics*, în *Brain and Language*, 51, 1995, pp. 291-317.

¹⁶ R. H. Brookshire and L. E. Nicholas, *Comprehension of Directly and Indirectly Stated Main Ideas and Details in Discourse by Brain-Damaged and Non-Brain-Damaged Listeners*, în *Brain and Language*, 21(1), 1984, pp. 21-36.

¹⁷ *Ibidem*, p.22.

¹⁸ Hiram H. Brownell, Dee Michel, John Powelson, And Howard Gardner, *Surprise But Not Coherence: Sensitivity to Verbal Humor in Right-Hemisphere Patients*, în *Brain and Language*, 18, 1983, pp. 20-27.

pacienți nu dispun de precizie și nu sunt în măsură să extragă rezumate concise dintr-o povestire, ceea ce indică incapacitatea acestora de a aplica în mod constant macrorregulile.¹⁹

În ceea ce privește producerea unui discurs, R. Freedman-Stern, H. K. Ulatowska, T. Baker și C. DeLaCoste²⁰ au evidențiat faptul că, perturbarea coerenței poate fi observată numai în cazul afaziilor severe. În narațiuni, coerența este mai degrabă intactă, dar există două aspecte recurente, și anume lipsa de informații și inserarea propozițiilor neînrudite între ele. Mai mult, conform lui Ulatowska și colab.²¹ atât la persoanele care suferă de afazie fluentă, cât și la cele cu afazie non-fluentă conținutul și claritatea au fost constant mai scăzute decât în cazul persoanelor sănătoase. Aceleași autori subliniază faptul că, în cazul narațiunilor, persoanele cu afazie au recunoscut majoritatea temelor importante ale povestirii, dar nu le-au putut dezvolta.²²

1.2. Coeziunea discursului

Coeziunea se produce atunci „când interpretarea unui element prezent în text depinde, parțial sau total, de interpretarea altuia, prezent și el în același text”.²³ Astfel, coeziunea se referă la legătura semantică dintre componentele discursului care se realizează prin elemente lingvistice (metode gramaticale și lexicale), cum ar fi substituția, elipsa etc. Marcatorii discursivi (mărci discursive) sunt cei care sunt responsabili pentru constituirea coeziunii în discursul narativ. Aceștia sunt cuvinte care ajută interlocutorul să înțeleagă informațiile transmise prin propoziții unice²⁴ legând informațiile dintre două propoziții și formând o relație semnificativă între propozițiile aflate în interiorul unui text.²⁵ În cazul în care coeziunea este afectată, comunicarea este perturbată iar interlocutorul cu greu va putea înțelege discursul.

Potrivit autorilor Halliday și Hasan²⁶ coeziunea poate fi analizată prin prisma conectorilor textuali. În această categorie putem include: referința (pronume personale, demonstrative și comparative), substituția (elementul substituit are același proprietăți ca și cel cu care a fost substituit), elipsa (omisiunea unui element), conjuncția precum și markeri lexicali sau substantive. Van Leer și Turkstra²⁷ au afirmat că, pentru a determina coeziunea discursului narativ într-o manieră obiectivă și pentru a analiza menținerea acurateții de către un locutor pe tot parcursul discursului, cercetătorul are menirea de a investiga gradul de coeziune.

2. MATERIAL ȘI METODĂ

2.1. Participant

¹⁹ H. K. Ulatowska, R. Freedman-Stern, A. W. Doyel, S. Macaluso-Haynes, & A. J. North, *Production of narrative discourse in aphasia*, în *Brain and Language*, 19(2), 1983b, p. 332.

²⁰ R. Freedman-Stern, H. K. Ulatowska, T. Baker and C. DeLaCoste, *Disruption of written language in aphasia: A case study*, în *Brain and Language*, 22, 1984, pp. 181-205.

²¹ H. K. Ulatowska, R. Freedman-Stern, A. W. Doyel, S. Macaluso-Haynes, & A. J. North, *Production of narrative discourse in aphasia*, în *Brain and Language*, 19(2), 1983b, pp. 318.

²² *Ibidem*, p. 318.

²³ M. A. K. Halliday & R. Hasan, *Cohesion in English*, London, UK, Longman, 1976, p. 4. Disponibil online: <https://goo.gl/S3AMs6>, accesat: 22 aprilie 2018.

²⁴ *Ibidem*, p. 4.

²⁵ Carl A. Coelho, *Discourse production deficits following traumatic brain injury: A critical review of the recent literature*, în *Aphasiology*, 9:5, 195, p. 419.

²⁶ M. A. K. Halliday, & R. Hasan, *Cohesion in English*. London, Longman, 1976, p. 229. Disponibil online: <https://goo.gl/S3AMs6>, accesat: 22 aprilie 2018.

²⁷ Eva van Leer and Lyn Turkstra, *The effect of elicitation task on discourse coherence and cohesion in adolescents with brain injury*, în *Journal of Communication Disorders*, 32(5), 1999, p. 329.

În vederea realizării acestui studiu s-a recurs la analiza discursului unui pacient afazic vorbitor native de limba română. Pacientul, în vârstă de 71 de ani, monolingv, a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu doi ani, fiind diagnosticat cu afazie motorie (afazie Broca). Pentru a păstra anonimatul pacientului, numele acestuia nu va fi dezvăluit.

2.2. Generarea discursului și stimulii folosiți

Pentru efectuarea înregistrărilor, în prima fază, a fost necesar obținerea și semnarea unui consimțământ informat al pacientului. Probele de discurs ale participantului au fost colectate într-o singură sesiune prin folosirea a trei seturi de protocoale, dintre care, în prezentul articol a fost utilizat doar un set, și anume *descrierea unor imagini*. Setul de imagini constă în trei grafice monocrome, fiecare cu un titlu reprezentativ, și anume: *Salvarea unei pisici, Umbrela și Geamul spart*.

2.3. Transcrierea

Probele au fost înregistrate digital iar apoi transcrise verbatim de către autor. Acestea au fost apoi segmentate și analizate din punct de vedere al coerenței și coeziunii textuale.

3. DISCUȚII

Înainte de a porni spre analiza propriu-zisă a discursului afazic, este necesar să definim termenul pe care îl vom mai folosi des în acest articol, și anume „discurs”. Potrivit lui H.G. Widdowson²⁸ *discursul* poate fi văzut atât ca *text* cât și *limbaj în uz*. Persoanele, care percep discursul ca și text, sunt interesate de acele construcții lingvistice care depășesc limitele frazei.²⁹ Astfel, în realizarea analizei discursului se va lua în considerare atât gramatica cât și lingvistica textului, o lingvistică transfrastică influențată de structuralism. Conform structuralismului, textul este alcătuit dintr-o multitudine de fraze caracterizate prin trăsături precum coerență, coeziune etc., analiza acestora fiind efectuată luându-se în considerare trăsăturile amintite precum și acele structuri lingvistice prin care aceste trăsături sunt întruchipate.

Termenul de „analiza discursului” a fost cel mai bine definit de David Crystal, astfel:

“Discourse analysis focuses on the structure of naturally occurring spoken language, as found in such 'discourses' as conversations, interviews, commentaries and speeches.”³⁰

„Analiza discursului se concentrează pe structura limbii vorbite în mod natural, așa cum se regăsește în astfel de "discursuri", cum ar fi conversațiile, interviurile, comentariile și expunerile.” (tr.a.)

Pentru a analiza un discurs, în cazul nostru discurs afazic, este necesar lecturarea acestuia cu o atenție sporită și analizarea limbajului folosit pentru a percepe modul de gândire și de exprimare a interlocutorului, structura discursului precum și limbajul folosit în exprimarea intențiilor comunicative.

Analiza discursului pacientului afazic, am efectuat-o în două etape. În prima instanță analiza s-a realizat în termeni de coerență iar mai apoi în termeni de coeziune.

3.1. Analiza coerenței textuale

Conform afirmațiilor lui Anne Reboul și Jacques Moeschler³¹ coerența este „o noțiune centrală în analiza discursului.” Potrivit aceluiași autori, „ea (coerența) ocupă aici (în analiza discursului), oficial, același rol ca și gramaticalitatea în sintaxă.”³² Un text este coerent dacă și numai dacă respectă regulile de organizare discursivă într-o limbă dată, mai precis, dacă conține mărci lingvistice specifice coerenței. Un text poate fi, de asemenea, considerat

²⁸ H.G. Widdowson, *Discourse Analysis*, New York, Oxford, 2007, p. 86.

²⁹ Sarah Mills, *Discourse*, London, Routledge, 1997, p. 280.

³⁰ David Crystal, *The Cambridge Encyclopaedia of Language*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p.189.

³¹ Anne Reboul și Jacques Moeschler, *Pragmatica discursului: de la interpretarea enunțului la interpretarea discursului*, trad. Irinel Antoniu, Iași, Institutul European, 2010, p. 55.

³² *Ibidem*, p.55.

coerent dacă organizarea ideilor, care îl alcătuiesc, este una sistematică și logică. Alexandra Ciocîrlan și Radu Drăgulescu³³ definesc coerența ca „o trăsătură de ordin semantic; suita de propoziții trebuie să formeze, din punct de vedere semantic, un complex omogen.”

Coerența depinde de interpretarea enunțurilor dintr-un text dat. Receptorul este cel care decide dacă textul este adecvat sau nu la situația de enunțare. Discursul va fi considerat coerent dacă satisface așteptările, cererile iterate de către receptor.

În discursul pacientului nostru afazic coerența se realizează atât la nivel frastic cât și la nivel transfrastic. Astfel, se poate observa realizarea aproape perfectă a acordurilor gramaticale, cu câteva excepții precum „*pompierii îi chemat*”, „*cineva ca să se dea ajutor*”. Pacientul folosește corect formele pronumelui personal în acuzativ, „*să ajungă la băiat să, să-l deie jos*” iar discursului acestuia este lipsit de greșeli de flexiune.

Timpul verbal cel mai des folosit este prezentul simplu, timp verbal specific descrierilor de imagini. Se poate observa și prezența perfectului compus, formă populară „*o luat*”, „*o venit*” precum și unele expresii populare alcătuite din substantive și un adjective pronominal în genitive., „*tată-so*”, „*mamă-sa*”. Repetiția unor elemente este un alt mijloc de realizare a coerenței la nivel frastic „*Un băiat, cred că, vine acasă, deci vine acasă...*”.

La nivel transfrastic, coerența se realizează prin conjuncții copulative, coordonatoare conclusive și locuțiuni conjuncționale, cum ar fi „*pentru că*”, „*și*”, „*deci*”. Prin utilizarea acestor conectori transfrastici, locutorul consolidează coeziunea unei fraze cu alta, a unei situații cu alta, totodată întărind sau chiar concluzionând cele anunțate anterior.

3.2. Analiza coeziunii textuale

Un text este coeziv dacă și numai dacă conține diferite elemente lingvistice prin care continuitatea și progresia textului sunt asigurate simultan. Pentru o analiză cât mai corectă și concisă a coeziunii textuale, este necesară studierea mărcilor de la nivel gramatical și lexical.

3.2.1 Coeziunea gramaticală se realizează prin factori precum: *referința, elipsa, substituția și conjuncția*.

3.2.1.1. Referința

Potrivit lui Halliday și Hassan³⁴ un text este coeziv dacă și numai dacă conține elemente prin utilizarea (repetarea) cărora se revine asupra unui referent menționat anterior. Acesta se realizează prin pronume (personale, posesive, demonstrative), articole, adjective, adverbe.

„Poziția a treia, *copilul* a ieșit afară și are, are stropii, deci practic plouă, și *copilul* așteaptăehhh, hmm...La patru, *el*, tot *copilul*, merge repede și se plânge că nu are umbrela la,.... că nu știe ce a făcut.”

Astfel, repetarea substantivului „*copilul*” sau înlocuirea acestuia cu pronumele personal „*el*” redă coeziunea textului, deoarece nu am putea înțelege pronumele „*el*” dacă nu ar exista în text substantivul „*copilul*”. Coeziunea este reiterată prin folosirea pronumelui personal în acuzativ.

„.....i-o venit mingea în brațe, și aci, în ultima, o dă înapoi prin geam.”

Prezența adverbilor demonstrative, în cazul nostru „*aici*”, „*acolo*” precum și a celor nehotărâte „*unde*”, aparțin conectorilor pragmatici necesari alcătuirii coeziunii textuale.

„*Acei* un...un...jucător de fotbal. E cu mingea. *Acolo* în spate îi spart geamul, când trecu mingea *aicea* tată-so și cu i-o venit mingea în brațe, și *aci*, în ultima, o dă înapoi prin geam.”

„*Aicea* un băiat se pregătește să meargă *unde* pe timp ploios, cred că afară, și cere de la mamă-sa umbrela, să-i deie umbrela. *Aicea* i-o dat umbrela și *copilul* se duce, iasă afară din clădire, iasă *unde* și mamă-sa îi dă umbrela și el arată, indică că merge afară. Poziția a treia, *copilul* a ieșit afară și are, are stropii, deci practic plouă, și *copilul* așteaptă ehhh, hmm...”

³³Alexandra Ciocîrlan, Radu Drăgulescu, *Distorsionări ale comunicării. Cercetări de psiholingvistică*, Cluj Napoca, Casa Cărții de Știință, 2013, p. 24.

³⁴M. A. K Halliday & R. Hasan, *Cohesion in English*, London, UK, Longman, 1976, p. 4. Disponibil online: <https://goo.gl/S3AMs6>, accesat: 22 aprilie 2018.

Adverbele demonstrative apar în text cu formă greșită, acest lucru subliniind efectul pe care o are afazia, ca tulburare de limbaj, asupra interlocutorului. Pot fi observate, de asemenea, și greșelile de ordin gramatical, de la nivelul fiecărui enunț, greșeli specifice persoanelor afectate de această tulburare.

Este de remarcat și prezența mărcilor endoforice³⁵, cu rol anaforic sau cataforic, mărci care fac trimitere la anumite părți ale textului. Anafora discursivă se realizează prin folosirea pronumelui personal, demonstrativ sau posesiv precum și prin folosirea adverbilor pronomiale. În exemplul,

„Un băiat₁, cred că, vine acasă, deci vine acasă, și de la, de undeva, se urcă un pom, și are la mâna dreaptă, pe o creangă, o pisică și la mâna stângă are o păsărică..no. ăăă, Ø₁ vine cu cățelu de la, de la ...și Ø₁ are un cățel să îl₁ ajungă. Mai departe în liniuță Ø₁ are o scară, bicicletă de copii și fetița să...să întinde către pisica, către pisica după.”

se remarcă prezența pronumelui personal în acuzativ, persoana a III-a, masculin, neaccentuat, prin care putem identifica prezența anaforei discursive.

3.2.1.2. Substituția și elipsa

Substituția se referă la înlocuirea unui cuvânt cu altul pentru a evita repetiția. Elipsa, pe de altă parte, presupune omiterea unui element inutil, care a fost deja menționat în text dar nu a fost înlocuit cu un alt element. Potrivit lui Halliday și Hassan³⁶ „Ellipsis is simply substitution by zero”. Din discursul pacientului lipsește substituția însă se poate observa prezența elipsei.

„La patru, el, tot copilul, merge repede și se plânge că nu are umbrela la,... că nu știe ce a făcut[0].”[0: cu umbrela]

3.2.1.3. Conjunția

Conjunția este o parte de vorbire neflexibilă care asigură relația logico-semantică între propoziții prin relații de coordonare și subordonare. Conjunțiile coordonatoare se împart în patru mari categorii: *copulative, disjunctive, adversative și conclusive*.

Pacientul folosește trei tipuri de conjuncții, coordonatoare copulativă „și”, coordonatoare conclusivă „deci” precum și o locuțiune conjuncțională „pentru că”. Însă, discursul pacientului afazic abundă în folosirea conjuncției copulative „și” prin care acesta asigură succesiunea discursului, în timp ce cea conclusivă și locuțiunea conjuncțională apar doar o singură dată.

„Cred că a reușit *pentru că* trebe să deie la o parte câinele.”

„Poziția a treia, copilul a ieșit afară și are, are stropii, *deci* practic plouă, și copilul așteaptă ehhh, hmm...”

3.2.2. Coeziunea lexicală este definită ca fiind relația cuvintelor (vocabularul) în propoziții, respectiv fraze. Aceasta implică *reiterarea (repetiția, sinonimia, antonimia, hiponimie și meronimie) și cologațiile*.

3.2.2.1. Reiterarea

Reiterarea, ca formă a coeziunii lexicale, este folosit de către interlocutor pentru a asigura coeziunea textuală. Termenul de reiterare înglobează *repetiția, sinonimia, antonimia, hiponimie și meronimie*.

Dintre cele amintite, discursul pacientului abundă în repetiții, dintre care le putem aminti pe cele:

- *identice*: „un băiat, cred că, *vine acasă, deci vine acasă..*” (repetiție la distanță), „...vine cu cățelu *de la, de la...*” (repetiție imediată), „...vror să ajungă la băiat să,

³⁵Jennifer Herriman, *Metadiscourse in English and Swedish Non-fiction Texts and their Translations*, în *Nordic Journal of English Studies*, 13(1), 2014, p. 6.

³⁶M. A. K Halliday & R. Hasan, *Cohesion in English*, London, UK, Longman, 1976, p. 142. Disponibil online: <https://goo.gl/S3AMs6>, accesat: 22 aprilie 2018.

să-l deie jos, cred că, să-l deie jos.”, „...pompierii îi chemat, pompierii...”, „...cere de la mamă-sa umbrela, să-i deie umbrela.”, „...copilul a ieșit afară și are, are stropii...”, „La cinci o venit, o venit acasă.....”.

• *modificate*: „...să alear..să alerge după, după pisică...”, „...pompierii îi chemat, pompierii.... cred că o fost chemați de...”.

Astfel, „prin repetarea unor elemente, discursul vorbitorului devine mai legat, decurge într-un mod mai logic și este mai ușor de urmărit.”³⁷

3.2.2.2.Sinonimele sunt, de asemenea, folosite de interlocutor, sinonime prin care se realizează coeziunea lexicală: „să-l deie jos = să coboare jos”, „să meargă = se duce”, „arată = indică”.

3.2.2.3.Interesant este de observat faptul că, discursul pacientului afazic conține și o *hiponimie*: *ploaie-fenomen*”

„La cinci o venit, o venit acasă și nu..dată, și a venit.....să ..să comunice cu mamă-sa legat de fenomen, și la șase copilul deja s-o echipat, și -o luat o, prin *ploaie* și s-o echipat cu umbrela, și nu are probleme.”

4. CONCLUZII

În concluzie putem afirma că, deși discursul pacientului nostru afazic conține greșeli la nivel gramatical, precum și greșeli de exprimare, acesta poate fi considerat discurs datorită faptului că întrunește toate caracteristicile specifice și necesare discursului.

BIBLIOGRAPHY

1. Agar, M., & Hobbs, J. R., *Interpreting discourse: Coherence and the analysis of ethnographic interview*, în *Discourse Processes*, 5, 1982, pp. 1-32.

2. Brookshire, R. H. and Nicholas, L. E., *Comprehension of Directly and Indirectly Stated Main Ideas and Details in Discourse by Brain-Damaged and Non-Brain-Damaged Listeners*, în *Brain and Language*, 21(1), 1984, pp. 21-36.

3. Brookshire, R. H., & Nicholas, L. E. (1993a). *Comprehension of narrative discourse by aphasic listeners*, în H. H. Brownell& Y. Joannette (Eds.), *Narrative discourse in neurologically impaired and normal aging adults*, San Diego, CA, Singular Publishing Group, Inc., pp. 151-170.

4. Brownell, Hiram, H., Michel, Dee, Powelson, John, and Gardner, Howard, *Surprise But Not Coherence: Sensitivity to Verbal Humor in Right-Hemisphere Patients*, în *Brain and Language*, 18, 1983, pp. 20-27.

5. Cameron, Deborah, *Working with spoken discourse*, London, Sage Publications, 2001.

6. Christiansen, J. A., *Coherence violations and propositional usage in the narratives of fluent aphasics*, în *Brain and Language*, 51, 1995, pp. 291–317.

7. Ciocîrlan, Alexandra, Drăgulescu, Radu, *Distorsionări ale comunicării. Cercetări de psiholingvistică*, Cluj Napoca, Casa Cărții de Știință, 2013.

8. Coelho, Carl, A., *Discourse production deficits following traumatic brain injury: A critical review of the recent literature*, în *Aphasiology*, 9:5, 195, pp. 409-429.

³⁷*Gramatica limbii române*, vol.II, *Enunțul* (tiraj nou,, revizuit), București, Editura Academiei Române, 2008, p. 788.

9. Crystal, David, *The Cambridge Encyclopaedia of Language*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
10. Freedman-Stern R., Ulatowska, H. K., Baker, T and DeLaCoste, C., *Disruption of written language in aphasia: A case study*, în *Brain and Language*, 22, 1984, pp. 181-205.
11. Glosser, G., & Deser, T., *Patterns of discourse production among neurological patients with fluent language disorders*, în *Brain and Language*, 40, 1990, pp. 67 –88.
12. Glosser, G., *Discourse production patterns in neurologically impaired and aged populations*, în H. H. Brownell & Y. Joannette (Eds.), *Narrative discourse in neurologically impaired and normally aging adults*, San Diego, CA, Singular Publishing Group, Inc., 1993, pp. 191-211.
13. *Gramatica limbii române*, vol.II, *Enunțul* (tiraj nou,, revizuit), București, Editura Academiei Române, 2008.
14. Halliday, M. A. K., & Hasan, R., *Cohesion in English*, London, UK, Longman, 1976. Disponibil online: <https://goo.gl/S3AMs6>, accesat: 22 aprilie 2018.
15. Herriman, Jennifer, *Metadiscourse in English and Swedish Non-fiction Texts and their Translations*, în *Nordic Journal of English Studies*, 13(1), 2014, pp. 1-32.
16. Huber, W., *Text comprehension and production in aphasia: Analysis in terms of micro and macrostructure*, în Y. Joannette & H H. Brownell (Eds.), *Discourse ability and brain damage: Theoretical and empirical perspectives*, New York, Springer-Verlag, 1990, pp. 154-179.
17. Mills, Sara, *Discourse*, London and New York, Routledge, 1997.
18. Reboul, Anne și Moeschler, Jacques, *Pragmatica discursului: de la interpretarea enunțului la interpretarea discursului*, trad. Irinel Antoniu, Iași, Institutul European, 2010.
19. Seifert, C. M., *Content based inferences in text*, în A. C. Graesser & G. H. Bower (Eds.), *Inferences and text comprehension*, New York, Academic Press, 1990.
20. Ulatowska, H. K., Allard, L., & Chapman, S. B., *Narrative and procedural discourse in aphasia*, în Y. Joannette & H. H. Brownell (Eds.), *Discourse ability and brain damage: Theoretical and empirical perspectives*, New York, NY, Springer-Verlag, 1990, pp. 180–198.
21. Ulatowska, H. K., Freedman-Stern, R., Doyel, A. W., Macaluso-Haynes, S., & North, A. J., *Production of narrative discourse in aphasia*, în *Brain and Language*, 19(2), 1983b, pp. 317-334.
22. Ulatowska, Hanna, K., Bond, Chapman, Sandra, Johnson, Julene, Branch, Carmen, *Macrostructure and inferential processing in discourse of aphasic patients*, în *Psychology of Language and Communication*, Vol. 3. Nr. 2, 1999, pp. 3-20.
23. Ulatowska, K. Hanna, Olness, Streit, Gloria, *Discourse*, în R. D. Kent (Ed.), *The MIT encyclopedia of communication disorders*, Cambridge, MA, The MIT Press, 2004.
24. Van Dijk, Teun, A., *Macrostructures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition*, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1980.
25. Van Leer, Eva and Turkstra, Lyn, *The effect of elicitation task on discourse coherence and cohesion in adolescents with brain injury*, în *Journal of Communication Disorders*, 32(5), 1999, pp. 327-48.
26. Widdowson, G., *Discourse Analysis*, New York, Oxford, 2007.

ANEXĂ

A. Salvarea unei pisici

Un băiat, cred că, vine acasă, deci vine acasă, și de la, de undeva, se urcă un pom, și are la mâna dreaptă, pe o creangă, o pisică și la mâna stângă are o păsărică..no. ăăă, vine cu cățelu' de la, de la ... și are un cățel să îl ajungă. Mai departe în liniuță are o scară, bicicletă de copii și fetița să...să întinde către pisica, către pisica după. Și aicea doi pompiericu scara.....vror, vror să ajungă la băiat să, să-l deie jos, cred că, să-l deie jos. Și undeva aicea, îi mașina, o mașină de pompieri.

Așa, și de ce credeți că a venit fetița?

Păi, fetița a venit să, să, să alear..să alerge după, după pisică.

Și bărbatul de ce credeți că s-a urcat în copac?

Bărbatu' s-a urcat în copac ca să deie pisica jos.

Așa, și cine a chemat pompierii?

Păi, pompierii îi chemat, pompierii.... cred că o fost chemați de.... cineva ca să se dea ajutor la copil să, să coboare jos.

Credeți că a reușit până la urmă?

Păi, cred că a reușit. Cred că a reușit pentru că trebe să deie la o parte câinele.

B. Umbrela

Aicea un băiat se pregătește să meargă undeva pe timp ploios, cred că afară, și cere de la mamă-sa umbrela, să-i deie umbrela. Aicea i-o dat umbrela și copilu' se duce, iasă afară din clădire, iasă undeva și mamă-sa îi dă umbrela și el arată, indică că merge afară. Poziția a treia, copilul a ieșit afară și are, are stropii, deci practic plouă, și copilul așteaptă ehhh, hmm.. La patru, el, tot copilul, merge repede și se plânge că nu are umbrela la.... că nu știe ce a făcut. La cinci o venit, o venit acasă și nu.....dată, și a venit să.....să comunice cu mamă-sa legat de fenomen, și la șase copilul deja s-o echipat, și-o luat o, un prin ploaie și s-o echipat cu umbrela, și nu are probleme.

C. Geamul spart

Acei un...un...jucător de fotbal. E cu mingea. Acolo în spate îi spart geamu, când trecu mingea aicea tată-so și cu i-o venit mingea în brațe, și aci, în ultima, o dă înapoi prin geam.

CAREER CONSTRUCTION IN ADOLESCENCE. THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER ADAPTABILITY, COPING STRATEGIES AND THE LEVEL OF VOCATIONAL DEVELOPMENT

Elena Ungureanu (Pop)
PhD Student, University of Bucharest

Abstract: First career decisions that need to be made during adolescence imply completing various difficult vocational tasks and therefore are stress inducing experiences. Based on the theoretical model of coping strategies for career indecision that consists of three categories of coping, Productive coping strategies, Nonproductive coping strategies and Support-seeking (Lipshits-Brazilier et al., 2016) and on the concept of career adaptability, as main concept of Career Construction Theory (Savickas, 2005), the present research explores the relationship between career adaptability, coping strategies for career indecision and the level of vocational development in adolescence. The results show that there are significant relations among the investigated variables. The relevance of the results for career counseling and guidance interventions is discussed.

Keywords: career construction, adolescence, career adaptability, coping strategies, vocational development

Marked by significant changes in all developmental areas (Garcia, 2010; Rew, 2005), adolescence is perceived as a stressful period, one of the reported stressors being future-related concern. Several studies investigated, among other stressors typical of this age, how adolescents experienced worries about their future from different perspectives. Taking into consideration cultural and societal factors, one study concluded that adolescents from eighteen countries, regardless of their origin, “experienced substantially higher levels of future-related stress than school-related stress” (Seiffge-Krenke et al., 2012, p. 266). Based on a developmental approach and using a longitudinal design, another study highlighted the fact that the levels of future-related stress noticeably increased during early adolescence and for girls future-related stress also increased during late adolescence (Seiffge-Krenke et al., 2012, p. 266). Specifically, adolescents are concerned about their future education and occupation (Nurmi et al., 1994, p.483). Trying to determine adolescents’ perception of career concern using a thematic organization of the participants’ responses, Code & Bernes (2006) identified several factors related to seven themes: training and education concerns, security, satisfaction, failing, commitment, wrong occupational choice and having to decide.

These findings can be related to the fact that adolescents face two important transitions, one in early adolescence, when they graduate secondary school and become junior high students and the second major transition when they graduate high school and prepare to enter either the world of work or continue their academic training. On passing from one level of education to another, adolescents are required to make important career decisions that “affect their educational and vocational opportunities” (Gati & Saka, 2001, p.331) and impact their future. For instance, in Romanian educational system 14-year-old adolescents (8th graders) must choose a high school and a specialization. Previous research showed that some adolescents make these first career decision “relatively easily” (Gati & Saka, 2001, p. 331), others feel unprepared and “appear confused and uncertain in making career choices” (Code & Bernes, 2006). Therefore, in order to face and surmount these

concerns and to successfully complete the vocational tasks, adolescents need adequate coping strategies and effective inner resources. Lipshits-Braziler et al. (2016) proposed a theoretical model of coping strategies comprising fourteen categories that represent three major coping clusters: Productive coping, Nonproductive coping and Support-Seeking. Identifying specific coping strategies that adolescents activate during transitions with the purpose of diminishing nonproductive coping strategies and enhancing productive coping can be an important and helpful career counseling objective. "If an adolescent's coping skills can be improved, it is feasible that she or he may perceive and react to stressors in a different manner yielding more positive health outcomes" (Garcia, 2010, p. 5).

At the same time, along with productive coping strategies, such as problem solving, flexibility, self-regulation, career adaptability which "denotes an individual psychosocial resources for coping with current and anticipated vocational development tasks, occupational transitions, and work traumas" (Savickas, 1997) represents an essential prerequisite for dealing with nowadays rapid changes and with the complexity of career decisions. Comprising four global dimensions, career adaptability model is structured on three levels: Concern, Control, Curiosity and Confidence represent general adaptability resources and the highest level, specific attitudes, beliefs and competencies "that shape the concrete adapting behaviors" are considered the intermediate level and coping behaviors are the third and the most concrete level of the model (Savickas, 2013, p.158-159).

Purpose of the Study

Taking into consideration that efficient and optimizing career interventions focused on adolescents' specific problems rely on research evidence, the goal of the present study is to examine the relations between coping strategies for career indecision, conceptualized according to the model developed by Lipshits-Braziler, Gati and Tatar (2016), the degree of adaptability in career decision making and readiness to make occupational choices, as defined by Career Construction Theory (Savickas, 2005) and the level of vocational development of Romanian adolescents. First, we hypothesized that Productive coping Strategies would be positively related to the level of career adaptability (Hypothesis 1). Second, we hypothesized that Nonproductive coping strategies and Support-seeking strategies would be negatively related to the level of career adaptability in adolescents (Hypothesis 2). Finally, we anticipated that the higher the level of adaptability is, the higher the adolescents' level of vocational development will be (Hypothesis 3).

Method

Participants

The participants of this study were adolescent students enrolled in four state middle schools and in one high school. The sample comprised 244 adolescents (153 adolescent girls and 91 adolescent boys), aged 13-17 years old (M= 14,64, SD=.066).

Instruments

1. Career Maturity Inventory Form C (CMI - Adaptability Form, Porfeli & Savickas, 2011)

Designed and revised in order to measure career choice readiness for students up to and including Grade 12 (Savickas & Porfeli, 2011, p. 335) CMI Form C comprises four scales, Concern, Curiosity, Confidence and Consultation. The first three scales, summing eighteen items, indicate an individual's degree of adaptability in career decision making and readiness to make occupational choices. Therefore, a student will receive five scores, a total score for the above mentioned three scales representing career adaptability dimensions and four scores

for each scale. In the present study, we used the total score for the three scales (Concern, Curiosity and Confidence) in order to investigate adolescent students' level of adaptability as derived from these three scales. Cronbach alpha coefficient for the CMI Form C total score based on 18 items was .86 (Savickas & Porfeli, 2011, p. 361). In the present study Cronbach Alpha internal-consistency reliability for the total score of the three scales was .80.

2. *The Strategies for Coping with Career Indecision Questionnaire (SCCI, Lipshits-Braziler, Gati & Tatar, 2014)*

The coping strategies that adolescent students used to deal with career indecision were investigated with SCCI questionnaire. Comprising 45 items (one warm-up item, two validity items and 42 items representing 14 coping strategies), SCCI questionnaire provides information about three major coping styles: Productive coping, Nonproductive Coping and Support-Seeking. The students were asked to rate their answers on a 9-point Lickert-type scale (1 = does not describe me, 9 = describes me very well). Lipshits-Braziler et al. (2016) reported a median Cronbach alpha internal-consistency reliability estimate of .84 for the 14 coping subscales and α of .86, .92, and .88 for the three major scales (Productive Coping, Support-seeking, and Nonproductive Coping, respectively) for the Hebrew version of the SCCI (p.49). In the present study, the Cronbach α internal consistency reliability for the whole questionnaire was .84 and for Productive coping scale .81, for Nonproductive Coping .85 and .85 for Support-seeking.

3. *Student Career Construction Inventory (SCCI, Savickas & Porfeli, 2011)*

Student Career Construction Inventory (SCCI) was developed to measure students' level of vocational development. The authors established five subscales that represent the completion of five vocational development tasks: self-concept crystallization, occupational exploration, career decision making, skilling or instrumentation, transitioning from school to work. The questionnaire comprises 25 items each of them standing for different activities related to career construction. The students have to indicate how much they have thought about or how much they have planned each activity mentioned on a Lickert scale from 1 to 5 (1= I haven't thought too much about this thing, 5= I have already done this thing). As a result, the participants receive a total score that represents the general level of vocational development and scores for each of the five subscales. Previous studies reported Alpha Cronbach for the total score .93 (Babarovic & Sverko, 2016). In this research, the Cronbach α internal consistency reliability for the whole questionnaire is .87.

Procedure

After obtaining the informed consent of the school principals, the administration of the three questionnaires was organized during regular classes. Participation was voluntary. The students were explained the purpose of the research and were guaranteed the confidentiality of their responses. They indicated their names, age, gender and year of study. They completed paper-and-pencil versions of SCCI (Strategies of Coping for Career Indecision), CMI – Form C and SCCI (Student Career Construction Inventory) in the same order, during two classes. Upon their request, students were given the interpretation of their results and individual career guidance and counselling sessions, as well.

Results

In order to investigate the relations between Productive coping Strategies and the level of career adaptability, Spearman correlational coefficient was computed for non-parametrical data, as the values did not have a normal distribution. The values presented in Table 1 ($\rho = .344, p < 0,01$) indicate a significant correlation between the above mentioned variables.

Spearman's rho correlation coefficient	Productive coping	Degree of adaptability
Productive coping	1.00	
Degree of adaptability	.344*	1.00

*p < .001

Table 1

Examination of Table 2 shows significant negative correlations between Nonproductive coping and the level of career adaptability ($\rho = -0,543$, $p < 0.01$) and significant negative correlations between Support-seeking strategies and the level of career adaptability ($\rho = 0,238$, $p < 0.01$).

Spearman's rho correlation coefficient	Support-seeking	Nonproductive coping	Degree of adaptability
Support-seeking	1.00		
Nonproductive coping	.427*	1.00	
	* p< .001		
Degree of adaptability	-.238*	-.543	1.00
	* p< .001	* p< .001	

Table 2

The third hypothesis stated that the higher the adolescents' level of adaptability is, the higher their level of vocational development will be. The results indicate a significant correlation between these variables ($\rho = 0,547$, $p < 0,01$), confirming our assumption (see Tabele3).

Spearman's rho correlation coefficient	Degree of adaptability	Total degree of vocational development
Productive coping	1.00	
Total degree of vocational development	.547*	1.00
	*p < .001	

Table 3

Discussion

According to the results of this study, the level of career adaptability is associated positively to Productive coping strategies and to the level of vocational development and negatively to Nonproductive coping strategies and Support-seeking. These findings have important practical implications for career counseling and guidance interventions. One of the objectives of such interventions is helping students make good career decisions for their future by increasing the level of vocational development. As the results of this study indicate, exposing adolescents to career related activities that promote adaptability (Career Concern, Career Curiosity and Career Control) and productive coping strategies (such as instrumental and

emotional information seeking, problem solving, flexibility, accomodation, self-regulation) will positively impact the level of vocational development. At the same time, nonproductive coping strategies (such as escape, helplessness, isolation, submission, opposition) and support seeking being negatively related to the level of adaptability need to be addressed in a consistent manner in counseling activities in order to be reduced.

BIBLIOGRAPHY

1. Babarovic, T., Sverko, I., (2016). *Vocational Development in Adolescence: Career Construction, Career Decision-Making Difficulties and Career Adaptability of Croatian High School Students*. *Primenjena Psihologija*, vol. 9 (4) , p. 429-448.
2. Code, M.,N., Bernes, K. (2006). *Adolescents' Perception of Career Concern*. NATCON Papers.
3. Garcia, C. (2010). *Conceptualization and Measurement of Coping During Adolescence: A Review of the Literature*. *Journal of Nursing Scholarship* 42, 166-185.
4. Gati, I., Saka, N., (2001). *High School Students' Career-Related Decision-Making Difficulties*. *Journal of Counseling and Development* 79, 331-340.
5. Lipshits-Braziler, Y., Gati, I., Tatar, M. (2016). *Strategies for Coping with Career Indecision*. *Journal of Career Assessment*, vol. 24(I), p. 42-66.
6. Nurmi, J. E., Poole, M. E., & Kalakoski, V. (1994). *Age Differences in Adolescent Future-Oriented Goals, Concerns, and Related Temporal Extension in Different Sociocultural Contexts*. *Journal of Youth and Adolescence*, 23, 471 –487.
7. Rew, L. (2005). *Adolescent Health: A Multidisciplinary Approach to Theory, Research and Intervention*. Thousand Oaks, CA: Sage.
8. Savickas, M.L. (2005). *The Theory and Practice of Career Construction*. In S.D.Brown & R.W. Lent (Eds.), *Career Development and Counseling*. Hoboken, NJ: Wiley, pp. 42-70.
9. Savickas, M., (1997). *Career Adaptability: An Integrative Construct for Life-Span and Life-Space Theory*. In *The Career Development Quarterly*, March, vol. 45, 247-259.
10. Savickas, M., Porfeli, E.J., (2011). *Revision of the Career Maturity Inventory: The Adaptability Form*. In *Journal of Career Assessment*, (19)4, 355-374.
11. Savickas, M., (2013). *Career Construction Theory and Practice*. In R.W.Lent, S.D.Brown (Eds): *Career Development and Counseling: Putting theory and research to work*, Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 147-183.
12. Seiffge-Krenke, I., Persike M., Chau, C. et al. (2012). *Differences in Agency? How Adolescents from 18 Countries Perceive and Cope with Their Futures*. *International Journal of Behavioral Development*, vol. 36(4), pp. 258-270.

EMOTIONAL SUPPORT IN THE COUPLE RELATIONSHIP - FACTOR THAT INFLUENCES THE NARRATIVE SCRIPT FOR DESISTANCE FROM CRIME

Constantin Todiriță

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The rehabilitation in the community of persons who committed crimes represents the specific field of activity of the probation services. Rehabilitation potential of the community sentences was recently recognised by the Romanian legislative, who considered the European regulation in the field and extended considerably the area of action and intervention of the probation counsellors. The most recent representative type in offenders management is desistance paradigm, which involves opening from the part of probation counsellors and an open minded attitude towards changing. This article brings attention to the way in which is reflected in the tales of individual life emotional support received in couple relationship of six men situated in a period of their life free of crime. Specifically, the interest is focused on the inner narratives of the six men and the partners of five of them, as well as the manner in which the six men's viewing generates effects on their social identity and motivates them to decline or cessation of criminal behaviour.

Keywords: desistance paradigm, narrative paradigm, couple relationship, emotional support.

Introducere

Ansamblul proceselor de abandonare a comportamentului infracțional se regăsește în literatura criminologică anglo-saxonă sub forma termenului „desistance” sau a expresiei „desistance from crime”. Din perspectiva accepțiunii criminologice a termenului „desistance”, care presupune mișcarea unei persoane care a comis infracțiuni în trecut spre încetarea completă a activității infracționale, o preluare mai plină de acuratețe în limba română pentru termenul „desistance” ar putea fi cea de renunțare la cariera infracțională sau de abandonare a vieții infracționale. În acest sens arătăm că în Glosarul termenilor utilizați care apar în Anexa II la *Recomandarea CM/Rec(2010)1 privind regulile europene în domeniul probațiunii*, termenul „desistance” este tradus în versiunea oficială în limba română a *Recomandării* prin „renunțare”. Prin „renunțare” se înțelege „procesul prin care, cu sau fără intervenția agențiilor de justiție penală, delicvenții renunță la activitățile lor infracționale și își duc viața fără a recurge la infracțiuni, prin dezvoltarea capitalului lor uman (cum ar fi abilitățile și cunoștințele individuale) și a capitalului social (cum ar fi ocuparea forței de muncă, familia, relațiile și raporturile sociale și implicarea în societatea civilă)”.

Pe baza rezultatelor cercetării proceselor de renunțare la viața infracțională, McNeill (2006: 46) aduce în atenție și propune *paradigma desistării* spunând că „serviciile de management a infractorilor trebuie să se gândească la ele însele mai puțin ca furnizori de tratament de corecție (care aparține expertului) și mai mult ca susținători ai proceselor de desistare (care aparțin desister)”. Materialul lui McNeill este o pledoarie pentru dezvoltarea paradigmei desistării în managementul infractorilor, iar promovarea desistării (*op. cit.*, 50) „înseamnă, de asemenea, eforturi de dezvoltare în continuare a punctelor forte atât la un nivel individual, cât și la nivelul rețelei sociale a infractorului pentru a construi și susține impulsul pentru schimbare”.

Cel mai recent model de practică în activitatea de probațiune, paradigma desistării, a adus schimbări în paradigma cunoașterii furnizând elemente valoroase pentru ghidarea

practicii și, asemănător modelelor de practică anterioare, promovează noi modalități de acțiune și reprezintă o evoluție în gândire în ceea ce privește actorii sociali implicați și diversele roluri pe care le pot juca acești actori sociali – delincvenți, reprezentanți ai statului și alți agenți ai schimbării din afara agențiilor de justiție penală.

Apariția acestui cadru de cunoaștere și acțiune în activitatea serviciilor de management a infractorilor se reflectă în demersul de găsire a unor răspunsuri la întrebarea „Cum și de ce oamenii încetează să mai comită infracțiuni?”, interesul criminologilor focalizându-se pe identificarea factorilor care favorizează abandonarea vieții infracționale. De dată recentă, în anul 2015, Presser și Sandberg au pus bazele fundației metodologice pentru o nouă ramură a criminologiei, criminologia narativă. În câmpul de interes al criminologiei narative, identificarea rolului pe care îl joacă narațiunile în comiterea, susținerea și realizarea abținerii de la comiterea de infracțiuni prin focalizarea asupra experiențelor de viață ale infractorilor și a rolului narațiunilor infractorilor în susținerea și realizarea renunțării la viața infracțională.

Cercetarea narativă își găsește un suport solid în *paradigma narativă* sau paradigma raționalității narative avansată de filosoful american Walter Fisher în lucrarea sa „Narațiunea ca o paradigmă a comunicării umane: Cazul argumentul moralei publice”. Fisher (1999: 266) propune paradigma narativă ca alternativă la modelul lumii raționale, paradigma tradițională bazată pe abordarea științifică sau filosofică a cunoașterii, care presupune că oamenii sunt logici și iau decizii pe baza dovezilor și a liniilor de argumentare. Fisher (*idem*) clarifică sensul în care folosește termenul „paradigmă” arătând că se referă la paradigmă ca fiind „o reprezentare proiectată pentru a formaliza structura unei componente de experiență și pentru a direcționa înțelegerea și cercetarea spre natura și funcțiile acestei experiențe - în acest caz, experiența comunicării umane”.

Fisher (*ibidem*: 272) precizează că fundamentul paradigmei narative este ontologia, iar elementele componente sunt simboluri, semne de consubstanțiere și, din motive întemeiate, expresiile de comunicare a realității sociale. Fisher prezintă un set de cinci presupoziii care structurează paradigma narativă, astfel: (1) oamenii sunt în esență povestitori; (2) luarea deciziilor umane și comunicarea se bazează pe „motive întemeiate”, care variază într-o formă de comunicare între situații, genuri și media; (3) „motivele întemeiate” sunt determinate de conținutul istoriei, biografiei, culturii și caracterului; (4) raționalitatea este determinată de natura persoanelor ca ființe narative, de conștientizarea inerentă a *probabilității narative*, a ceea ce constituie o poveste coerentă, și obiceiul lor constant de testare a *fidelității narative*, dacă poveștile pe care le experimentează includ adevărul poveștilor pe care le cunosc să fie adevărate în viața lor; (5) lumea este un set de povestiri dintre care trebuie să alegem pentru a trăi o viață bună, într-un proces de re-creare continuă.

În terminologia perspectivei narative Fisher (*ibidem*: 270-271) consideră că narațiunea este o formă de „activitate-interacțiune de tip uman, o artă, un gen sau un mod de exprimare”. Ea poate lua forma istoriei, biografiei sau autobiografiei, dar poate fi exprimată și în forme literare precum teatrul, poezia, romanul și, indiferent de forma pe care o poate lua, spune povești „despre noi înșine și unii despre alții spun pentru a stabili o semnificație a vieții lumii”, o cale de a relata un «adevăr» despre condiția umană. Poveștile au rolul de „a face ordine în experiența umană și a convinge pe alții să locuiască în ele pentru a stabili modalități de a trăi în comun”.

Studii anterioare privind legătura dintre desistare și relația de cuplu

Studiul de față se concentrează pe cunoașterea narațiunilor de transformare în identitatea infractorilor prin care aceștia înlocuiesc sinele vechi, infracțional, cu un sine nou, non-infracțional, cunoașterea aprofundată a narațiunilor desistării în relația de cuplu reprezentând domeniul specific de interes. Primele studii americane s-au concentrat în special

pe legătura dintre căsătorie și abandonarea vieții infracționale și s-au făcut relativ puține cercetări cu privire la alte forme de relaționare.

Studiul realizat de Horney, Osgood și Marshall (1995: 667) a descoperit o corelație inversă între parteneriatul pe termen scurt (fără căsătorie) și abandonul conduitei infracționale la nivelul unui eșantion de foști deținuți format din 658 de infractori de sex masculin din Nebraska. Astfel, bărbații care trăiesc cu o soție se asociază cu niveluri mai mici ale infracționalității, iar cei care trăiesc cu o prietenă se asociază cu niveluri mai ridicate de infracționalitate. Trăind cu o prietenă a ridicat semnificativ cotele comiterii de infracțiuni la peste 64 la sută pentru comiterea a unui delict și a unei infracțiuni privind drogurile.

Studiul lui Laub, Nagin și Sampson (1998: 233) subliniază faptul că efectul preventiv al mariajului provine de la calitatea legăturii maritale, „good-marriage” – căsătorii caracterizate de un nivel ridicat de atașament, nu din existența mariajului în sine și a concluzionat că stabilirea de legături intime puternice și de susținere pare să ajute la abandonul conduitei infracționale, dar numai în cazul în care soțul/soția nu sunt și ei implicați în comiterea de infracțiuni sau consumul de droguri.

O cercetare care a urmărit să evalueze dacă desistarea ca efect al evenimentelor de viață, cum ar fi căsătoria, variază în funcție de gen și/sau un context socio-istoric în alte țări decât SUA este studiul cantitativ realizat în Olanda de Bersani, Laub și Nieuwbeerta (2009). Ei și-au propus să afle răspunsul la două întrebări de cercetare dacă efectul căsătoriei asupra comiterii de infracțiuni este diferit pentru bărbați și femei și dacă efectul căsătoriei asupra comiterii de infracțiuni diferă în contexte socio-istorice, analizând un eșantion reprezentativ format din toate persoanele condamnate în anul 1977 în Olanda. Studiul olandez a confirmat faptul că a fi căsătorit reduce comiterea de infracțiuni, iar efectul căsătoriei se menține în condițiile schimbărilor semnificative ale contextului socio-istoric, beneficiile căsătoriei fiind cele cele mai puternice pentru cei mai tineri, în grupul mai contemporan din eșantionul cercetării.

Cercetătorii norvegieni Lyngstad și Skardhamar au studiat dacă mecanismele care duc la scăderea ratei infracționalității ar putea produce efecte în perioada de angajament înainte de tranziția la căsătorie. În studiul lor au selectat bărbații care s-au căsătorit pentru prima dată între 1997 și 2001, cu vârsta cuprinsă de la 20 de ani până la vârsta de 50 de ani în anul căsătoriei și care au rezidența în Norvegia, pe parcursul întregii perioade 1992-2006, fiecare participant la studiu fiind urmărit timp de cinci ani, *atât înainte, cât și după* (subl. a.) anul căsătoriei, însumând unsprezece ani de analiză pentru fiecare persoană, Lyngstad și Skardhamar (2013: 3). Rezultatele studiului lor arată că există o puternică scădere a ratei infracționalității către anul căsătoriei, în timp ce după căsătorie rata criminalității arată o creștere mică pentru toate tipurile de infracțiuni, cu precizarea că rata infracționalității post-căsătorie este mai pronunțată în cazul infracțiunilor grave, dar în ambele situații creșterea în anii de după căsătorie situează rata infracțională la un nivel inferior celui de la începutul ferestrei de observare.

Studiul american realizat de Wyse, Harding și Morenoff, cercetători la Institutul pentru Cercetări Sociale al Universității din Michigan, publicat în anul 2014, se bazează pe 138 de interviuri longitudinale în profunzime cu cincisprezece deținuți de sex masculin și șapte deținuți de sex feminin în Michigan, aflați în timpul lunilor finale de închisoare și în primii doi ani după eliberare. Cercetătorii au fost interesați să examineze rolul pe care îl joacă relațiile nemaritale în susținerea proceselor de renunțare la viața infracțională pornind de la constatarea că studiile anterioare s-au concentrat în mare măsură asupra rolului pozitiv al căsătoriei pentru bărbați în abținerea de la infracțiuni.

În studiul lor, Wyse, Harding și Morenoff sunt interesați de importanța unor relații mai trecătoare și fluide cum sunt relațiile romantice și legătura acestora cu procesele de abținere. Ei prezintă o tipologie pe bază empirică ce detaliază șase procese prin care relațiile

romantice pot fi sprijini eforturile de încetare a activității infracționale, pe care le grupează în trei categorii: resurse materiale, legături sociale și interacțiuni și categoria dinamicilor emoționale.

Studiul realizat de Wyse, Harding și Morenoff a condus la două observații importante:

- există diferențe de gen în sprijinirea renunțării la infracțiuni în cadrul parteneriatelor romantice, bărbații au relatat mai mult confruntarea cu rolul tensiunii ca urmare a incapacității lor de a contribui financiar la parteneriatul lor, în timp ce femeile au fost mai puțin supuse monitorizării și supravegherii din partea partenerilor lor, aceasta pentru că deseori partenerii lor au fost implicați penal sau în abuzul de substanțe,
- relațiile nemaritale, chiar agitate și de scurtă durată, pot fi esențiale pentru cei care ies din penitenciar și au puține resurse sociale sau materiale, în eforturile lor de a-și continua viața departe de infracțiune.

Metodologie

În această cercetare am utilizat metoda studiului de caz pentru realizarea căruia am folosit ca surse de dovezi analiza documentelor, interviurile în profunzime cu membrii cuplului, observația participativă și interviurile individuale cu consilierii de probațiune manager de caz pentru a culege informațiile relevante privind unitatea de analiză selectată, care în cazul nostru o constituie cuplurile.

Participanții la studiu

Au fost analizate și interpretate informațiile obținute despre un număr de șase cupluri, cu precizarea că nu a fost posibil să fie interviuată partenera de viață a unui respondent. Grupul cercetării este format din două subgrupuri, cel al persoanelor supravegheate (șase bărbați care trăiesc în mediul urban, aflați în evidența Serviciului de Probațiune Brașov) și cel al partenerelor de cuplu a celor din primul subgrup (cinci femei). Participanții din primul subgrup au fost selectați prin metoda eșantionării intenționale, constituirea celui de al doilea subgrup realizându-se pe baza componenței primului subgrup.

Rezultate obținute

Acest studiu calitativ la scară mică a urmărit obținerea de informații utile pentru înțelegerea schimbărilor în comiterea de infracțiuni ale celor șase bărbați participanți la studiu, precum și în ceea ce privește contribuția partenerei la susținerea proceselor de schimbare în comiterea de infracțiuni, având în atenție trei dimensiuni ale relației de cuplu: sprijinul material, controlul în relația de cuplu și sprijinul emoțional, această din urmă dimensiune fiind cea pentru care sunt prezentate rezultatele în articolul de față.

Relație de cuplu Lori-Leo are o durată de trei ani. Legătura emoțională dintre Leo și Lori este reflectată în mod diferit de către cei doi parteneri. Lori spune că fetița ei și soțul sunt o bucurie pentru ea. Lori descrie relația maritală în termeni de dragoste și respect, care însă mai „are și lipsuri”. Ea manifestă așteptarea de avea o legătură emoțională mai strânsă și crede că într-o relație este foarte importantă comunicarea:

„consider că nu există cuplu pe pământ care să nu se certe sau care să nu aibă anumite probleme, toata lumea ... ba ne certăm de la bani, ba de la copii, ba de la anumite situații ... dar eu consider, asta i-am spus și lui de foarte multe ori, trebuie să încercăm să comunicăm foarte mult, comunicarea ajută foarte mult într-o relație. Eu îți spun nu-mi place aia, tu îmi spui nu-mi place aia și reușim; în principiu se spune că în momentul când ajungi la o viață de cuplu trebuie să-l iei pe respectivul și respectivul pe respectiva cu toate părțile, și pozitive și negative, deci dacă eu învăț să te cunosc pe tine că îți place culoarea albastră și că nu-ți place zahărul în cafea atunci eu pe tine te iau așa și-ți respect dorințele, deci nu trebuie să ajungem să

certăm de la anumite inconveniente care apar pe parcurs, domnule dacă nu-ți place aia las-o așa, nu-mi place, nu-mi place, ce mai contează”.

Cu toate că Leo vede relația de cuplu ca fiind importantă în viața lui el apreciază că relația lor *„trebuie să meargă, trebuie să o mai împingi, asta un pic mai greu, că ea e mai încăpățânată, eu sunt încăpățânat, fiecare le știe pe ale lui”.*

Mai mult, Leo pune sub semnul întrebării sprijinul emoțional oferit de viața în cuplu: *„Ce să zic? A fost alături de mine, așa simt eu asta, adică nu pot să-mi pun semne de întrebare că n-a fost ceva cum trebuie ... Deocamdată o simt alături de mine, acum, cum i-am zis și ei în caz de mi s-ar întâmpla ceva Doamne ferește n-aș băga mâna în foc că mi-ar fi alături mai departe, înțelegeți, zic până acum, că aia i-am zis și eu, zic că îmi mai reproșează și ea că ne certăm: «Păi da, că eu ți-am fost alături». Păi zic mi-ai fost alături că a fost bine, dar dacă nu ai una-alta sau Doamne ferește pățești*

ceva atunci poate mai ești alături ... n-aș putea fi sigur ... mi-a fost bine ... Pe mine relația de cuplu cred că m-a schimbat foarte puțin, dar nici ... poate și că m-am apucat de jocuri și poate mă enervam când mă certăm poate cu ea și de aia vedeam negru, mă duceam acolo, băgam bani și mă lua toți dracii și atunci s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, poate tot din cauza aia că mă cam facea ea ...”.

Dinamica legăturilor între Leo și Lori arată că cei doi soți iau așteptări diferite de a primi sprijinul emoțional al celuilalt, din această perspectivă Leo exprimând o satisfacție mai scăzută față de relația de cuplu.

Relația de cuplu Laura-Mirel are o durată de un an de zile, fiind cea mai scurtă relație dintre cele șase analizate în acest studiu. Mirel a ajuns într-un moment al existenței sale în care a făcut o schimbare cognitivă odată cu ultima liberare din penitenciar cu referire la calitatea scăzută a vieții trăite dincolo de gratii, prin aceasta înțelegând că nu mai merită să comită infracțiuni.

Sprijinul emoțional reciproc este o trăsătură esențială a acestui cuplu, Laura are așteptarea de a avea *„o zonă de confort la noi în casă, să ne simțim bine unii cu ceilalți și să ne acceptăm cu bune și cu rele”.* Încă de la prima întâlnire față în față Mirel i-a împărtășit Laurei faptul că are un proces penal în derulare, iar sinceritatea a fost o valoare apreciată de Laura, alături de alte calități ale lui Mirel pe care le menționează, precum hărnicia, deschiderea pentru a discuta și acceptarea schimbării, folosirea comunicării ca modalitate de a evita suspiciunile în cuplu. Laura se simte împlinită în această relație *„două zile dacă le trăiești, merită să le trăiești frumos”* și crede că *„poți primi foarte mult, dacă știi și tu să oferi”.* Laura crede că *„eu cu copii i-am oferit zona de confort pe care ar fi căutat-o ... și de stabilitate ca să zic așa”* și mai arată că respectul copiilor și afectivitatea lor îl feresc de singurătate și îl fac pe Mirel să simtă împlinit *„noi ne avem unul pe celălalt, noi ne avem unii pe alții”.*

Relația de cuplu Carmen-Vali are o durată de aproximativ cincisprezece ani de zile, care a început la câțiva ani după experiența de detenție a lui Vali. Carmen a fost partenera de care avea nevoie Vali pentru a merge mai departe în viață și a se menține departe de comiterea de infracțiuni. Relația lor a fost un vehicul prin care Vali a realizat și a susținut identități alternative, precum cea de partener, de bărbat aducător de venituri, care au blocat consolidarea identității infracționale. Vali utilizează de mai multe ori termenul „soție” raportându-se la Carmen și crede despre partenera lui că este deșteptă, frumoasă și înțelegătoare. El crede că într-o relație cel mai mult contează să fie apropiați și să se înțeleagă bine:

„Vă dați seama că ea e cu mine, avem casa împreună, avem ălea ... și nu putem da cu piciorul la cînșpe ani, am stat o viață aproape unul lângă altul și ea mă înțelege pe mine, eu o înțeleg pe ea, mă cunoaște, ne cunoaștem unul pe altul”.

La rândul ei Carmen descrie aceeași atmosferă pozitivă a vieții de familie și relatează că au trăit multe momente de fericire împreună:

„Când ne-am luat casa că ne-am chinuit mult, după vreo șase ani împreună, la ziua mea onomastică, câțiva ani la rând când mă trezeam dimineața găseam câte o floare pe pernă ... am avut multe surprize de ziua mea, e un om foarte bun, bun la suflet”.

Relație de cuplu Teo-Alex însumează unsprezece ani, fiind prima relație de cuplu din viața lui Alex. În acest cuplu partenera acționează în mod constant pentru blocarea oportunităților penale din viața partenerului, la nivelul tuturor celor trei dimensiuni urmărite în analiza cuplurilor, prin sprijin material, supraveghere și susținere emoțională, iar partenerul și-a modificat comportamentul pentru a se alinia așteptărilor partenerei.

Teo a fost preocupată de bunăstarea emoțională a prietenului său, i-a organizat aniversări ale zilei de naștere, la care a invitat prieteni convenționali care să-l facă să se simtă bine, i-a făcut cadouri care să-i aducă bucurie, au plecat împreună în concedii de odihnă pentru a evita ca Alex să se simtă izolat și diferit de alți oameni și pentru că anterior relației Alex a fost privat de aceste experiențe plăcute ale vieții.

Alex descrie relația de cuplu ca fiind „foarte bună” și își exprimă satisfacția față de relația de cuplu:

I: În viața dvs. din prezent există ceva care vă aduce multă bucurie, multă mulțumire?

R: Că sunt alături de prietene mea și atât.

I: Dacă ați face din nou ceva greșit și ați ajunge din nou la închisoare ce ați putea pierde?

R: Serviciul și prietena mea.

Alex face dese referiri în timpul interviului la sprijinul emoțional oferit de prietena sa, frecvența trimiterilor fiind un indicator mai bun decât bogăția exprimării trăirilor sale. El exprimă în cuvinte cu dificultate trăirile în relația de cuplu, îi este dificil să exprime percepția asupra relației: *„sprijin [face o pauză lungă] ... iubire [face o pauză lungă] ... fericire ...”.*

Relație de cuplu Iulia-Adiță acoperă douăzeci de ani din viața celor doi parteneri, fiind cea mai lungă relație dintre cele șase analizate în acest studiu. Relația a debutat la o vârstă tânără a celor doi, cu o perioadă relativ scurtă de uniune consensuală, timp în care s-a născut copilul cuplului (moment în care Adiță se afla în detenție), ulterior cei doi părinți s-au căsătorit.

Adiță percepe relația de cuplu în termeni de parteneriat și suport reciproc, el a găsit în soția sa un partener de nădejde care l-a motivat să înainteze în viață, ținându-se departe de infracțiuni:

„A ținut la mine, m-a ajutat, a fost cu mine și la bine și la greu, deci nu m-a abandonat niciodată și pentru asta o respect foarte mult în sensul ... cum să zic ... adică nu am uitat nici eu de unde am plecat amândoi și chinuiala, și ... poate și asta ne-a ținut împreună ... și între noi au fost și bune, și rele, și certuri ...”.

Totodată, rolul de soț îi permite lui Adiță să dezvolte o relație personală care îl motivează să fie un bărbat bun, protectiv și iubitor:

„Păi mă simt ca orice om, o protejez, normal protecție, mă bucur când îi cumpăr o rochie sau un un cadou, hai să-ți iau ceva .. adică mă simt eu, imi place să o văd fericită, încerc să o fac cât mai ... adică să se simtă o femeie la casa ei, o femeie, adică să se simtă mândră că într-adevăr «Am un soț care mă respectă», adică se simte iubită.”

Relație de cuplu Mara-Marian are o durată de cinci ani, această relație având numeroase similarități cu cea anterior prezentată la nivel de formă, dar și în ceea ce privește esența sa. Relația a început la o vârstă tânără a celor doi, cu o perioadă de uniune consensuală, timp în care s-a născut copilul cuplului, apoi cei doi părinți s-au căsătorit. Mai mult decât faptul că Marian și Mara se află într-o relație maritală, ceea ce este determinant

pentru cei doi este faptul că ei simt puternic legați emoțional unul de celălalt. Mara descrie relația în termeni pozitivi: „*înțelegere, respect, armonie încercăm să fie cât se poate, încă suntem tineri și suntem la început*”, iar referitor la apariția comportamentului infracțional al partenerului a înțeles să-i fie alături: „*nu știu să explic ce am simțit, dar am fost alături de el [...] adică măcar cu un sfat, am încercat să fim noi mai apropiați, să uite de ce se întâmplă*”.

De asemenea, Mara percepe relația de cuplu în termeni de evoluție și dezvoltare personală:

„*De când sunt cu el sunt altfel, gândesc altfel, mă comport altfel, m-a ajutat să mă maturizez într-un fel, față de cum eram înainte, prin el mi-am găsit de lucru prima oară [...] deci m-a ajutat, nu cunoșteam nici Brașovul, cu el l-am descoperit*”.

Ea își aduce aminte cu ușurință momente de bucurie ale relației de cuplu:

„*Când suntem noi cu copilul [...] am mers la mare pe neașteptate, n-am fost niciodată la mare, a fost prima oară, știa că nu am fost niciodată*”

și îl descrie pe Marian ca fiind un bărbat „*înțelegător, cald, iubitor și respectuos [...] un bun părinte, cu toate că eu sunt acasă, deci poate să zică dormi și tu o oră că stau eu[cu copilul]*”.

Totodată, Mara crede că relația lor a evoluat „*de când ne-am cunoscut, ne-am și mutat împreună, am făcut și cununia civilă, am făcut și un copil, deja am avansat, ne-am implicat și emoțional, și tot ...*”.

În oglindă, Marian vede la rândul său o sursă de sprijin în relația sa maritală care îi oferă „*cam tot ce e nevoie, odată ce mă iubește, e alături de mine ...*”, el se simte împlinit în această relație „*ca oricare relație, cu bune cu frumoase, cu rele, important e să fim alături unul de celălalt și la bine și la greu [...] ne sprijinim*”. Timpul petrecut alături de soția sa este puternic valorizat de Marian: „*în primul rând creștem copilul [...] și ce să vă zică când nu suntem la muncă ne petrecem timpul cu copilul, la cumpărături împreună ... când mergem [în vizită] mai mult împreună*”.

Dinamica legăturilor între Marian și Mara arată că cei doi soți investesc profund în relația lor. Putem observa că relația de cuplu este caracterizată predominant de sprijinul emoțional reciproc, cei doi soți trăiesc împreună emoții pozitive și au sentimentul satisfacției față de proiectul lor de viață.

Limitări

Există câteva limitări ale acestei cercetări. O astfel de limitare o constituie faptul că acest studiu calitativ a fost desfășurat la scară mică, ca urmare a resurselor limitate ale unui singur cercetător, prin prezentarea a șase studii de caz realizate pe baza informațiilor obținute din interviuri în profunzime cu șase bărbați aflați într-o perioadă a vieții lor liberă de infracțiuni și cu partenera de viață a cinci dintre aceștia, precum și din patru interviuri cu consilieri de probațiune.

Prezenta cercetare trebuie să fie văzută numai ca un prim pas în descrierea modului de sprijinire a renunțării la comiterea de infracțiuni în cadrul relației de cuplu a infractorilor români, iar completarea cu noi date obținute prin derularea altor interviuri în profunzime poate să ofere noi informații valoroase privind procesele și modul în care în relația de cuplu sunt mobilizate diferite resurse pentru a permite aceluși membru al cuplului care a comis infracțiuni să își asume noua identitate de persoană schimbată și să îi fie recunoscută această schimbare.

O altă limitare este faptul că rezultatele cercetării calitative nu pot fi generalizate. Opțiunea pentru cercetarea calitativă este întemeiată pe faptul că permite cercetătorului să analizeze și să dezvăluie experiențele fiecărui participant la cercetare pentru a obține o imagine cât mai completă, presupune apropiere și contact în interacțiunea cercetător – participant la cercetare, această situație fiindu-i confortabilă și familiară autorului acestei lucrări în cercetarea temei alese.

Concluzii

În cadrul cuplului Lori-Leo legătura emoțională dintre parteneri exprimă o nepotrivire în așteptările reciproce. În această relație, cu toate că este prima de cuplu căsătorit din viața sa, Leo pare să nu trăiască cu adevărat bunăstarea emoțională.

Partenerii cuplului Laura-Mirel privesc suportul emoțional al relației ca fiind cel mai important pentru viața lor. Mirel este centrat acum pe a trăi o viață liniștită și își asumă o identitate nouă, de bărbat familist în relația cu Laura, cei doi copii ai Laurei locuind cu cuplul.

Cu toate că Vali și Carmen nu și-au oficializat relația și nu au copii, atașamentele reciproce au constituit piatra de temelie pentru bunăstarea emoțională a cuplului și au acoperit nevoia de afecțiune a lui Vali. Sprijinul emoțional reciproc este în egală măsură subliniat de membrii cuplului.

În relația de cuplu Teo-Alex, eforturile lui Alex pentru a abandona viața infracțională sunt strâns legate de relația cu partenera sa, iar el îi este recunoscător acesteia pentru tot ceea ce ea îi oferă și vrea să nu piardă sprijinul acesteia, semnificația relației în termen de bunuri fiind exprimată cel mai pregnant prin dragoste și loialitate.

În cuplul Iulia-Adiță, pentru Adiță semnificația relației în termen de bunuri este exprimată în primul rând prin dragoste, el a fost și este îndrăgostit de soția sa, fiul lor fiind încununarea iubirii lor, celelalte bunuri relaționale, încredere, loialitate și solidaritate fiind derivate din dragostea lor. Relația intimă a exercitat probabil cea mai mare influență asupra lui Adiță, astfel că el s-a conformat așteptărilor convenționale ale soției sale pentru a nu pune în pericol relația.

Mara și Marian își oferă sprijin emoțional, se simt fericiți și împliniți, aspecte care îi fac să simtă că progresează și să privească cu speranță spre viitorul lor, semnificația relației în termen de bunuri fiind exprimată prin dragoste, încredere, recunoștință și solidaritate.

Rezultatele studiului arată că efectul sprijinului emoțional acordat în relația de cuplu este observabil atât în cazul relației de tip uniune consensuală, cât și în cazul cuplurilor maritale, iar atunci când relația nu este o sursă de stres, ca în situația bărbatului din primul studiu de caz prezentat, sprijinul emoțional antrenează o stare de bunăstare psihoafectivă a celorlalți cinci bărbați participanți la studiu, astfel că relațiile emoționale de suținere influențează în mod hotărâtor construirea, consolidarea și confirmarea identității non-infracționale în procesul de retragere din viața infracțională.

BIBLIOGRAPHY

- Bersani, B. E., Laub, J. H. and Nieuwebeerta, P. (2009). *Marriage and Desistance from Crime in the Netherlands: Do Gender and Socio-Historical Context Matter?* Journal of Quantitative Criminology 2009 25 (1) pp. 3-24. Accesibil la adresa: <http://link.springer.com/article/10.1007/...> (consultat la 19.05.2015).
- Fisher, W.R. (1999). „Narration as a human communication paradigm: The case of public moral argument”. In *Contemporary rhetorical theory: a reader*, Lucaites, J. L., Condit, C. M. and Caudill, S. (eds.), 1999. New York: The Guilford Press.
- Horney, J., Osgood, D. W., and Marshall, I. H. (1995). „Criminal careers in the short-term: Intra-individual variability in crime and its relation to local life circumstances”. *American Sociological Review* 60: pp. 655-673. Accesibil la adresa: psych.umass.edu/.../79/Horney_et_al_1995.pdf (consultat la 28.08.2014).
- Laub, J. H., Nagin, D. S., and Sampson, R. J. (1998). „Trajectories of change in criminal offending: Good marriages and the desistance process”. *American Sociological Review* 63: pp. 225-238. Accesibil la adresa: scholar.harvard.edu/.../asr_trajectories.pdf (consultat la 20.08.2014).

- Lyngstad, T. H. and Skardhamar, T.(2013). *Changes in Criminal Offending Around the Time of Marriage*. Journal of Research in Crime and Delinquency (JRCD), November 2013; vol. 50, 4: pp. 608-615. Accesibil la adresa: <https://www.researchgate.net/publication/258155394> (consultat la 07.03.2016).
 - McNeill, F. (2006). „A desistance paradigm for offender management”. *Criminology and Criminal Justice*, 6 (1): 39-62. Accesibil la adresa: http://www.sccjr.ac.uk/...Paradigm_for_Offender_Management.pdf (la 26.03.2016).
 - Presser, L. and Sandberg, S. (2015). „What Is the Story?” In *Narrative Criminology: understanding stories of crime*, Presser, L. and Sandberg, S. (eds.), 2015. New York: New York University Press.
 - Wyse, J.J.B., Harding, D.J. and Morenoff, J.D. (2014). „Romantic Relationships and Criminal Desistance: Pathways and Processes”. In *Sociological Forum Volume 29*, Issue 2, pages 365–385, June 2014. Accesibil la adresa: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/.../> (consultat la 10.03.2016).
- *** Recomandarea CM/Rec(2010)1 privind regulile europene în domeniul probațiunii.

FAMILY - FRAMEWORK FOR PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE

Liviu Marius Gînju

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Starting from family functions, educating a child means allowing them to find a unity in action and purpose, conform and imitate without being confined to a faithful copy, but also delimit without falling into individualism, revolt or insulation. Also, the link between the parent-child emotional relationship, parental behavior and methods describes their influence on children.

Keywords: family, parenting, parental competence, personality, temperament

Familia - cadru de dezvoltare psihosocială a tinerilor

Pe măsura evoluției societății, familia a trecut și ea de la forme primitive la forme evoluat, parcurgând astfel un drum lung și anevoios până la cristalizarea formei sale. Familia a constituit de-a lungul timpului și constituie în continuare, un reper de stabilitate în viața individului fiind percepută ca o instituție care păstrează valorile și tradițiile unei nații (Voinea M., 2005, Familia contemporană – mică enciclopedie, Ed. Focus, București). Și psihologul Diana Vasile consideră că familia reprezintă unul din factorii de echilibru ai persoanei, poate chiar cel mai important (Vasile D., 2012, p. 64).

Familia a cunoscut în timp diferite **definiții**, în funcție de caracteristicile sale în anumite perioade socio-culturale.

Din punct de vedere juridic, familia reprezintă grupul de persoane între care există drepturi și obligații, avându-și originea în acte juridice precum: căsătorie, rudenie, adopție.

Din perspectivă sociologică, „familia este elementul natural și fundamental al societății” (I. Mitrofan, N. Mitrofan, 1991); reprezintă una dintre construcțiile sociale cele mai vechi și mai specifice în asigurarea continuității și afirmării speciei umane, fiind condiționată și determinată în organizarea și evoluția sa de modul în care este organizată societatea pe care o reflectă. G. P. Murdock (1949): familia este un grup social caracterizat printr-o locuință comună, cooperare economică și reproducere; include adulți de ambele sexe și unul sau mai mulți copii, proprii sau adoptați. C. Levi-Strauss: familia este un grup social ce își are originea în căsătorie, constând din soț, soție și copii sau alte rude, grup unit prin drepturi și obligații morale, juridice, economice, religioase și sociale, incluzându-le pe cele sexuale. Maria Voinea (1978) definește familia ca fiind “o formă complexă de relații biologice, sociale, materiale și spirituale între oameni legați prin căsătorie, sânge sau adopțiune. Fiind un fenomen social, se dezvoltă odată cu dezvoltarea societății și se modifică în raport cu aceasta” (apud. Rodica Enache, 2011). O definiție interesantă ne este oferită de Adina Baran-Pescaru (2004, p. 14): 12 „Familia este un grup social, care poate sau nu să includă adulți de ambele sexe (ex. familiile cu un singur părinte), poate sau nu include unul sau mai mulți copii (ex. cuplurile fără copii), care pot sau nu să fie născuți din căsătoria lor (ex. copiii adoptați sau copiii unui partener dintr-o căsătorie anterioară. Relația dintre adulți poate sau nu să aibă originea în căsătorie (de ex., cuplurile care coabitează), ei pot sau nu să împartă o locuință comună (de ex., cuplurile care fac naveta). Adulții pot sau nu să coabiteze sexual, iar relația poate sau nu să implice sentimente valorizate social, cum sunt: dragostea, atracția, respectul față de părinți și admirația ».

Din perspectiva psiho-socială, familia reprezintă o unitate de interacțiuni și intercomunicări personale, cuprinzând rolurile sociale de soț, soție, tată, mamă, fiu și fiică, frate și soră, constituită în și prin afecțiune » (I. Mitrofan, 1989). Caracteristici ale familiei (I. Mitrofan, N. Mitrofan, Familia de la A la Z, 1991): a) existența unui număr de persoane; b) reunirea lor ca urmare a unui act civil (actul de căsătorie) ; c) între membrii grupului familial există un ansamblu de drepturi și obligații garantate juridic; d) relații interpersonale de ordin biologic, psihologic și moral ; e) climat/atmosferă psiho-socială; f) ansamblu de norme și reguli privind conduita membrilor grupului familial; g) organizarea structurală, cu o anumită distribuție a rolurilor și sarcinilor familiale; h) îndeplinirea unor funcții în raport cu societatea.

Institutul canadian pentru familie Vanier (apud. Adina Baran-Pescaru, Familia azi. O perspectivă socio-pedagogică, 2004): familia reprezintă “orice combinație de două sau mai multe persoane, care relaționează în timp prin legături de acord reciproc, naștere și/sau adopție sau plasament și care își asumă împreună responsabilități : a) susținere fizică și grijă față de membrii grupului; b) adăugarea de noi membri prin procreație și adopție; c) socializarea copiilor; d) controlul social al copiilor; e) producere, consum și distribuire a bunurilor și serviciilor; f) hrană afectivă – dragoste;.

Ecaterina Vrășmaș (2008) definește familia ca fiind “unicul grup social caracterizat de determinările naturale și biologice, singurul în care legăturile de dragoste și consanguinitate căpată o importanță primordială prin interacțiunile multiple și determinante între toți membrii ei. În acest creuzet de relații, valori și sentimente, copilul primește forța și imboldul principal al dezvoltării sale” (apud. Rodica Enache, 2011). Din punct de vedere religios, familia reprezintă unirea conjugală dintre cei doi soți în vederea nașterii de copii.

Definițiile date familiei în literatura de specialitate sunt variate, după cum se observă și din inventarul făcut mai sus, dar toate au un punct comun și anume grup social caracterizat printr-o multitudine de relații.

Autorii preocupați de domeniu au analizat familia din mai multe perspective (psihologică, antropologică, istorică și socială). Indiferent de abordare, din aceste perspective derivă **funcțiile principale ale familiei**: economică, de socializare și de solidaritate familială, sexuală și de reproducere și educativă.

Pornind de la aceste funcții, a educa un copil înseamnă a-i da posibilitatea să găsească o unitate în acțiune, cât și în scop, de a se conforma și imita fără a se limita la o copie fidelă, dar și de a se delimita fără să cadă în individualism, revoltă sau izolare.

Indiferent de natura sa, orice funcție însumează:

- responsabilitățile ce le revin familiei în contextual vieții sociale, în raport cu o anumită etapă;
- asumția – actele, operațiile și acțiunile pe care soțul și soția și le asumă în funcție de statutul și rolul ori rolurile dobândite prin căsătorie precum și în timpul coabitării;
- capacitatea sau capacitățile de implicare activă și efectivă în cadrul vieții de familie, preponderent în cadrul subidentităților maritală sau parentală;
- abilitatea empatică – îndemânarea soților de a se situa concomitent și consecutiv, unul în locul altuia în raport cu statutul și rolurile dobândite de-a lungul existenței familiei (Petroman P., 2003, p. 26-27).

Funcția economică este foarte importantă întrucât o dată realizată - și, deci asigurate resursele de bază, de supraviețuire din piramida lui Maslow (hrană, locuință, alte produse de strictă necesitate) – se creează cadrul necesar punerii în practică și a celorlalte.

Prin funcția de socializare se transmit copilului valorile, modelele de comportament și, implicit, îi este dezvoltată valoarea personală. Această funcție influențează și stilul parental prin nivelul de control psihologic exercitat asupra copilului.

Nu în ultimul rând, funcția de solidaritate se manifestă în cadrul familiei prin iubirea față de copil. Ea implică manifestarea sentimentelor de afecțiune, de respect, de apartenență la grupul familial, a încrederii membrilor unii în alții, a ajutorării și a susținerii reciproce de-a lungul timpului, a dezvoltării intimității. Se observă că în ultima vreme această funcție pare din ce în ce mai slab îndeplinită, fapt dovedit de creșterea ratei divorțurilor și a înmulțirii relațiilor de concubinaj, a celibatarilor și a familiilor monoparentale. Diminuarea acestei funcții se datorează, în special, mobilității sociale, mobilitate ce face ca locul de muncă să difere de cel rezidențial.

Funcția sexual-reproductivă presupune ca cei doi soți să se satisfacă sexual reciproc și să dea naștere la copii. Aceste două componente ale acestei funcții au valoare diferită în familii, în sensul că în unele familii accentul se pune pe împlinirea sexuală, în timp ce în alte familii, se acordă o importanță mai mare nașterii copiilor. Evident, acest lucru depinde de cultura din care fac parte familiile, de gradul și tipul de educație avut, de credințele religioase și caracteristicile fizice și psihologice ale celor doi soți (parteneri). În prezent, în societățile mai avansate economic cuplurile și familiile tind tot mai mult să pună în prim plan împlinirea afectiv-sexuală, după care aceea de a da naștere copiilor.

Din principalele funcții ale familiei descind **funcțiile parentale**. În continuare, vor fi prezentate câteva dintre acestea, selectate din literatura de specialitate, astfel:

- abordarea responsabilă a nevoii de satisfacere a nevoilor copilului
- capacitatea de a prioritiza nevoile copilului
- capacitatea/abilitatea de interacționa pozitiv cu copilul (mai ales mama)
- abilitatea de a empatiza cu copilul
- abilitatea de a percepe copilul în mod realist
- capacitatea de a avea așteptări realiste față de copil
- abilitatea de a-și controla agresivitatea și durerea în fața copilului
- capacitatea de a responsabiliza copilul și de a-i trasa limite.

Pe lângă abilitățile importante pentru "funcția" de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria structură de repartizare a responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare procesul de creștere și de educare a copilului în familie impun responsabilități precise din partea părinților. Printre cele mai importante pot fi menționate următoarele (Irimescu, G., 2006, p.41):

- asigurarea subzistenței și a educației;
- educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice;
- dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, cognitive, tehnice și sociale, care au rolul de a facilita securitatea personală și comportamentul autonom;
- orientarea spre lumea imediată a universului familial, spre comunicarea mai largă, spre societate, în așa fel încât copilul să fie pregătit să se confrunte cu marea varietate de situații și poziții sociale care vor interveni în viața de adult;
- transmisia principalelor scopuri și valori culturale care definesc modelul cultural-normativ al societății, formarea motivației personale în raport cu scopurile parentale și sociale;
- dezvoltarea capacității de a întreține raporturi interpersonale și de a răspunde în mod adecvat sentimentelor altora;
- controlul libertății de comportament, corectarea erorilor, oferirea unor îndrumări și interpretări.

Deci, rolul familiei este crucial în educație, este crucial în societate. Se realizează care este importanța climatului familial tocmai când acesta lipsește (de exemplu, la copiii abandonati sau instituționalizați) și se poate lesne observa care este traseul parcurs de copiii

abandonați, cu toate eforturile uriașe depuse de stat. Statisticile indică o rată foarte scăzută de reușită în viață a copiilor din orfelinate. O dovedesc exemplele reale, deloc pozitive, intens mediatizate. Iată cât de important este rolul și influența familiei în formarea viitorului adult (Ziarul Lumina, 17 august 2017).

Un grup de cercetători britanici, de la Universitatea din Southampton și de la „King’s College” din Londra și câțiva cercetători germani au realizat pe o perioadă lungă un studiu despre copiii din România adoptați de familii din Marea Britanie(în anii 1990) și s-a constatat că doar unul din cinci copii adoptați, care au fost tratați neglijent înainte de adopție, a reușit să scape neafectat de trauma trecutului, cu tot efortul profesionist specializat depus ulterior. De asemenea, atmosfera în care se formează copilul va fi dusă mai departe în familia pe care, la rândul său, o va avea. Dragostea, înțelegerea, susținerea, provocările, libertatea, dar și limitele sau regulile stabilite în cadrul familiei au menirea să ofere un mediu propice pentru formarea tânărului și toate acestea transced prin funcțiile îndeplinite de membrii familiei. Dragostea din familie și susținerea creează climatul propice pentru asimilarea informațiilor. Și provocările sunt bine-venite, dacă sunt pe măsura celui mic. Dacă greutățile sunt peste puterile sale, este posibil să îl destabilizeze. Aici intervin însă părinții – pentru a prelua, pentru a ușura aceste poveri. Tot în copilăria mică, în mediul sigur din familie, se învață că „e bine să greșim”, iar „greșelile sunt de mai multe feluri: mici, medii, mari”, sau că „ceea ce facem sau nu facem are consecințe” etc. (Revista Didactica Genesis, Lidia Velici și Eugenia Georgescu – Rolul familiei în educația copilului, 28 decembrie 2015).

Competență parentală și educație parentală

În România, competența parentală și educația parentală sunt privite în continuare cu scepticism, deși în majoritatea statelor europene ele sunt recunoscute ca fiind o necesitate și o oportunitate de a crește copii capabili a se adapta incertitudinii vieții.

În sens larg, **educația parentală** denumește „programele, serviciile și resursele destinate părinților și celor care îngrijesc copii, cu scopul de a-i sprijini pe aceștia și de a le îmbunătăți capacitatea de a-și crește copiii”(Carter N., 1996).

În sens restrâns, **educația parentală** este definită ca fiind „cea raportată la programele care ajută părinții să își dezvolte și să își îmbunătățească abilitățile parentale, să înțeleagă dezvoltarea copilului, să învețe să reducă stresul care poate afecta funcționalitatea parentală și să învețe să folosească modalități alternative de abordare a situațiilor dificile întâlnite cu copiii”(Cojocaru Șt., Cojocaru D., 2011).

Termenul de **competență parentală** a fost conceptualizat în anul 2008 când a fost explicat în cadrul Conferinței internaționale de la Sibiu. „Competența parentală reprezintă un sistem de cunoștințe, priceperi, deprinderi și abilități susținute de trăsături de personalitate specifice, ce îi permit părintelui să îndeplinească cu succes responsabilitățile parentale, să prevină și să depășească situațiile de criză în favoarea dezvoltării copilului”(Glăveanu M., 2012). Acest concept a cunoscut o destul de largă recunoaștere în România prin apariția în 2010 a Strategiei naționale integrate de formare și dezvoltare a competențelor parentale și susținută de Ministerul Educației și Cercetării.

Practic, toate cercetările de specialitate atrag permanent atenția asupra nevoii de susținere a eforturilor în educarea părinților. În general, comportamentul părinților este inspirat din propria experiență de viață, astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât și negative, chiar pe parcursul mai multor generații.

În 2008-2009, Glăveanu Simona a realizat un studiu având la baza cercetări strategiile educative utilizate de părinți. Rezultatele cercetării au fost organizate sub forma unui model factorial al competenței parentale (publicat în anul 2009 în volumul Cercetarea psihologică modernă: direcții și perspective, coord. De M. Milcu).

Datele cercetării au relevat următorii **factori ai competenței parentale**:

- Factorul *Cunoaștere* – vizează abilitatea părintelui de a cunoaște, în funcție de etapele de vârstă ale copilului, nivelul de dezvoltare psihosocială a acestuia și, pe baza acesteia, de a-și explica reacțiile copilului
- Factorul *Disciplinare* – reflectă abilitatea părintelui de a comunica asertiv și eficient; implică gestionarea adecvată a regimului de recompensă și pedeapsă
- „Factorul *Managementul timpului* – relevă, pe de o parte, abilitatea părintelui de a determina calitatea și cantitatea timpului petrecut cu propriul copil și, pe de altă parte, capacitatea sa de a coordona/dirija timpul copilului, în sensul echilibrării relației activitate-repaus activ”
- Factorul *Suport afectiv* – presupune gestionarea de către părinte a situațiilor tensionate și ajutorarea copilului în gestionarea propriilor emoții negative.
- Factorul *Managementul crizelor* – reflectă competența părintelui de a fi un bun lider, de a găsi soluții la problemele copilului împreună cu acesta, depășind astfel situațiile de criză.

În **studiul competenței parentale**, același autor, Glăveanu M., recurge la analiza a 3 categorii de factori: **trăsături de personalitate** (abordarea personologică-dispozițională/modelul personal sau al trăsăturilor), **particularitățile situațiilor** (abordarea situațională-contingentă a comportamentului/modelul contingent) și **caracteristicile interacțiunilor** (abordarea interacționistă/modelul interacționist-integrativ).

Modelul personal adaptat la studiul competenței parentale evidențiază calitățile intrinseci ale părinților care determină priceperea sau nu în *meseria de părinte*, adică trăsăturile de personalitate, inteligența emoțională, competențele sociale, rezistența la stres, tulburările emoționale, tulburările de personalitate și psihozele.

Modelul situațional sau contingent scoate în evidență importanța situației. Astfel, competențele parentale diferă calitativ în funcție de mediul socio-cultural în care trăiesc părinții și copiii, de importanța acordată carierei profesionale, de existența sau nu a unei bone(ca și factor modelator), precum și de tipul de familie(tradițională sau modernă, parentală, monoparentală, extinsă, de proveniență).

Modelul interacționist-integrativ este focalizat pe funcțiile și responsabilitățile parentale, pe trăsăturile personale, dar ia în calcul și particularitățile diverselor situații care ar influența nivelul acestora și, implicit, o interacțiune a acestora. De fapt, acest model este un compromis între primele două.

Având în vedere specificul relației dintre copil și părinte, majoritatea trăsăturilor de personalitate ale acestuia din urmă vor influența direct nivelul competenței sale parentale.. În funcție de nivelul de înțelegere a diferențelor de temperament dintre părinte-partenerul de viață-copii, se pot depăși subiectele de dispută și învăța să se coopereze cu o persoană cu temperament diferit, realizând compromisurile necesare unei armonii familiale (J. Salomé, 2003).

- Părintelui *sangvinic* îi place rolul de vedetă, dar fără să fie responsabil pentru educație, iar partenerii lor cu alte tipuri de temperament devin adeseori nemulțumiți de caracterul relativ iresponsabil, ceea ce cauzează uneori necazuri în familie prin conturarea unui model parental de tip „inconstant”.

- Părintele *melancolic* este, de obicei, ordonat, organizat, punctual, grijuliu, atent la detalii etc. – aspecte ce determină ca el să ia foarte în serios educația copiilor, considerându-l o un proiect de o viață (de altfel, nici un alt tip temperamental nu este atât de devotat educației perfecte). El poate intra în conflict cu partenerul lui sangvinic care pune mai mult preț pe distracție decât pe perfecțiune. Ca urmare, părintele sangvinic își asigură un răspuns afectiv mai puternic din partea copilului, însă rezultatul este că părintele melancolic se simte frustrat și mai puțin iubit de copil pentru că el este cel care trebuie să-l forțeze să se întoarcă la muncă. Acest tip de părinte poate dispune de competență parental crescută dacă trăsătura

„îngrijorare” se manifestă cel mult la un nivel mediu, altfel alunecă spre modelul parental hiperprotector (Glăveanu M., 2012)

- Părintele *coleric* întrunește calitățile modelului parental „autoritar” – preia imediat conducerea în orice situație, a avea grijă de familie și a o conduce cu fermitate sunt aspecte firești pentru el, deciziile lui sunt rapide și, de obicei, corecte. Nu numai că menține sub control toate activitățile din casă, dar poate folosi chiar și timpul destinat distracțiilor pentru o activitate considerată folositoare.

Caracterul impulsiv specific părinților colerici le creează acestora premise pentru a deveni părinți agresivi (Glăveanu M., 2012).

- Părinții cu temperament *flegmatic* au modalități de relaționare blânde, relaxate, răbdătoare și înțelegătoare –aspecte care sunt, în general, de dorit să existe la fiecare adult ce își asumă un rol parental. Totuși, deși ei nu contrazic, nu ceartă și nu sunt niciodată iraționali sau isterici, nici nu insistă asupra obținerii unor rezultate deosebite, fiind incapabili să direcționeze dezvoltarea copilului. Chiar dacă părinții flegmatici dețin potențialul de a se transforma în părinți indulgenți, ei creează în familie un mediu de echilibru, liniște și acceptare.

Prezentarea tipologiilor de mai sus sugerează că acest concept, competență parentală, ține de temperamentul moștenit al părinților, însă factorii de tipul experiență de viață, situații de viață nefavorabile o influențează, de asemenea, și o limitează.

Mai mult decât particularitățile individuale, în relația dintre părinți și copii se manifestă și influențe determinate de diferențele temperamentale dintre părinți ce afectează direct metodele de educare ale copiilor și, implicit, dezvoltarea celor mici.

Practic, „factorii interrelaționali” își pun amprenta asupra competenței parentale, aceștia “reprezintă un ansamblu de determinanți interindividuali ce descriu modul preferat de relaționare reciprocă adoptat de membrii familiei și care se constituie, totodată, în indicatori ai modelelor educație și culturale adoptate în cadrul respectivei familii” (Glăveanu M., 2012).

Modul în care membrii cuplului parental relaționează unul cu altul are efecte directe asupra modului în care fiecare din aceștia (dar îndeosebi mama) interacționează cu copilul (Kathleen Alison Clarke-Stewart, 1978 *apud* Gillian Pugh *et al.*, 1994).

Cei doi părinți pot avea opinii diferite asupra metodelor optime privind creșterea copilului (dat fiind faptul că fiecare dispune de un model diferit asupra rolurilor parentale, pus la dispoziție de către familia de origine), iar nerezolvarea de comun acord a acestor neconcordanțe poate determina dificultăți de educare, o anumită instabilitate afectivă și caracterială a copilului etc. (E. Fischbein, 1970; Tomșa, 2005; Carmen Ciofu, 2004).

Studiile arată că familiile echilibrate au șanse mult mai mari să educe copii bine dezvoltați intelectual și afectiv, după cum în familiile dezorganizate sau dezbinat afectiv sunt mai mari șansele să găsim copii cu dificultăți de adaptare (A. Moisin, 2001).

BIBLIOGRAPHY

- Carter N., See how we grow: a report on the status of parent education in the US, Philadelphia, 1996
- Cojocaru Șt., Cojocaru D., Educația parentală în România. Studiu realizat în cadrul proiectului Centrul pentru Copilărie și Parentalitate, implementat de Holt România filiala Iași, 2011
- Glăveanu M., Competența parentală. Modele de conceptualizare și diagnoză, Ed. Universitară, București, 2012

- Irimescu, G., 2006, Protecția socială a copilului abuzat, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, p.41
- Petroman P., 2003, Psihologia familiei, Editura Eurobit, Timișoara, p. 26-27
- Revista Didactica Genesis, 28 decembrie 2015, Lidia Velici și Eugenia Georgescu – Rolul familiei în educația copilului
- Revista de Studii Psihologice, mai 2015, București, Stamate Dorina, Influența stilurilor parentale în dezvoltarea personalității adolescenților, p.50
- Simpozionul Național de Psihologie al Poliției Române, 2010, Simona Glăveanu – Modelul familial-factor mediator în delinquența comportamentală
- Vasile D., 2012, Trauma familială și resursele contemporane, Ed. SPER, București
- Ziarul Lumina, 17 august 2017

ADLERIAN REALITY IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER

Diana Chisalita

Lecture, Phd, "Vasile Goldiș" Western University Of Arad

Abstract: The attitude and interpretation of the individual towards the world and life, later determines his own lifestyle, which remains and forms the basis of his character.

Adler has proposed a typology of patterns that will dominate lifestyle, one of whom is the addicted type - it is he who takes it without giving it back. In difficult moments in life, the individual must learn to rely on others. Otherwise, when the social interest is low and feels overwhelmed, the individual can develop psychiatric disorders such as phobias, obsessions, compulsions and generalized anxiety.

In this article, by reference to the cases encountered in my clinical experience, I will try to capture the important role of the Adlerian psychotherapy approach in the obsessive-compulsive disorder.

The methods and techniques used are: case study, observation, conversation, lifestyle inventory, family analysis through family constellation, and early memories.

Keywords: lifestyle, obsessive-compulsive disorder, basic beliefs, depression and anxiety.

In conceiving this article I started from the idea that everyone builds its own reality around him, depending on how the world looks in his eyes.

In Adler's view, lifestyle is the same as character. Lifestyle is being acquired as a result of social interactions, forming between 4 and 5 years and is difficult to change later. Later, it will function as a basic skeleton for future behaviour.

In his various works, Adler has used various terms for lifestyle: personality, individuality, or self. Life style is not as determined as it seems at first glance, because Adler introduces the concept of the "creative force of the ego" (self).

In his later works, Adler postulates that the self is created by the individual himself, this, being not only the passive amount of childhood experiences. Early experiences are not important in themselves, but rather by the attitude of the subject towards them. Neither heredity, nor the environment determines the structure of the personality, but the way the subject interprets the respective experiences, lay at the basis of the creative construction of the subject's attitude towards the world and life. Once created, lifestyle remains constant and forms the basis of character, which defines the attitudes and behaviours of the subject.

According to Adler, man has four beliefs about his lifestyle: the concept of himself (who I am), the ideal self (who should I be to find my place in the world), the image of the world (beliefs about others) and ethical beliefs (personal good and bad code).

Rejecting the inclusion of people in exclusive categories, only for teaching purposes, Adler proposed a typology consisting of four patterns that can dominate lifestyle in general:

- **The dependent type** - the one who does not give back. To cope with the difficulties in life, he must rely on others. The amount of energy or social interest is very low, and when it feels overwhelmed it can develop mental disorders such as phobias, obsessions, compulsions, generalized anxiety.
- **The avoidant type** - one who avoids social contact for fear of failure or rejection. It has the lowest level of energy or social interest and is prone to psychosis.
- **The guiding type** - characterized from the early childhood by the tendency to be dominant and aggressive. The high level of energy makes him pursue

personal power at any price. It is prone to antisocial behaviour - sadistic, alcoholic, drug-dependent, and suicidal.

- **The useful social type** - the healthy, open and active. It has an optimal level of energy and social interest. It is a mature, positive, personalized, caring person. He does not want to be superior to others, but wants to solve his problems so that he is useful to others.

Man is seen as a social being dominated by conscious rather than unconscious. What we are and what we do depends entirely on us and not on the contents of the unconscious, so we can control our fate alone and we are not a victim of it. Everyone builds their reality around them, depending on how they look at the world.

Case presentation

A 32-year-old patient, T.A, dental nurse, attended the cabinet. This was sent by the GP for specialist help. T.A. encounters difficulties in living her life under normal conditions because of obsessive thoughts and compulsive behaviours that seemed impossible to master.

Obsessive-compulsive disorder is an anxiety disorder characterized by uncontrollable, undesirable and repetitive thoughts and ritual behaviours that the patient feels obliged to follow. People who suffer from this mental disorder are able to realize that their thoughts and actions are irrational, but they feel unable to get rid of them. These obsessions occur in particular when we think of something else or we are trying to do something.

In the present case, the patient while sterilizing at the dental practice where she was working inadvertently stung with a medical instrument that according to the medical history of the patient could be infected with a form of hepatitis. From that moment on, the patient went into shock, was not able to work in the "alert rhythm" she was working in before, because she checked her work 3-4 times: "I was afraid of everything that was sharpened and with blood, for fear of infecting me with any disease", said the patient. She very carefully check medical gloves repeatedly. Extremely frequent thoughts, accompanied by anxiety, make memory and concentration more diminished. Because of this, the job duties were made with difficulty, which is why after several "months of torment and inefficiency" she resigned. This is where the "nightmare" began. Including on the street she was careful not to step on needles, and exits in nature were accompanied by the same anxious thoughts. Even banal domestic activities posed problems to the patient: she was afraid to get a hand with a person not to be infected with microbes or to touch an object previously touched by other people - including doors or money. She was obsessed with the thought that she did not lock the door well, that she did not close the bathroom faucet or that it did not stop the gas, that she did not remove the iron from the socket and returned from the road several times to check. She cannot bear to see that one thing is not in his place or placed in a certain position, so she checked the position of the towels that had to be placed in the same way all in a place specially arranged for them.

She had difficulty in the relationship she had, so she had a lack of adaptation to new situations. The person was rigid in her views and inflexible in how to approach the problems. Changes made her anxious and preferring a safe, risk-free routine that she knew. She preferred to stay at home with homework that gave her some peace. It is manifested by excessive, moralizing, humourless attitude, even by the stinging of the joy of others. The person in question was often petty to bad, and not at all happy to give or receive a gift. The indecision was another prominent feature. For the patient, it was difficult to weigh the advantages and disadvantages of new situations. She hung up on decisions and often asked more and more advice to confirm that the decisions made were the right ones. She was afraid of making mistakes and, after making a decision, was worried that her election had been incorrect.

In this situation, the support of the close ones is very important; reproaches, dissatisfaction with possible mistakes made by the patient, expressed either directly or indirectly, the comparison with the person who she was before the illness only maintains the symptoms of the disease and, implicitly, the poor functioning of the patient.

On a social level, the patient is sensitive to criticism, being overly preoccupied with the opinions of others, and expects to be judged as harsh as she is judging herself. Because of this, exits in society were increasingly rare, and almost non-existent friends. It raises issues at a relational level - in the family, because of the unreasonable insistence that others will follow exactly her way of acting, not letting others manifest themselves as they would.

Technique of meetings

Once we have established a relationship with the client, we began exploring the wrong beliefs of the client. One of the goals of counselling was to identify "basic" mistakes and bring them to the customer's attention. "Basic" errors are *basic* because they are the original ideas that a child develops to meet the needs of belonging and meaning something. They are considered to be wrong because they are erroneous conclusions from the child's perspective since he is engaged in the effort to establish a place in the world. It is the responsibility of the psychotherapist to discover these early, wrongly developed beliefs, and to help the client see how these false ideas are and how they can interfere with effective social and personal functioning.

Together, the following erroneous creeds have been identified: "Everything must be done irreproachably." "Improvisation and spontaneity cannot do anything good," "I have to control everything.", "You have to respect the rules in everything you do."

Sometimes only discussing the wrong beliefs with the client and bringing them to her attention is enough to make changes in client self-perception. However, at times, wrong beliefs and private logic are so embedded in the client's way of looking at life and self that talking about them does not bring any change. In this situation, we helped the client to introduce creative ways to re-examine their basic beliefs so that they can then make changes.

In this regard, I used the Life Style Inventory (LSI) work method and the Early Memo (EM) technique. By interpreting an EM or a series of EMs to a client, the psychotherapist can hold a "mirror reflecting the client's attitudes and intentions" (Ackerknecht, 1976, p. 54). EM can be an excellent tool to help the client reconsider their erroneous beliefs. It is then possible for the client to substitute negative and positive beliefs.

It should be specified that EM does not determine behaviour, they reflect the self-image of the present, worldviews and the style of interaction with others of the client. These ideas, which govern the behaviour, may or may not be client-conscious. When asked to describe specific incidents that occurred in the early years of life, the client selects, modifies and imagines events that express the central themes and interests of his life.

Therapeutic approach

We began the visualization process with elementary relaxation techniques. Then I asked the client to view the specific incident, chosen to be that "basic" mistake. The process can be facilitated by suggesting to the client to think about EM from the observer position. Then the client described the scene. Eyes still closed, the client was asked to describe feelings / sensations experienced during the interaction.

To begin changing the "base" mistake, the client was asked to visualize herself as an adult who actually enters the scene. The client is asked to visualize the adult self by lining, reassuring the child's self, telling the child how valuable, important and loved it is. Then it is suggested that the visualized adult begin to reconsider any wrong beliefs about the realization of importance and belonging.

So I invited the client to close her eyes, sit comfortably in the chair, breathe deeply a few times, then remember an EM, and she told this remembrance:

"I remember walking with my mother to the church every Sunday. Whenever we leave home, Mom and I check the gate if it's closed, sometimes we check it out for 4 times. At the mother church I still wonder if I closed the door well. I remember sweating in my palms and I could not enjoy what is happening around me, being afraid I may not remember exactly what I did. Once I remember that I forgot the tap turned on until we came back home, and the parquet broke. Then my mother spoke ugly, she told me that I was not capable of anything and that everybody had to stand behind me to check that I'm not doing anything stupid."

When I asked the client how she felt, she said: "I feel unaccepted as I am, I got tired to do everything perfect to be in control all the time to feel safe and to feel that I mean something."

I guided the client through the EM view process described above. I invited the client to visualize herself entering the scene as an adult, then I encouraged her to embrace and reassure the child self. Then through this technique I led her through a process in which her adult self told to her child self that she did not need to always check everything, that she should not always be in control and that things were not necessary to be perfect all the time.

I have encouraged the adult self to tell the child self and to ensure that he is loved and important, even when things are not done perfectly. I asked the client if she wanted to change something in the view, she said, "I want her to know (the child's self) that she is truly loved and accepted as she is." After the adult self told the child self how much she loves her, I took the client out of visualization.

Together with the client I processed the EM view and discussed the changes she wanted to make in her basic beliefs. The client said she wanted to change her erroneous beliefs in the following way: "I do not want to live in tension anymore (checking, counting, etc.), anyway I cannot control everything, "I want to let me be wrong, for that I learn from mistakes and I do not want to be perfect all the time".

After this session, the client reported a release feeling. The client continued to examine her "basic" mistakes and see how these ideas interfere with her present functioning.

Conclusions

EM technology helps clients to understand their misconceptions more clearly and facilitates changes in the ways they gain importance. EM visualization is an action-oriented method useful for clients who have difficulty linking their early decisions and their present behaviour.

Visualization may also help clients who understand their problem, but they seem to have difficulty changing their feelings / emotions and behaviours.

EM visualization is one of the many therapeutic tools to use along with other strategies. It should never be used without a solid counsellor-therapist relationship and an understanding of the client's lifestyle. After visualization, it is necessary to process the client's experiences with him in order to ensure his understanding and well-being.

The causes of obsessive compulsive disorder are not exactly known. Researchers at the Mayo Clinic in Minnesota suggest there may be several causes. According to them, obsessive compulsive disorder can be caused by changes in the chemical activity of the body or in the brain's functioning.

Another explanation would be that the syndrome derives from certain behavioural habits learned with the passage of time. Insufficient serotonin levels may contribute to the appearance of OCD. After examining brain images of people suffering from this syndrome with images of a healthy person, there were observed differences in brain activity.

Other studies, the results of which give rise to controversy, link the infection to a type of pharyngeal streptococcus in childhood and the development of obsessive compulsive

disorder in adulthood. Everyday stress and family medical history may be risk factors that may predispose to such anxiety disorders.

BIBLIOGRAPHY

- Adler, A. (1957) *Understanding Human Nature*. (W. B. Wolfe, Trans.) Greenwich, CT: Premier Books. (Original work published 1927)
- Alfred Adler(1995), *Sensul Vietii*, Editura IRI, Bucuresti
- Alfred Adler(2017), *Caracterul nevrotic*,Editura Trei, Bucuresti
- American Psychiatric Association (2013), *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*
- Dreikurs Rudolf (2014), *An Introduction to Individual Psychology*, Editura:Yale Univ PR
- Dumitrache D. , “Tulburarile de personalitate (in clinica si cotidian)” editura SPER, Bucuresti, 2013
- Goodman, W. K., Ward, H. E., Kablinger, A. S., & Murphy, T. K. (2017). *Biological approaches to treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. Obsessive-Compulsive Disorder: Contemporary Issues in Treatment*
- Hirschtritt, M. E., & Bloch, M. H. (2017). *Obsessive-Compulsive Disorder*.
- Kendler, K. S. (2017). Introduction to “Obsessive-compulsive and related disorders in DSM-5, ICD-11, and RDoC: Conceptual questions and practical solutions”. *Philosophical Issues in Psychiatry IV: Classification of Psychiatric Illness*, 53
- Manford A. Sonstegard (2004),*Adlerian Group Counseling and Therapy: Step-By-Step*, Editura: Routledge Chapman Hall
- Mosak, H. H. and Shulman, B. H. (1995) *Manual for Life Style Assessment*. Bristol, PA: Accelerated Development.

THE EXPERIMENTAL WORKSHOP - THE INCENTIVE TO INTERNAL SEEKINGS

Iuliana Moraru

Assist. Prof., PhD, "G. Enescu" National University of Arts, Iași

Abstract: Hoping that we shall manage to grasp the essence of defining the creative space we shall dare state our opinions about the experimental workshop (or about how such a workshop should be carried out). Here, in the experimental workshop that we configure, generations and generations of young people - in our case the actors - students - meet and discover the raw material that is to be modeled. The mission of these workshops is to cultivate the ability to sense the truth of life, to see reality as it is, released from any patterns, inside the actors - students. I want the actors to see, to hear, to understand, to be endowed with all their senses, to discover their own world and self using the right that anyone has to express their views on age and on their fellow beings. Knowledge of life in all its range of offers is an imperative for all the artists, but especially for the director / instructor and actor. Life experience means a lot to the students because the young must pass through different tests and stages of self knowledge in order to learn. The student must be always encouraged to try, to seek and find. In our working with the students we intend to appeal to new techniques, to methods which stimulate the development of emotional intelligence. We also believe that the characters to be studied in experimental Workshops should be regarded as living beings, with their psychological dominants, and not as a paper figment. And we understand the theater in itself as a living phenomenon, in constant change, but keeping our focus on Man with all his/her features. The actor is both subject and object, instrument and instrumentalist. He/She certainly needs to discover his/her own colours that he/she can and should depict with. The tool-actor is usually practised on voice and movement.

Keywords: actor, experimental workshop, creativity, emotional intelligence

Teatrul nu e nici pură meserie, nici simplu divertisment, ci, într-o perspectivă mai înaltă, omul regăsit în esența lui inconfundabilă. În lucrarea, *O poetică a artei actorului*, Ion Cojar, condamnă pe bună dreptate metodele care tind spre anularea ființei interpretului, „un fel de izgonire a omului din actor, a omenescului, un soi de robotizare a actorului.”¹ Fenomen des întâlnit în zilele noastre, nu doar în domeniul artistic...

Toate teoriile despre arta actorului presupun un punct de întâlnire. Nu are importanță unde se află acest punct, important este ca acesta să existe, să definească obiectivele de urmat și să conducă spre aceleași finalități. În școlile de teatru nu este înțeles corect întotdeauna termenul de metodă. Persistă și alte neclarități. Astfel, „actorie” nu este același lucru cu arta actorului, interpretare nu e sinonim cu creație, după cum a învăța nu înseamnă a asimila un sistem. În Atelierul experimental, noi căutăm calea, procesul sau ansamblul de procedee prin care se poate ajunge la aflarea propriilor soluții, la propriile adevăruri. Într-un cuvânt, căutăm metoda. Nu credem, din păcate, că s-a înțeles pe deplin, de un profesor sau altul, că studiul artei actorului are nevoie de un climat specific, că această pedagogie, așa cum bine afirma și Ion Cojar, „nu este predare și preluare (învățare în sens direct al cuvântului) ci cercetare și descoperire, proces de autodescoperire și autocunoaștere, e un proces de inițiere și de despecializare de obișnuințele comportamentale convenționale dobândite în familie, în școală, în societate, dominate de ideile preconcepute, mai cu seamă cele referitoare la teatru

¹ Ion Cojar, *O poetică a artei actorului* p. 6

și actorie.”² Acest lucru se petrece în cadrul Atelierului experimental, unde studentul cercetează și experimentează pentru însușirea mecanismului specific prin care se realizează transformarea ficțiunii, a convenției artistice în realitate concretă.

În încercarea de a defini arta actorului, după ce analizează considerațiile unui mare număr de creatori, esteticieni, istorici de teatru, filosofi, dar mai cu seamă ideile lui Camil Petrescu din *Comentarii și delimitări în teatru*, Ion Cojar ajunge la concluzia că „arta actorului este două lucruri în același timp: și rațiune și simțire”.³ De asemenea, după o discuție despre logica polivalentă, el notează că această artă presupune un mod de a gândi, un mecanism logic aparte. Actorul crede și chiar poate fi două lucruri deodată: el și altcineva. În ordine secundară, arta actorului este un mod de „a face”.⁴

Marile școli de artă dramatică și iluștrii pedagogi de teatru (Stanislavski, Tairov, Meyerhold, Mihael Cehov, Grotowski) au urmărit să descopere drumul spre centrul iradiant al creativității actorului, care, odată activat, declanșează în mod natural fenomenul miraculos prin care se împlinesc toate aspectele apariției pe lume a personajului viu. Și, ca să-l cităm iarăși pe Ion Cojar, esențial pentru actor este „ce i se întâmplă” pe parcursul actului scenic și nu „ce” și „cum face”. În ce privește deosebirea între adevăr și fals, stă în puterea interpretului scenic de a realiza că nu trebuie să „pre-facă” și „să se prefacă” pe ceea ce este deja cunoscut, ci să exploreze ceva necunoscut și imprevizibil, adică să creeze.

Arta actorului – după cum a reieșit din argumentația de până acum, poate fi o înlănțuire de constrângeri, de subordonări la canoane mai mult sau mai puțin rigide, un dresaj, dar și un joc agreabil generator de încântări ducând la revelații privind posibilitățile proprii și ale celorlalți. Studentul poate găsi în această disciplină nu voluptate, ci chin, care să-l facă să aibă crispări și inaderențe, sau din potrivă, poate avea acele satisfacții pe care le procură orice efort făcut cu folos, menit să ducă la depășirea unor limite. Este de la sine înțeles care din variante o adoptăm în cadrul Atelierului.

Teatrul și școala de teatru sunt două realități diferite, cu principii și scopuri diferite. În cadrul teatrului, opera finită este, evident, spectacolul. Ceea ce interesează este *ce* se obține și nu modul *cum* se săvârșește. În școala de teatru, important este studentul și ceea ce el dobândește de la profesorul lui. Și aici nu ne referim la soluții date de acesta, ci la sugestii și metode, care, bine aplicate, pot scoate la iveală adevăruri pe care tinerii nici cu gândul nu le-au gândit. Așadar, „școala e în serviciul omului și aparține în mod indubitabil filosofiei metodei.”⁵

În teatru, artistul se include pe sine în operă, deci se confundă cu obiectul creat, care pare menit să înfrângă timpul. Iar fenomenul scenic, totodată, e pândit de efemeritate. Următoarea afirmație: „Arta actorului este sincretică, produsul este chiar procesul, opera se realizează în măsura în care reușește să fie un autentic proces de creație”⁶, vizează atât efemeritatea, cât și simultaneitatea creației actricești.

Atelierul experimental își propune în primul rând să dezvolte creativitatea. Dar nu sub imperiul unor stimuli de moment, al unor porniri pe care le avem la un moment dat. Totul trebuie trecut prin filtrul reflecției, o reflecție care să nu inhibe, să nu stăvilească inspirația. În fond, acest demers se potrivește cu elanul tinereții.

În căutările noastre de a găsi soluția realizării unui Atelier experimental cât mai eficient pentru studenții-actori, nu avem cum să nu ne oprim asupra metodei Violei Spolin, supranumită *zenul jocurilor de teatru*. Metoda și tehnicile de predare ale Violei Spolin sunt folosite pe tot cuprinsul Statelor Unite ale Americii, nu numai în teatrul profesionist, în

²Idem, p.11

³Idem, p. 25

⁴Ibidem, p. 29

⁵ Ion Cojar ,op. cit., p. 89

⁶ Idem, p. 90

universitățile de artă teatrală, ci și în nenumărate programe didactice ce au interese educaționale nelegate neapărat de teatru.

Așadar să pășim în lumea plină de neprevăzut a improvizației ținând cont de îndrumările Violetei Spolin, care în lucrarea *Improvizație pentru teatru (Un manual de tehnici pedagogice și regizorale)* ne oferă o valoroasă viziune asupra pedagogiei teatrale, demnă de urmat în conceperea oricărui Atelier experimental.

„Învățăm din experiență și prin experimentare și nimeni nu poate învăța pe altul oricare ar fi. [...] Experimentare înseamnă pătrundere în mediul înconjurător, contopire totală, organică cu el. Aceasta înseamnă contopire la toate nivelurile: intelectual, fizic și intuitiv. Din cele trei, intuitivul, elementul cel mai vital pentru procesul de învățare, este neglijat. Se consideră deseori că intuiția este un dar sau o forță mistică de care se bucură numai cei înzestrați. Totuși, fiecare din noi a cunoscut momente în care răspunsul just *a venit tocmai la timp*, sau am făcut *tocmai ceea ce trebuie fără să ne gândim*. [...] Intuiția se poate manifesta numai într-un moment imediat – chiar acum. Ea vine aducându-și însușirile într-un moment de spontaneitate, într-un moment când suntem gata să relaționăm și să acționăm contopindu-ne cu lumea schimbătoare, în continuă mișcare, din jurul nostru.”⁷

Jocul ne transformă pe toți. Când, în Atelierul experimental, propunem diverse jocuri cu un scop clar pentru noi, profesorii, fără ca nimeni să anticipeze ce urmăm, atmosfera se destinde. Și observăm cum studenții devin mai relaxați și, în același timp, se implică total în realizarea jocului respectându-i regulile, abandonându-se în experiența tulburătoare în care evadează din rutina vieții zilnice. Pentru o clipă uităm cu toții de probleme, de gânduri ce nu ne dau pace, și, întreaga noastră atenție, o atenție concentrată, este pentru ceea ce se va întâmpla. Acest lucru provoacă spontaneitatea. Cum arată Viola Spolin, spontaneitatea declanșează descătușarea personală și întreaga ființă a celui antrenat în joc *se trezește* din punct de vedere fizic, intelectual și intuitiv. Astfel, în fiecare participant are loc o transformare, care îl însuflețește, îl încurajează. Autoexprimarea fiind fundamentală pentru noi toți, e necesară și pentru expresia teatrală. Nevoia permanentă de aprobare (sau, uneori, de dezaprobare) în orice acțiune dorim să întreprindem ne limitează posibilitatea de a alege așa cum simțim: „Lăsați la discreția capriciilor altora, noi suntem nevoiți, zilnic, să trecem prin dorința de a fi iubiți și frica de a fi respinși, înainte ca să putem fi productivi. Categorisiți ca *buni* sau *răi* de la naștere suntem, treptat, atât de prinși în încrengăturile subtile ale aprobării/ dezaprobării, încât suntem paralizați din punct de vedere creator.”⁸ Supuși mereu unei astfel de presiuni, fiecare reacționează altfel (în funcție de temperament). Unii își construiesc o fortăreață și rămân în lăuntru ei, alții se agită, glisând în exhibiționism, iar alții renunță, lăsându-se duși de valul vieții. În acest mod se prezintă și studenții-actori la examenul de admitere al facultății de teatru. E suficient să se spună câte ceva despre ei într-un sens sau altul, și ei se pot închide într-o carapace sub care cu greu mai poți pătrunde ca să vezi ce se ascunde acolo.

Metoda aprobare/dezaprobare ne este aplicată din copilărie, începând cu părinții, continuând cu pedagogii și așa mai departe. „Toate cuvintele care *închid ușile*, care au un conținut sau o implicație emoțională, care atacă personalitatea studentului-actor sau îl fac robul aprecierii profesorului, trebuie evitate cu grijă.”⁹ Prin acest soi de apreciere, ne raportăm mereu la trecut, la ceea ce știm deja, fără a mai da voie clipei prezente să ne releve ceva nou, la care până acum poate nici nu ne gândisem. Maistrul cu experiență didactică deține cu siguranță o paletă de moduri de rezolvare a unei probleme, dar studentul poate veni cu una a lui și numai a lui. Totul este să i se permită. Acest lucru este cu deosebire valabil în artă.

⁷ Gary Schwartz, *Povești despre Viola Spolin –zenul jocurilor de teatru*, document luat de pe internet, tradus și publicat în „Atelier”, caiet de studii, cercetări și experimente, nr.1 (3)/2002

⁸Gary Schwartz, Op.cit, p. 54

⁹Idem, p. 55

O altă greșeală care ne pândește pe noi, pedagogii, este autoritarismul. Studenții ne cer mereu aprobarea verbală că și-au îndeplinit bine sarcina. Aici trebuie mare atenție întrucât realizarea a cărei omologare e solicitată poate să justifice doar bunăvoința îndrumătorului pus pe încurajări. Se cuvine să evităm să facem astfel de remarci, dar nici să nu manifestăm o detașare care să-l nedumerească și să-l împăienjenească pe student.

Profesorul trebuie să fie pentru studenții săi un partener. Și, dincolo de statutul fiecăruia, un prieten. Oricum, e bine ca relația dintre ei să le ofere învățăcelilor drepturi egale în discuțiile, uneori contradictorii, care pot avea loc. Iar îndrumătorul se cade să se abțină să își impună punctele de vedere. „Ținând minte totdeauna că *cerințele teatrului sunt stăpânul adevărat*, profesorul își va găsi locul cuvenit, deoarece și profesorul trebuie să accepte regulile jocului.”¹⁰

De la primele întâlniri în cadrul Atelierului experimental vom avea grijă să-i familiarizăm pe studenți cu ideea că tot ce urmează să se întâmple se leagă indisolubil de munca colectivă, de grup, rezultatul final, spectacolul, născându-se prin strădania întregii trupe.

Pe studentul începător, ideea de grup îl poate ajuta sau îl poate deruta. Conducătorul Atelierului trebuie să vegheze ca fiecare student să participe la fiecare moment și, pe cât posibil, în egală măsură cu ceilalți. Chiar dacă cel înzestrat va avea mai multe idei și poate mai multă îndrăzneală în a și le expune, totuși, nu trebuie să se facă nicio diferențiere fățișă. Ci, dimpotrivă, și cei care se sforțează să țină pasul, se cuvine a fi respectați și încurajați pentru implicarea lor. Îndemnul Violetei Spolin trebuie urmat fără doar și poate: „Lucrați cu studentul așa cum este el, iar nu așa cum ar trebui să fie, după părerea noastră.”¹¹

Un alt aspect de care trebuie ținut cont este evitarea rivalităților în colectiv, pentru a nu se crea tensiuni artificiale, stricând spiritul de colaborare, spulberând armonia care e de dorit să fie instaurată. Rezultatele strădaniei vor apărea din plăcerea de a experimenta, de a învăța, de a ne juca, și nu ca un scop în sine. „De aceea, înlăturăm competiția din preocupările colectivului, ținând minte că *procesul vine înaintea rezultatului final*, îl ajutăm pe studentul-actor să aibă încredere în sistemul de lucru respectiv și să-și rezolve problemele în cadrul activității sale.”¹²

O altă meteahnă pe care trebuie să o corectăm în pedagogia artei actorului este îndemnul insistent *Uită publicul!*, folosit de mulți regizori în speranța că îl ajută pe tânărul începător să se decrispeze. Greșeală! „Publicul este elementul cel mai *onorat* al teatrului. Fără public nu există teatru. [...] Ei sunt oapeții noștri, parteneri de joc și ultima spiță într-o roată ce abia apoi poate începe să se învârtă. Ei dau sens spectacolului.”¹³

Pentru a obișnui începătorii cu *responsabilitatea de gazdă*, dar o responsabilitate lipsită de încordare, acest aspect trebuie luat în considerare chiar de la primul Atelier de actorie. Fiecare spectator trebuie să plece acasă, după spectacol, cu o experiență pe care s-o simtă ca fiind a lui. Nu e nevoie de artificii, senzația de viață trăită e aceea care contează. Reacțiile din sală vor fi pe măsura a ceea ce li se oferă celor din sală, fiecare cu individualitatea lui.

Auzim din ce în ce mai des cât de importantă este, pentru toată lumea, **comunicarea** în orice domeniu de activitate, cât și, firește, în viața personală. De ce ne interesează și pe noi acest lucru? Pentru că *tehnicele teatrului sunt, de fapt, tehnicile comunicării*. Dar comunicarea își are rigorile și rosturile ei. Nu câștigă nimeni dacă pe scenă e reprodus ceea ce poate fi văzut cu ochiul liber pe stradă, în orice zi. Sunt crâmpie de viață de care publicul, uneori, este sătul. De ce să nu încercăm să-l facem să vadă acea realitate nepalpabilă, de

¹⁰Idem, p.56

¹¹Ibidem, p. 57

¹²Ibidem, p. 58

¹³Idem, p. 59

dincolo de orizontul imediat? Ce ne oprește să activăm dimensiunea de adâncime a sensibilității lui? Dacă reușim să-l facem pe partenerul nostru, spectatorul, să se privească fie și pentru o clipă, în interiorul său, e un bun câștigat și un început de drum.

Viola Spolin ne vorbește despre tehnicile de teatru, pe care nu le consideră, nici pe departe, sacre. Ele se pot schimba, chiar radical, odată cu trecerea anilor. Deci, actualitatea comunicării este mai importantă decât metoda folosită. Tehnica nu trebuie căutată, ea apare de la sine, în momentul experimentării: „Prin conștientizarea directă, dinamică, a unei experiențe artistice, se produce îmbinarea spontană între trăire și tehnică, eliberându-l pe student pentru forma mereu schimbătoare, nesfârșit de variată a comportării scenice. Jocurile teatrale îndeplinesc această funcție.”¹⁴

Un termen des folosit de Spolin este *fizicalizarea*. Ce înseamnă, mai limpede, lucrul acesta? Având în vedere că *viața ia naștere din relații fizice*, fizicalizarea este unul dintre mijloacele cu ajutorul cărora actorul poate exprima o realitate scenică ce trebuie să fie și o realitate fizică. „Crearea acestei realități din nimic, ca să spunem așa, îi permite studentului să facă primul pas spre transcendental.”¹⁵ Așa încât, de la bun început, studenții trebuie să fie încurajați în a-și asuma libertatea expresiei fizice, deoarece: „Un actor poate diseca, analiza, intelectualiza sau dezvolta un caz interesant pentru rolul său, dar, dacă este incapabil de a-l asimila și a-l comunica fizic, eforturile lui sunt sterile din punct de vedere teatral.”¹⁶

Credința Violetei Spolin conform căreia *pe noi trebuie să ne intereseze numai comunicarea fizică, directă a studentului, sentimentele îi aparțin numai lui*, poate părea șocantă, dar se explică imediat. Când energia este absorbită în plan fizic, deci având această destinație, nu mai este loc pentru *sentiment*. Deși sună contrariant, Viola Spolin ne asigură că antrenamentul pe acest teren aduce o mai mare claritate în idei și mai multă vitalitate pentru studentul-actor. Căci energia încătușată de teama de expunere este slobozită atunci când studentul înțelege că nimeni, de fapt, nu-l spionează, nu scormone în viața lui particulară. Pentru actor, fizicalitatea e indispensabilă; degeaba e capabil să observe, să analizeze, să intelectualizeze un caz interesant pentru rolul său, dacă nu e capabil să-l asimileze și să îl comunice cu un anume tip de energie și de gestică. Ca să obțină o demarcație clară între *emoționare* și *comunicare*, profesorul va insista asupra expresiei fizice, percutante, și va elimina *simțirea vagă* sau *perimată*, care nu ajunge să fie transmisă sălii. Orice întâlnire artistică sub formă de atelier, repetiție, spectacol este un moment al procesului artistic, un moment de teatru viu. Dacă lucrăm în acest mod, toate etapele vor veni, una după alta, de la sine. E bine să înțelegem acest „proces organic prin care munca noastră capătă viață.”¹⁷ Vorbim aici și de improvizație, care ia naștere din interacțiunea studenților și din confruntarea cu prezentul în continuă mișcare, conjugate cu intervenția noastră activă.

Pedagogul trebuie să constate dacă exercițiile propuse dau roade, dacă el este pe drumul potrivit în realizarea unui nivel mai profund de reactivitate. Viola Spolin ne îndeamnă – ceea ce poate să pară un truism – să descoperim în noi, cât și în studenți elementul uman. În acest mod, vom ajunge să vedem cu *ochii sufletului*. Ceea ce ne va feri ca sistemul să înceapă a încorseta. Instrumentul-cheie în metoda asumată este „rezolvarea de probleme.” Aceasta îndeplinește aceeași funcție și are aceleași efecte ca și jocul. Ficare student trebuie să se lase angrenat în rezolvarea problemelor cu care se confruntă ca într-un joc. Indiferent de situație, *el trebuie să se concentreze asupra problemei de rezolvat*. Această tehnică, oferind un țel comun de atins și criterii convergente de judecată, face posibilă experimentarea. În plus, „toate denaturările caracterului și personalităților dispar treptat deoarece adevărata noastră identitate este mult mai interesantă decât falsitatea izolării, a egocentrismului, a

¹⁴Idem, p.60

¹⁵Idem, p. 61

¹⁶Idem, p. 61

¹⁷Idem, p. 62

exhibiționismului sau a nevoii de aprobare socială.”¹⁸ *Toate exercițiile, fără excepție, se încheie de îndată ce problema este rezolvată. În rezolvarea problemei constă forța vieții scenice.* Continuarea scenei după ce problema a fost rezolvată *devine povestire*, nu mai e proces.

Profesorul are un rol important aici, un rol de diagnostician care trebuie să afle ce îi lipsește sau ce îi prisosește studentului și, apoi, să identifice exact acea latură care îi va aduce în interpretare, un spor anume. Va constata că are multe adaosuri personale de făcut. Își va da seama că multe dintre exerciții au *variații subtile* și că fiecare variație înseamnă rezolvarea, pentru student, a unei solicitări cu totul diferite. Dacă profesorul a înțeles care sunt principiile care stau la baza acestei metode și dacă este flexibil, el poate inventa multe exerciții pentru a face față altor și altor provocări, ca să recurgem la un cuvânt poate prea desfolosit.

Punctul de concentrare este punctul focal al sistemului expus în această carte, a Violetei Spolin, de mare utilitate pentru învățăcel. Este „*mingea*” *cu care toți joacă jocul. Toți*, adică și fiecare student în parte, și toți studenții împreună, și profesorul laolaltă cu ei. Îndrumătorul trebuie să aibă grijă mereu să nu piardă punctul de concentrare, mai ales în faza de început a studiului, când studenții nu-l stăpânesc încă. „Tendința profesorului de a discuta personajul, scena etc., din punct de vedere critic și psihologic, este deseori greu de înfrânt.”¹⁹

La ce ne ajută concret punctul de concentrare în aria delicată a psihologiei artei actorului? Există mai multe răspunsuri, dar noi încercăm să ne rezumăm la cele mai utile în Atelierul experimental. Așadar, punctul de concentrare ajută la izolarea fragmentelor din totalitate și la parcurgerea tehnicii teatrale (necesare pentru spectacol) într-un mod aprofundat; ne ajută să ne canalizăm spiritul creator într-o forță stabilizatoare și nu una distructivă, cum ar putea să se întâmple dacă nu ar exista disciplină artistică în improvizație; de asemenea, el acționează ca un catalizator între actor și actor, ca și între actor și problemă; concentrarea asupra unui singur punct mobil folosit în rezolvarea problemei îl eliberează pe student în vederea exprimării spontane și îl pregătește pentru o experiență mai mult organică decât cerebrală. El face posibilă percepția în dauna premeditării și funcționează ca o trambulină spre intuiție.

Evaluarea este o parte importantă a procesului și este esențială pentru înțelegerea *problemei* atât pentru actor cât și pentru spectator. Concentrarea, rezolvarea de probleme, comunicarea sunt aspectele care se cristalizează sub formă de întrebări. Procesul se petrece atunci când fiecare echipă a terminat exercițiul și el se face de către toți martorii: profesor și studenți-spectatori. Concentrarea a fost completă sau incompletă? Problema a fost rezolvată? Studentul și-a menținut punctul de concentrare, a comunicat sau nu? A făcut sau nu să se întâmple ceva? Evaluarea care se limitează la o prejudecată personală este lipsită de sens. Când noțiunile de bine – rău, just – greșit nu sunt folosite, dispare, treptat, frica de critică. Cu timpul, încrederea reciprocă face posibil ca studentul să treacă el însuși la evaluări. El devine în stare să aibă un singur obiectiv, deoarece nu mai are nevoie să se scruteze și va fi ajutat de colegi dacă intră într-un eventual impas. Ca spectator, el își evaluează colegii; ca actor, ascultă și permite celor de față să facă aprecieri în ceea ce-l privește, deoarece se află în fața egalilor săi. Cuvântul-cheie: *obiectivitatea*. Indicația pe parcurs schimbă relația tradițională îndrumător-student, conturând un raport în mișcare: prin această indicație, profesorul acționează ca un ghid chiar în timp ce studentul lucrează, așa că unul din primele îndemnuri va fi: „Ascultă vocea mea, dar continuă să joci. Ocupă-te numai de problema ta!”. Sau „Ține ochii pe minge! Vorbește ca să fii auzit de public! Scrie cu pixul, nu cu degetele! Ai trecut prin masă! Contactul! Nu inventa text!” ș.a. sunt exemple de observații care au meritul de a menține vie realitatea scenică pentru studentul-actor. Asemenea comentarii, pentru că

¹⁸Idem, p.63

¹⁹Idem, p.75

presupun un răspuns rapid, îl ajută pe tânăr să învețe din mers și sunt mai prețioase decât zeci de prelegeri despre blocaje, despre impostafie, despre *a da realitate* obiectelor scenice.

Cu speranța că am reușit să subliniem câteva principii de bază ce stau la temelia alcătuirii unui Atelier experimental, nu ne rămâne decât să ținem cont de ele în practică, atât noi, profesorii, cât și studenții.

BIBLIOGRAPHY

Gary Scwartz, **Povești despre Viola Spolin –zenul jocurilor de teatru**, document luat de pe internet, tradus și publicat în „Atelier”, caiet de studii, cercetări și experimente, nr.1 (3)/2002

Cehov, Mihail, **Curs de arta actorului (Gestul psihologic)**, traducere, Beverly Hills, California, 1958 (dactilografiat).

Chubbuck, Ivana, **Puterea actorului**, traducere din limba engleză de Irina Margareta Nistor, Qualitz Books, București, 2007

Cojar, Ion, **O poetică a artei actorului (Analiza procesului scenic)**, Editura Unitext, București, 1996.

Katalin, Killár Kovács, **Improvizația în procesul creației scenice**, Editura Universității de Artă Teatrală, Târgu-Mureș, 2005.

THE INFLUENCE OF CULTURAL ELEMENTS ON SCHOOL AGGRESSIVE BEHAVIOR

Nora Alice Gyorbiró

PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: In investigating the structure of aggressive behavior in student groups we started from the assumption that cultural factors of a psychosocial nature plays an important role both in the way of manifestation of aggressive behavior in the groups of pupils and in the perception of this phenomenon among the parents and teachers.

To verify this hypothesis, we used the Hofstede's cultural model, the power distance dimension. The study was realized through qualitative investigative means, based on the secondary analysis of some interviewing texts conducted in various projects on school aggressiveness in various socio-cultural environments over a period of 10 years.

Keywords: School aggression, Cultural model. Self-image, Obedience. Power distance

Introducere

Agresivitatea din școli constituie una din temele centrale, zise la modă în domeniul pedagogiei, dar și a psihologiei, sociologiei etc. Explozia acestei teme la scară mondială se explică în diverse moduri, în care pe lângă factorii psihologici și pedagogici sunt prezente și fenomenele sociologice și de comunicație de masă. Se poate spune, că în zilele noastre fenomenul agresivității din școli a devenit mult mai vizibil, dar în același timp nu și mai transparent, cel puțin în societatea noastră.

Prin această lipsă de transparență înțeleg faptul, că semnificația, respectiv formele multiple de manifestare ale acestui fenomen nu sunt nici pe departe cunoscute, nici de actorii vieții școlare, nici de publicul larg.

În această lucrare aș dori să arăt că pe lângă formele de agresivitate, care apar în forme evidente, în comportamentul elevilor există și anumite forme de agresivitate ascunse care nu par să fie șocante la prima vedere, dar prin urmări pot afecta profund evoluția personalității elevilor, ducând până la consecințe foarte severe. De observat că nici părinții, nici cadrele didactice nu sunt pregătite îndeajuns să rezolve aceste cazuri, de multe ori consilierii școlari nu sunt informați la timp pentru a putea să intervină și în multe cazuri elevii rămân singuri cu problemele lor, iar de aici începând deznodământul este imprevizibil.

Problematica agresivității școlare capătă în condițiile actuale o amploare mare, se poate presupune că această creștere a fenomenului se datorează și faptului că în multe familii părinții fiind plecați la muncă în străinătate, copii nu beneficiază de atenție satisfăcătoare din partea bunicii sau a rudelor, vecinilor. În acest fel ei pot să devină foarte ușor victimele agresiunii celorlalți, sau pot dovedi comportamente agresive împotriva colegilor de clasă, profesorilor, etc. În astfel de situații comportamentul agresiv poate deveni normă de conduită, ceva de apreciat și invidiat în cadrul colectivităților de referință, și acest fapt poate duce la consecințe nefaste.

Scopul acestei lucrări este de a oferi o eventuală explicație a amplitudinii acestui fenomen în România prin utilizarea unui model cultural care încearcă să exprime anumite trăsături tradiționale culturale a populației de naționalitate română, care după părerea mea,

poate influența în anumite situații pasivitatea cu care este tratată agresivitatea în școli, mai mult, lipsa de cunoaștere a acestui fenomen de către actorii educaționali, în comparație cu atitudinea manifestată în alte societăți, de exemplu în Ungaria.

Istoria comportamentului violent în școli

Violența în cadrul școlilor nu este un fenomen nou, însă recent, acest fenomen a devenit mult mai vizibil, trezind interesul specialiștilor și al opiniei publice. Se consideră că școala a fost întotdeauna asociată cu violența. Elias, N. (1978) scrie că era un fapt recunoscut că în Europa în școli domina brutalitatea care era tolerată și considerată a fi necesară pentru disciplinarea elevilor. Acest comportament fiind numit chiar „pedagogie neagră” se referea la acele metode pedagogice și disciplinare care erau considerate că asigură disciplina socială. Implementarea acestei pedagogii se realiza prin brutalitatea și agresivitatea dascălilor, fiind deseori acompaniat de agresivitatea elevilor, unii față de alți.

Din secolul 20 se crează o nouă viziune asupra copilăriei, care se asociază cu o nouă optică asupra metodei de educație a elevilor. Violența împotriva copilului devine intolerabilă în familie, școală și societate. Drepturile copiilor sunt garantate prin lege. Copilul este considerat a fi o persoană vulnerabilă, lipsită de apărare, și orice acte de violenți fizică sau psihică exercitate împotriva lui sunt astăzi pedepsibile. Legile și protecția socială actuală stabilesc și garantează drepturile familiei și a copilului precum și relația adult-copil, sferă care nu mai aparține în prezent doar vieții private.

În România regulamentul din anul 1758 stabilește obligația elevilor de a asculta de profesori și dreptul profesorilor de a pedepsi în sensul educării.

Noua concepție a copilăriei însoțește și noua concepție despre școală, prin faptul că școala, ca instituție care asigură socializarea și deschiderea spre lume, este menită să promoveze încrederea în sine și să asigure dezvoltarea personală a tuturor copiilor.

Definirea conceptelor

În raportul organizației mondiale a sănătății (OMS-2012) violența este definită ca „amenințarea sau folosirea intenționată a forței fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia sau contra unui grup sau a unei comunități, care poate avea ca rezultat un traumatism, deces, sau daune psihologice.”

Pentru fenomenul de agresivitate școlară în literatura de specialitate se folosește termenul de ”bullying” sub înțelesul de ”ofense repetate față de persoane mai slabe și lipsite de apărare”. (Nesdale, D și Scarlett, M. 2004, p.428). Aceste ofense înbarcă diverse forme, cuprinzând agresiune psihică, verbală și de relaționare. Bullying reprezintă o formă de abuz, în detrimentul stării de bine și dezvoltării sănătoase și armonioase a elevilor.

Autorii notează faptul că, agresivitatea poate fi totodată o formă simplă de neglijare sau se poate extinde la forme complexe de abuz fizic, emoțional și sexual. Totodată consideră că ”bullying-ul, reprezintă comportamentul sau atitudinea de „intimidare” în mod repetat și intenționat, ca modalitate de a câștiga puterea asupra altei persoane.

Este o certitudine faptul că interesul pentru agresivitatea școlară a apărut într-o formă evidentă în special după conferința pe această temă organizată la Utrecht (1998). Aici au fost elaborate o serie de programe și acțiuni naționale care țintesc prevenirea violenței școlare prin programe centrate pe o politică generală privind securitatea copiilor și a tinerilor. Documentele conferinței subliniază necesitatea precizării conceptuale, în vederea identificării formelor de violență în totalitatea lor.

Debarbieux E.(2017) oferă o definiție largă, în sensul că agresivitatea școlară reprezintă un comportament violent, intenționat, care are ca urmare un efect destructiv atât pe plan fizic, material cât și psihologic . Astfel ținta agresivității în această accepțiune este corpul persoanei, bunurile, proprietatea personală sau înegritatea psihică.

O diferențiere este introdusă între încălcarea normelor școlare și comportamentul agresiv.(Saska,G, 2009,).

Autorul consideră că încălcarea normelor școlare poate avea loc sub diverse forme, de exemplu, prin îmbrăcăminte, neatenență la ore, tulburarea orelor de curs, mergând până la subminarea autorității profesorilor. De cele mai multe ori aceste comportamente nu se asociază cu daune fizice, psihice sau materiale. În caz contrar, se poate vorbi despre agresiune, violență. Autorul precizează că orice tip de agresiune, violență ,intră în categoria încălcării de norme școlare, însă nu orice tip de încălcare a normelor reprezintă agresiune.

Rigby, K. (2002)referitor la definirea conceptului de "bullying" susține că au existat o varietate de perspective în definirea acestui concept. Consideră că a existat o evoluție a modului în care bullyingul a fost conceptualizat trecând printr-o îmbunătățire continuă. În continuare, oferă o definiție precum: „bullyingul este o acțiune care implică o dorință de a face rău cuiva, asociată cu acțiuni de rănire, un dezechilibru de putere, repetiție, o utilizare nedreaptă a puterii, asociată cu un sentiment de satisfacție evidentă din partea agresorului și un sentiment de a fi asuprit în cazul victimei.” Ken Rigby consideră că efectele agresiunii sunt destul de severe, subliniind faptul că persoanele care au suferit poziția de victimă sunt predispuși la pierderea stimei de sine, sentiment de tristețe, izolare.

Karl E. Dombach in opera citată prezintă conceptul de „mobbing” ca desemnând teroarea psihică exercitată de către un grup față de o persoană. Interesul deosebit față de acest fenomen apare în domeniul activității locurilor de muncă, dat fiind efectul negativ pe care-l exercită asupra randamentului. Din acest motiv apar diverse programe „anti mobbing”, activități de consiliere. Se atrage atenția asupra faptului că există o similitudine evidentă între grupuri din cadrul școlilor și colectivele de muncă din întreprinderi, instituții.

Autorul este de părere că dacă la locul de muncă teroarea psihică este un subiect care atrage atenția specialiștilor deja de câteva decenii, nu același lucru s-a întâmplat în cazul claselor de elevi, poate din motivul că aici „nu au fost evidente pierderile economice”, pe de altă parte, pe motiv că problemele școlare ”nu au fost tratate cu atâta seriozitate precum problemele adulților”.

Important este că în prezent, specialiștii cad de acor asupra faptului că, comportamentul „mobbing” este însușit în cadrul școlii, este experimentat în grupul de elevi, practicat, însușit și dus mai departe în viața adultă. Este evident că fenomenul de „mobbing” afectează viața adultă, blocând capacitatea persoanei de a se afirma ulterior.

Literatura de specialitate atrage atenția că asemenea efecte pot fi observabile și în cazul acelor persoane care de fapt nu au fost victime ale mobbingului dar au fost martorii la aceea teroare psihică pe care grupul l-a exercitat asupra unei persoane și resimte teama de a ajunge în situația de a fi victimă. Se precizează că, inclusiv copii de la vârsta grădiniței pot experimenta comportament agresiv față de cei neintegrați.

Prin „mobbing” (grup fără control) se înțelege excluderea, marginalizarea unei persoane de către membrii grupului, în cazul în care această situație durează o perioadă îndelungată. Se precizează că nu intră în această categorie conflictele între doi sau trei elevi, sau faptul că o clasă întregă de elevi își exercită mânia împotriva cuiva, care printr-un comportament neadecvat a produs o pierdere a simpatiei colectivității. Termenul de ”mobbing” este utilizat în cazul în care majoritatea colectivității exercită teroare psihică împotriva unui elev, sau împotriva unor elevi. Specialiștii consideră că practica terorii psihice nu atrage după sine nici un fel de regret din partea agresorilor. Se pare că

”mobbingul” este un comportament cotidian observabil oriunde și doar în cazuri izolate apar unele persoane pe care îi revoltă acest fenomen.

Specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen observabil, care generează procesul de ”mobbing” și anume aceea, că în literatura umoristică apare deseori această temă, prezentarea comportamentului agresiv, în special cel psihic, cu valențe pozitive de umor. Acest lucru este observabil și pe ecrane în diverse spectacole, unde umorul de situație și caracter apare sub această formă, fără a se ajunge la conștizarea fenomenului de mobbing. Actorii, persoanele care inițiază acte de mobbing de cele mai multe ori nu acceptă responsabilitatea actelor comise fiind convinși că au acționat doar pentru a provoca atmosferă de umor sau distracție.

Prin urmare aceștia nu sunt conștinenți de gravitatea faptelor comise, de faptul că acest comportament pe care-l modelează pot provoca, datorită terorii psihice boli psihosomatice, mergând în cazuri extreme până la sinucidere. Această situație apare în mod tipic în cazul colectivităților școlare, colectivități la care copii nu participă în mod benevol și nu se aleg pe criterii de simpatie și ce este mai grav, că nu se pot desprinde cu ușurință din acest grup.

Autorii sus citați cad de acord asupra faptului că victimele agresiunii școlare au de suferit efecte pe termen lung care se pot concretiza în diverse boli psihice, dificultăți de relaționare, izolare, teamă, incapacitatea de a suporta critica altora, pierderea încrederii în sine, depresie.

Evaluarea factorilor de risc a comportamentului agresiv

Factori individuali

Este în unanimitate acceptată ideea că factorii care pot activa potentialul de comportament violent al elevilor includ caracteristici biologice, psihologice și sociale. Manifestările violenței pot apărea încă din copilărie, la vârste mici, fiind influențate în diferite grade de mediul familial, de grupul de apartenență sau de alți factori de natura socială și culturală.

Ca trăsături de personalitate apar predominante agresivitatea, impulsivitatea, lipsa sau insuficienta dezvoltare a autocontrolului, toleranța slabă la frustrație, preferință pentru violență, iar din istoria personală experiența victimizării. Rezultatele studiilor întreprinse (Băltățescu, S. 2010) prezintă faptul că cei ce utilizează violența ca mod de relaționare, în majoritate, nu sunt doar autori ai violenței ci și victime ale violenței altora. Autorii susțin că, din lotul elevilor violenți mai mult de jumătate au afirmat că au suferit o formă sau altă de victimizare. Conform datelor anchetei există o corelație semnificativă între a fi violent și a fi victimizat, (coeficient de corelație Pearson 0,7) Părerea autorilor este că acest fapt poate fi interpretat și în sensul că, în multe cazuri, adoptarea comportamentului violent poate fi o formă de apărare.

Factori de mediu socio-familiar

Majoritatea cercetărilor și a teoriilor explicative atât psihologice (dinamica structurării personalității) cât și sociologice consideră că factorii de mediu socio-familiar exercită cea mai mare influență asupra comportamentului violent din școală.

În categoria acestor factori Boston, Allyn și Bacon (1997) enumeră:

- climatul socio-afectiv din familie
- relațiile dintre părinți, modele de relaționare
- atitudinea păriților față de copil
- atitudinea copilului față de familie
- tipul familiei (organizată/dezorganizată prin divorț sau deces/reorganizată)
- condițiile economice ale familiei

- statutul ocupațional al părinților
- venitul familiei (apreciere generală)
- dimensiunea familiei (numărul de copii din familie)

Conform părerii specialiștilor, tipologia familiei oferă cadrul de socializare primară copilului, fiind totodată condiția unei bune adaptări și chiar a succesului școlar.(Stanciulescu,E 1997). Autoarea notează că, condițiile economice ale familiei afectează de asemenea comportamentul copiilor, în sensul că anumiți factori ca: sărăcia șomajul, ponderea mare a forței de muncă slab calificată se asociază cu o rată ridicată a fenomenului de violență în școală.

Factori de ordin cultural

Una dintre obiectivele studiului prezent este analiza impactului unor aspecte culturale asupra comportamentului actorilor implicați în fenomenul de agresiune școlară.

În acest sens, sunt utilizate unele concluzii ale studiilor realizate din perspectiva comparabilității datelor de cercetare în două țări Est-Europene, post totalitare, România, Ungaria.

Studiul a fost inițiat în cadrul Programului Transfrontalier Hu-Ro în anul 2011, fiind finanțat din fondurile Uniunii Europene- Fondul European de dezvoltare Regională, în cadrul parteneriatului dintre Universitatea Creștina Partium din Oradea și universitatea din Szarvas, Ungaria.

În acest sens s-a efectuat un studiu bazat pe analiza secundară a unor date de cercetare publicate pe site-urile oficiale ale Institutelor de cercetare afiliate ministerelor de resort pe problematica educațională în cele două țări.

Rezumatul acestui studiu a fost publicat în volumul conferinței de încheiere a programului.

În studiul comparativ s-a pornit de la următoarele ipoteze:

Dat fiind că România și Ungaria prezintă similitudini educaționale, raportarea la problematica agresivității școlare precum și formele de manifestare ale acesteia prezintă asemănări și trăsături comune.

O altă ipoteză a studiului a fost, că modalitatea generală de referire a populației la oficialitate, comportament ce se leagă de factori culturali (conform modelului cultural utilizat în studiu), influențează atitudinea, raportarea persoanelor la fenomenul agresivității școlare în special în relația profesor elev, părinți/profesor.

Pentru determinarea dimensiunii culturale am utilizat un singur model cultural, cel a psihosociologului danez Hofstede¹ referitor la distanța față de putere. Această dimensiune măsoară modalitatea în care oamenii unei anumite culturi acceptă statutul birocratic ca fiind de la sine înțeles și se supun autorităților. În accepțiunea curentă, această dimensiune măsoară gradul de obediență specifică diverselor culturi naționale.

Ca metode de cercetare am utilizat:

- analiza secundară a datelor de cercetare publicate de instituții oficiale în România Ungaria, pe o perioadă de 5 ani. (studiul comparativ).

tehnica interviului structurat efectuat cu persoane cu antecedente în această problemă, respectiv persoane competente, de specialitate.(25 interviuri efectuate în România și Ungaria)

Technica interviului de grup.

¹ Geert Hofstede, autorul teoriei dimensiunilor culturale și al cărții "Cultures and Organizations: Software of the Mind" Iar a treia ediție, apărută în 2011, prezintă un model îmbunătățit (5-D) de analiză pentru diferențierea culturilor și ridică la 93 numărul țărilor prinse în studiu, între care și România.

Graficul modelului Hofstede Referitor la compararea dimensiunilor culturale România – Ungaria

Din grafic reiese că, în ceea ce privește prima dimensiune, distanța față de putere, în cazul României apare o valoare ridicată, în comparație cu valoarea acestei dimensiuni în Ungaria. Această dimensiune se referă la faptul că nu toți indivizii dintr-o societate se consideră a fi egali și exprimă atitudinea persoanelor față de aceste inegalități. Distanța față de putere este definită ca măsura în care membrii mai puțin puternici/bogați din instituțiile și organizațiile unei țări se așteaptă și acceptă că puterea este distribuită inegal. România are aici un scor foarte ridicat (90) care indică acceptarea unei ordini ierarhice, în care toată lumea are locul precizat, fapt ce nu necesită vreo justificare ulterioară. Ierarhia într-o organizație este privită ca reflectând niște inegalități inerente, iar șeful ideal este un autocrat binevoitor.

În Ungaria această valoare este mult mai scăzută, doar de (46), valoare net inferioară scorului din România. Cu toate că acest model a fost conceput și utilizat primordial pentru domeniul economic, presupun că se poate trage o paralelă între scorurile acestei dimensiuni și atitudinea față de percepția agresivității școlare.

Din analiza datelor de interviu se constată că în România manifestările violente dintre elev, în special cele verbale și relaționare, sunt interpretate de cele mai multe ori atât de profesori cât și de părinți ca fiind forme mai ușoare de agresiune, intrând în categoria "obraznicii" și sunt de regulă atribuite particularităților de vârstă. În Ungaria asemenea comportamente sunt tratate cu severitate, fiind considerate conflicte, care se derulează mai departe, atrăgând, mai mulți actori.

Se pare că în România publicul este sensibilizat în special la actele grave de violență, trecând peste acele tipuri care sunt mai subtile, ascuns.

În Ungaria există un departament special în cadrul OMBUDSMAN-ului, care se ocupă de drepturile elevilor. Activitatea acestui departament apare foarte des în mass media.

Concluzii

Ipotezele mele, conform datelor de cercetare, par să fie confirmate. România și Ungaria fiind două țări învecinate ca teritoriu, având o istorie și dezvoltare asemănătoare, cultura educației și a învățământului prezintă similitudini, asemănări, și astfel raportarea la problematica agresivității, precum și formele de manifestare ale acesteia prezintă același model. În ambele țări nivelul de agresivitate școlară este ridicat și din nefericire putem presupune că ne putem aștepta la o creștere în viitor, dat fiind dificultățile socio-economice și educaționale cu care se confruntă societățile noastre și sistemele de învățământ. Am putea

spune că, criza învățământului produce o criză de valori și lipsa sentimentului de siguranță. Pe plan psihologic toate acestea se resfrâng în comportamentul elevilor care în dinamica de grup a clasei probabil se vor dovedi violenți cu o agresivitate mai pronunțată.

Dat fiind fenomenul de migrație al forței de muncă din Ungaria și România, este posibil să se diminueze controlul părinților asupra conduitei elevilor. Totodată, ca un complex de fenomene, se accentuează comportamentele deviate și agresive, care ar putea deveni chiar norme de comportament în colectivitățile de elevi. Referitor la diferențele culturale, conform modelului Hofstede, din analiza calitativă a datelor reiese o atitudine diferențiată față de agresivitatea școlară în cele două țări. Cu toate că și în România se pune accent tot mai mar pe condamnarea publică a agresivității în unitățile de învățământ, atitudinea părinților, opinia publică prezintă un grad de permisivitate mai accentuat față de această problemă în România, în comparație cu țara vecină.

Se poate constata că în ambele țări, elevii care provin din medii sociale dezavantajate întâmpină în multe cazuri factori de risc în colectivitățile de elevi ce pot afecta integrare și duc la diverse forme de violență, de multe ori cu caracter ascuns, ce pot afecta dezvoltarea și structurarea personalității acestor elevi.

Dat fiind caracterul compus al fenomenului prezentat, (multitudinea factorilor de influență), consider totuși că există un microclimat, o cultură a clasei cu efect catalizator și protector în raport cu violența.

Consider că fenomenul agresivității școlare se cere a fi studiat în diversele ei forme particulare, pentru că este o realitate în care merită investită activitatea pedagogilor. Desigur este foarte bine venită și formarea programelor la diverse nivele ce ies din perimetrul clasei, instituției, de exemplu organizarea de campanii sociale, prin utilizarea diferitelor canale de comunicare publice, sistem de monitorizare la nivel național, stimularea cooperării inter-instituționale, programe de formare continuă a pedagogilor însă, sunt de părere că trebuie întărită încrederea cadrelor didactice în rolul și eficiența mijloacele proprii de a interveni. Este foarte importantă popularizarea practicilor ascunse de violență psihică atât în rândul pedagogilor, a părinților și a elevilor.

Intervenția prin practicarea tuturor formelor de activitate ce întărește coeziunea de grup se pare că este foarte eficientă, proiecte în grupuri mici, aplicarea testelor microsociologice prin prezentarea directă a rezultatelor graficelor în fața clasei etc. Aceasta din urma metodă consider că este eficientă pentru că, de multe ori elevii nu conștientizează efectele nefaste ale comportamentelor proprii, ei joacă doar roluri care consideră că le aduc avantaje în cadrul grupelor de care aparțin.

Este necesară totodată, precum este deseori menționat, recunoașterea și găsirea modalităților de atenuare a comportamentelor agresive de la cele mai mici vârste pentru că acest tip de comportament să nu se transmită ca model în grupele instituționalizate de educație și învățământ, ulterior la locuri de muncă și diverse alte comunități umane

În ceea ce privește agresivitatea școlară din România este de notat faptul că în Monitorul Oficial publicat la data de 15 ianuarie 2015, este publicat noul regulament al învățământului preuniversitar, care printre altele precizează următoarele:

-profesorilor le este interzisă orice formă de agresiune la adresa elevilor

-personalului din învățământul preuniversitar îi este interzisă aplicarea pedepselor corporale, agresiunea verbală dar și fizică asupra elevilor. Profesorii nu pot desfășura acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, nici viața intimă și familială a acestuia.

Pentru diminuarea agresiunii școlare în cadrul colectivităților de elevi consider că ar fi bine venite propunerea unor soluții factorilor de decizie în domeniul politicilor sociale:

-a doptarea și aplicarea unor legislații naționale clare și cuprinzătoare, grefată pe caracteristicile culturale naționale, pentru protejarea copiilor față de violența școlară a agresiunii, precum și promovarea gradului de conștientizare de către adulți a diverselor

forme de violență și al impactului negativ al violenței asupra dezvoltării ulterioare a copiilor.

- promovarea abordărilor non-violente în ceea ce privește disciplina și managementul clasei.

-stabilirea și instituirea unor mecanismelor de raportare care să permită condiții de siguranță și anonimat elevilor, precum și sistee de consiliere confidențială victimelor.

Concluzia finală a lucrării mele este că, cu toate că a fost creat cadrul legal care apără interesele eleviilor, în conștiința comună nu a pătruns îndeajuns principiul de apărare a drepturiilor eleviilor. Atât elevii cât și părinții acestora ar trebui să fie mai bine informați, referitor la drepturiile care îi apără, pentru a se putea bucura de avantajele acestora.

BIBLIOGRAPHY

Baltatescu,S. (2010) *Violența în școală*. Institutul de științe ale Educației UNICEF , Ed. ALPHA MDN S.

Băltătescu, S.(2010) *Cele două fețe ale violenței* In:S. Băltătescu, F. Chipea, I. Cioară, A Hatos, S. Săveanu: Educație și schimbare socială. Perspective sociologice și comunicaționale pp.251, Oradea, ed. Universității din Oradea

Debarbieux, É. (2017)*Ne tirez pas sur l'école ! ...Réformez-la vraiment*. Paris : Armand Colin.

Dambach, K.(2001) *Pszichoterror (mobbing) az iskolában*, AKKORD, *Educația adulților și egalitatea de șanse în euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar*, Program de Cooperare Transfrontalieră. Ungaria-România 2007-2013, *Konfliktuskezelés tanulócsoportokban különös tekintettel a szakképzési programokra*, pg. 385

Hatos,A. Săveanu,S.(2010) *Educație și schimbare socială. Perspective sociologice și comunicaționale* pp.251, Oradea, ed. Universității din Oradea

Boston, Allyn Bacon (1997) *el e ranchin : Juvenile delinquency*,In *Violența în școală*, Institutul de științe ale Educației UNICEF , Ed. ALPHA MDN București, 2006 pg 114

Elias, N. (1978). *Civilizing process* vol. I-II Oxford

Nesdale, D. Scarlett, M.(2004). *Effects of group and situational factors onpre-adolescent children's attitudes to school bullying*.In: *International Journal of Behavioural Development*, Volume 28,

Rigby,K. (2002): *New Perspectives on Bulling*, pp. 428-434.London Jessika Kingsley

Sáska Géza (2008): *Az iskolai erőszak egyik forrása az oktatás expanziója?Uj pedagogiai szemle*

Stănciulescu E *Sociologia educației familiale* Iași Ed..Polirom 1997pg. 116

Violența în școală (2006)Institutul de științe ale Educației UNICEF , Ed. ALPHA MDN București, 2006\

VIRAL CONTENT FORMULA – AN ANALYSIS ON "ADEVĂRUL" NEWSPAPER

Decebal Remus Florescu

PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The formula for viral content, according to one of the most cited studies, is emotionality. The higher the level of emotionality, the more distributed the content is. The purpose of this paper is to check to what extent this hypothesis is valid for the top shared Adevărul 2015 articles. By using an adapted list of Romanian emotional words, the emotionality premise of viral content is validated. The valence dimension of top ranked articles is also analyzed.

Keywords: viral content, number of shares, emotionality, valence.

Introduction

Countless articles, videos or blog posts are uploaded on the internet every day. Most of them remain obscure, but a few do become viral: they are accessed by hundreds of thousands or even millions of people in a short while. Given that online audience has become extremely important for press institutions and for all the domains that are focused on the relationship between a service provider and potential clients, finding an answer to the question: "How can one produce viral content?" has become very important for both practitioners and academics.

When one refers to online content as being viral, whether it's a movie, an image or a news article, one does not just refer to the fact that it is quickly accessed by many people, but also to the fact that it has gained popularity through a contagion process similar to that of a virus spreading mechanism (Goel, 2016). Thus, there are two important characteristics of a viral: a large number of views and a large number of distributions.

One of the reference studies in the related literature (Milkman et al, 2015) that won the 2017 William F. O'Dell Award which honors "the article that made the most significant, long-term contribution to marketing theory, methodology, and / or practice" concludes that *emotionality* is a main attribute of a viral content. After reviewing about 7000 articles in the New York Times online edition, the researchers sum up that those newspaper articles with a higher emotional load are the most viral. Starting from their findings, the purpose of this paper is to analyze whether these conclusions are verified for the Romanian press, more precisely regarding the articles in the Adevărul national daily broadsheet.

Viral Articles' Recipe

Milkman et al (2015) examines how content traits affect its viral nature. American researchers have processed data from about 7000 articles published in the New York Times from the point of view of their virality. Their research was conducted in 2011, when the Facebook distribution of press articles did not have nowadays' importance so their research was about distributing articles via e-mail. Moreover, the articles' *valence* is analyzed - to what extent an article is positive or negative (an article is positive if the number of words with positive valence exceeds the number of words with negative valence) - and their *emotionality* (the percentage of words with emotional load, positive and negative, out of the total number of words). A list of words that evoke positive emotions (such as, for example, beauty, well-being, benefit, health) and negative emotions (ugly, evil, illness, shock, horror)

is used in this respect. An automatic method for counting valence (positive or negative) and emotionality (emotional loading) is used for scanning each article. A computer program (LIWC) analyzes the number of positive and negative words in each article using a list of 7630 words categorized as positive or negative by human readers (Pennebaker et al, 2007). Valence is expressed as the difference between the percentage of positive and negative words in an article. Emotionality is evaluated as the percentage of words that have been classified as positive or negative in the total number of words. Their results indicate that the more the content is loaded by words that evoke different emotions, regardless of valence, the more likely it is to reach the list of the most distributed newspaper articles. "This indicates that while the more positive or negative content is more viral than non-emotional content, the positive content is more viral than negative content," says Milkman et al (2015).

Adevarul top 10 articles' Analysis

The purpose of this paper is to determine to what extent the main findings of Milkman et al (2015) are valid for the top 10 articles published on the www.adevarul.ro site in 2015 from the point of view of the number of reads. Thus, the mostly accessed Adevarul articles were analyzed from the point of view of their emotionality and valence. Unlike the American researchers' measurements - which analyzed all the words of the articles – this paper only takes into account the title and the article summary, previous studies (Maksym, 2016 and Weinreich, 2008) showing that 59% of the links distributed on social networks have actually never been accessed. Some other recent studies in the field suggest that the decision to distribute an article often appears before one finishes reading the text and even without reading it. According to a new study conducted by scientists from Columbia University and the French National Institute, 59% of social media links have actually never been accessed (Maksym, 2016). In other words, most readers distribute the news without ever reading them. The survey made in 2016 covered all the views made on the top 5 top news portals in the world for a month. 2.8 million Twitter distributions of articles published by the 5 media institutions were analyzed. The researchers concluded: "People are more willing to distribute an article than to read it. This is typical for the modern consumption of information. People draw an opinion based on a summary or a summary of summaries without making the effort to go deeper "(Maksym, 2016). Another study, which examines 59573 views of some publicity websites, shows that users have time to read up to just 28% of an article during an average visit (Weinreich, 2008).

An important part of the analysis carried out by this paper is the fact that it uses a firstly translated and then adapted list of affectional words taken from the work of researchers at Illinois University in Chicago - Sentiment Analysis and Subjectivity (Liu, 2010). The author of the present study has had to make this adaptation, because there is no list of affectionate words in the Romanian literature. This is an originality characteristic of the present study.

Results

The title and the summary of each article in the top 10 accessed articles on www.adevarul.ro in 2015 were analyzed from the point of view of their valence and emotionality, defined above. The obtained data are synthesized in Table no. 1:

Table no. 1 Summary statistics for the top ranked 2015 Adevarul articles

Ad ev ar ul	Article title	Numbe r of views	Num ber of share s	To tal nu mb	Emotional words		Emotio nality percent age	Vale nce; nega tive
					Posi tive	Neg ativ		

2015 Article ranking				er of words	wor ds	e words		(-), positive (+) or neutral (0)
1	6 White, 6 Black: The Worst Women by Zodiac Sign	263054	9493	63	2	4	9.53%	-
2	The Disturbing Testimony of the Student Raped by Seven Individuals in Vaslui: "They put me down on my knees and forced me to have oral and anal sex until I lost my consciousness"	170062	8763	99	3	15	18%	-
3	Maria Theresa's Erotic Passions. How Obsessed She Was of Sex and the Truth about the Legend that She died Crushed by an Aroused Stallion	149289	84	68	4	4	11.7%	0
4	At the Home in the Seven Brutals Who Raped a Student Till She Fainted: "She deserved that! I cried when they were arrested, the girl is to blame! " The Terrifying Story of the Village of the Depraved	115993	2167	95	1	16	17.8%	-
5	Arsenie Boca and the Deepest Lesson: "When life seems terrible, prepare a tea and drink it from the prettiest cup"	111285	2731	87	7	10	19.5%	-
6	The Guts of a Tax Enrolled Student during an Exam: "If it weren't for those like me, you would not get your salaries anymore." The Teacher's Response who gave him a Mark of 1	109027	1926	53	1	2	5.1%	-
7	Five Tremendous Prophecies of Arsenie Boca: "A people hat don't believe in the cross sign would arise from the East, and human flesh would be eaten, and human blood would be drunk"	108686	323	61	2	4	9.83%	-
8	The Revolt of a Girl of 10s in Marks: "Over. No more silence!" Details on the Cruelty that Crushes Souls and Ideals through the System of Acquaintances and	107799	8943	74	4	8	16.21%	-

Relationships in Schools								
9	Thong Panties. How Do Women Get Sick from Wearing the Sexiest Underwear? Doctors Explain why They Should Be Seldom Worn	101140	198	46	4	3	15.2%	+
10	The Pearl of Botoșani Gypsies, a Genius Admitted to the Top 5 UK Universities. Left by Her Mother, Blamed by All, She Studied until She Conquered the World	99757	5376	73	10	5	20.5%	+

Source: Author’s processings in Excel

Interpretations and Concluding Remarks

Based on the made encodings, this paper analyzes the relationship between the degree of emotionality / valence of articles and the number of Facebook shares they have.

Figure 1. The relationship between shares and emotionality

The Number of Shares versus Emotionality

Source: Author’s Processings in Excel

Regarding the relationship between the number of Facebook shares and emotionality (Figure 1), a study carried out by American researchers (Milkman et al, 2015) shows that chances for an article to become viral increase with its degree of emotionality.

The analyzed data show that in the top 10 of the most read articles from Adevărul.ro in 2015 we have an increased average emotionality of 14.4% which means that a word out of 7 is affective. For comparison purposes, the average emotionality of articles in Adevărul.ro as they appear in the "Top Articles" section of a random day (September 11th, 2017) is of only 6.8%, meaning that a word out of 15 is affective.

Regarding the relationship between distributions and emotionality, one may notice that 6 articles (rankings 2, 4, 5, 8, 9 and 10 respectively) have a higher emotionality than the average emotionality of the top 10 articles of Adevărul.ro in 2015 – i.e. 14.4 %, finding themselves above this average value. Nevertheless, if one takes as a reference point the average emotionality of 6.8% (calculated on a random day, based on its Top Articles’ section), one may notice that a single article (article 6) finds itself with an emotionality level below this average.

By considering the average number of distributions in the top 10 Adevărul 2015 articles (4000 shares), one notices that 4 articles exceed this average number of shares value (1, 2, 8 and 10). By considering the average number of shares on Adevărul.ro (made for the Top Articles section on September 11th, 2017), that is 2018 shares, one gets 6 articles that exceed this average (1, 2, 4, 5, 8, 10). Summing up and correlating these figures, we may conclude that 6 out of the 10 analyzed articles follow the research premise that a high degree of emotionality leads to a large number of Facebook shares. Nevertheless, low emotionality (5.6%) and small number of shares (1926) were registered for one article (article 6), so Milkman et al (2015) findings are mainly respected.

Figure 2. The relationship between the number of shares and the valence of articles
The Number of Shares versus Valence

Source: Author's Processings in Excel

Previous literature (Milkman et al, 2015) confirms that unlike what was believed - positive news were not news - positive valence articles are more likely to be distributed than those with negative valence. By testing this hypothesis, only one article of the 10 analyzed from the www.adevarul.ro list respects this theory - it is the number 10 item that has the highest emotionality (20.5%) and a large number of distributions (5376). The most shared article (9493 shares) - Article 1 - "6 White, 6 Black: The Worst Women by Zodiac Sign" has a slightly negative valence (-3), while the second and third place items in terms of number of shares have more pronounced negative valences: "The Revolt of a Girl of 10s in Marks: "Over. No more silence!" Details on the Cruelty that Crushes Souls and Ideals through the System of Acquaintances and Relationships in Schools" (-5.4) and "The Disturbing Testimony of the Student Raped by Seven Individuals in Vaslui: "They put me down on my knees and forced me to have oral and anal sex until I lost my consciousness" (-12.12).

The explanation may reside in the specifics of the Romanian readers or of the articles that are promoted on the Adevărul.ro site. On the other hand, in the cited article (Milkman et al, 2015), it is also shown that when the emotion transmitted is a stimulus (anger, astonishment) - and this is the case for many of the articles analyzed by us - the

valence of the article (positive or negative) is of a secondary importance, right after emotionality.

Thus, we may conclude that for the analysis of Adevărul articles, the criterion of emotionality respects the rule discovered by American researchers according to which emotionality determines virality. As for the valence of articles, the analysis carried out on The New York Times reaches a different conclusion than what we find for Adevărul.

BIBLIOGRAPHY

Goel S., Anderson A., Hofman J. et al (2016) The Structural Virality of Online Diffusion, *Management Science* 62(1), pp. 180–196, © 2016 INFORMS

Liu B. (2010), Sentiment Analysis and Subjectivity, *Handbook of Natural Language Processing*, Second Edition, (editors: N. Indurkha and F. J. Damerau)

Maksym G. et al (2016), Social Clicks: What and Who Gets Read on Twitter?, *comunicare la congresul ACM SIGMETRICS / IFIP Performance*, Jun 2016, Antibes Juan-les-Pins, France.

Milkman, K., Rees-Jones, L., Berger, J. (2015) The Secret to Online Success: What Makes Content Go Viral, *Scientific American Journal*, April 14, 2015.

Pennebaker, J.W., Roger J. B., Martha E. F. (2007), LIWC2007: Linguistic Inquiry and Word Count, <http://www.liwc.net/>.

Weinreich, H. et al (2008), Not Quite the Average: An Empirical Study of Web Use, *ACM Transactions on the Web*, vol. 2, no. 1 (February 2008), article #5.

PARADIGM OF EFFICIENT MANAGEMENT COMMUNICATION IN SCHOOL

Teodor Bivol

PhD Student, "Ion Creangă" State Pedagogical University of Chişinău, Moldova

Abstract: The actual context, marked by a high degree of administrative decentralization previous years, the communication efficiency of the school and how it is perceived externally, depends to a large extent of overall evolution of the school, visible basic statistics on the school population, basic teaching and even complementary funding.

In other words, communication in today's education is no longer optional, and the competitiveness between educational establishments generates diverse educational offerings, formulated according to all marketing laws.

Creating events public relations and promotion, ensuring external visibility are imperative that Romanian school contemporary have no longer afford to ignore in context of demographic dynamics present due of declining birth rates, amid insecurity induced by the economic crisis, and an important emigration. In an ideal situation, the school always relate to local community, from students and parents as well as their staff, aiming to ensure optimal conditions for internal and external communication.

In a real situation, dysfunctions of communication depend on the image, performance and, in extremis, the medium and long term, and the very existence of school: effective communication becomes another function - thankless - associated school unit management (regardless of the proportion of delegation to the image counselor or to the rest of the teaching staff).

Keywords: communication. Educational management, performance, paradigm.

INTRODUCTION

No narrowly structured and specific difference definition can include such a volatile term. Communication cannot be rigorously defined despite the inventories of theoretical definitions, despite the delimitation of the definition categories of communication despite efforts to describe the definition process.

Exchange, relationship, action, interest, influence, semiosis, interaction, and information: none of these terms can cover a bounded area of a fluid entity, communicating, always finding new solid forms (including mental structures) that they can copy. Only the word "sharing" may come close to the complex meaning of the concept of communication, notes Aubrey, Daniels (2007, 23).

However, all these different aspects can be reunited by saying that communicating is to put or have something in common without having to do this and the ways that serve the transmission or the terms (individuals, groups, objects) that are involved in this sharing.

MATERIAL AND METHODS

We called, for the sake of an initial terminological delimitation, to a fluid, dynamic definition proposed by the theoretician who first brought a Critique of Communication.

And etymologically the word "communication" is a derivative of the word "common" (belonging to many or all). *communis*, originating from the Latin verb *communicare* (18th century), and being, in Romanian, a double (as a later loan) of *rom. cumineca*. From the same root have evolved *rum. common*, but through *fr. commune*, *communal* <*fr. communal*, *communism* <*fr. communist*, or *communicated*, *communication*, *communicable*, *communicative*, *communicative*, *communion*. Instead, the term *community*, with a common root, comes from a widespread loan. *communitas* (18th century) (Ciorănescu, 2002: 231).

From the semantic point of view, the Latin verb (probably influenced by the common *common*, from which the *communitarian - communal*, *common - communal*, *community*, but also *communicative*, *communicative*, *communicative* or *communi - communicated*) at the origin of the *Roma* term. *communication* has meant and the action of doing something together and sharing.

The second meaning is at the origin of the present Romanian word and involves the interrelation between individuals.

Through the late Latin term, the word has penetrated most of the Indo-European languages (like neologism), and is also found in the Romance languages: *sp. comunicar* (v.), *comunicación* (s.), *fr. communiquer* (v.), *communication* (s.), *it. Comunicare* (v.), *comunicazione* (s.), and *german: engl. to communicate* (v.), *communication* (s.), *germ: kommunizieren* (v.), *Kommunikation* (s.) or *slave: rus. коммуникация*(s.), *pol. komunikować* (v.), *komunikacja* (s.), *scr. комуницирати*(v.), *комуникација*(s.).

Most languages retain both Latvian meanings, both in relation to the established relationship and in relation to information transfer between people.

Researchers are avoiding a specific definition, once their approaches refer to different points of view coming from different disciplinary fields, or even a review of these points of view. Those who, however, stop at rigorous delimitation of terms do nothing but for a restrictive approach that responds to the purpose for which the study was designed.

In fact, the term "communication" is not the only one that is unable to respond to a closure in a definition. Let's look at other examples: "language", "culture", "public opinion", for which definitions of definitions have been made.

Referring to the inability to define "public opinion," in 1904, Hermann Oncken (apud Noelle-Neumann, 2004: 80) stated that "changing things can not be understood by simply closing them in a formula [...]".

The case of "communication" is similar. It is a changing concept, a concept constantly balancing the epistemic nucleus with the symbolic form: Two external poles, one - the epistemic nucleus - descriptive and legible by definition (from which we can escape through a "Critique ..."), the other - the symbolic form, enveloping our thoughts and actions to such an extent that we can not, theoretically, describe it (Sfez, 2002a: 10).

The symbolic form to which Sfez refers is, not conceptually but intuitively, the "communion" of the meaning that the Romanian philosopher Constantin Noica identifies.

RESULTS AND DISCUSSIONS

And yet communication is not everything; maybe not to cars, certainly not to people. Communication is something, kin is in the bosom of something.

Communication must be, and in any case, be without rest; kineticism only happens if there is a rest, and the better the rest of the area is.

Communication of data, signals or even meanings and meanings; Communism is under the meanings. The epistemic core is made up of its information and value determined by the actors of communication and / or the socio-historical context.

The two poles (the epistemic nucleus and the symbolic form) can be called, in the meanings of Romanian philosophy, *communicative*, respectively, *communing*.

Communication remains a troublesome concept, however much we try to bring the perspective of the epistemic nucleus into a symbolic form.

First of all, communication requires a different approach, through an inappropriate way of thinking to mental schemes, guiding ideas and sentences of classical epistemology.

This paradoxical way of thinking, atypical to rigid mental structures - in the spirit of Gianni Vattimo and Pier Aldo Rovatti's *debolism* (1983/1989) - was to be called *communicative thinking*: a work instrument also undefined within the rigid, rigid framework of modernist philosophies .

The status of this communicative thinking is profoundly undefined.

She is the organizer of scientific, reflective or professional practices, but at the same time responding to the requirements of the state and the big organizations, as well as inspiring changes in these organizations; Finally, it provokes or just accompanies cultural changes and practices or ways of disseminating or acquiring knowledge (Miege, 1998: 15-16).

To operate in a constantly fluctuating disciplinary area, with terms oscillating as in the subchanean environment between the hard core, the epistemic, and the symbolic wrapping in continuous pulsation, on the trajectories that can not be demarcated by the rigid instrumentation (to consider the possible indeterminacy of the invoice heisenbergian) of "hard thinking" requires and makes use of a different way of mental organization, of weak, fluid communication, self-organized in the solid form of scientific theories.

In essence, scientific merit is that of rigorous organization of content, of sets of statements in theories or the discovery of areas of fecund knowledge? "The real merit of Copernicus or Darwin, the note by Ludwig Wittgenstein (1994/2005: 47), was not the discovery of a true theory, but of a new aspect that is fertile."

From this perspective, post-positivist, communication sciences are the fertile field for the germination of knowledge in the horizon of a new paradigm.

What, then, would the study of communication mean?

Given the diversity of the theoretical approaches to the field of communication, can we conclude, in popperian terms, the dynamic area of the study of communication in what is called "scientific theory"?

Can a statement system be created to underpin such a theory, can a logical relationship be drawn between sentences / statements of that system?

Or, in the case of the creation of one or such theories, can we talk about an inclusion report, about the perception of older theories as particular cases of new theories, also in terms of Karl Popper?.

Certainly, the study of communication implies not only the inability of a conceptual delimitation, but also the existence of different approaches, grouped by scholars in current schools, theories.

There are also relations between models in particular cases, such as the correspondence between Newcomb's symmetry theory (1953) and the approach of Westley and MacLean (1957).

But there is also no general / particular relationship here because the Westley-MacLean model involves expanding the field of study to mass communication, while Newcomb's ABX model (1953: 394) is adapted to this wider area, the intention is to maintain / improve the symmetrical character of the relationships between the actors of communication and the object in the external environment to which they relate.

On the other hand, we operate with statements from distinct theoretical areas, unable to undergo Popper testing, ie the determination and weighing of the logical ratio (based on classical logic, aristotelian) between the propositions of the theory and those of the observation (with the exception of those from proximity of the epistemic nucleus).

We operate with contradictory sets of statements, instead, in the vicinity of the symbolic form (see Chomsky's generative grammar with Sapir-Whorf's linguistic opacity hypothesis), or with differently defined concepts (to stay at Chomsky, see the definition of the linguistic competence of the American linguist in relation to the communicative competence of the anthropologist and linguist Dell Hymes).

Given the fluctuation within the disciplinary area, the study of communication should, first of all, abandon the reference to the central concept of Popper's epistemology, the theory.

Moreover, the growth of the role of communicative thinking, paradoxical thinking which, despite its ambiguous character, succeeds in integrating and articulating theories from different disciplinary areas or, within the same area, from distinct theoretical trends, leads to a different approach.

This approach is centered on the concept of Pierre Bourdieu of social field (from which the concepts of linguistic or discursive field also derive, v. Bourdieu, 1982: 168), as Bernard Miege would have stated: (...) what defines the most good communication is the concept of field, the one whose meaning was given by Pierre Bourdieu in *Questions du Sociologie*: "For a field to function, he writes, there must be stakes and people ready to play the game, endowed with that habitus involving knowledge and the recognition of the immanent laws of the game, the stakes ... ". Communicative thought has itself contributed actively to the formation of this field (Miege, 1998: 120).

In this sense, accepting the study from the perspective of a dynamic theoretical, sociolinguistic, ethnolinguistic or anthropolinguistic field can not self-set as self-disciplining disciplines, by (re) establishing the borders in a purely modernist manner, specific to "hard thinking", but rather perspective in the elaborate study of the communication.

Moreover, Lohisse notes, praising the analysis of communicative interactions and language as social activities, anthropologists have greatly contributed to the transformation of mechanistic conceptions into organicist conceptions.

Turning to the procedural models of communication, we meet the term information, which is used with regard to the measure of the unpredictability of the issued signal.

In other words, a signal has a higher content of information as the degree of predictability of its production is lower.

The information, in this sense, does not refer to the probability of the event that the message relates to, but to the probability of the signal appearing in the message.

Redundancy has an important role in removing errors in transmitting signal packets. In other words, a message with a high degree of redundancy is easier to convey when the process of communication involves noisy, technical or semantic.

This redundancy, understood in terms of the theory of information, can take three distinct forms: necessary redundancy, minimum information volume for maintaining communication, accepted redundancy, targeting the optimal information volume and superfluous redundancy (a redundant expression!), Assuming an informational volume so large that it blocks communication.

The last of these forms is widely encountered in the contemporary media system, characterized by communication excess coming from everywhere, seemingly without a target and message, interfering with the individual unable to choose, discern.

The superfluous redundancy of mass communication, characterized by Sfez by appealing to the tautism mixon, involves the transmission of structured information horizontally, deeply, without intensity, without qualitative analysis, without interpretation, in which case the communication is done in a "turntable" without purpose and endless, widening with each tour and leaving the individual the impression of achieving a synchronous, ecosystemic and self-managing whole, in the conditions in which self-indulgence is actually occurring.

CONCLUSIONS

Communication can be seen as a messaging. She is concerned about how the transmitters and receivers encode and decode messages, how the transmitters use channels and means of communication - that is, the issues of efficiency and accuracy. (...)

For the sake of concision, we will refer to this as the "school-process".

But communication can also be seen as production and exchange of meanings.

She is concerned about how messages or texts interact with people in order to produce meaning - that is, the role that texts have in our education, culture and evolution.

BIBLIOGRAPHY

1. Aubrey, Daniels, *Managementul performanței, strategii de obținere a rezultatelor maxime de la angajați*, Polirom, București, 2007.
2. Baylon, Ch., Mignot, X., 2000, *Comunicarea*, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași;
3. Bivol T, 2018 - *Communication management in school education*, Conferința Internațională *Mediating Globalization. Identity in Dialogue*,
4. Bivol T., 2018 *The impact of communication theories on the development of the school institution*, Simpozion Științific Internațional „*Perspectives of sustainable rural development in the context of the new economic challenges*”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Economie, in curs de publicare
5. Bougnoux, D., 2000, *Introducere în științele comunicării*, Editura Polirom, Iași;
6. Cabin, Ph., Dortier, J.-F., (coord.) 2010, *Comunicarea: Perspective actuale*, Editura Polirom, Iași;
7. Chelcea, Septimiu – *Metodologia cercetării sociologice: metode cantitative și calitative*, București, Editura Economică, 2001.
8. Chisu, Viorica Ana, coordonator, *Manualul specialistului în resurse umane*. Casa de editură IRECSO, București, 2002.
9. Craia, S., 2000, *Teoria Comunicării*, Editura Fundației „România de Măine”, București;
10. Cuilenburg, Scholten, Noomen, *Știința comunicării*, Editura Humanitas, București, 1998.
11. Dinu, M., 2000, *Comunicarea*, Editura Algos, București
12. Drăgan, Ioan, *Paradigme ale comunicării în masă*, Editura Șansa, București, 1996.
13. Handy, Charles, *Understanding organizations*, 1995.
14. Hersey, Paul and Blanchard, Kenneth - *Management of Organizational Behavior - Utilizing Human Resources*, 6th edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990.
15. Mattelart, A., Mattelart, M. 2000, *Istoria teoriilor comunicării*, Editura Polirom, Iași
16. McQuail, D., 1999, *Comunicarea*, Editura Institutului European, Iași;
17. Muchelli, A., Corbalan, J.-A., Ferrandez, V., 2006, *Teoria proceselor de comunicare*, Editura Institutului European, Iași;
18. Schiller, D., 1996) *Theorizing Communication: A History*, Oxford University Press, Oxford;
19. Sfez, L. 2002, *Comunicarea*, Ed. Institutul European
20. Sfez, L., 2002, *O critică a comunicării*, Editura Comunicare.ro, București
21. Smith, A., *Project Management Manual*, Grup SOGES, Imprimeria Filaret, București, 1997.
22. Șoitu, L., 2001, *Pedagogia comunicării*, Editura Institutului European, Iași;

23. Stacks, D. W., Salwen, M. B., (2009), *Integrated Approach to Communication Theory and Research*, Taylor & Francis Routledge, London New York;
24. Thoveron, G., (2003) *Istoria mijloacelor de comunicare*, Editura Institutului European, Iași;

MIRCEA ELIADE: BY BENARES TO GANGE -RADIO MEMORIES

Monica Ghiță (Stoica)
PhD Student, University of Bucharest

Abstract: The radio conferences were successful editorial productions of the public radio station in Romania, even from the moment they started to be broadcast. Through them, the most important voices of Romania's culture and science echoed from the radio microphone. By touching all areas of activity, radio conferences were expected with interest from listeners to get informed and culturalized through a means of mass communication as radio. Mircea Eliade, a writer, philosopher, professor and historian of religions known throughout the world, whose conferences on India have conquered the audience, was among the speakers of the Romanian radio.

Keywords: Mircea Eliade, India, radio, conferance, sacred.

Tributar condiției omului de geniu, fascinat de cunoaștere și avid de lectură, Mircea Eliade se înfățișează astăzi, oricui dorește să-i cunoască opera, drept unul dintre cei mai mari oameni de cultură ai României și chiar ai lumii. Scriitor, filosof, profesor și istoric al religiilor, membru post-mortem al Academiei Române, Mircea Eliade a lăsat posterității o operă ce depășește 80 de volume și care i-a fost tradusă în foarte multe limbi ale lumii.

În ultimii douăzeci de ani ai existenței sale, Mircea Eliade avea să deschidă sertarul propriilor amintiri în care își stocase pagini din viață, redată apoi, cu fidelitate, literaturii române și universale sub formă de *Memorii*. De la copilul firav, pentru care tatăl hotărâse că nu trebuie să-și mai obosească ochii decât cu cărți legate de școală, deoarece învățătorul îi atrăsese atenția că micuțul Eliade avea probleme cu vederea și până la adolescentul preocupat de lectură pe care destinul l-a transformat într-un scriitor matur care și-a pus amprenta, prin opera sa, asupra istoriei religiilor, Mircea Eliade rămâne o personalitate enciclopedică a cărei sete de cunoaștere aproape că nu a avut limite.

În *Memorii*, Eliade îl poartă pe cititor prin labirintul propriei vieți și, cu generozitate artistică, se erijează într-un veritabil ghid căruia nu lasă să-i scape nimic din ceea ce ar trebui să se știe. Personaje, locuri, întâmplări, totul face parte, în *Memorii*, din decorul existențial din care s-au plămădit firea și geniul creator al lui Mircea Eliade. Prin *Memorii*, Eliade îl duce pe cititor prin lume, îl face părtaș la întâmplări și îi deschide calea spre cunoaștere.

Savantul Mircea Eliade a lăsat poporului român, nu numai o operă, greu de egalat ca valoare, ci și veritabile pagini de memorialistică radiofonică ce se pot alătura cu succes cunoscutelor sale volume de *Memorii*. Mircea Eliade a făcut parte, la începuturile radiofoniei în România, dintre personalitățile de prim-rang ale culturii române care au contribuit la dezvoltarea postului public de radio. Contribuțiile sale radiofonice au fost numeroase, Eliade devenind, în primii ani ai radioului românesc, una dintre cele mai active prezențe la microfonul emisiunii *Universitatea Radio*, o emisiune emblematică a radioului din România în perioada interbelică. Prin numeroasele cicluri de conferințe radiofonice susținute de elite ale culturii române, emisiunea *Universitatea Radio* a reprezentat o formă de culturalizare prin radio a maselor și o formă de delectare sonoră a elitelor. Mii de texte ale conferințelor radiofonice se păstrează și astăzi dactilografiate sau în manuscris, purtând semnăturile autorilor, în Arhiva Societății Române de Radiodifuziune.¹ O altă emisiune în care Eliade,

¹ În note figurează cu prescurtarea: Arhiva S.R.R.

alături de nume importante ale culturii române, și-a făcut auzite conferințele pe diverse teme a fost și *Programul de seară*. Mircea Eliade avea să conferențeze la radio în fața unui public nevăzut, dar numeros. Două mari teme se pot contura din intervențiile radiofonice ale lui Eliade: India, permanenta sa dragoste, despre care a vorbit pe înțelesul tuturor și conferințele dedicate folosirii capacităților și funcțiilor intelectului, adresate, cu precădere, ascultătorilor școliți. În privința folosirii eficiente a intelectului, Eliade distinge câteva modalități de îmbogățire a acestuia: inspirația, călătoria, arta și tehnica lecturii, rugăciunea, meditația, contemplația, organizarea timpului în muncă și singurătatea.

Despre aceasta din urmă, spunea în conferința radiofonică *Singurătate* din 15 septembrie 1935: „singura posibilitate a omului cult de a-și crea un stil și de a-și organiza firesc o personalitate este acest exercițiu simplu al singurătății.”² Toate aceste modalități de îmbogățire a intelectului și de eficientizare a acestuia sunt împărtășite publicului ascultător de Eliade din propria experiență. Cât despre prima temă, India, aceasta este reflectată în numeroase intervenții radiofonice. Un exemplu în acest sens este conferința radiofonică din 16 ianuarie 1932 intitulată *Apa cu flori și cadavre*, în care Mircea Eliade vorbește publicului despre călătoria sa indiană prin orașul Benares.³ Savantul descrie, în emisiunea *Programul de seară* a postului public de radio românesc, orașul indian Benares ca „o cetate sfântă” la care vin în număr impresionant credincioșii în momentele de sărbătoare:

*La Benares, cetatea sfântă de pe malurile Gangelui, ajungi o dată cu răsăritul. Trenul coboară dinspre Moghul-Sarai și se apropie de pod tocmai când soarele deșteaptă bogăția în aur și sânge a palatelor, grădinilor și templelor.[...] Scăldat în lumină, Benaresul întreg pare o cetate feerică neverosimilă și nostalgică.*⁴

Ajuns în gara din Benares, Eliade descoperă că „cetatea sfântă de pe malurile Gangelui” are și latura sa pământeană, cu aglomerație înfricoșătoare, cu oameni care se îmbulzesc la tot pasul, căutându-și drumul spre mântuire și apropierea de divinitate. Momentul în care scriitorul român ajunge în Benares, fiind pus în fața realității înconjurătoare, este descris cu minuțiozitate în conferința radiofonică *Apa cu flori și cadavre*:

*La gară, Benares își destăinuie același aspect mixt de oraș indian colonizat. Numai că îmbulzeala e aici mult mai înfricoșătoare, iar călătorii –cu inevitabila excepție a turiștilor americani – sunt toți hinduși. De-abia coborât din tren îmi stăvilește drumul un convoi adunat să privească un saddhu, un om sfânt venit tocmai de la Badri-Narayan, de pe culmile Himalayei, ca să se scalde în apele Gangelui. Credincioșii se înghesuiesc în fața compartimentului și-l așteaptă să coboare să se poată prosterna și culege cu palma praful de pe picioarele sfântului.*⁵

Ascultătorii de radio din România anilor '30 ai secolului trecut aflau prin Eliade despre credința intensă care străbate din India, despre felul, rupt parcă dintr-o altă lume, al hindușilor de a-și manifesta pietatea și supunerea față de ceea ce considerau sacru. Luxul de amănunte despre călătoria sa prin Benares, este o încercare a lui Eliade de a familiariza publicul ascultător din țara sa cu obiceiurile religioase ale unui popor îndepărtat geografic și total diferit, din punct de vedere religios, de al său. Sunt pagini de memorialistică prin care savantul român ține o subtilă lecție de cultură.

² Mircea Eliade. „Singurătatea”, în emisiunea *Universitatea Radio*, conferință din 15 sept. 1935. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 12/1935, 15 file mss. cu iscălitura de identificare a autorului, fila 10.

³ **Benares**, care în prezent se numește **Varanasi**, a mai fost cunoscut în trecut și sub denumirile de **Banaras** sau **Hashi**. Este unul dintre cele mai vechi orașe ale lumii și cel mai sfânt oraș din India. **Benares** înseamnă **orașul luminii** și are ieșire la râul sacru Gange.

⁴ Mircea Eliade. „Apa cu flori și cadavre”, în emisiunea *Program de seară*, conferință din 16 ian. 1932. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1932, 13 file mss. cu iscălitura de identificare a autorului, fila 1.

⁵ Mircea Eliade. „Apa cu flori și cadavre”, în emisiunea *Program de seară*, conferință din 16 ian. 1932. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1932, 13 file mss. cu iscălitura de identificare a autorului, fila 2.

Tabloul descriptiv religios este completat de Eliade cu faptul că, la Benares, Gangele are nu numai puteri tămăduitoare, ci și puterea de a-i face pe oameni egali, unii față de ceilalți. Eliade remarcă lipsa oricărei diferențieri, pe scara socială, manifestată de hinduși o dată ajunși pe malurile fluviului sfânt.

Pentru hinduși, apele fluviului sfânt au, la Benares, inimaginabile virtuți purificatoare. [...] Întâlnești aici cea mai multicoloră mulțime a Orientului. [...] Pe malurile fluviului sfânt, orice deosebire se șterge; deosebiri de sex sau de castă, de culoare sau de credință. Aici ajung toți frați și surori, copii ai "Mamei Gange".⁶

Gangele devine, astfel, apa protectoare a ființei hinduse, seva respectului dintre semeni și poarta spre divinitate. Însă, după această incursiune inițiativă în tainele fluviului sacru, Eliade revine la lumea reală și-l aduce pe ascultător la punctul din care a pornit: gara din Benares, pentru a-și descrie călătoria începută prin orașul sfânt către apele Gangelui. Îmbulzeala, aglomerația și zgomotul erau riscuri la care Eliade acceptase să se supună din mometul în care ajunsese în Benares:

Mă scapă din învălmășeală câțiva colegi indieni de la Colegiul Sanscrit. Îmi urc bagajele într-o tonga, trăsurică ciudată cu roțile mai mari decât trupul, iar noi ne îndreptăm pe jos spre inima orașului sfânt. Șoseaua parcă ar fi drumul spre poarta fermecată, într-atât de multă lume se zbate și se înghiontește pe ea.⁷

În drumul spre centrul orașului sfânt Benares, Eliade trece dintr-o învălmășeală în alta, studiază cu atenție mulțimea pestriță și descrie cu atâta fidelitate cele întâmplare, încât ascultătorul, din colțul lui de liniște, este purtat cu gândul într-o lume total necunoscută, dar în același timp fascinantă și care cultivă interesul de a ști cât mai multe despre ea. Episodul drumului prin mulțime este creionat ca fiind palpitant, înfricoșător, pe alocuri, dar demn de a fi parcurs:

De cum ești zărit cu cască tropicală și în costum european, te hărțuiesc călăuzele incerte, văietani inculți și obraznici sau călugări farseori. Te urmăresc pe ulițe, prin toate ungherele, și-ți repetă nume de zei indieni cu speranța că, fiind american, te vor impresiona. [...] Înaintezi greu, lovind neconținut și cerându-ți neconținut iertare în bruma de hindustani pe care o știi.⁸

Prin conferința radiofonică, *Apa cu flori și cadavre* -este vorba despre apa râului sacru Gange-, conturată în 13 file manuscrite, Eliade descrie în detaliu imaginea orașului sfânt Benares în preziua unei sărbători. Din tabloul descriptiv nu lipsesc mulțimi de oameni care se înghesuie pe stăzile orașului să ajungă la apa sfântă a fluviului Gange pentru a-i aduce ofrande și rugăciune, impostori care dau târcoale oricărui străin pe care-l zăresc în mulțime, „ulițe mocirloase” de la apa scursă din hainele credincioșilor „după îmbăierea ceremonială” în Gange, case atât de apropiate încât lumina abia pătrunde, fecioare purtând vase mari de lut pentru a le umple cu apă sfântă din Gange, „copii goi și serioși”, „femei purtând buchete de lotuși”, „bărbați cu frunțile unse cu cenușă sau șofran”. Imaginea mulțimii pestrițe ce străbate Benaresul într-o zi de mare sărbătoare, conturează în lectura făcută de Mircea Eliade, un peisaj aproape apocaliptic, dar care, în tot haosul pe care-l generează, are o puternică ordine religioasă. Dincolo de tumultul pe care-l afișează într-o astfel de zi, Benaresul are și partea lui de liniște și frumusețe, surprinse magistral de Eliade spre finalul conferinței radiofonice:

Din sângeriu cerul ajunge tot mai albastru, tot mai întunecat și mai rece. E ceasul vizitelor, al întâlnirilor cu prietenii și e ceasul iubit de femei, pentru că atunci îmbracă cele

⁶ *Ibidem*, filele 2-3.

⁷ *Ibidem*, fila 4

⁸ Mircea Eliade. „Apa cu flori și cadavre”, în emisiunea *Program de seară*, conferință din 16 ian. 1932. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1932, 13 file mss. cu iscălitura de identificare a autorului, filele 5-7.

mai scumpe sari, își parfumează părul cu ulei de scorțișoară – dezvelesc bobocii de lotuși -și ies pe terase.⁹

Întinericul se așterne peste Benares și, în același timp cu el, liniștea și momentele de relaxare și opulență ale locuitorilor urbei sfinte. Eliade își începe conferința sub semnul tumultului, al îmbulzelii umane în drumul spre un spațiu sacru și o încheie în taina nopții, într-o liniște învăluită în mister, în care totul pare că s-a așezat.

*Pe cât de zvăpăiată și congestionată ziua, pe atât e de sobră noaptea. [...] Aceeași taină a nopții orientale născându-se – ca orice taină- în fiecare noapte.*¹⁰

Printre conferințele radiofonice dedicate Indiei de Mircea Eliade, care se pot constitui în adevărate pagini de memorii radiofonice ale savantului român, sunt și „Templul de aur”, „Într-o mănăstire din Himalaya”, „Durga, zeița cu cincizeci de scăfârlii”, „O nuntă bengaleză”, „Dansuri în noapte la Jaipur”, „India nouă”, „Templele din sudul Indiei”, „Un mesaj de cultură de acum 6000 de ani” sau „Iisus în India”.

Conferințele lui Mircea Eliade despre India au fost pentru publicul ascultător un voiaj îndepărtat, dar folositor gândirii. Eliade însuși recunoaște într-o altă conferință radiofonică din 1933, intitulată *Ce învățăm călătorind?* că o călătorie este un prilej de reflecție profundă:

O călătorie este, întotdeauna, o invitație la gândire. Se gândește mult mai viu, mai intens și mai spontan călătorind decât în cele mai concentrare ceasuri de bibliotecă.[...] Întâlnirea oamenilor și peisagiilor streine te silește să gândești proaspăt, fără formule și judecăți stereotipe. [...] O călătorie stimulează toate facultățile interioare”¹¹.

Iar călătoria radiofonică inițiată de marele istoric al religiilor prin conferința radiofonică, *Apa cu flori și cadavre*, se poate spune că reușește „să stimuleze toate facultățile interioare” ale omului.

BIBLIOGRAPHY

Conferințe radiofonice:

ELIADE, Mircea. „Apa cu flori și cadavre”: conferință radiofonică. În: Arhiva S.R.R., emisiunea *Program de seară*, dosar nr. 4/1932, 13 file mss. cu iscălitura de identificare a autorului.

ELIADE, Mircea. „Ce învățăm călătorind?”: conferință radiofonică. În: Arhiva S.R.R., emisiunea *Universitatea Radio*, dosar nr. 11/1933, 11 file mss.

ELIADE, Mircea. „Singurătatea”: conferință radiofonică. În: Arhiva S.R.R., emisiunea *Universitatea Radio*, dosar nr. 12/1935, 15 file mss., cu iscălitura de identificare a autorului.

Bibliografie online:

Societatea Română de Radiodifuziune [online], [accesat la:30.08.2018]. Disponibil la <http://www.srr.ro>

⁹*Ibidem*, fila 12.

¹⁰ Mircea Eliade. „Apa cu flori și cadavre”, în emisiunea *Program de seară*, conferință 16 din ian. 1932. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1932, 13 file mss. cu iscălitura de identificare a autorului, filele 12-13.

¹¹ Mircea Eliade. „Ce învățăm călătorind?”, în emisiunea *Universitatea Radio*, conferință din 29 iunie 1933. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 11/1933, 11 file mss, filele 1-3.

IMPACT OF FALSE NEWS ON CITIZENS

Ionel Cosmin Gagi
PhD Student, University of Craiova

Abstract: This article addresses a delicate issue of modern media. Communication is a process through which information, knowledge, emotions or feelings are transmitted. But communication also translates orders, provisions, or predetermines individual behaviors. Depending on certain historical periods, forms of political organization of societies are preferred to certain forms of communication with their own specificity. These preferences alternate according to the communicator's goals. Thus, the dynamism of public communication under the impact of globalization has transferred the center of gravity of the messages transmitted to the area of influencing the target audience's behaviors, regardless of purpose, be it political or marketing messages. The need to attract attention and to generate some desired attitudes of communicators favored the detachment of the public message of reality, so that the current press abounds in news and messages subordinated to the goals and not the reflection of reality.

Keywords: communication, mass media, fake news, misinformation, manipulation

1. Evolution of the media

People's ability to communicate can be understood through the historical context in which they take place. We deduce that the specificity of each era influenced the type of communication, people's concerns, or the complexity of the forms of communication. For example, the knowledge of hunting, the processing of various materials needed for tools, beliefs and emotions required the emergence and development of a system of transmission to younger generations so that they can continue to evolve. The more complex this knowledge has, the more the language used and the communication techniques have grown in complexity. The link between technological development and communication is tight: "The greater ability to communicate fully and precisely has led to the progressive development of complex technology, the creation of myths, legends, explanations, habits and complex behavioral rules that make civilization possible."¹

This connection gradually evolved and six periods were identified, bounded by the intensity of the link and increasing the complexity of the communication:

¹Melvin L. DeFleur, Sandra Ball-Rokeach, *Mass Communication Theories*, Polirom Press, Iași, 1999, p. 22

1. The age of signs and signals, specifying the first human communities, where the lack of language was compensated by signs and sounds that transmitted messages about the emitter's mood: joy, fear, threat, etc.²

2. Age of speech and language, estimated to be 40,000 years ago, thanks to the Cro Magnon man who had the structure of the skull, tongue and larynx identical to those of today's people. The main advantages of the biological structure were found in the complexity of hunting and defense messages. The ability to transmit knowledge has surpassed that of the Neanderthal man. Linguistic research has revealed the existence of a large number of words originating from a common Proto-Indo-European fund.³

3. The writing age is due to the evolution from the pictogram representations to the phonetic writing systems. The need to record information related to agriculture, trade, taxes, taxes, work organization or planning of administrative activities. Depending on the historical period, the level of development and the cultural influences and the usefulness of writing communication, different forms of writing have developed that have, over time, perpetuated with different utilities. Mithography is different from writing, based on the graphical notation of sounds, using "complex mental representations" that require knowing the codes that allow decipherment of them. For example, logos or certain universal signs are understood by everyone, such as those indicating commercial spaces, subway entries, pharmacies, schools, or traffic signs. This type of communication, derived from the use of communication icons, focuses much more extensive information and meanings than those resulting from phonetic communication: they "do not denote objects they actually represent (or which they represent analogously), but serves them (or their analogical representation) as tropes for what these objects mean."⁴Signs are the most eloquent examples of this type of communication. Nowadays, logos are meant to signal the presence of a political, economic, social, or other entity in a given space and area. The ability to create connections between the ability to understand people and the meanings of the logos used to communicate the various information is the quality of the communicators to achieve semantic writing transcendent to phonetic communication. The recipients of such a message will associate the image with the meanings of the image, understanding the message transmitted by the transmitter.

Along with this form of communication, writing based on the morphogenetic principle (graphical signs denoting significant linguistic units) and phonographic (graphic signs denoting

²Graur Evelina, *Communication techniques*, Mediamira Press, Cluj-Napoca, 2001, pp. 10-17

³Graur Evelina, *Communication techniques*, Mediamira Press, Cluj-Napoca, 2001, pp.10-17

⁴Oswald Ducrot, Jean-Marie Scheffer, *The new encyclopedic dictionary of language sciences*, Babel Press, București, 1996, p. 196

phonetic units) developed.⁵ Alphabetical writing, which has developed over time, has become the form of recording all cultural, traditional and scientific productions. Limits of memorization and orality have been overcome by the use of written texts.

4. The Press Era. First appeared in ancient China and later in Germany by Johan Gutenberg, it has developed in a significant way since the 15th century. The positive effects of the printing were as follows: standardization allowed the multiplication of the various works from which the Bible was detached, translated and multiplied in many languages, increasing the access to knowledge of an increasing number of people, the reproduction accuracy, etc.

5. Mass communication has emerged as a result of the growing need for knowledge and information. The different systems of mass communication have arisen to the extent that societies have been prepared and open to disseminate information. Initially, there were irregular publications, depending on the times and the interest of the population, but also on the professionalization of those prepared for this activity. However, media have evolved along with the development of technologies and the increase in the number of people able to read. Thus, the mass media evolved and diversified from the publication of printed publications at regular intervals to the most advanced forms of communication due to the development of electronics.

In a short chronology of the development of mass-communication technologies we mention some significant dates:⁶

-1864, Scottish James Clark Maxwell sets the basis for the general theory of electromagnetic and light waves;

- 1876, Graham Bell filed the patent for Washington;

- 1887, German Heinrich Hertz discovers and produces the waves that carry their name;

- 1890, the French Édouard Branly sets up the first radioconductor, a tube filled with iron filings, connected in the circuit with a galvanometer and a saw;

- 1894, the Italian Guglielmo Marconi realizes in Bologna the first distance communication experiences in the morse alphabet through the hertz waves, passing 400 and 2000 meters away;

- 1899, Marconi makes the first transmission over the English Channel and conveys the following message: "Mr Marconi sends Mr Branly his respectful compliments by cordless telegraphy across the English Channel, this beautiful result being partly due to Mr Branly's remarkable studies."

- 1907, American Lee DeForest invented the triode lamp, an amplifier that allows the reconstruction, on arrival, of the human voice;

- 1907-1911 invention of the cathode tube;

⁵Graur Evelina, *Op. cit.*, p. 11

⁶Jean-Noël Jeanneney, *A history of mass media from origins until today*, European Institut, 1997, pp.19-21

- 1908, DeForest realizes the first link for the human voice between the Eiffel Tower (Paris) and Villejuif;
- 1910, Lee DeForest transmits Caruso's 20-km radius from the Metropolitan Opera in New York;
- 1912, the Titanic wreck will boost the development of the TFF and a the principle of radio;
- 1917, broadcasting comes into history when the Aurora emitter transmits the instructions of the Revolutionary Committee to the Petrograd troops;
- 1921, France's first Broadcasting Broadcast Broadcasting Company (C.S.F);
- 1925, the establishment of the International Broadcasting Union for Frequency Distribution;
- 1926, British Broadcasting Company becomes British Broadcasting Corporation, the state taking over the shares of the founders;
- 1927, in the US, Vladimir Zworykin (considered the father of television) sets up the "iconoscope", a method of electronic image analysis;
- 1929, in France, Renée Barthélémy and Henry de France set up some reproduction and image transmission techniques, shortly prototypes of televisions;
- 1935, the first official TV show in France;
- 1938 (Oct 31), the CBS radio dramatization of Orson Wells's book *The War of the Worlds*, which imagines the invasion of the Martians in the US, creates panic in New York; - 1940-1944 the appearance of the radiotelephone;
- 1948, the invention of the transistor in the USA will allow the development of mobile and individual radio. "

6. The age of computerized means, the explosion of the amount of information available is due to computers. In short, we underline the ability to produce, store and manipulate information as a significant criterion in explaining the current dynamics of communication: "[...] what has changed are the ways and the extent to which information is produced, collected, processed,"⁷

Information systems have become an integral part of everyday life, regardless of the field of activity. Whole segments of contemporary social life are driven by modern means of communication. The computer has become an indispensable tool in public institutions, private

⁷J.J.Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, *Science of communication*, Second edition, Humanitas, Bucuresti, 2000, p. 66

institutions, and day-to-day management. In the literature there are five ways in which computers are used:⁸

- functional use, data processing, payroll services, marketing etc. ;
- processing of information, such as on-line purchases;
- production control;
- design of different products;
- making decisions based on information collected and processed by electronic means. "

At present, the Internet has become the main means of communication, and in the opinion of some researchers it is the preeminence of the means of communication on the message. Freedom of connection and Internet connection reduces the importance of the message given the high potential for interaction. Each "click" of a mouse provides information about the preferences and history of a receiver's searches, thus becoming an information transmitter. Centralizing data on preferences and areas of interest to the public highlights that information, presentation and structuring are the permanent result of the interaction between the provider and the informant. It is considered that "the web is rational in its form or through the operations necessary for the connection, after which the user has the complete freedom to navigate as he pleases, sending or receiving even the craziest signals."⁹

Electronic post is fast, it allows a fast and massive exchange of messages and information, easy to send and receive in both personal communication, by two people, and through communication within numerous groups.

Discussion forums have replaced public markets and places where individuals met and communicated, allowing for interaction with people around the world, so that the small community is insufficient to meet individual communication needs.

Transmitting a message through modern communication channels involves the ability of knowing the target audience, creating complete messages, and widespread use of image symbol strength by combining inspirational logos and slogans. Communication also becomes dependent on the inspired use of direct verbal communication through direct TV and radio messages, or direct interaction like roundtables, working meetings, conferences, or focus groups.

The first epochs of the emergence and development of communication reveal quality as a tool for meeting the human needs of coordinating the increasingly complex activities. Nowadays, the last epochs describe the road from the instrument to a universe that creates human needs. Internet and gadgets specific to the modern world have become an integral part of the majority of the population in modern societies. Computer, tablet, smartphone dependence

⁸J.J.Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, *Op. cit.*, p. 68

⁹Daniel Bounoux, *Introduction in communication sciences*, Polirom 2000, p. 140

are the emblems of modern times, and the circulation of information through these means of communication, fast and performing, shapes characters and consciousness.

2. Modeling society through mass communication

Communication is perceived in many social environments as a new ideology, which in some cases acquires the character of world religion.¹⁰ In Lucien Sfez's opinion, communication has become a binder for harmonizing many, highly specialized, domains of activity, and spread over thousands of paradigms or behavioral patterns. People are also encompassed in a multitude of existential "niches" that lead to dispersed and spiritually separate existence. An overall analysis of extreme diversity in the contemporary world reveals that humanity is devoid of common references with a high degree of generality. Under such conditions, communication is the only way to look for, identify and offer common references to those belonging to the many professional and social segments. The French author finds that notions with a unifying role, such as *equality, nation, freedom* have lost their significance and unifying force. The loss of unifying forces gave rise to undesirable phenomena that favored the emergence of *despair, confusion, overlap, and "Babel" - the symbol of confusion*, due to the fact that "it is becoming more and less understood."¹¹ Although it paradoxically assumes the role of a stabilizing and communion factor, communication is still a consequence of the "confusion of values and the fragmentation imposed by technology."¹² According to the School of Frankfurt, where the destructive action of the technique on the social one, the technique becomes a priority and it is necessary when the symbolic and social bonds lose their intensity. The solution lies in the multiplication of communication techniques, being a "paradox of postmodern communication".¹³

In the present world, communication influences and "organizes the body of the receiver and structures it as the second subject of a second reality. It is no longer the classic subject, it is a media support. All disciplines are called to help because the environment and the subject matter."¹⁴

¹⁰Sfez Lucien, *Communication*, European Institute Press, Iași, 2002, p. 64

¹¹*Ibidem*, p. 16

¹²*Idem*

¹³*Ibidem*, p. 17

¹⁴*Idem*

Communication is actually a coming and going permanent of a "characterless dialogue". From this perspective, communication is accomplished only "its own object".¹⁵ Such a communication model has the following features:¹⁶

- The message, the emitting subject, the receiver subject are destined for disappearance, dissolution.
- The subjective reality, the reality of the world, the interactive reality of the individuals are meant for suppression.
- Any reference to the Cartesian representation is removed, which distances the subject and object.
- Any reference to Spinozist expression, fragile and optimistic insertion of a complex topic into a complex environment is also removed. "

Consequently, "tautism is the confusion between the two ways of communication. [...]. So we get to lend our own faculties to the social, television or computer machine. We're taking relationships of:

- Second degree of emitters or
- The third-degree realities formed by the receptors,
- For one and the same reality, the first degree, which is confused with the raw data. "¹⁷

From this point of view, L. Sfez appreciates that the subject exists only through the technical means, which gives it all the characteristics. From this point of view, "the reality is lost, the sense is lost, the identity is lost."¹⁸ Such a system will determine the confluence of the transmitter and the receiver in which one can not identify who speaks, the hierarchies are disturbed, and the consequences are those of the excess communication which kills communication.¹⁹

3. Mercenarism in communication. Manipulation through "fake news"

By manipulation, we understand the whole set of media writing techniques transmitted by the media in order to influence public opinion in a way that the broadcaster wants. This involves numerous news and prefabricated information by taking truncated, unreal or partially true information. It is a form of harassment used in political discourse, advertising, and marketing. The techniques for manipulation are:

¹⁵*Ibidem*, p. 99

¹⁶*Ibidem*, p. 127

¹⁷*Ibidem*, p. 94

¹⁸*Ibidem*, p. 28

¹⁹*Idem*

1. Manipulation of objectivity,
2. Manipulation of rationality,
3. Manipulation of interest,
4. Manipulation of attractiveness.²⁰

The two objectives underlying a false news are: *credibility* and *seduction*. In the first case, credibility is achieved by manipulating objectivity and manipulating rationality. Seduction is done by manipulating interest and manipulating attractiveness.

Thus, for illustrating unrealistic events, lies and truth-false amalgam are used.²¹ By lies is meant a statement by which the transmitter tries to convince the receiver of the truth information he believes to be false. It is a technique commonly used in political struggle and is based on the effort of associating negative features with political opponents. This method is often used in the absence of programs, ideas and arguments that can convince the electorate. But by manipulating credibility and the impression of seduction, political victories can be achieved.

Another technique refers to the inappropriate presentation of reality. It can be accomplished by subjective selection of facts and their presentation in different forms when the interest of the transmitter requires it.²² Furthermore, the desired point of view can be argued by calling upon the authority that "analyzes" the second-degree information, processed and produced by the transmitter. Replacing arguments with sophisms, giving up rationality in favor of changing reality, completes this manipulation technique. The public cases of corrupt politicians who want to change their public image through participation in major religious events, generous donations for places of worship or help the poor are known. The emotional impact on the population brings an image of the people concerned, but they hide their true intentions and interests.

Note: This article is based on the doctoral thesis of the author called "Content and Specifics of Mass Communication in Mass Media", which is in the process of being finalized.

BIBLIOGRAPHY

- Melvin L. DeFleur, Sandra Ball-Rokeach, *Teorii ale comunicării de masă*, Editura Polirom, Iași, 1999
Graur Evelina, *Tehnici de comunicare*, Editura Mediamira, Cluj-Napoca
Oswald Ducrot, Jean-Marie Scheffer, *Noul dicționar enciclopedic al științelor Limbajului*, Editura Babel, București, 1996

²⁰Căprioară Alina, *Communication and manipulation in the journalistic discourse*, în Oancea Mircea (coord.), *Organisation and organisational behaviour*, Printech, București, 2010, p. 37

²¹*Ibidem*, p. 38

²²*Ibidem*, p. 40

Jean-Nöel Jeanneney, *O istorie a mijloacelor de comunicare de la origini si pâna astazi*, Institutul European, 1997

J.J.Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, *Știința comunicării*, editia a II-a, Humanitas, Bucuresti, 2000

J.J.Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen

Daniel Bounoux, *Introducere în stiintele comunicarii*, Polirom 2000

Sfez Lucien, *Comunicarea*, Editura Institutul European, Iași, 2002

Căprioară Alina, *Comunicare și manipulare în cadrul discursului jurnalistic în Oancea Mircea* (coord.), *Organizare și comportament organizațional*, Editura Printech, București, 2010